

56

REVISTA de ECONOMIA POLÍTICA e HISTÓRIA ECONÔMICA

Ano 21 – Número 56 – janeiro de 2026

Índice

05

Para uma breve análise da crise capitalista mundial de longa duração (1973-2025).

Glaudsonor Gomes Barbosa

26

Revisitando a crítica de Lucas: quais os efeitos das expectativas na economia atual?

Wellington Felipe dos Santos Silva

59

Financial integration, capital flows, and exchange rate stability in Mozambique: empirical evidence with ARDL models (1996-2023).

Moisés Albino Nhanombe; Guilherme Jonas Costa da Silva

84

Una crítica del espíritu que produjo la economía política.

Muhammad Adel Zaky

97

A concepção materialista da história no plano cartesiano: uma abordagem contemporânea.

Alexandre Lyra Martins

118

Notas críticas acerca da tese da expropriação financeira de Costas Lapavitsas.

Wallas Gomes de Matos

140

Crédito ao consumidor: a extensão do poder do dinheiro a partir de seus determinantes categoriais.

César Simoni Santos

173

Do social ao econômico: a inserção do dinheiro na vida dos Paiteer Suruí (1969-1990).

Carlos Alexandre Barros Trubiliano; Bruno Suruí

185

O início da estagnação da indústria brasileira: uma visão heterodoxa do pós “Milagre Econômico” (1968-1973).

Laura Alves Paraízo; Keila Cristina Borges Trombela

199

Entrevista: conversa entre duas gerações de historiadoras econômicas..

Maria Alice Rosa Ribeiro; Cláudia Alessandra Tessari

214

Resenha: WEBER, Isabella M. Como a China escapou da terapia de choque: o debate da reforma de mercado. São Paulo: Boitempo, 2023.

João Pedro Câmara Pereira

<http://rephe.net>

DOI: 10.5281/zenodo.18463963

Expediente

Número 56, Ano 21, janeiro de 2026.

Uma publicação semestral do GEEPHE – Grupo de Estudos de Economia Política e História Econômica.

<http://rephe.net>

e-mail: editoriarephe@gmail.com.

Conselho Editorial

Fernando Roberto de Freitas Almeida (UFF)

Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE)

Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE)

Jean Luiz Neves Abreu (UFU)

José Jobson de Andrade Arruda (USP)

Júlio Gomes da Silva Neto (UFAL)

José Rodrigues Mao Junior (IFSP)

Lincoln Ferreira Secco (USP)

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)

Marcos Cordeiro Pires (UNESP)

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (ARS Algarve I.P. Portugal)

Marina Gusmão de Mendonça (UNIFESP e UNESP)

Oswaldo Luis Angel Coggiola (USP)

Pedro Cezar Dutra Fonseca (UFRGS)

Romyr Conde Garcia (UFMS)

Rubens Toledo Arakaki (UNICAMP)

Simeia de Nazaré Lopes (UFPA)

Vera Lucia do Amaral Ferlini (USP)

Wilson do Nascimento Barbosa (USP)

Wilson Gomes de Almeida (UNICAMP)

Equipe Editorial

Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA) (Editor - responsável)

Perla Daniele Costa Carreiro (UFMA) (Editora - júnior)

Nathyely Sousa e Sousa (UFMA) (Editora – júnior)

João Pedro Câmara Pereira (UFMA) (Editor – júnior)

Autor Corporativo

GEEPHE – Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica.

A REPHE – Revista de Economia Política e História Econômica – constitui mais um periódico acadêmico que visa promover a exposição, o debate e a circulação de ideias referentes às áreas de história econômica e economia política. A periodicidade da REPHE é semestral.

Este periódico é inteiramente diagramado em software livre, de código aberto.

Ficha Catalográfica

Revista de Economia Política e História Econômica / Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica - Número 56, Ano 21, janeiro de 2026.

ISSN: 1807 - 2674 (versão física); 2674 – 5666 (versão online).

Semestral

1. História Econômica. 1. Economia Política

GEEPHE

Editorial

É com grande satisfação que apresentamos a edição número 56, de janeiro de 2026 da Revista de Economia Política e História Econômica. Glaudionor Gomes Barbosa inicia com "Para uma breve análise da crise capitalista mundial de longa duração (1973-2025)", discutindo a continuidade das crises econômicas desde o primeiro choque do petróleo, com uma visão ampla sobre os desafios estruturais do capitalismo. Em seguida, Wellington Felipe dos Santos Silva revisita a crítica de Lucas sobre as expectativas na economia atual, destacando os efeitos no comportamento dos agentes econômicos.

Moisés Albino Nhanombe e Guilherme Jonas Costa da Silva apresentam uma análise empírica da integração financeira e a estabilidade da taxa de câmbio em Moçambique entre 1996 e 2023, oferecendo insights sobre a dinâmica financeira de um país emergente. Muhammad Adel Zaky, por sua vez, propõe uma crítica ao espírito da economia política, enquanto Alexandre Lyra Martins reinterpreta o materialismo histórico com uma abordagem contemporânea.

César Simoni Santos discute a expansão do crédito ao consumidor e seus determinantes, enquanto Carlos Alexandre Barros Trubiliano e Bruno Surui resgatam a inserção do dinheiro na vida dos Paiteer Suruí, povos indígenas do Brasil, no período de 1969 a 1990. Laura Alves Paraízo e Keila Cristina Borges Trombela, por sua vez, oferecem uma visão heterodoxa sobre a estagnação da indústria brasileira no pós-"Milagre Econômico" (1968-1973). Este número também traz a resenha de "Como a China escapou da terapia de choque" de Isabella M. Weber, elaborada por João Pedro Câmara Pereira, que analisa o modelo de reformas graduais adotado pela China.

Entre os destaques desta edição, temos a entrevista entre as historiadoras econômicas Maria Alice Rosa Ribeiro e Cláudia Tessari. A entrevista revela não apenas as trajetórias dessas duas gerações de historiadoras, mas também as vivências e desafios que marcaram suas carreiras, oferecendo aos leitores uma visão mais próxima e profunda da pesquisa em história econômica. O diálogo entre essas duas intelectuais reflete a importância de se compreender a história não apenas a partir de conceitos e teorias, mas também por meio das experiências pessoais que moldaram suas trajetórias acadêmicas. Esse intercâmbio de vivências, ideias e desafios destaca o valor da troca intergeracional de experiências, não apenas para a teoria, mas para a prática da pesquisa. Ao compartilhar suas histórias, Maria Alice e Cláudia nos oferecem, nessa conversa, uma compreensão mais humana e conectada da profissão de historiadora econômica. Este o início de um novo projeto da REPHE, a se repetir nas próximas edições, sempre buscando fomentar esses diálogos entre gerações e promover uma reflexão crítica sobre o papel da história econômica e da economia política no presente. Esperamos que esse projeto se expanda e inspire novas trocas de experiências entre acadêmicos, pesquisadores e leitores.

Não reivindicamos nem arrogamos a primazia, mas sim o pioneirismo.

Com isso, encerramos esta edição, ciosos de que ela seguirá contribuindo para o aprofundamento do debate acadêmico e para o desenvolvimento de novas perspectivas na história econômica.

Boa leitura!

Luiz Eduardo Simões de Souza

Editor

Editorial

It is with great pleasure that we present issue number 56, January 2026, of the Journal of Political Economy and Economic History. Glaudionor Gomes Barbosa begins with "A Brief Analysis of the Long-Term Global Capitalist Crisis (1973-2025)", discussing the continuity of economic crises since the first oil shock, offering a broad view of the structural challenges of capitalism. Next, Wellington Felipe dos Santos Silva revisits Lucas' critique of expectations in the current economy, highlighting the effects on the behavior of economic agents.

Moisés Albino Nhanombe and Guilherme Jonas Costa da Silva present an empirical analysis of financial integration and exchange rate stability in Mozambique between 1996 and 2023, providing insights into the financial dynamics of an emerging country. Muhammad Adel Zaky, in turn, offers a critique of the spirit of political economy, while Alexandre Lyra Martins reinterprets historical materialism with a contemporary approach.

César Simoni Santos discusses the expansion of consumer credit and its determinants, while Carlos Alexandre Barros Trubiliano and Bruno Surui recover the role of money in the lives of the Paiter Suruí, an indigenous group in Brazil, between 1969 and 1990. Laura Alves Paraízo and Keila Cristina Borges Trombela, in turn, offer a heterodox perspective on the stagnation of Brazilian industry in the post-"Economic Miracle" period (1968-1973). This issue also features a review of How China Escaped Shock Therapy by Isabella M. Weber, written by João Pedro Câmara Pereira, analyzing the model of gradual reforms adopted by China.

Among the highlights of this issue, we have an interview with economic historians Maria Alice Rosa Ribeiro and Cláudia Tessari. The interview not only reveals the trajectories of these two generations of historians but also the experiences and challenges that marked their careers, offering readers a closer and deeper view of research in economic history. The dialogue between these two intellectuals reflects the importance of understanding history not only through concepts and theories but also through the personal experiences that shaped their academic journeys. This exchange of experiences, ideas, and challenges highlights the value of intergenerational sharing of knowledge, not only for theory but for the practice of research. By sharing their stories, Maria Alice and Cláudia provide us with a more human and connected understanding of the profession of economic historian. This marks the beginning of a new project for REPHE, which will continue in future editions, always aiming to foster these intergenerational dialogues and promote critical reflections on the role of economic history and political economy in the present. We hope that this project will expand and inspire further exchanges of experiences between academics, researchers, and readers.

We lay claim neither to primacy nor to precedence, but to a pioneering role.

With this, we conclude this issue, confident that it will continue to contribute to the deepening of academic debate and the development of new perspectives in economic history.

Enjoy your reading!

Luiz Eduardo Simões de Souza

Editor

Para uma breve análise da crise capitalista mundial de longa duração (1973-2025)¹

Glaudionor Gomes Barbosa²

Resumo

O objetivo deste artigo é fazer uma discussão sobre a crise capitalista que se arrasta desde a década setenta do século passado, por isso reconhecida aqui como uma crise de longa duração que levou o mundo a situação atual de máxima incerteza, crises, fome e guerras sem fim. O trabalho localiza no presente e no passado recente os problemas que afetam a humanidade, mas ao realizar a leitura para trás, como deve ser toda história, identifica nos anos setenta a ruptura do padrão de acumulação vigente desde o final da segunda Guerra Mundial. O referencial teórico é o materialismo histórico associado a algumas categorias braudelianas. Os resultados mais relevantes são que: (i) existe uma depressão desde 2007-2008 que perdura até hoje e (ii) a leve recuperação de 2019 foi revertida, tendo a pandemia um importante papel. Contudo, o ponto histórico de reversão situa-se nos anos setenta. A base da crise é econômica, porém ela tornou-se múltipla ao acelerar a crise climática, a crise civilizacional, os graves conflitos geopolíticos e guerras regionais que caminham para uma guerra generalizada.

Palavras-Chave: História. Economia. Capitalismo. Depressão. Guerra.

Resumo

The aim of this article is to discuss the capitalist crisis that has been dragging on since the 1970s, and is therefore recognized here as a long-term crisis that has led the world to the current situation of maximum uncertainty, crises, hunger, and endless wars. The work locates the problems that affect humanity in the present and in the recent past, but when looking back, as all history should, it identifies in the 1970s the rupture of the accumulation pattern that had been in force since the end of the Second World War. The theoretical framework is historical materialism associated with some Braudelian categories. The most relevant results are that: (i) there has been a depression since 2007-2008 that has lasted until today; (ii) the slight recovery of 2019 was reversed, with the pandemic playing an important role. However, the historical point of reversal is in the 1970s. The basis of the crisis is economic, but it has become multiple by accelerating the climate crisis, the civilizational crisis, the serious geopolitical conflicts, and regional wars that are moving towards a generalized war.

Keywords: History. Economy. Capitalism. Depression. War.

JEL Classification: B51; E32; N10.

DOI: 10.5281/zenodo.18463081

¹ Artigo submetido em 10/08/2025. Aprovado em 06/10/2025

² Professor Associado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Foi aprovada por unanimidade uma resolução condenando o chauvinismo e declarando que ambos os povos, o francês e o alemão, desejam na sua esmagadora maioria a paz e exigem a solução dos conflitos internacionais através de tribunais de arbitragem. Foi aprovada por unanimidade uma resolução condenando o chauvinismo e declarando que ambos os povos, o francês e o alemão, desejam na sua esmagadora maioria a paz e exigem a solução dos conflitos internacionais através de tribunais de arbitragem. [...] Não. A burguesia europeia agarra-se convulsivamente à camarilha militar e à reação com medo do movimento operário. O insignificante número de democratas pequeno-burgueses é incapaz de querer firmemente a paz, e mais incapaz ainda de a garantir. O poder está nas mãos dos bancos, dos cartéis e do grande capital em geral. A única garantia da paz é o movimento organizado e consciente da classe operária. (LENINE, 1913).

1. Introdução

Este trabalho discute um longo período histórico da economia capitalista mundial que dura mais de meio século. A economia mundial entrou em uma rota de semiestagnação e com exceção de algumas oscilações positivas de curto prazo apresentou uma tendência sempre declinante. Como compreender esse comportamento geral, mesmo que dividindo em subperíodos mantém a tendência comum de queda?

A análise da sociedade dominada pelo capital contraditória desse a natureza dual da mercadoria, só é possível com a aplicação do materialismo histórico. Quanto mais complexa esse modelo social se torna maior a necessidade de se investigar sua base material.

Este trabalho é composto por oito seções, incluindo, claro, esta introdução. Na segunda seção, busca-se uma análise o mais detalhada possível do capitalismo mundial do último meio século; a terceira traz anotações sobre a crise após 2019, colocando assim a pandemia como um fator de reforço da crises; na quarta apresenta-se a tese de que pela combinação da estagflação com a destruição ambiental e a fome, existe ameaça a vida da humanidade; a quinta levanta algumas conclusões parciais; na sexta tem-se uma discussão sobre Globalização, rivalidade imperialista e Cooperação Antagônica; a sétima apresenta a ideia fundamental da centralidade da luta de classes; na oitava se faz as considerações gerais.

2. A economia capitalista mundial em depressão

É impossível se analisar a sociedade capitalista e mais ainda suas crises sem que se parta de sua base material, o que equivale a discutir sua cada dia mais complexa economia, com base na teoria que Marx desenvolveu na sua obra máxima, **O Capital**. Esse princípio teórico-metodológico já estava expresso anteriormente à escrita de **O Capital**. Assim:

Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano; essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades, condições estas que Hegel [...] compreendia sob o nome de “sociedade civil”. (Marx, 2008, p. 45)³

O período de turbulências que vai de 1998 até a crise de 2001, conhecida como crise “ponto com” por ter sido gestada no setor de alta tecnologia de informática dos Estados Unidos preparou o terreno para uma nova crise de proporções semelhantes a de 1929. No período em questão até 2007, o capitalismo faz um movimento completo de um ciclo de negócios (7-10 anos). Quando a crise de 2007-2008 surge, traz a aparência de outro ciclo de Juglar⁴, contudo a recuperação e expansão completa não teve início, como esperado. Aparentemente a economia mundial (isto é o Grupo dos 20⁵) parecia estar se recuperando da crise de 2008-2009 por volta de 2016. Contudo, já no final de 2018 e início de 2019, o Fundo Monetário Internacional, em seus relatórios intitulados *World Economic Outlook* (Perspectivas econômicas mundiais), previa o desencadeamento de uma recessão seguida de uma breve recuperação no ano seguinte, para entrar, como entrou em uma nova recessão.

O panorama foi representado em estudo de António Mendonça⁶ que usou como fonte pesquisa do FMI sobre a evolução da produção industrial, comércio e encomendas ao setor manufatureiro. Desse modo, entre 2019 e 2022, o mundo passou por uma mudança dramática, decorrente das medidas de controle da pandemia do novo coronavírus: deste modo, a recessão prevista pelo Fundo foi precipitada com as exigências abruptas, no começo de 2020, de isolamento social e fechamento generalizado das atividades no setor de serviços, acarretando também retração das

³ MARX, Karl. *Contribuição à crítica da economia política*. Tradução Florestan Fernandes. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008.

⁴ Atribuído ao trabalho de Clément Juglar, que estudou ciclos de longo prazo, que levam de 7 a 11 anos, em média, no Reino Unido no século XIX. Este ciclo relaciona as altas e baixas do Produto Interno Bruto (PIB) com os gastos de investimentos, inflação e flutuações no mercado de trabalho.

⁵ O G dos 20 é formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, representando 80% da economia global, estando na liderança os Estados Unidos, a Alemanha e a China.

⁶ “A caminho de uma recaída da economia mundial?: Ainda algumas notas sobre a natureza da crise económica e financeira de 2008-2009 e os seus impactos na economia europeia”. Lusíada. *Economia & Empresa*, n. 26 (2019) Disponível em <http://revistas.lis.ulsiada.pt/index.php/lee/article/view/2683/2898>.

cadeias de fornecimento e suspensão de novos investimentos.

Para Mendonça (2009), trata-se de entender, teórica e historicamente, as razões das dificuldades das economias capitalistas encontrarem “um padrão sustentado de recuperação econômica”⁷, ou seja, de superarem um padrão de acumulação de capital caracterizada por baixas taxas de crescimento. Para tanto, impõe-se situar o problema nos marcos da crise de 2008-2009.

Seria possível, segundo ele, estabelecer uma comparação entre esta última crise mundial e a Grande Depressão de 1930. Porém a referência histórica adequada (com a qual estamos de acordo) consiste em situar o “reaparecimento da dinâmica cíclica de funcionamento da economia mundial”, notável a partir da recessão econômica de 1973-1974, que interrompeu a longa fase (quase três décadas) de crescimento da economia capitalista desde o pós-guerra.

No artigo citado, Mendonça observa a manifestação regular do ciclo econômico nas crises periódicas de dimensão internacional no início dos anos 1980, 1990, 2000 e no final da primeira década do corrente século. Até a crise de 2008-2009, o que permitiu as elevadas taxas de crescimento da economia mundial (como se observa na indicação da curva no gráfico abaixo), deve-se ao papel desempenhado pelas chamadas “economias emergentes”, destacando-se nestas a China.

Porém, o autor atribui este dinamismo a um tipo de articulação do capital financeiro entre Estados Unidos e China (e sua correspondente na relação da Alemanha com os países da União Europeia), expresso nas balanças comerciais e de pagamento, ou seja, de superávit e déficit nas “balanças correntes”. Para ele, o enorme aumento das reservas cambiais da China permitiu a transformação dos EUA em “principal criador de liquidez internacional” mediante a injeção contínua e maciça de dólares para além “de todos os limites compatíveis com as dimensões nacionais das políticas econômicas”. Quer dizer, conduziu a uma “globalização financeira” que ganhou uma dinâmica própria, sustentada na alavancagem de capital sobre capital, ou seja, “capital fictício”. Os dados comprovam a importância da China e países asiáticos no aumento do PIB mundial entre o final dos anos 1990 e a primeira década dos anos 2000.

Essa aproximação ao entendimento da crise e de sua superação mediante o recurso ao que denomina de “modelo de funcionamento da economia global”, permite, por um lado, situar as crises no contexto da organização do mercado mundial e da divisão internacional do trabalho. O que significa dizer que a análise de uma crise específica precisa considerar as particularidades deste processo no âmbito das formações econômico-sociais e de suas relações em nível mundial – que, sob o ângulo das relações interestatais, podem ser compreendidas sob o conceito, elaborado por August Thalheimer, da cooperação antagônica entre os países imperialistas.

⁷ Ver nota 2.

Por outro lado, contudo, a visão de Mendonça e a de outros autores situados nos marcos do keynesianismo pressupõe a autonomização do capital financeiro em relação ao produtivo, pressuposta numa dinâmica tal que conduz ao travamento da acumulação de capital. Para nós, esta suposta autonomia deve ser novamente posta em questão, como anteriormente apresentado em estudo desenvolvido em 2010.⁸

Como iremos discutir adiante, este tipo de pensamento não ressalta a diferença da produtividade do trabalho – e, numa abordagem marxista, da exploração da mais-valia – crescente entre EUA e China como elemento fundamental para a sustentação do crescimento – e inclusive por uma situação de quase deflação mundial entre meados de 1990 e a primeira década de 2000 – da economia capitalista no nível mundial. Uma crise de mais de meio século.

O Gráfico 01 apresenta a curva de Formação privada de Capital para o G-20 de 1980-2019, lembrando que depois de 2019 a economia mundial voltou a cair. Traduzindo a curva como de acumulação de capital, nota-se que a mesma obedece a ciclo de curta duração e uma longa curva de tendência linear decrescente. Como arriscar uma explicação para essa realidade que o politicismo ou outro motivo incognoscível da maioria dos marxistas, marxianos e marxólogos⁹ não enxergam?

O debate sobre os limites do capital e do capitalismo não cabe em dois ou três parágrafos. Sabe-se que com a aparente vitória desse sistema e a derrota de uma forma burocrática de socialismo virou moda afirmar que o capitalismo sempre renasce. A questão é: Se restam sementes sim, qualquer coisa pode voltar, contudo a questão são precisamente as sementes.

A noção de limite esposada pela economia capitalista era, não, ainda em relação ao capitalismo, rechaçada pelos grandes pensadores gregos. Aristóteles compreendeu o princípio da autoavaliação do dinheiro e perceber que esse tipo de expansão levava ao desregramento da vida que logicamente era adversa a vida boa

O novo mundo criado pela burguesia fez muitos acreditarem que a boa vida depende do ilimitado. Fome ilimitada de lucros, prazeres sem fim, egoísmo máximo e consequentemente guerras sem fim.

O uso de Braudel na discussão encobre as posições daquele historiador. Quando ele afirma que o capitalismo é um sistema global, que envolve e domina toda a terra, trata-se do processo de expansão inicial que precisa justamente de espaço geográfico e econômico das novas terras colonizadas. A lógica da permanente expansão esta presente tanto em Braudel quanto em autores marxistas, como Rosa Luxemburgo.

⁸ Ver as notas de pesquisa 1 e 2 do documento “A crise econômica mundial e a teoria marxista sobre a crise”, de Eduardo Stotz e Ivaldo Pontes, disponível no portal do Centro de Estudos Victor Meyer em 2010.

⁹ Marxistas são intelectuais orgânicos que militam pela emancipação do Proletariado; marxianos são intelectuais acadêmicos que estudam seriamente o marxismo sem filiação política; marxólogos são estudiosos do marxismo que algumas vezes se colocam contra a essência daquele pensador e militante comunista

Segundo Marx, existe uma tendência de desenvolvimento infinito das forças produtivas que se cristaliza no valor abstrato, mas não em uma produção infinita de mercadorias, pois os limites da natureza são reais e objetivos. Se o objetivo é a conservação do valor, então,

Os métodos pelos quais ela atinge esse objetivo incluem: o decréscimo da taxa de lucro, a desvalorização do capital existente e o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho à custa das forças produtivas já produzidas. A produção capitalista tende constantemente a superar esses limites que lhes são iminentes, porém consegue isso apenas em virtude de meios que voltam a elevar diante dela esses mesmos limites, em escala ainda mais formidável (Marx, 2017, p. 289).

O limite do capital pode ser externo, como a ação da classe trabalhadora ou a exaustão do planeta Terra

**GRÁFICO 01:
ECONOMIA
MUNDIAL
ACUMULAÇÃO DE
CAPITAL (1980-2019)**

Fonte: UNCTAD

É preciso esclarecer algumas questões quanto ao gráfico 01:

1.2 a fonte é a UNCTAD, (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) que é um órgão das Nações Unidas que trabalha para promover a

integração dos países em desenvolvimento na economia mundial;

1.3 ele trata da Formação privada de capital, que se pode ler como Acumulação de Capital, sem grandes prejuízos;

(c) os dados são do G-20⁵ e mostram claramente vários ciclos de acumulação de curto prazo. Assim, o primeiro período vai de 1980 a 1989, tendo sua inflexão em 1984. O que apresenta o vale em 1993 vai de 1989 até 2000. Pode-se observar um ciclo de 2000 a 2007, e outro, que vai de 2007-2008 a 2019, enquanto o último que não aparece no gráfico desenvolve-se de 2019 até 2024 como ramo decrescente. Todos são ciclos de Juglar que duram de 7 a 10-12 anos;

1. o ajustamento das diversas curvas gera uma reta com declividade negativa, isto é, decrescente.

GRÁFICO 02
ECONOMIA DO G7
TAXA INTERNA DE RETORNO SOBRE O CAPITAL
(PONDERADA PELO PIB)
(1950-2019)

Fonte: Roberts (2020)

⁵ G-20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das maiores economias do mundo mais a União Africana e a União Europeia. Visa favorecer a negociação internacional, integrando o princípio de um diálogo ampliado, levando em conta o peso econômico crescente de alguns países, que, juntos, representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional (incluindo o comércio intra-União Europeia) e dois terços da população mundial. O peso econômico e a representatividade do G-20 conferem-lhe significativa

influência sobre a gestão da economia mundial.

O Gráfico 02 acima apresenta dados indiscutíveis. Por nossa conta iremos fazer alguns ajustes nos anos de referência. A curva total é decomposta em quatro segmentos e por consequência o mesmo número de fases: (a) a primeira de 1948 a 1973-1974, retrata a chamada Era Dourada do capitalismo, onde o Estado de Bem-Estar Social baseado em um modelo de capitalismo keynesiano- fordista gerou altos lucros nos países desenvolvidos e bons salários com a promessa de evitação de greves, ocorreu uma clara tentativa de harmonização das relações entre capital e trabalho; (b) a segunda está denominada de crise de lucratividade vai 1973-1974 até 1982-1983, a queda na Taxa de Lucro é imensa, ou seja, de um coeficiente de ponderação de 0,103 para 0,060 ou de 103 para 60; (c) a recuperação neoliberal de 1983 até 1997 é bastante fraca apesar de arrochar os ganhos do trabalho, reduzir ou acabar direitos sociais, destruir instrumentos de regulação do capitalismo ou melhor, de seus excessos, e de incorporar todo o ativo social produzido pelo mundo soviético, a saber, o coeficiente de ponderação sobe de 0,060 para 0,080 ou de 60 para 80, voltando portanto ao valor do ano de crise de 1975; (e) o ajustamento a partir da crise de lucratividade até o presente gera uma reta com declividade negativa ($-\beta$), monotonamente decrescente.

Gráfico 03
Investimento em ativos fixos
(Como fração do PIB)
Países desenvolvidos
(1970-2015)

Ao analisar qualquer dos indicadores da atividade econômica global, se observará que os níveis permanecem severamente deprimidos. É o caso do Gráfico 03, que é a cereja desse bolo simples, mostra o Investimento (Acumulação) de Capital Fixo. O capital total é dividido em Capital Variável e Capital Constante, este último é formado por Capital Fixo e Capital Circulante. O Capital Fixo, Máquinas e

Equipamentos. Grosso modo, o Capital fixo é a quase totalidade do Capital Constante, por este motivo, o comportamento da curva do Gráfico 01 é muito semelhante ao comportamento da curva do Gráfico 03.

Este último mostra as conhecidas oscilações de curto prazo, contudo a reta ajustada de longo prazo decresce sempre, caindo de uma taxa de 25% para 20% na média. Quando se constrói uma curva com a média móvel de cinco anos para corrigir distorções do curto prazo, há uma alteração entre as curvas, que no final coincidem.

Conclusão: a economia mundial capitalista encontra-se em crise séria desde os anos setenta.

3. Apontamentos sobre a crise depois de 2019

Segundo Cardoso (2020), no momento adverso do final de 2019-2020 com a emergência da crise do coronavírus as preocupações se voltaram para os entraves no comércio exterior. O FMI no Relatório Anual de 2020, do FMI, intitulado “uma crise como nenhuma outra”¹⁰, apontava-se uma previsão de queda do comércio de bens e serviços de 11,0%, com queda mais acentuada nos países desenvolvidos (cerca de -12,0%) que nos países emergentes e em desenvolvimento (-8,5%). O update previa quedas ligeiramente maiores: -11,9% no mundo, -13,4% nos países desenvolvidos e -9,4% nos emergentes.

O FMI mostra o próprio esforço, juntamente com o esforço de muitos governos para reduzir os efeitos negativos da crise sanitária na vida das pessoas e na economia. Cabe lembrar que isso não ocorreu no Brasil, com a presidência de Jair Bolsonaro.

A magnitude e a velocidade do colapso econômico foram sem precedentes. A crise minou a estabilidade financeira global, e grandes segmentos da economia global paralisaram, incluindo a economia informal, que continua grande na América Latina e na África Subsaariana. Para salvar vidas, os governos financiaram serviços adicionais de saúde e emergência. Onde as condições e o espaço no orçamento permitiram, os governos também interromperam a queda livre do crescimento global com extraordinário apoio monetário e fiscal — este último no valor de US\$ 11,5 trilhões globalmente em setembro de 2020 — para estender linhas de vida a empresas e pessoas. (FMI, 2020)

A previsão do FMI é que o grupo das economias avançadas seria o principal responsável pela contração da economia global neste ano. Possivelmente em função de que a crise sanitária teve seu epicentro sucessivo nas economias mais ricas do planeta, atingindo primeiramente a China, posteriormente a Europa e, em abril os Estados

¹⁰ FMI. Relatório Anual 2020.

Unidos. Esse conjunto de países ricos deverá ter queda do PIB de 6,1%, ou seja, deverá cair em percentual dobrado em relação à média mundial. O maior declínio do PIB deverá ser registrado na Área do Euro (-7,5%), devido à gravidade da epidemia na Itália e na Espanha e, em menor medida, na França e na Alemanha. Recuos intensos nos desempenhos econômicos também são esperados para o Reino Unido (6,5%), Estados Unidos (-5,9%) e Japão (5,2%), países que compõem o centro imperialista mundial. Numa situação não tão adversa estão os países que tiveram maior êxito na contenção do covid-19, como China, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Vietnã.

Não resta dúvidas de que a pandemia cumpriu um papel importante em empurrar mais fundo a cambaleante economia capitalista mundial. Uma breve análise dos anos 2020-2021 mostra toda a dinâmica negativa do produto. Esse foi um período inédito na história. O PIB de 2020 sofreu uma queda de -4,28%, para registrar uma elevação de 5,61% sobre a base deprimida de 2020

Essa violenta oscilação criou diversos problemas, principalmente gargalhos nas cadeias produtivas internacionais e na logística comercial e financeira, provocando um caótico quadro de preços com desabastecimento e elevação de preços. Uma das principais consequências foi a queda no nível do emprego.

A reversão da taxa negativa de -4,28 % em 2020 para a taxa positiva de 5,61% em 2021, deixou um resultado positivo líquido pífio e o otimismo dos economistas da burguesia não se realizou, pois o crescimento de 2022 foi de 3,2%, a média incluindo as projeções de 2025 e 2026 é um valor de semiestagnação, isto é, 2,7%.

Sobre esse quadro de queda, deve-se acrescentar as consequências advindas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nota-se que aquele conflito teve papel preponderante no afundamento da União Europeia.

Em 2024, um estudo estimou em 486 bilhões de dólares o custo de reconstrução e recuperação na Ucrânia ao longo da próxima década. Há indícios de que 10% da estrutura habitacional do país, que corresponde a dois milhões de casas, tenha sido danificada ou destruída. Pelo menos 2.000 quilômetros de rodovias e estradas vão precisar de reconstrução ou reparação, entre outras infraestruturas críticas atingidas.

Apesar de todas as medidas tomadas pelos Estados Unidos e seus satélites contra a Rússia, sua economia não entrou em colapso. Ao contrário disso, a economia tem mostrado muitos sinais de resiliência e cresceu mais que a Inglaterra e a Zona do Euro.

De acordo com *Perspectivas Econômicas Globais* (2024) do Banco Mundial, a expectativa é que o crescimento global se mantenha estável em 2,7% em 2025–2026. No entanto, a economia global parece estar se acomodando num patamar de baixos índices de crescimento, que será insuficiente para promover um desenvolvimento econômico sustentado. Neste início do segundo quarto do século 21, a trajetória da renda per capita das economias de mercado emergentes e em desenvolvimento indica uma recuperação pífia em comparação com as economias avançadas. A maioria dos

países de renda baixa não está no caminho certo para alcançar o status de renda média até 2050. São necessárias políticas globais e nacionais para promover um ambiente externo mais favorável, aumentar a estabilidade macroeconômica, reduzir restrições estruturais, enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e, assim, acelerar o crescimento e o desenvolvimento no longo prazo.

O crescimento global está se estabilizando à medida que a inflação se aproxima das metas e a flexibilização monetária apoia a atividade econômica. Isso deve dar origem a uma expansão global moderada de 2,7% em 2025–26. Mas as perspectivas de crescimento parecem insuficientes para compensar os danos causados por vários anos de choques negativos. O aumento das incertezas relacionadas às políticas públicas e as mudanças adversas nas políticas comerciais representam os principais riscos negativos. Outros riscos incluem tensões geopolíticas crescentes, inflação mais alta e eventos climáticos mais extremos. Exatamente o que ocorre em maior escala em 2025 com a eleição de Trump e sua política de terra arrasada para todos. A questão da guerra comercial merece um estudo à parte, pois uma coisa é o projeto trumpista, outra são as respostas dos movimentos do capital e da geopolítica mundial.

TABELA 01
EVOLUÇÃO DA ECONOMIA MUNDIAL
2022-2026

Anos	2022	2023	2024	2025 (p)	2026 (p)	Média
Mundo	3,2	2,7	3,2	2,7	2,7	2,9
Economias avançadas	2,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9
Mercados emergentes e economias em desenvolvimento	3,7	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0
Leste Asiático e Pacífico	3,4	5,1	4,9	4,6	4,1	4,4
Europa e Ásia Central	1,6	3,4	3,2	2,5	2,7	2,7
América Latina e Caribe	4,0	2,3	2,2	2,5	2,6	2,7
Oriente Médio e Norte da África	5,4	1,7	1,8	3,4	4,1	3,3
Sul da Ásia	5,8	6,6	6,0	6,2	6,2	6,2
África Subsaariana	3,8	2,9	3,2	4,1	4,3	3,7
PIB real Países de renda alta	2,9	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0
PIB real Países de renda média	3,7	4,6	4,3	4,3	4,1	4,2
PIB real Países de renda baixa	5,1	3,0	3,6	5,7	5,9	4,7
Volume de comércio mundial	5,9	0,8	2,7	3,1	3,2	3,1

Fonte: Banco Mundial. Reelaborado pelo Autor.

4. Estagflação, destruição ambiental e fome: o capitalismo ameaça a vida planetária

Em 2021, a situação econômica internacional parecia ter sido superada com a retomada do nível das atividades de investimento, produção e consumo anteriores à pandemia do novo coronavírus, propiciada pela vacinação em massa das populações e, no caso da China, pela imposição de lockdown em cidades nas quais se verificava persistente número de novos casos.

Entretanto, neste mesmo ano, a inflação surgiu como um problema novo. Interpretada pelos governos e autoridades monetárias dos bancos centrais, da OCDE e do FMI como expressão da própria retomada econômica e, portanto, resultado do aumento da demanda anteriormente reprimida, passou a exigir políticas “contracionistas” por meio do clássico aumento da taxa de juros. Apesar das evidências contrárias de que o problema não era de demanda, e sim de oferta¹¹, precipita uma nova recessão global foi vista como a única saída.¹²

A inflação passou a ser vista como “persistente”, discutindo-se, porém, a dosagem da política contracionista. De acordo com Nouriel Roubini, reduzir a inflação, admitindo recessão e desemprego, justificar-se-ia para se evitar o risco de uma “armadilha da dívida” – decorrente do acúmulo excessivo de passivos privados e públicos ou de empresas “zumbis”. Tais passivos subiram, em proporção do PIB, de 200% em 1999, para 350%, em 2022.¹³

Em outros termos, reduzir o crescimento, provocando falências e desemprego, passou a ser vista como a única forma de evitar o que se denominou de “crise de dívida estagflacionária”.

Quanto à fome, Michael Roberts (2022) sinaliza no aumento dos preços dos cereais, principalmente do trigo, que atingiram o nível de 2008 em 2021, as causas do aumento da desnutrição em várias partes do mundo, sobretudo na África. Os desnutridos aumentaram em 118 milhões de pessoas desde 2020, com a estimativa de que se acresceu 100 milhões em 2021. A fome aguda que afetava 115 milhões de pessoas, teve um incremento de 40 milhões no mesmo período.

Estamos aqui diante do papel das empresas multinacionais de alimentos que direcionam a demanda, geram a oferta de fertilizantes e controlam grande parte das terras cultiváveis. A guerra na Ucrânia somente dramatizou esse quadro, uma vez que Rússia e Ucrânia respondem por mais de 30% das exportações mundiais de grãos.

Em decorrência, a “crise alimentar” traz o sobre-endividamento dos países “de baixa renda”. Ao invés de aumentar a oferta e acabar com a guerra, os governos e

¹¹ Blog Economia e Complexidade: Jayah Ghosh. A inciência e a inflação, em 25 de julho de 2022. Disponível em [https://eleuterioprado.blog/2022/07/31/a-inciencia-e-a-inflacao/#:~:text=Do%20segundo%20trimestre%20de%2020,anteriores%20\(1979%2D2019\)](https://eleuterioprado.blog/2022/07/31/a-inciencia-e-a-inflacao/#:~:text=Do%20segundo%20trimestre%20de%2020,anteriores%20(1979%2D2019)).

¹² Valor econômico, 05 de agosto de 2022, C1: “juros globais fortalecem temores de recessão”.

¹³ Nouriel Roubini. In Project Syndicate, 29 de junho de 2022: “Uma crise de dívida estagflacionária se aproxima”. Disponível em <https://www.project-syndicate.org/commentary/stagflationary-debt-crisis-by-nouriel-roubini-2022-06/portuguese>

bancos centrais, conclui o autor, “estão aumentando a taxa de juros, o que aumentará o peso da dívida dos países pobres e famintos por alimentos.”

5. Algumas conclusões parciais possíveis

5.1. As fontes e o que revelam

Com a discussão feita acima, é possível uma síntese da análise da situação e tendências da economia mundial. Utilizaremos os dados do FMI em abril de 2022 e o resumo apresentado no WEO de julho do mesmo ano.

No *World Economic Outlook* (Perspectivas Econômicas Mundiais), publicação do FMI, é possível obter uma visão global da economia mundial, bem como dados desagregados por países e regiões. Como se pode constatar, a situação mundial pode ser caracterizada como a de uma longa depressão, marcada por recuperações fracas (2018) e retrações mais severas (2020), ainda parcialmente sustentadas pelo grupo denominado “países emergentes e em desenvolvimento”. Entretanto, nada parece assegurar um futuro promissor. Pelo contrário, nos próprios termos do relatório citado acima.

Ao considerar o principal país imperialista, ainda a economia mais potente do mundo, os Estados Unidos, observa-se que a variação do PIB cai de 5,7% em 2021 para 1,0% em 2023. Por sua vez, nos países que compõem a União Europeia, o crescimento desaba de forma generalizada, com destaque para a Alemanha, cuja taxa recua de 2,9% para 0,8%. A chamada locomotiva da Europa, assim, “patina” e quase não sai do lugar. Se o contraponto é a China, a situação também é grave, pois a segunda maior potência econômica mundial apresenta queda do crescimento do produto de 8,1% para 4,6%. No conjunto da economia mundial, o Produto Mundial se reduz de 6,1% para 2,9%.

5.2. O crescimento econômico mundial desacelera em meio a perspectivas sombrias e de graves incertezas.

No Boletim “Atualização das Perspectivas Econômicas Mundiais” (julho de 2022), o FMI confirma a fraca recuperação de 2021 que foi acompanhada por acontecimentos cada vez mais sombrios em 2022, à medida que os riscos começaram a se materializar. Vale registrar que o Produto mundial sofreu significativa contração no segundo trimestre deste ano, em boa medida como resultado do encolhimento das economias da China e na Rússia, enquanto os as despesas com consumo nos Estados Unidos ficaram muito abaixo das expectativas. Diversos choques atingiram uma economia mundial já claudicante pela pandemia: inflação mundial acima do esperado – especialmente nos Estados Unidos e nas principais economias da Zona do Euro.

A economia mundial, ainda às voltas com a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, enfrenta um panorama cada vez mais sombrio e incerto. Muitos dos riscos negativos apontados na edição de abril do *World Economic Outlook* começaram a se concretizar. Uma inflação mais alta do que o previsto, sobretudo

nos Estados Unidos e nas principais economias europeias, está provocando um aperto das condições financeiras mundiais. A desaceleração da economia chinesa tem sido pior do que o previsto, em meio a surtos de Covid-19 e *lockdowns*, e a guerra na Ucrânia gerou novas repercussões negativas. Como resultado, o produto mundial contraiu-se no segundo trimestre deste ano¹⁴.

As crises econômicas, por fazerem parte intrínseca da dinâmica do capitalismo, acentuam as contradições deste sistema. Sua análise precisa necessariamente considerar o momento histórico em certo contexto de luta, de modo a permitir a tomada de posição política considerando o nível de consciência e de organização alcançada pela classe operária. Para tanto se impõe o exame das teorias vigentes no campo do marxismo sobre a crise atual.

O entendimento da crise mundial do capitalismo - comumente caracterizada por intelectuais ou círculos à esquerda como estrutural, crônica, estagnação secular – persiste na compreensão desde a crise de 2008-2009 e continua a desafiar a análise "crítica e revolucionária", para recuperar os termos de Marx escritos no Posfácio à segunda edição de *O Capital*. De certo modo, boa parte das interpretações das crises do capitalismo desde os anos 1970 que aceitam as premissas marxistas assume ou tangencia a ideia de que o capitalismo atingiu um limite absoluto que, sem gerar uma nova e consistente fase de expansão, tende a solapar as “virtudes distributivas” (aliás, postas em questão desde os anos 1980 para cá) e suas próprias bases materiais, econômicas, políticas e ideológicas.

Esta é a perspectiva de François Chesnais no texto em que o título traz a pergunta: O capitalismo encontrou limites intransponíveis? A exposição do autor está orientada para uma resposta afirmativa. A “escassez” de mais-valia com o avanço da automação e a redução do trabalho vivo representa uma das principais alegações de Chesnais para sustentar a tese de que o capitalismo encontrou um limite absoluto: “à medida que a penúria de mais-valia se enraíza, se torna estrutural, o que apareceu inicialmente como um ‘limite interno (imane) do capital’, suscetível de ser superado temporariamente, acabará por se tornar intransponível”. A barreira temporária ao capital – diga-se erguida pelo próprio capital como desenvolvida por Marx em *O Capital* – é transformada em limite absoluto e intransponível. No entanto, a afirmação de que a mais-valia “bateu no teto” parece redutível a uma racionalidade conceitual deslocada da história ou, como sugere Anwar Shaikh (*A primeira grande depressão do século XXI*), da identificação da “dinâmica da acumulação capitalista” e de “suas expressões históricas particulares”.

Segundo Chesnais, existe outro limite (“externo”) que também “bateu no teto”, que é a capacidade da biosfera, do ecossistema e do planeta para suportar a vida, pois com o processo de acumulação de capital marcado pela “exploração sem limites, até ao

¹⁴ Fonte: (<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>)

esgotamento, dos recursos naturais.” Neste caso, o autor insere a ressalva de que esse limite não significa o fim da dominação política da burguesia ou sua morte, mas o caminho para a barbárie.¹⁵

6. Notas sobre Globalização, rivalidade imperialista e Cooperação Antagônica

Meyer (1999) argumenta que Thalheimer (1946) produziu um ensaio onde estabelecia as relações entre os Estados capitalistas centrais depois da Segunda Guerra. Dessa forma, um novo elemento estaria comandando a política internacional e os conflitos entre os principais países capitalistas. Com a vitória da União Soviética e da criação de um bloco de nações depois da II Guerra Mundial, principalmente sua força militar

O novo elemento introduzia na cena mundial uma polaridade fundamental, a cisão do mundo entre dois blocos envolvidos em dinâmicas socioeconômicas expansivas e opostas. Em tais circunstâncias, as tradicionais contradições entre potências capitalistas, conquanto preservadas, passavam a conter-se nos limites de uma cooperação entre elas. A ambiguidade subjacente a essa situação levou Thalheimer a elaborar o conceito de “cooperação antagônica” (cooperação entre os países capitalistas, apesar dos antagonismos existentes entre eles), bastante elucidativo quanto aos rumos da diplomacia mundial no pós-guerra. (MEYER, 1999, p. 75)

Segundo Roberts (2020) argumenta que mesmo a ortodoxia econômica a aceleração do comércio e de capitais nas últimas décadas não levaram a ganhos generalizados. Na verdade, longe de tornar a renda mais democrática, torna-a mais oligárquica. Os grandes capitalistas venceram os mais fracos e promoveram maior concentração de capitais. Por outro lado, a classe trabalhadora destes setores menos eficientes, ou seja, menos monopolizados e mais concorrenciais pagaram um alto preço em desemprego e redução de salários reais. Assim, o prometido mundo igualitário e democrático não veio e a globalização provocou um aumento da desigualdade. As promessas smithianas continuam sem pagamento,

Os resultados, citados acima, são devidos ao processo de globalização e a transferência de plantas fabris e empregos para países subdesenvolvidos, além das políticas neoliberais nas economias centrais que reduziram a poder sindical criando como consequências precarização no mercado de trabalho, rebaixamento salarial, sucateamento dos serviços públicos, das pensões e de outros benefícios sociais.

¹⁵ Uma resenha crítica deste texto de Chesnais é apresentada por Eleutério Prado em *A questão dos limites do capitalismo*, disponível em <https://eleuterioprado.blog/2017/12/11/limites-do-capitalismo/a-questao-dos-limites-do-capitalismo/>

Mas também se devem a colapsos ou quedas regulares e recorrentes na produção capitalista, que levaram a uma perda de renda familiar para a maioria, perda que jamais poderá ser restaurada em qualquer "recuperação", principalmente desde 2009. O mundo capitalista nunca foi plano, mesmo no final do século XX – e certamente é montanhoso agora (ROBERTS, 2020).

A marca do século XXI – que de certa forma o faz parecer muito o começo do século anterior – é o encerramento de uma etapa de expansão do capitalismo. No caso do atual século é o fim da chamada mundialização do capital, dado que as economias imperialistas atingem um máximo no início dessa quadra histórica para começar outra fase de queda e desespero a partir de 2007-2008.

O alargamento das relações comerciais mundiais e da velocidade de circulação dos capitais, síntese das chamadas globalização ou mundialização funcionaram como compensação a queda da rentabilidade do capital produtivo. Ocorre que essa globalização se esgotou no século XXI. Essa é a razão das crises que formam a crise de longa duração da cooperação, dando como resultado as guerras e dos grandes conflitos geopolíticos que intensificaram o antagonismo sobre a cooperação, dando como resultado as guerras.

Gráfico 4
Estados Unidos
Taxa de lucro
Globalização versus rivalidade imperialista

Fonte: Roberts, 2022

O gráfico acima mostra um fato histórico-econômico fundamental e tantas vezes esquecido da ciclicidade do capitalismo, temos sempre uma fase A de alta lucratividade/expansão/cooperação; seguida de uma fase B de baixa lucratividade/retração/antagonismo. Agora a economia mundial encontra-se na fase B, com baixa rentabilidade/alto nível de rivalidade (antagonismo), eclosão de guerras regionais e um quadro que divide os analistas entre os que argumentam pela proximidade da terceira guerra mundial e outros que sabem que já se está nessa guerra.

7. No centro das questões está a luta de classes

Quanto à dimensão política notável agora, deve-se chamar atenção para o fato de que o agravamento dos conflitos interimperialistas, expressando a prevalência do antagonismo sobre a cooperação vigente até a grande crise de 2008-2009, tem acarretado um crescimento do nacionalismo de direita em todo o mundo, o qual encontrou apoio entre parcelas significativas dos trabalhadores. Uma de suas manifestações é a defesa dos empregos no âmbito de cada país, arrastando o movimento sindical e subjugando os operários a um inaudito aumento da exploração acompanhado da perda de conquistas sociais. Suposta defesa, pois o capital continua transnacionalizado e a competição intercapitalista na verdade é fundamental para a exploração da força de trabalho e maiores ganhos em termos de lucro. Como assinala Harry Cleaver, a competição “deve ser interpretada em termos da luta de classe, reconhecendo que o determinante mais fundamental de quem ganha a batalha competitiva está determinado por quem tem maior controle sobre o setor relevante da classe trabalhadora.”¹⁶

Muitas outras ponderações podem ser realizadas a partir da problematização dos dados e abordagens dos autores. No entanto, essas observações tópicas são apenas para ressaltar a importância da dinâmica histórica (desigual ou mais precisamente contraditória) para o entendimento da acumulação de capital e, neste processo, das transformações produzidas pela luta de classes na situação econômica mundial, sem minimizar nem simplificar, e sim precisar a caracterização – e avançar mais além – acerca da intensidade da (crise) situação econômica.

Sem dúvida, um dos problemas da tese de que o capitalismo encontrou limites absolutos (ou centrada na dimensão da intensidade da crise econômica) é o de sugerir um aprofundamento uniforme do capitalismo e de suas contradições de classe. E, por sua vez, ocultar o fato de que seu desenvolvimento (e crise) continua desigual e contraditório, tanto mais no imperialismo, sobretudo, a partir da crise dos anos 1970, com a intensificação da exploração da classe operária e o deslocamento do domínio do antagonismo sobre a cooperação.

Pode-se deduzir dos desdobramentos políticos e ideológicos da tese do limite

¹⁶ Harry Cleaver. Tesis sobre la crisis secular en el capitalismo: la insuperabilidad de los antagonismos de clase. (1992). Cuadernos de Economía Crítica, v. 6., n. 12, 2020. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7484867>

absoluto do capitalismo a conclusão de que o antagonismo com o proletariado é uniforme. Assim todos os “elos” são fracos e amadurecem por igual no mesmo momento

8. Considerações finais

O ponto de partida para a análise da sociedade burguesa é sua base material e, portanto, é a teoria marxista e o método materialista-histórico que permitem a aproximação melhor desse objeto. A complexidade atual dessa sociedade é tal que além do imperialismo existem de forma exacerbada o capital fictício e o capital das big techs, o que vem tornando as crises cada vez mais violentas e periodicidade menor.

A tese apresentada por Mendonça (2009) procura relacionar a crise atual de 2007-2008, teórica e historicamente enquanto uma depressão explicada pelas dificuldades das economias capitalistas de encontrarem “um padrão sustentado de recuperação econômica”, a saber da superação de um padrão de acumulação de capital caracterizada por baixas taxas de crescimento. Não haveria problemas em comparar a atual depressão com aquela de 1929-1939, ou seja, 11 anos de crise, contudo a melhor referência histórica é com a crise econômica dos anos setenta do século XX, inclusive que por que foi o desastre de 1973-1974 que interrompeu os chamados anos dourados.

Diversas leituras levam ao mesmo resultado do caráter declinante e semiestagnado da economia capitalista mundial na longa duração que vai de 1973 até o momento atual. Quando se utiliza a acumulação de capital de 1980 a 2019, tendo por proxy a Formação Privada de Capital do G20 como percentual do PIB, há oscilações de curto prazo com tendência no longo prazo de queda contínua. No caso o primeiro ciclo vai de 1980 a 1989 com uma inflexão em 1984, o que apresenta o vale em 1993 vai de 1989 até 2000. Pode-se observar o ciclo de 2000 a 2007 e outro que vai de 2007-2008 a 2019, enquanto o último que não aparece no gráfico desenvolve-se de 2019 até 2024 como ramo decrescente. Todos são ciclos de Juglar que duram de 7 a 10-12 anos;

Outra abordagem ocorre através da taxa interna de retorno sobre o capital, ponderada pelo PIB medida de 1950 a 2019. A primeira de 1948 a 1973-1974, mostra a chamada Era Dourada do capitalismo, onde o Estado de Bem-Estar Social gerou altos lucros nos países desenvolvidos e bons salários com a promessa de evitação de greves, ocorreu uma clara tentativa de harmonização das relações capital e trabalho; a segunda está denominada de crise de lucratividade vai 1973-1974 até 1982-1983, a queda na Taxa de Lucro é imensa, ou seja, de um coeficiente de ponderação de 0,103 para 0,060; em seguida vem a recuperação neoliberal de 1983 até 1997, bastante fraca apesar de arrochar os ganhos do trabalho, reduzir ou acabar com direitos sociais, e de incorporar todo o ativo social produzido pelo mundo soviético, a saber, o coeficiente de ponderação sobe de 0,060 para 0,080, voltando portanto ao valor do ano de crise de 1975; finalmente o ajustamento a partir da crise de lucratividade. No meio da crise de longa duração que começa em 1973 e vai até 1983 a taxa de lucro cai bastante, a saber, de 0,103 para 0,060, como apresentado na página 20 acima; a recuperação seguinte

associada a ascensão neoliberal foi pífia, ao fazer a economia retornar ao patamar da crise dos anos setenta. Depois da breve e fraca recuperação de 1983-1997, vem a depressão.

Em 2019, a economia mundial parece responder a estímulos de crédito, mas o Covid 19 cumpriu um papel importante em empurrar mais para o fundo (*De profundis*) o adoentado capitalismo mundial. Uma breve análise dos anos 2020-2021 mostra toda a dinâmica negativa do produto. Esse foi um período inédito na história. O PIB de 2020 sofreu uma queda de -4,28%, para registrar uma elevação de 5,61% sobre a base deprimida de 2020.

Este trabalho, também mostrou e confirmou um relevante elemento histórico-econômico que tantas vezes recebe a conspiração do silêncio, a saber, ciclicidade do capitalismo, há uma fase A de alta lucratividade/expansão/cooperação; seguida de uma fase B de baixa lucratividade/ retração/antagonismo. No final do primeiro quartel deste século o capitalismo mundial encontra-se na fase B, com baixa rentabilidade/alto nível de rivalidade (antagonismo), eclosão de guerras diversas.

Referências

- BANCO MUNDIAL. **Perspectivas Econômicas Globais**. (2024) Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects> Acesso em: 10 de março de 2025
- CARDOSO, José Álvaro de Lima. A crise que não se parece com nenhuma outra: reflexões sobre a “corona-crise”. **Revista Katálisis**, Florianópolis, v. 23, nº 3, p. 615-624, set./dez. 2020
- CLEAVER, Harry. Tesis sobre la crisis secular em el capitalismo: la insuperabilidad de los antagonismos de classe. (1992). **Cuadernos de Economía Crítica**, v. 6., n. 12, 2020. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7484867> Acesso em: 5 de outubro de 2023.
- FMI. **Relatório Anual 2020**. Uma crise como nenhuma. Disponível em: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/spotlight/covid-19/> Acesso em: 02 de março de 2025
- FMI. Sombrio e mais incerto. **Atualização de Perspectivas Mundiais** (julho de 2022). Disponível em: (<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>). Acesso em: 15 de outubro de 2023.
- GHOSH, Jayah. A inciência e a inflação (25 de julho de 2022). Economia e Complexidade. Disponível em [https://eleuterioprado.blog/2022/07/31/a-inciencia-e-a-inflacao/#:~:text=Do%20segundo%20triestre%20de%202020,anteriores%20\(1979%2D2019\)](https://eleuterioprado.blog/2022/07/31/a-inciencia-e-a-inflacao/#:~:text=Do%20segundo%20triestre%20de%202020,anteriores%20(1979%2D2019)) .Acesso em: 20 de maio de 2023.
- LENINE, (1913) **A Burguesia e a Paz**. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/lenin/1913/05/15.htm> Acesso em: 27 de maio de 2025
- LIRA, Roberto de. Guerra na Ucrânia faz 2 anos com crises e mais fome no mundo; o que mudou (24/02/2024). **Infomoney**. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mundo/dois-anos-de-guerra-na-ucrania-o-que-mudou-no-mundo/> . Acesso em 17 outubro de 20234
- MARX, Karl. **Contribuição à crítica da economia política**. São Paulo: Expressão Popular, 2008
- MARX, Karl. **Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858**. São Paulo: Boitempo, 2011.
- MARX, Karl. **O capital – Crítica da Economia Política**. Livro III. São Paulo: Boitempo, 2017.
- MEYER, Victor. O Estado capitalista de volta às origens? (uma abordagem crítica ao estado contemporâneo). Feira de Santana: **Revista Sitientibus**, Nº 231, jul./dez. 1999.
- MENDONÇA, António. A caminho de uma recaída da economia mundial? Ainda algumas notas sobre a natureza da crise económica e financeira de 2008-2009 e os seus impactos na economia europeia. **Lusíada Economia & Empresa**, n. 26 (2019) Disponível em:

<http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lee/article/view/2683/2898> . Acesso em: 20 de fevereiro de 2023

PRADO, Eleutério. A questão dos limites do capitalismo, disponível em <https://eleuterioprado.blog/2017/12/11/limites-do-capitalismo/a-questao-dos-limites-do-capitalismo/> Acesso em: 10 de outubro de 2024

ROBERTS, Michael. Pandemic economics, International Socialism – A quarterly review of socialist theory. (July, 2020). Disponível em. <https://isj.org.uk/pandemic-economics/> Acesso em: 10 de fevereiro de 2025

ROBERTS, Michael. The contradictions of 21st century capitalismo. Múcia/Espanha. Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social, 1/2022 (2), 15-37. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/367609373_The_contradictions_of_21st_century_capitalism/link/63d94878c97bd76a824e7f15/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Ii9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0

ROBERTS, Michael. A fome global que se alastra – e como detê-la. (20/06/2022). **OUTRAS PALAVRAS**. Disponível em: <https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/afome-global-que-se-alastra-e-como-dete-la/> Acesso em: 05 de maio de 2023.

ROUBINI, Nouriel. “Uma crise de dívida estagflacionária se aproxima”. In **Project Syndicate** (29 de junho de 2022). Disponível em <https://www.project-syndicate.org/commentary/stagflationary-debt-crisis-by-nouriel-roubini-2022-06/portuguese>. Acesso em: 10 de maio de 2023.

STOTZ, Eduardo e PONTES, Ivaldo. A crise econômica mundial e a teoria marxista sobre a crise. (2010). Centro de Estudos Victor Meyer. Disponível em: <https://centrovictormeyer.org.br/category/crise-economica-capitalista/> Acesso em: 02 de abril de 2024

VALOR ECONÔMICO. **juros globais fortalecem temores de recessão**. (05 de agosto de 2022). Disponível em: <https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/05/juros-globais-fortalecem-temores-de-recessao.ghtml> Acesso em: 12 de agosto de 2024.

Revisitando a crítica de Lucas: quais os efeitos das expectativas na economia atual?¹

Wellington Felipe dos Santos Silva²

Resumo

Este trabalho realiza uma revisão de literatura sobre a “Crítica de Lucas”, destacando sua importância na reformulação dos modelos preditivos em macroeconomia. O objetivo é discutir como a interpretação das expectativas dos agentes econômicos evoluiu recentemente. São abordadas as hipóteses de expectativas adaptativas e racionais, fundamentais para o debate. A crítica de Lucas questiona a constância dos parâmetros dos modelos frente a mudanças de política econômica, argumentando que modelos anteriores tratavam os agentes como ingênuos. Apesar de ter sido contestada por inconsistências internas, a crítica influenciou profundamente os modelos macroeconômicos modernos. Contudo, novos contextos, como o brasileiro, desafiam sua aplicabilidade. O estudo conclui que os modelos macroeconômicos precisam ser revistos à luz de diferentes correntes e realidades econômicas.

Palavras-chave: Crítica de Lucas. Modelos macroeconômicos. Expectativas.

Abstract

This paper presents a literature review on the “Lucas Critique”, highlighting its significance in reshaping predictive models in macroeconomics. The objective is to discuss how the interpretation of economic agents’ expectations has evolved in recent years. The study addresses the hypotheses of adaptive and rational expectations, which are fundamental to the debate. The Lucas Critique challenges the stability of model parameters in the face of changes in economic policy, arguing that earlier models treated agents as naive. Although it has been contested due to internal inconsistencies, the critique has profoundly influenced modern macroeconomic models. However, new contexts, such as the Brazilian case, challenge its applicability. The study concludes that macroeconomic models must be revised in light of different schools of thought and economic realities.

Keywords: Lucas Critique. Macroeconomic models. Expectations.

JEL Classification: B22; E10; E17.

DOI: 10.5281/zenodo.18463025

¹ Artigo submetido em 19/05/2025. Aprovado em 14/10/2025.

² Doutorando em Economia pela Universidade Federal do Ceará (Caen/UFC), mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (Caen/UFC) e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

1. Introdução

Nos últimos anos, o cenário econômico tem revelado um descompasso entre a percepção dos indivíduos — especialmente no que se refere às suas expectativas — e os indicadores que deveriam sustentar a formulação e o desempenho das políticas públicas. Tem-se tornado cada vez mais comum observar que a percepção das pessoas segue em sentido oposto aos resultados positivos apresentados por importantes variáveis macroeconômicas, notadamente aquelas relacionadas à inflação e ao desemprego. O fim do ciclo de recuperação pós-pandemia tem contribuído para a estabilização do crescimento econômico global, ainda que em um patamar inferior ao observado no período anterior à pandemia. No entanto, esse efeito não parece refletir-se de forma homogênea na percepção da população. No relatório sobre as Perspectivas Econômicas Globais, publicado no início de 2025, o Banco Mundial (BM) destacou que o aumento das incertezas relacionadas às políticas públicas representa o principal risco negativo para a economia global.

O Banco Mundial também apontou que o aumento da incerteza pode decorrer de mudanças adversas nas políticas comerciais, do acirramento das tensões geopolíticas ou, ainda, da intensificação de eventos climáticos extremos. Além disso, alguns governos e pesquisadores têm chamado a atenção para os efeitos da crescente polarização política que vem se consolidando globalmente, bem como para a disseminação de distorções informacionais nas redes sociais, popularmente conhecidas como “*fake news*” (GUIROLA, 2021; BALTEZAREVIĆ, 2024). Esse fenômeno levanta um ponto crítico: “Os instrumentos atualmente utilizados para captar variáveis econômicas também são capazes de identificar o que as pessoas realmente necessitam?”.

Recentemente, Bolhuis et al. (2024), ao investigarem o consumo nos Estados Unidos, argumentaram que há uma desconexão entre as medidas preferidas pelos economistas e os custos efetivos enfrentados pelos consumidores.

A discussão sobre a fragilidade dos modelos macroeconômicos na previsão do comportamento dos agentes não é novidade na história do pensamento econômico. Na década de 1960, o trabalho de Muth (1961) foi pioneiro ao apresentar uma equação de expectativas capaz de gerar previsões com base no conjunto de informações disponíveis, por meio de um processo bastante particular. No final da década de 1970, a escola de pensamento novo-clássica, representada pela figura do economista Robert Lucas, promoveu uma revolução na macroeconomia ao enfatizar que os modelos então vigentes não eram adequados para a formulação de políticas econômicas. Segundo essa perspectiva, alterações nas políticas modificariam também a forma como os agentes formam suas expectativas, o que tornaria ineficazes os resultados obtidos por modelos estimados com base em políticas anteriores. Com base nessa ideia, Robert Lucas e Thomas Sargent foram os principais responsáveis por reformular a macroeconomia, confrontando diretamente a corrente teórica dominante da época.

Em 1976, Robert Lucas publicou o artigo intitulado “*Econometric Policy Evaluation: A Critique*”, no qual formalizou o questionamento à formulação de políticas econômicas com base em modelos incapazes de fornecer previsões precisas. Nesse trabalho, o autor também criticou os modelos macroeconômicos utilizados para estimar os impactos dessas políticas, destacando que a baixa confiabilidade das previsões decorre do fato de que os parâmetros empregados dependem das expectativas dos agentes, as quais tendem a se alterar significativamente quando os formuladores de políticas econômicas modificam seu comportamento. Embora esses modelos reconhecessem o papel das expectativas no comportamento econômico, não conseguiam incorporar adequadamente seus efeitos. Essa publicação é considerada um marco na transformação do estudo macroeconômico, ficando conhecida como a “Crítica de Lucas”.

O apontamento de Lucas contrapunha-se a toda a base teórica que sustentava a macroeconomia até então, a qual orientava a interpretação dos acontecimentos econômicos e a formulação das políticas públicas. Sua crítica confrontava, sobretudo, a hipótese formulada por Keynes em “*A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936)*”, bem como os pressupostos da tradição keynesiana no que se refere ao uso das políticas econômicas como instrumentos diretos de gerenciamento macroeconômico dos países. Essa crítica, aliada ao contexto de estagflação enfrentado por diversas economias à época, resultou em uma crise da estrutura teórica macroeconômica vigente, a qual foi submetida a uma ampla reformulação. Esse processo culminou na construção de modelos macroeconômicos com parâmetros estruturais, mais alinhados às expectativas racionais e à necessidade de consistência entre teoria e política econômica.

Por outro lado, considera-se que a maioria das ferramentas contemporâneas de mensuração se adaptou às observações de Lucas, sobretudo a partir da incorporação da microfundamentação. No entanto, observa-se, como já mencionado, que tais modificações na modelagem também têm se revelado cada vez mais incapazes de representar fielmente a realidade dos indivíduos. Além disso, estudos posteriores passaram a discutir a limitada aplicabilidade tanto da crítica de Lucas quanto dos modelos macroeconômicos a ela derivados. Entre os críticos mais enfáticos destacam-se Summers (1991) e Romer (2016), os quais buscaram avaliar os modelos macroeconômicos estruturais mais recentes, evidenciando que sua crescente complexidade frequentemente dificulta a avaliação precisa da relevância dos resultados obtidos — problema que tende a se agravar com a manipulação dos parâmetros por parte do modelador (FIANI, 2022).

Em síntese, o fato principal é que, desde o estabelecimento da macroeconomia como uma importante área do pensamento econômico, parece existir uma dificuldade de alinhamento entre as expectativas dos agentes e as variações econômicas. Portanto, qualquer estimativa dos efeitos de uma alteração de política deve levar em consideração a forma como as expectativas reagirão a essa mudança.

À primeira vista, pode parecer que essa discussão se restringe exclusivamente à estrutura teórica da macroeconomia e às suas medições. Contudo, a análise das expectativas afeta diretamente as instituições, as políticas governamentais e os processos políticos, que, por sua vez, influenciam a economia e a distribuição de recursos na sociedade. Com o surgimento de novos canais de formação e alteração das expectativas, torna-se ainda mais relevante uma investigação que ultrapasse os modelos macroeconômicos matemáticos, incorporando aspectos críticos relacionados a interesses e conflitos sociais. Dessa forma, a discussão científica sobre as expectativas possui consequências diretas para a economia política, especialmente no que se refere ao papel do governo e à formulação de políticas públicas.

Portanto, este estudo busca discutir como as expectativas dos indivíduos têm se modificado ao longo dos últimos anos, procurando articular as equações matemáticas fundamentais dos modelos macroeconômicos preditivos com reflexões acerca dos possíveis efeitos das mudanças nas decisões econômicas sobre a política. Nesse sentido, toma-se como ponto de partida a renomada crítica elaborada por Robert Lucas, confrontando-a com posições contrárias à hipótese das expectativas racionais e com os novos aspectos contemporâneos do descompasso entre expectativa e realidade.

Além desta introdução, o trabalho está estruturado em mais sete partes. Na sequência, são discutidos os direcionamentos que fundamentaram a revisão bibliográfica. Nas duas seções seguintes, apresentam-se brevemente as hipóteses das expectativas adaptativas e racionais. Em seguida, é abordada a crítica de Lucas e a controvérsia acerca da previsibilidade dos modelos macroeconômicos vigentes até então. A sexta seção discute as contra argumentações feitas à estrutura teórica, denominadas “contestações teóricas à crítica”. A sétima seção é dedicada a uma breve análise sobre como as expectativas vêm influenciando o cenário político contemporâneo, com ênfase no caso brasileiro. Por fim, são apresentadas as conclusões.

2. Metodologia da revisão bibliográfica

A metodologia de revisão bibliográfica adotada neste trabalho tem como objetivo levantar as principais abordagens relativas à compreensão das expectativas dos agentes e suas respectivas incorporações nos modelos macroeconômicos de previsão. Além disso, busca-se comparar o entendimento predominante acerca dos pontos críticos presentes nos modelos macroeconômicos contemporâneos com a crescente literatura que questiona a superioridade da hipótese de expectativas racionais, especialmente no que tange à sua aplicação empírica. Adicionalmente, apresenta-se um breve levantamento de estudos de caso práticos, visando corroborar a necessidade de uma nova reflexão sobre o comportamento das expectativas.

Os parâmetros temporais considerados procuraram integrar a literatura clássica sobre a discussão das expectativas com pesquisas mais contemporâneas, utilizando o exemplo brasileiro como um caso atual. Assim, os trabalhos de referência abrangem desde a discussão das expectativas adaptativas, iniciada por volta da década de 1950,

anterior à crítica de Lucas, até as problemáticas relacionadas às expectativas correntes. Foram incluídos todos os tipos de documentos (artigos acadêmicos, livros, relatórios) que abordassem a relevância teórica e/ou empírica dos temas. A metodologia de revisão bibliográfica foi desenvolvida a partir das principais bases acadêmicas, tais como *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar*, entre outras.

O procedimento de análise bibliográfica limitou-se à análise qualitativa das publicações, com o objetivo de interpretar temas, conceitos-chave, perspectivas teóricas e resultados principais dos autores. Além disso, buscou-se identificar lacunas teóricas, bem como convergências e divergências entre os estudos. Esse procedimento permitiu classificar as publicações segundo correntes de pensamento, escolas teóricas ou tipos de abordagem. Da mesma forma, buscou-se verificar a atualidade e a diversidade das perspectivas teóricas, incluindo correntes opostas ao pensamento clássico e às teorias de Lucas.

3. Expectativas adaptativas

Inicialmente, são apresentadas as duas principais hipóteses sobre o comportamento das expectativas que marcaram a estrutura teórica econômica: as expectativas adaptativas e as expectativas racionais. Antes de expor as análises de Lucas, é necessário demonstrar, brevemente, o conceito que fundamentava os modelos macroeconômicos anteriores à crítica. A aplicação das expectativas nos modelos macroeconômicos evoluiu ao longo do tempo. O conceito conhecido como expectativas adaptativas foi introduzido por Cagan (1956), no trabalho “*The Monetary Dynamics of Hyperinflation*”. Nesse estudo sobre hiperinflações, considera-se que as expectativas são formadas com base nas experiências passadas, apoiadas em dados históricos; assim, os agentes ajustam suas decisões conforme os acontecimentos dos períodos anteriores. Portanto, as expectativas adaptativas pressupõem que os agentes formam suas expectativas futuras de forma reativa, isto é, ajustando suas previsões com base nos erros cometidos anteriormente. A ideia subjacente é que os agentes “aprendem com o tempo”, mas sem necessariamente compreender a estrutura econômica subjacente.

Aprofundando a aplicação, Rosa (2006) demonstra que a hipótese das expectativas adaptativas estabelece que o valor esperado para o próximo período será igual ao valor esperado no período corrente, acrescido de um termo de ajustamento referente ao erro de previsão cometido no período anterior, aplicável quando o valor atual difere do esperado. Por exemplo, os agentes corrigem suas expectativas de preço com base em uma fração do erro cometido na previsão do período precedente. O coeficiente de ajustamento, representado por α , assume um valor próximo a zero quando o agente não realiza ajustes nas expectativas, ou seja, mantém o valor anterior inalterado; e igual a 1 quando o agente corrige integralmente o erro do período anterior. Dessa forma, pode-se formalizar o modelo da seguinte maneira:

$$P_{t+1}^e = P_t^e + \alpha(P_t - P_t^e), \quad 0 < \alpha \leq 1$$

em que P_{t+1}^e é a expectativa de preço para o período $t + 1$, P_t^e é a expectativa de preço no período t , enquanto P_t é o valor do preço observado no período t , o período corrente, e α é o coeficiente de sensibilidade de ajuste do erro no período $t - 1$.

Desenvolvendo a expressão anterior, obtém-se:

$$P_{t+1}^e = \alpha \sum_{j=0}^{\infty} (1 - \alpha)^j P_{t-j}$$

A expectativa de preço em $t + 1$ é expressa como uma média ponderada, na qual cada valor recebe um peso diferente, refletindo sua importância relativa. Esses pesos são decrescentes para valores passados, de modo que informações mais recentes têm maior influência na formação da expectativa em relação ao valor atual.

Para Lopes e Vasconcelos (2008), esse modelo macroeconômico supõe uma fórmula arbitrária de correção das expectativas e não incorpora informações contemporâneas. Essa é a principal crítica à hipótese das expectativas adaptativas, pois implica que os agentes continuam a basear-se em valores defasados das variáveis, sem aprender com as inconsistências observadas no passado.

4. Expectativas racionais

O trabalho seminal de Lucas não é completamente contrário ao método adaptativo, reconhecendo que ele pode ser útil para previsões de modelos macroeconômicos muito grandes no curto prazo. Por outro lado, avaliações de políticas de longo prazo baseadas nesses modelos econométricos são consideradas inadequadas devido à sua simplificação excessiva. Para compreender a análise da incapacidade das previsões fundamentadas nas expectativas adaptativas, é necessário entender o contexto que possibilitou a maturidade dessa discussão. Como mencionado anteriormente, Muth (1961) é considerado o precursor da hipótese das expectativas racionais, por meio da publicação “*Rational Expectations and the Theory of Price Movements*”. Basicamente, a ideia central é que as expectativas são formadas pelos agentes econômicos com base em toda a informação disponível e em um entendimento adequado do funcionamento da economia.

Partindo desse princípio, Ferreira (2014) destaca que o trabalho seminal de Muth fundamenta-se em três hipóteses principais: (1) a informação é escassa e o sistema econômico geralmente não a desperdiça; (2) a forma como as expectativas são formadas depende especificamente da estrutura do sistema relevante que descreve a economia; e (3) uma “previsão pública” não exercerá efeito substancial sobre o funcionamento do sistema econômico.

De acordo com Sent (2002), merece destaque a terceira hipótese de Muth, que, ao investigar a possibilidade de se realizarem previsões públicas corretas mesmo diante da influência do comportamento dos agentes, concluiu que, na prática, tais previsões não têm impacto significativo quando consideradas as condições reais. Dessa forma, as

expectativas deveriam deixar de ser tratadas como exógenas para serem incorporadas de maneira endógena nos modelos econômicos.

Ainda seguindo Ferreira (2014), para analisar formalmente a ideia muthiana, outras hipóteses se fazem necessárias. Assim, supõe-se que: (a) os erros aleatórios são normalmente distribuídos; (b) certezas equivalentes existem para as variáveis a serem previstas; e (c) as equações do sistema são lineares. Ao seguir esse caminho, torna-se possível rebater o argumento de que a racionalidade levaria a estruturas teóricas inconsistentes com os fenômenos observados. O próprio Muth afirma que “Nossa hipótese é baseada exatamente no ponto de vista oposto: que os modelos macroeconômicos dinâmicos não supõem racionalidade suficiente.” (MUTH, 1961, p. 316).

Esse foi o primeiro momento de questionamento das expectativas adaptativas, que predominavam nos modelos macroeconômicos da época. Para Lopes e Vasconcelos (2008), a nova proposta chamou atenção para as rendas geradas pelo modelo macroeconômico adaptativo, pois estas não se alteravam mesmo diante de movimentos arbitrários. Apesar do embate contra as hipóteses estabelecidas, a estrutura teórica não teve disseminação imediata; contudo, tornou-se a principal influência para a revolução do conceito de expectativas e foi fundamental para o surgimento da Escola Novo-Clássica.

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas, na macroeconomia, pela revolução monetarista liderada por Milton Friedman, que buscava contestar as ideias keynesianas relacionadas ao ativismo governamental. Por outro lado, o contraponto mais consistente ao keynesianismo surgiu na década de 1970, com um grupo de economistas influenciados pela estrutura teórica da racionalidade. Autores como Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, entre outros, publicaram diversos trabalhos evidenciando que os keynesianos não conseguiam incorporar de forma endógena as implicações das expectativas no comportamento dos agentes (FERREIRA, 2014).

Segundo Blanchard (2007), esses autores lideraram um contundente ataque ao “*mainstream*” da macroeconomia, sem poupar críticas ao apontar suas falhas. No trabalho de Lucas e Sargent (1978), principais expoentes do movimento, os autores afirmaram que:

As previsões [da economia keynesiana] estavam absolutamente incorretas e que a doutrina na qual se baseavam era fundamentalmente falha, agora são simples realidades que não envolvem nenhuma sutileza em teoria econômica. A tarefa com que deparam os estudantes contemporâneos do ciclo econômico é a de examinar os destroços, determinando quais características desse admirável acontecimento chamado Revolução Keynesiana podem ser recuperadas e postas em bom uso e quais devem ser descartadas. (LUCAS & SARGENT, 1978, p. 49-50)

Ferreira (2014) demonstra como as hipóteses das expectativas racionais, do contínuo balanceamento dos mercados e da oferta agregada “surpresa” formaram a base da Escola Novo-Clássica. A incorporação das expectativas racionais transformou a teoria econômica, sendo considerada uma das grandes “revoluções” do campo. Sobre esse tema, destaca-se que:

Este ponto de vista alterou de modo permanente e útil a maneira que a maioria dos macroeconomistas constrói seus modelos e fazem avaliações de mudanças do comportamento do governo. Neste sentido, a revolução das expectativas racionais triunfou decisivamente. (BARRO, 1984, p. 179)

Robert Lucas foi, indiscutivelmente, o principal nome dessa corrente, tendo sido laureado com o Prêmio Nobel em 1995, em reconhecimento pelo desenvolvimento e aplicação da hipótese das expectativas racionais. No entanto, diversos outros autores também contribuíram para a expansão do movimento, tais como:

Em vários artigos no início dos anos 70, Brock, Lucas e Prescott formalizaram e estenderam o conceito de equilíbrio de expectativas racionais, mostraram como aplicar métodos recursivos para construir equilíbrio e cuidadosamente selecionaram exemplos substantivos que provaram o poder do conceito de equilíbrio. (SARGENT, 1996, p. 538).

A grande diversidade de teóricos dentro dessa corrente dificulta a especificação de um conceito absoluto e formal de expectativa racional, que, na prática, configura-se como um conceito geral. Analisando Redman (1992), identificam-se três definições sintetizadas para as expectativas racionais. A primeira remete a Muth, que estabelece que as expectativas racionais podem ser representadas por uma distribuição de probabilidade subjetiva, a qual tende a se distribuir em torno da distribuição de probabilidade objetiva dos resultados. A segunda definição é atribuída a Lucas e Prescott, que consideram que a distribuição de probabilidade subjetiva dos agentes coincide com a distribuição de probabilidade objetiva dos acontecimentos. A terceira definição, que não é associada a nenhum autor específico, resulta das contestações teóricas à versão anterior. Para defini-la, pode-se afirmar que os agentes, por serem racionais, formam suas expectativas por meio da aquisição e uso de informações até o ponto em que o custo marginal esperado e o benefício marginal esperado de obter e utilizar tais informações se igualam.

No primeiro caso, os valores esperados da variável a ser prevista e os valores atuais dessa variável compartilham uma média comum, o que significa que, em média, as previsões são corretas. A segunda visão é mais elaborada, conhecida como versão estrita ou forte, na qual os valores esperados da variável a ser prevista e os valores atuais possuem a mesma distribuição de probabilidade. A última definição, denominada

versão generalizada ou fraca, pressupõe que os agentes econômicos fazem o uso mais eficiente de toda informação pública disponível para formar suas expectativas.

A forma forte é a mais utilizada nas discussões sobre expectativas racionais; contudo, ambas admitem a existência de inconsistências nas previsões. A principal diferença é que, na versão forte, os erros de previsão não apresentam correlação com o conjunto de informações disponíveis no período em que a expectativa foi formada, o que implica que inconsistências sistemáticas não ocorreriam.

Levando isso em consideração, Rosa (2006) mostra que a hipótese das expectativas racionais pode ser apresentada como:

$$P_{t+1}^e = E_t(P_{t+1})$$

no qual P_{t+1}^e é a expectativa da variável (preço) no período $t + 1$ e $E_t(P_{t+1})$ é o valor esperado considerando o conjunto de informação total disponível até o momento anterior.

Assim, pode-se definir o modelo de expectativas racionais pela equação:

$$P_{t+1} = P_{t+1}^e + u_{t+1}$$

percebe-se que o elemento novo é o u_{t+1} que representa o erro na previsão. Logo, podemos representar esse erro por:

$$u_{t+1} = P_{t+1} - P_{t+1}^e$$

o erro possui média zero e é aleatório, ou seja, não apresenta relação com as informações disponíveis para os agentes econômicos no período anterior. Isso é garantido pela condição de ortogonalidade, que assegura que as falhas nas previsões são imprevisíveis. Além disso, é necessário considerar que a covariância entre inconsistências passadas e possíveis inconsistências futuras seja zero, para garantir que os erros futuros não sejam influenciados pelos erros cometidos anteriormente.

Para Ferreira (2014), a partir desse modelo macroeconômico, “quando as expectativas se mostrassem sistematicamente erradas, os agentes aprenderiam com seus equívocos e modificariam seus modos de formar as expectativas, eliminando os erros sistemáticos” (FERREIRA, 2014, p. 64). Esse processo eliminaria a limitação metodológica apresentada pelas expectativas adaptativas, corrigindo os erros de previsão cometidos e reconhecidos no passado.

É importante ressaltar que as expectativas racionais não pressupõem previsões perfeitas, mas buscam garantir a inexistência de inconsistências sistemáticas. Em síntese, Sargent (2008) define expectativas racionais de forma mais rigorosa como “[...] um conceito de equilíbrio que pode ser aplicado a modelos macroeconômicos dinâmicos [...] nos quais as variáveis endógenas são influenciadas pelas expectativas que os

agentes têm em relação aos valores futuros dessas variáveis no modelo macroeconômico.” (SARGENT, 2008, p. 1).

5. A crítica de Lucas

Após apresentar as principais correntes da estrutura teórica das expectativas, esta seção aborda diretamente o principal legado da hipótese das expectativas racionais. A crítica de Lucas teve forte impacto sobre os modelos macroeconômicos que dominaram as previsões econométricas na década de 1960. Com o claro objetivo de contrapor as análises e políticas econômicas fundamentadas nas estruturas teóricas keynesianas, Lucas demonstrou a ineficácia de basear decisões na observação de dados agregados temporais. Nas palavras do autor, em Lucas (1976):

Argumentarei que a característica que leva ao uso nas previsões de curto prazo não está relacionada à avaliação quantitativa de políticas, que os principais modelos econométricos são (bem) projetados para realizar apenas a primeira tarefa, e que as simulações usando esses modelos não podem, a princípio, fornecer nenhuma informação quanto às reais consequências de políticas econômicas alternativas. (LUCAS, 1976, p. 258).

O principal alvo da crítica eram os modelos macroeconômicos, que, embora reconhecessem o efeito das expectativas no comportamento das variáveis, não as incorporavam de forma explícita, tratando a percepção dos agentes de maneira simplista. Lucas destacou que, caso as políticas fossem alteradas, a forma como as pessoas formavam suas expectativas também mudaria. Essa dinâmica não podia ser capturada por modelos macroeconômicos nos quais as variáveis dependiam apenas de valores atuais e passados de outras variáveis. Assim, esses modelos representavam um conjunto de relações econômicas válidas para o passado, mas completamente dissociadas do comportamento presente dos agentes. Ainda segundo Lucas (1976):

(...) dado que a estrutura de um modelo econométrico consiste em regras de decisão ótimas dos agentes econômicos, e que as regras de decisão ótimas variam sistematicamente com mudanças na estrutura das séries relevantes para o agente tomador de decisões, conclui-se que qualquer mudança na política irá sistematicamente alterar a estrutura dos modelos econométricos. (LUCAS, 1976, p. 279).

Os parâmetros estimados desses modelos macroeconômicos eram calculados a partir de séries temporais, o que constitui o cerne da limitação metodológica. Para que esses parâmetros fossem válidos, seria necessário supor que eles permanecessem constantes sob um regime de política econômica diferente daquele vigente durante o período das séries de dados. Como esse pressuposto não se sustenta empiricamente, os modelos macroeconômicos que o adotavam como base mostravam-se frágeis, irrealistas e ineficientes. Corroborando esse argumento, destaca-se:

O problema é que economistas têm todos os motivos para acreditar que parâmetros nesses modelos são uma mistura da maneira que as expectativas das pessoas são formadas e das características subjacentes da economia, como preferências e tecnologias. Expectativas dependem da natureza do regime de política econômica em vigor e provavelmente mudam sistematicamente junto com o regime. (CHARI, 1998, p. 181).

A proposição de Lucas para corrigir essa limitação nos parâmetros consiste na incorporação do processo de microfundamentação nos modelos macroeconômicos. Esse processo busca explicar os fenômenos macroeconômicos por meio de estruturas teóricas e comportamentais individuais, como consumo, produção, investimento, entre outros. Os parâmetros estimados anteriormente não podiam ser considerados estáveis, pois estavam sujeitos a mudanças decorrentes de novas políticas. Dessa forma, sugere-se que, para prever os efeitos da aplicação de uma política macroeconômica, seja necessário modelar “parâmetros profundos” (*deep parameters*), que são aqueles que refletem aspectos estruturais e estáveis do comportamento econômico dos agentes, derivados das suas preferências individuais, tecnologia de produção e restrições orçamentárias e de recursos. Portanto, trata-se de parâmetros que não deveriam variar quando a política econômica muda, visto que determinam o comportamento individual em relação aos fundamentos de preferências dos consumidores, do uso da tecnologia e dos recursos disponíveis.

Tais parâmetros definem as preferências, a tecnologia e as restrições enfrentadas pelos agentes econômicos, de modo que não se alteram diante de mudanças na política econômica, diferentemente dos parâmetros estimados nos modelos econométricos tradicionais. São chamados de “profundos” por representarem as raízes comportamentais das decisões dos agentes, simbolizando os fundamentos mais básicos e estruturais do comportamento econômico. Além disso, embora não sejam diretamente observáveis, esses parâmetros determinam o funcionamento interno da economia e influenciam os parâmetros que podem ser efetivamente medidos.

Esses “parâmetros profundos” correspondem precisamente aos microfundamentos. A microfundamentação é necessária nos modelos macroeconômicos porque os parâmetros levam em consideração expectativas que dificilmente permanecem inalteradas quando os formuladores de políticas econômicas mudam de direção. O argumento central é que, se um modelo macroeconômico é capaz de representar as regularidades empíricas observadas, ele terá maior capacidade para prever com precisão os impactos reais das políticas econômicas.

Além disso, Lucas não considerava o problema da estimação como sendo exclusivamente teórico; para ele, a principal falha era de natureza econométrica. Segundo sua visão, se a vertente teórica denominada pelo autor como Teoria da Política Econômica (TPE) não fosse revisada, qualquer adaptação teórica ou econométrica resultaria em fracasso. Ao analisar a relação entre a TPE e a estrutura teórica

econométrica, Lucas afirma que “a possibilidade de reconciliação entre ambas está fadada ao insucesso e que uma destas tradições é fundamentalmente um erro” (LUCAS, 1976, p. 257). Ao se referir à estrutura teórica econométrica, ele alude à tradição econométrica vigente até aquele momento, a qual, em sua visão, demandava uma revisão urgente. Tal observação se confirmou verdadeira com a reformulação dos modelos macroeconômicos ocorrida nos anos subsequentes.

Com o objetivo de demonstrar o funcionamento dos modelos macroeconômicos vigentes à época, Lucas formulou algumas equações fundamentais para um modelo macroeconômico simples, partindo da seguinte equação:

$$y_{t+1} = f(y_t, x_t, z_t)$$

em que y_t é o vetor de variáveis endógenas, explicadas pelo modelo, e x_t um vetor de variáveis exógenas, não explicadas pelo modelo, e z_t um vetor de choques aleatórios. Considerando todas as variáveis no período t , o movimento da economia é determinado pela distribuição de z_t , e uma descrição do comportamento temporal das variáveis x_t . Considere que função que mede essa relação fixa, mas não desconhecida e o objetivo empírico é estimar o seu valor.

Destaca também que por razões práticas é comum estimar os valores de um chamado vetor de parâmetro fixo θ , com

$$y_{t+1} = F(y, x, \theta, z)$$

no qual F é especificado antecipadamente e θ é um conjunto de valores constantes que representam os parâmetros do modelo econômico, não variando ao longo do tempo ou entre observações.

Ao analisar essa formulação, Garcia (2019) destaca que, com os valores conhecidos, não há barreiras analíticas para estimar os parâmetros. Nesse caso, também é necessário incluir valores previamente determinados das variáveis. Assim, uma política é entendida como a especificação dos valores presentes e futuros de alguns componentes formadores de $\{x_t\}$. Os dados seguem a mesma trajetória prevista tanto para o passado quanto para o futuro, considerando que as variáveis são aleatórias.

Essa é justamente a formulação criticada, baseada na previsibilidade e na ingenuidade de fundamentar-se exclusivamente em fatos passados. A crítica destaca duas observações relevantes. Primeiramente, o aumento da precisão dos parâmetros dentro de uma estrutura fixa, conforme previsto pela teoria, não tem se verificado na prática. Em segundo lugar, é impreciso utilizar inconsistências atuais na estimação para revisar estimadores com fins preditivos, pois, diante da existência de novos dados, não faz sentido manter antigas relações entre as observações.

A proposição de Lucas é tratar os parâmetros não como fixos, mas como definições estatísticas de variáveis que seguem um passeio aleatório. Isso significa que

o valor atual de uma variável depende do valor anterior somado a um novo termo de choque. Dessa forma:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \eta_{t+1}$$

sendo η uma sequência de variáveis no período $t + 1$.

Baseado nesse modelo macroeconômico simples, Lucas também questionou as interpretações e análises econômicas vigentes. Ao supor que está utilizando um modelo macroeconômico confiável, o economista deveria analisar as consequências das políticas econômicas comparando os resultados desses modelos com base em algum critério previamente estabelecido. No entanto, tais comparações só terão significado se a estrutura do modelo não variar sistematicamente conforme a escolha das variáveis. Atribuir aos indivíduos um comportamento que incorpora expectativas sobre valores futuros das variáveis que lhes interessam implica assumir estabilidade da estrutura econômica sob diferentes regras de política. Ou seja, pressupõe-se que não ocorrem mudanças no sistema em decorrência do comportamento real da economia frente a políticas alternativas — um pressuposto que Lucas rejeita.

Concluindo, Lucas argumenta que os parâmetros descritos por modelos macroeconômicos adaptativos não refletem adequadamente a capacidade dos agentes de ajustar suas decisões ao caráter dinâmico das séries temporais que estão sendo previstas. Além disso, ressalta que, sob essa estrutura, tais modelos são incapazes de prever e avaliar com precisão os efeitos das políticas em economias reais. Embora possam oferecer resultados relativamente confiáveis no curto prazo, no longo prazo, as simulações geradas tornam-se amplamente imprecisas.

Para Garcia (2019), o diagnóstico de Lucas pode ser sintetizado da seguinte forma: quando há uma mudança nas políticas econômicas, o comportamento dos agentes e do sistema é afetado de duas maneiras. Primeiro, ocorre uma alteração na dinâmica das séries temporais das variáveis. Segundo, há uma modificação nos parâmetros comportamentais que orientam o funcionamento do sistema como um todo.

Para exemplificar, na prática, a crítica levantada por Lucas, pode-se tomar como base um modelo macroeconômico que mede a relação entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Suponha-se, então, que os parâmetros da política econômica descrevem a oferta de moeda como dependente de choques monetários e do nível de produto do período anterior, somados ao erro de previsão. Pela ótica das expectativas adaptativas, as variáveis que definem essa oferta já são conhecidas previamente. A crítica de Lucas demonstra que, se um formulador de políticas deseja influenciar o produto por meio da alteração de parâmetros monetários, não faria sentido assumir que os parâmetros relacionados ao produto permaneceriam fixos e invariáveis diante da nova política. Isso porque, ao se modificar os primeiros parâmetros, os demais — que são afetados por eles — também se ajustariam. Em outras palavras, considerar que os parâmetros permanecerão constantes após a escolha de uma nova política econômica é irracional.

Depois de observarmos a apresentação da crítica de Lucas em seus termos metodológicos e conceituais, é possível avançar para a análise de suas consequências e das discussões que emergiram em torno de sua validade e alcance.

6. Contestações teóricas da crítica – “As críticas da crítica”

Após a publicação do seu célebre artigo, os apontamentos feitos por Lucas provocaram uma transformação profunda nos rumos da política econômica e da própria ciência econômica. Adicionalmente, Ferreira (2014) destaca que a influência da crítica ultrapassou o âmbito acadêmico, contribuindo diretamente para a reformulação dos modelos macroeconômicos que, atualmente, são utilizados por bancos centrais ao redor do mundo na avaliação dos impactos de políticas econômicas alternativas em diferentes cenários.

Além de representar um marco na consolidação da escola Novo-Clássica, as ideias desenvolvidas por Lucas foram cruciais para o surgimento da estrutura teórica dos Ciclos Econômicos Reais (RBC), que busca estimar as relações comportamentais em um contexto de otimização dinâmica. Ainda hoje, é possível observar a influência de seu pensamento nos principais modelos macroeconômicos utilizados, como o Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE). Esse modelo baseia-se na microfundamentação e adota o princípio do agente representativo, segundo o qual se simplifica o comportamento agregado ao assumir que todos os agentes econômicos se comportam como um "agente médio" com características comuns. Teoricamente, a capacidade de capturar efeitos intertemporais é considerada uma das principais contribuições desses modelos, ressaltando seu caráter dinâmico. Além disso, por serem estocásticos, esses modelos permitem incorporar choques exógenos e analisar, com maior precisão, como a economia reagiria a diferentes cenários de incerteza.

Se por um lado a crítica de Lucas inaugurou uma nova forma de pensar a política econômica, por outro não deixou de suscitar objeções importantes quanto à sua consistência e aplicabilidade, tampouco foi amplamente aceita de forma unânime. Pelo contrário, tornou-se alvo de intensas críticas teóricas, sobretudo por parte de autores vinculados à tradição heterodoxa da economia. Diante disso, a seguir, serão apresentados alguns pontos de vista contrários à estrutura teórica proposta por Lucas.

Um dos principais alvos de crítica à estrutura teórica de Lucas é a hipótese do agente representativo. Embora essa suposição simplifique a modelagem macroeconômica, diversos autores argumentam que isso ocorre à custa do realismo, do rigor microeconômico e da validade empírica. Na prática, o agente representativo configura uma falsa microfundamentação, pois desconsidera a heterogeneidade de preferências, restrições e níveis de informação entre os agentes. A incapacidade de capturar essa diversidade resulta em previsões empiricamente frágeis. Além disso, ao adotar um único agente médio, torna-se impossível analisar os efeitos distributivos das políticas econômicas.

O trabalho de Browning, Hansen e Heckman (1999) expõe, com base técnica e empírica, as limitações da hipótese do agente representativo, especialmente no que se refere à validade dos modelos macroeconômicos fundamentados nessa premissa. Os autores demonstram que a agregação simplista encobre a variabilidade entre os indivíduos — elemento essencial para compreender decisões econômicas de forma realista. Pesquisadores heterodoxos também têm direcionado críticas à ideia dos agentes representativos. Nesse sentido, Skott (2023) argumenta que a resposta de Lucas à sua própria crítica, baseada no uso do agente representativo, é inadequada, pois exige condições de agregação irrealistas e gera vieses nos resultados de política e bem-estar, favorecendo os mais ricos e penalizando os mais pobres.

Inicialmente, as implicações da crítica de Lucas — como a suposição de que os parâmetros permanecem exógenos mesmo diante de mudanças no regime de política econômica e a suposta superioridade dos modelos microfundamentados na captura de efeitos de mudanças estruturais — não foram imediatamente aplicáveis na análise empírica dos modelos macroeconômicos. Com a evolução da literatura econômica, esses questionamentos passaram a ser reavaliados com o objetivo de verificar sua relevância empírica. Embora o argumento teórico de Lucas tenha se consolidado e seja amplamente aceito, sua comprovação empírica permanece limitada. Estudos como os de Estrella e Fuhrer (2003) e Rudebusch (2005) indicam que, na prática, a relevância da crítica de Lucas é relativamente baixa, o que coloca em debate a aplicabilidade imediata de suas proposições no contexto da modelagem macroeconômica.

Voltemos rapidamente ao exemplo dos modelos macroeconômicos DSGE. Esses modelos representam a economia como um sistema intertemporal de agentes racionais, que tomam decisões otimizando seu bem-estar ou lucros, sujeitos a restrições, em um ambiente marcado por choques aleatórios e onde os mercados tendem a um equilíbrio geral. Desde sua definição, esses modelos incorporam microfundamentação, pois analisam o comportamento dos agentes sob a ótica da teoria microeconômica. A partir dos anos 2000, a aplicação dos modelos DSGE consolidou-se como ferramenta fundamental para a definição da política econômica, sendo amplamente utilizados por bancos centrais e instituições de pesquisa, tais como o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Fundo Monetário Internacional.

Por outro lado, muitos críticos têm apontado a limitada capacidade preditiva dos modelos macroeconômicos DSGE, especialmente após as falhas na antecipação da crise financeira de 2008. As contestações teóricas mais relevantes concentram-se na microfundamentação excessiva, nos pressupostos adotados e na discrepância entre os métodos de estimação e os resultados efetivamente observados nas variáveis econômicas. Essas críticas surgiram de diversas correntes do pensamento econômico. Entre os autores que destacaram as fragilidades desses modelos, podem ser citados Solow (2010), Rogers (2018), Haldane e Turrell (2018), Blanchard (2018) e Stiglitz (2018). Em resposta a essas críticas, as versões mais recentes dos modelos DSGE têm buscado aprimorar seu desempenho preditivo. Apesar das constantes controvérsias,

esses modelos continuam sendo a principal ferramenta macroeconômica contemporânea. Por isso, os modelos discutidos a seguir estão essencialmente ligados aos conceitos dos DSGE.

Os trabalhos de Summers (1991) e Romer (2016) destacam-se entre os mais relevantes ao promover uma reflexão crítica sobre o estado contemporâneo da macroeconomia. Embora não se refiram diretamente à crítica de Lucas, apresentam fortes contestações a autores da escola Novo-Clássica, como Sargent. O objetivo principal desses autores é questionar os rumos da ciência econômica diante da crescente complexidade dos modelos macroeconômicos. Summers (1991) é particularmente enfático ao afirmar que a busca por parâmetros mais robustos representa uma espécie de ilusão científica na macroeconomia empírica. Segundo ele, a ênfase em questões metodológicas críticas teve pouco impacto no debate sério sobre problemas substantivos essenciais. Pelo contrário, os avanços em pontos cruciais da empiria macroeconômica surgiram a partir de princípios metodológicos opostos àqueles que se tornaram predominantes.

Corroborando a ênfase na pesquisa empírica, Romer (2016) dedicou-se à análise dos modelos macroeconômicos consolidados entre o final do século XX e o início dos anos 2000, caracterizando esse período como “três décadas de retrocesso intelectual” (ROMER, 2016, p. 1). Para ele, a principal falha reside no desleixo com o processo de identificação: os modelos atuais se apoiam em suposições excessivamente complexas para chegar a conclusões insustentáveis, como a minimização do papel do dinheiro para além de grandes episódios inflacionários. A única forma de defender os dogmas estabelecidos, segundo Romer, foi a adoção de choques fictícios que desconectam os resultados empíricos dos econométricos. Para o autor, esses choques fictícios seriam disfunções introduzidas nos modelos macroeconômicos apenas para capturar variações nos dados que reflitam falhas de especificação ou ausência de variáveis relevantes. Eles não correspondem a choques econômicos reais observáveis (como uma crise de petróleo ou uma inovação tecnológica), mas funcionam como “atalhos estatísticos” para ajustar o modelo à realidade. Ao tentar escapar da crítica de Lucas, muitos modelos acabam introduzindo elementos “ad hoc” (choques fictícios) que comprometem a capacidade de explicação realista da economia. É importante destacar que essa crítica vai além do mero uso do ferramental matemático nas estimações, estando presente tanto na tradição Novo-Clássica quanto nas pesquisas keynesianas. O cerne da crítica está no uso exagerado da estatística formal em detrimento de uma abordagem pragmática.

Voltado diretamente às propostas de Lucas, Meira (2019) conclui que, embora a problemática seja relevante, não há indicação clara de soluções para a limitação estrutural apontada. Apesar de mencionar os “parâmetros profundos”, que buscam incorporar fundamentos microeconômicos em modelos macroeconômicos, o tema não é aprofundado. Além disso, Hartley (2002) identifica uma contradição na própria proposição, pois parâmetros microfundamentados também podem variar diante de mudanças nas políticas — justamente o ponto central da crítica de Lucas. No mesmo

sentido, Jardim, Lichand e Gala (2009) demonstram que, mesmo com o uso de parâmetros profundos, podem existir fenômenos agregados cujas propriedades não derivam diretamente do comportamento individual. Assim, os modelos macroeconômicos que pretendem sanar as falhas metodológicas mantêm dados agregados similares aos criticados por Lucas.

Outros autores, como Da Silva (2009) e Jayasinghe (2017), aprofundam a análise ao destacar a dificuldade de afirmar que mudanças políticas são suficientemente fortes para causar alterações significativas nos modelos macroeconômicos. Além disso, considerando que os próprios agentes formam suas expectativas, não há garantias de que a estabilidade das políticas observada nos dados históricos se mantenha frente a variações futuras.

Em síntese, Jayasinghe (2017) organiza as principais discordâncias em quatro pontos: 1) o todo é algo maior do que a soma das suas partes; 2) a bidirecionalidade causal, na qual os comportamentos podem ser direcionados em qualquer direção, não apenas de indivíduos para o todo; 3) a acusação de que a macroeconomia não considera a plenitude de suas variáveis reflete os comportamentos e informações disponíveis sobre essas variáveis, porém a indagação deve ser vista de forma construtiva; e 4) Lucas cometeu um grande equívoco ao considerar que todos os agentes agem identicamente, devendo-se considerar a heterogeneidade das crenças e escolhas dos diferentes indivíduos.

A reviravolta causada pelos prós e contras dessa discussão acabou por influenciar diretamente a formulação dos principais modelos macroeconômicos atuais. Assim, pode-se apontar que os modelos macroeconômicos DSGE mais modernos buscaram unir a abordagem dos Ciclos Reais de Negócios (RBC) com os posicionamentos críticos da corrente Novo Keynesiana, o que ficou conhecido como Nova Síntese Neoclássica. Esse novo grupo de pensamento busca combinar fundamentos microeconômicos com rigidez nominal e choques aleatórios para analisar o comportamento da economia ao longo do tempo.

A grande aversão a esses modelos macroeconômicos não está unicamente ligada à fundamentação microeconômica proposta, mas ao essencialismo desse processo. A estratégia de considerar o comportamento do sistema como igual ao comportamento de um agente representativo, decidindo isoladamente, apresenta fundamentos metodológicos frágeis e contraproducentes. Lubik e Surico (2010) avaliaram esses modelos macroeconômicos considerando a relevância empírica da aplicação da Crítica de Lucas. No geral, observaram que o poder da Crítica de Lucas é limitado na prática. Mais especificamente, mudanças em políticas econômicas aparentam não ter efeitos significativos na estabilidade das representações passadas dos modelos macroeconômicos em vários momentos históricos.

Reforçando essa observação, Cogley e Yagihashi (2010) mostram que os modelos macroeconômicos DSGE não são invariantes às políticas econômicas. Logo,

surge o questionamento sobre a real necessidade dos microfundaentos nesses modelos. Como apontava anteriormente Rotemberg (1987), nessa perspectiva, as previsões acabam implicando variáveis diferentes, o que, por sua vez, gera equilíbrios múltiplos, tornando impossível prever como a economia reagirá a cada mudança específica de política do governo.

Os modelos DSGE modernos seguem em processo contínuo de aprimoramento, intensificado após as falhas preditivas evidenciadas na crise de 2008. Elementos como a capacidade de capturar choques não lineares, a heterogeneidade dos agentes e os choques financeiros vêm sendo incorporados em novos modelos, na tentativa de superar as fragilidades observadas anteriormente.

Como exemplos recentes, consideram-se García et al. (2018) e Carvalho, Lee e Park (2021), ambos buscando desenvolver modelos DSGE que incorporem novos elementos. O primeiro, voltado para a economia chilena, inclui a modelagem da dinâmica da inflação fora do núcleo, um setor de commodities endógeno, um setor fiscal ampliado e fricções reais e nominais adicionais; enquanto o segundo considera um modelo multissetorial de preços rígidos, capaz de fornecer endogenamente respostas diferenciadas de preços a choques agregados e setoriais na economia norte-americana. Ambos os trabalhos representam tentativas dos formuladores dos modelos de superar os defeitos apresentados no período recente. Portanto, percebe-se que os modelos macroeconômicos, principalmente os DSGE, não deixaram de ser utilizados no pós-crise, mas sim passaram por ajustes para se adequarem aos novos fatos econômicos. Mesmo com as crises, os modelos permaneceram dominantes (NERIS JR, 2016).

O processo contemporâneo de aprimoramento dos modelos para melhor representação e previsão da realidade também apresenta desafios. Principalmente, porque a formação de expectativas não é apenas cognitiva, apresentando também aspectos sociais e econômicos. Agentes de diferentes classes, regiões e níveis de educação têm suas expectativas formadas de maneiras distintas. Ao incorporar agentes a partir de suas heterogeneidades, os modelos deveriam considerar que as expectativas não são neutras socialmente, dependem da posição de cada agente na estrutura econômica. Além disso, é importante observar que choques e políticas têm efeitos distributivos diferenciados; pois os mecanismos de aprendizado e acesso à informação variam entre grupos, o que implica que a racionalidade é situada socialmente (KRUSELL e SMITH JR, 2006; AHN ET AL, 2018).

Os modelos modernos que buscaram evoluir metodologicamente as limitações apresentadas, principalmente, após a crise de 2008 por vezes negligenciam a questão da desigualdade. Mesmo as propostas que sintetizam agentes representativos com heterogeneidade microeconômica não podem desconsiderar as desigualdades como resultado de processos históricos, institucionais e políticos. Os modelos agregados, como o modelo TANK (Two-Agent New Keynesian), que buscam mantêm o conceito de agentes representativos, incorporando heterogeneidade como pano de fundo, devem também se atentar para que não apenas determinem a desigualdade como um fenômeno

social natural, definindo-as como pouco relevantes para o funcionamento do sistema econômico e fazendo parecer que não afetam nem são afetadas pelas políticas públicas. Portanto, a análise da heterogeneidade não é apenas uma problemática metodológica, mas também política.

Atualmente, parece ser mais aceitável considerar uma microfundamentação voltada para a economia comportamental e a análise do comportamento humano como base para a microeconomia. Assim, pode-se apontar que a microeconomia necessita de fundamentação, o que não representa necessariamente um entrave metodológico para a macroeconomia. Nesse sentido, também seria interessante incorporar as contribuições propostas pela economia comportamental, neuroeconomia e econofísica, visto que microfundamentos isolados não garantem a estabilidade dos modelos macroeconômicos diante das mudanças nas políticas econômicas.

A integração com outras áreas da ciência econômica pode tornar os modelos mais realistas, capazes de capturar melhor a complexidade dos comportamentos e das interações econômicas, sem se limitar aos fundamentos microeconômicos. O desenvolvimento da economia comportamental tem se destacado cada vez mais na incorporação de modelos. Em Kahneman (2011), observa-se uma revolução na ideia comportamental, destacando que o pensamento humano opera por meio de dois sistemas distintos, que explicam nossas decisões, julgamentos e comportamentos econômicos. Essa ideia constitui um contraponto fundamental ao modelo do agente racional. A racionalidade econômica é limitada, contextual e influenciada por estruturas mentais automáticas. Dessa forma, os aspectos comportamentais oferecem uma base teórica e empírica para substituir ou complementar os microfundamentos tradicionais da macroeconomia. Posteriormente, Thaler (2016) resume que, em sua visão, a abordagem econômica deve incluir exatamente esses dois tipos distintos de teorias: os modelos normativos, que caracterizam a solução ótima, e os modelos descritivos, que captam como os seres humanos realmente se comportam. Esse segundo grupo está associado à economia comportamental, incorporando algumas variáveis que, para o pensamento clássico, seriam supostamente irrelevantes. A inclusão desses fatores pode melhorar o poder explicativo dos modelos econômicos.

A economia comportamental tem demonstrado, por meio de dados empíricos e experimentais, que o comportamento humano afeta diretamente variáveis econômicas, como mostram Freitas e Bicalho (2023), ao analisar o impacto do comportamento das pessoas, sob uma perspectiva psicológica, nas questões de superávit ou déficit econômico. Nos modelos modernos, o comportamento humano parte da premissa da maximização racional, enquanto nos estudos da economia comportamental busca-se observar a influência dos vieses psicológicos no comportamento e seus reflexos nos resultados econômicos. Kahneman e Tversky (1979) foram pioneiros ao desenvolver o que ficou conhecido como “teoria das perspectivas”, na qual observaram como as pessoas tomam decisões que desafiam as premissas da racionalidade econômica, valorizando ganhos e perdas de maneira assimétrica.

Algumas estratégias de intervenção comportamental têm demonstrado eficácia em influenciar o comportamento dos indivíduos e podem ser utilizadas para ajudar a corrigir algumas distorções de mercado. Entre elas, destacam-se os *nudges*, que são quaisquer aspectos da arquitetura de escolha que alteram o comportamento das pessoas de maneira previsível, sem proibir opções nem mudar significativamente seus incentivos econômicos. Também podem ser entendidos como intervenções sutis no ambiente de decisão que influenciam o comportamento das pessoas sem restringir suas escolhas (THALER e SUNSTEIN, 2008; THALER, SUNSTEIN e BALZ, 2010).

Evidências da neurociência também sugerem que a tomada de decisão depende de um processamento emocional prévio, algo que a teoria econômica tradicional apenas hipotetiza. Portanto, a neuroeconomia visa utilizar métodos recentes da neurociência para analisar processos cerebrais economicamente relevantes. Essa vertente tem mostrado que as expectativas são frequentemente influenciadas por emoções e por processos inconscientes. Nesse sentido, Kenning e Plassmann (2005) apontam que, a princípio, todos os tipos de ferramentas da neurociência podem ser utilizados para investigar a tomada de decisão econômica. Os autores destacam que alguns desses métodos já são aplicados em pesquisas sobre preferências, utilidade, sistema de recompensa, perspectivas dinâmicas (aprendizagem e memória), tomada de decisão econômica, entre outros, em sua maioria aplicáveis aos modelos macroeconômicos.

A relação entre modelos da física e questões econômicas não é exatamente novidade, remontando às aplicações de Pareto sobre eficiência no século XIX. Entretanto, a partir dos anos 1990, surge como campo de estudo a econofísica, que busca compreender de forma mais sistemática fenômenos econômicos complexos utilizando ferramentas quantitativas e empíricas da física moderna. Essa abordagem propõe uma nova forma de analisar a economia a partir da física, frequentemente de maneira independente das teorias econômicas convencionais. Muitos físicos consideravam os modelos econômicos excessivamente idealizados e normativos, com agentes racionais e mercados eficientes, especialmente ao estudar mercados financeiros.

A econofísica se apresenta como um caminho para modelar a complexidade dos agentes, contribuindo para os modelos macroeconômicos modernos ao oferecer ferramentas para lidar com sistemas econômicos complexos, heterogêneos e instáveis, que frequentemente escapam aos modelos tradicionais baseados em agentes racionais, mercados em equilíbrio e choques gaussianos. Willems (2013) exemplifica que os mercados financeiros constituem sistemas complexos propícios para testar novos modelos e teorias da física, devido principalmente ao enorme volume de dados financeiros disponíveis para confronto empírico.

O avanço da modelagem computacional e das técnicas empíricas modernas já tem impactado diversas áreas de pesquisa na economia. A aplicação de métodos de *Machine Learning* (aprendizado de máquina) para capturar expectativas não observáveis e dinâmicas não lineares pode contribuir para superar limitações dos modelos tradicionais. Para tanto, as técnicas de ML buscam aprimorar a coleta, análise e

modelagem das expectativas econômicas dos indivíduos. O estudo de Bybee (2023) demonstra exatamente a aplicação de modelos de linguagem de grande escala (LLM) em diversas variáveis financeiras e macroeconômicas na formação das expectativas econômicas. Os resultados fornecem evidências do potencial do uso de machine learning para ajudar a compreender melhor as crenças humanas e explorar possíveis modelos de expectativas não racionais. Tais aplicações já são amplamente utilizadas para previsão de inflação, como mostram Tilly e Livan (2021), Kohlscheen (2022) e Li e Tang (2022).

Embora existam desafios, a busca por uma macroeconomia mais empírica, multidisciplinar e efetiva na formulação de políticas públicas passa, cada vez mais, pela superação da rigidez dos modelos tradicionais.

7. Expectativas correntes – O caso brasileiro

Mesmo diante das diversas contestações teóricas apresentadas, é impossível afirmar com firmeza que a crítica de Lucas careça de relevância, uma vez que as expectativas dos agentes continuam a influenciar os modelos macroeconômicos vigentes. Contudo, conforme exposto na introdução, as expectativas dos agentes têm revelado novas facetas que entram em conflito tanto com os antigos modelos macroeconômicos da estrutura teórica da política econômica quanto com os modelos modernos oriundos da revolução metodológica de Lucas. Esse comportamento resulta em uma nova crise entre os resultados estimados pela modelagem e a percepção das pessoas acerca da realidade das variáveis econômicas.

Nesse sentido, Bolhuis et al. (2024) observaram que o sentimento do consumidor norte-americano tem divergido dos resultados de expansão econômica. Segundo os autores, algumas explicações apontam para a hipótese da “dor referida”, que sugere que preocupações não econômicas vêm influenciando de forma mais intensa o sentimento econômico. Em busca de uma resposta mais concreta, analisaram o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e a taxa de desemprego, mostrando que certos aumentos no custo de vida não estão sendo captados pelas medições econômicas tradicionais. Como principal fator responsável por essas divergências, indicam a taxa de juros, ou custo do dinheiro, apoiando-se em evidências sobre a variação entre países nos desvios do sentimento do consumidor para Áustria, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Itália, Luxemburgo, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

Essa observação global do distanciamento entre os resultados econômicos e o sentimento das pessoas, impulsionada pela taxa de juros, parece ser bastante presente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Além disso, esse fenômeno traz à tona uma discussão mais atual sobre a efetividade da aplicação da crítica de Lucas, buscando contemplar acontecimentos recentes. Assim, pretende-se discutir brevemente como o descompasso das expectativas no Brasil pode refletir o estágio atual da discussão metodológica dos modelos macroeconômicos.

Desde o início do terceiro governo Lula, em 2023, pesquisas do Datafolha indicam sucessivas pioras na avaliação do governo, além do aumento do pessimismo dos brasileiros em relação à economia. Segundo o instituto, um número maior de pessoas considera que o cenário econômico piorou, e cresceu o percentual daqueles que esperam mais inflação e desemprego nos próximos períodos. Considerando dados de março de 2024, os resultados indicaram que a avaliação de que a economia piorou em um ano subiu de 35% para 41%, enquanto a percepção de melhora recuou de 33% para 28%.

Vale destacar que, apesar das pesquisas de opinião serem um instrumento importante para captar o clima social, é fundamental considerar seus limites metodológicos e o contexto socioeconômico-político em que estão inseridas, especialmente nas dimensões metodológica, socioeconômica e política. Do ponto de vista metodológico, embora as pesquisas utilizem amostragem estatística estruturada, limitações relacionadas à representatividade de determinados grupos sociais e à subjetividade na formulação das perguntas podem introduzir vieses nos resultados. No plano socioeconômico, a percepção da economia varia significativamente entre classes sociais, regiões e níveis de escolaridade, evidenciando que médias agregadas ocultam desigualdades estruturais e diferentes experiências econômicas vividas pela população. Já na dimensão política, a polarização ideológica e o papel da mídia influenciam fortemente a forma como os indivíduos interpretam a conjuntura econômica: eleitores alinhados ao governo tendem a avaliar a economia de forma mais positiva, enquanto opositores expressam avaliações mais negativas, independentemente dos indicadores objetivos.

Portanto, para além desses indicadores, pode-se observar o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), produzido pela Fecomércio-SP, que busca identificar o sentimento dos consumidores por meio da percepção relativa às condições financeiras, às perspectivas futuras e também à avaliação das condições econômicas do país. Os resultados referentes à segunda metade de 2024 apresentaram uma diminuição contínua na maior parte do período, inclusive iniciando 2025 com uma queda de 7,3% na comparação com o ano anterior. O índice manteve-se em patamar baixo durante todo o período corrente.

De forma mais agregada, o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br), feito pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), considera a incerteza econômica a partir de informações coletadas nos principais jornais do país e das expectativas do mercado financeiro, aponta um comportamento semelhante para o mesmo período. Complementarmente, o Índice de Incerteza da Política Econômica (EPU) para o Brasil, baseado na metodologia de Baker, Bloom e Davis (2016), apresentou crescimento considerável entre 2024 e 2025. Esse índice mede o grau de incerteza econômica associado à política econômica do país, incluindo mudanças em regras fiscais, políticas monetárias, comércio exterior, legislação econômica, entre outros fatores institucionais. Ele é calculado a partir da frequência de

notícias que contenham termos relacionados a política pública, economia e incerteza; quanto maior o valor, maior o grau de incerteza na política econômica. No caso do Brasil, os números quase triplicaram entre outubro e novembro de 2024, mantendo a tendência de alta durante 2025. Esses resultados impactam principalmente por meio da incerteza, que afeta a formação das expectativas futuras em relação à economia.

Prosseguindo na investigação dos índices que tratam sobre a confiança interna, observa-se a Sondagem de Expectativas do Consumidor, pesquisa mensal feita pelo FGV-Ibre, que procura captar o sentimento do consumidor em relação a situação geral da economia e de suas finanças pessoais. Os resultados observados do Índice de Confiança do Consumidor, considerando expectativas com ajustes sazonais, mostram que no período recente o índice é caracterizado por diferentes variações, entretanto, destaca-se uma tendência de queda desde o final de 2024, que vem se mantendo no primeiro semestre de 2025. Tal decaimento significa que os consumidores estão menos otimistas e confiantes sobre a situação econômica atual e futura.

Na mesma direção, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborado pelo Banco Central do Brasil, aponta uma notável diminuição dos valores durante 2024, movimento que se intensificou em 2025. O indicador também mede o otimismo ou pessimismo dos consumidores em relação à situação econômica atual e futura, que influencia suas decisões de consumo e, conseqüentemente, a economia do país. Os valores indicam aumento do pessimismo dos consumidores, o que significa que estão menos confiantes sobre suas situações financeiras e a economia. Os gráficos de todos os índices de expectativas e percepção discutidos são apresentados no Apêndice.

Por outro lado, esses números contrastam com indicadores de áreas como inflação e desemprego. Embora o país tenha enfrentado altas pontuais nos preços dos alimentos e o PIB tenha se recuperado lentamente desde a estabilidade pós-pandemia, a atividade econômica dos últimos anos superou previsões pessimistas, apresentando crescimento no volume de serviços e criação de mais vagas formais de emprego do que o esperado em 2024. A taxa de desemprego se estabilizou em torno de 6%, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando apenas a produção, segundo o Sistema Nacional de Contas Trimestrais, também do IBGE, o PIB real brasileiro a preços de mercado vem crescendo desde 2021. Logo, uma gama de indicadores sugere um cenário negativo em relação às expectativas dos brasileiros, o que se contrasta com os sinais econômicos positivos alcançados pela economia brasileira. Tal contraste, ilustra o descompasso entre expectativas e realidade internamente.

O governo, por sua vez, tem pressionado fortemente o Banco Central em relação à queda na taxa de juros, e esse conflito acaba por afetar diretamente as expectativas dos agentes. Além disso, alguns autores, como Malan (2024), apontam que a política econômica do governo tem intensificado um ambiente de incerteza no país. Em meio a esse cenário de instabilidade para as expectativas, fica a reflexão sobre porque a leitura

que os brasileiros fazem do estado da economia parece diferir dos dados. Além disso, esse fato adiciona elementos de complexidade que, teoricamente, deveriam ser contemplados pelos modelos macroeconômicos modernos adaptados pela crítica de Lucas. No entanto, se essas complexidades foram plenamente incluídas nos modelos macroeconômicos, como explicar que eles estejam divergindo tão fortemente das expectativas dos indivíduos? A ausência de uma resposta clara gera a necessidade de repensar o comportamento das expectativas e, conseqüentemente, revisar os próprios modelos macroeconômicos.

Será que a taxa de juros estruturalmente elevada está apresentando efeito real no controle da inflação, ou seriam as expectativas dos agentes contaminadas pelo histórico inflacionário? Caso a segunda hipótese seja verdadeira, a ideia das expectativas racionais tende a desmoronar, visto que, mesmo que os indicadores apontem cenários futuros positivos, as expectativas permaneceriam negativas.

No Brasil, a discussão entre taxa de juros e expectativas tem avançado. Racy e Da Silva (2009) destacam que a alta taxa de juros como forma de controlar o aumento dos preços reduz o nível dos investimentos. Isso compromete variáveis reais, como produto e desemprego, mostrando que o regime de metas de inflação, apesar de manter a inflação sob controle, provoca queda nas taxas de crescimento do produto e, conseqüentemente, na taxa de emprego. Essa visão parece apoiar as ações do governo que geram instabilidade econômica. Por outro lado, análises recentes, como as de Matsushita, Cavalcanti e Da Silva (2023), argumentam que a independência do Banco Central na condução da política monetária e sua relação com a política fiscal também são elementos importantes para o processo de crescimento.

De modo geral, além da importância do papel dos juros, os estudos sobre o descompasso entre os resultados econômicos brasileiros e a percepção das pessoas ainda estão em estágio inicial. A maior parte dessa literatura busca explicar os possíveis desvios das expectativas nas relações com a inflação e a taxa de câmbio, como em Lemos (2017) e Oliveira e Montes (2021), respectivamente. Também é possível observar que os sentimentos dos indivíduos podem afetar a economia do país de maneiras distintas. Marschner e Ceretta (2024) identificaram que, no curto prazo, choques imediatos podem causar sentimentos confusos nos agentes, cujos efeitos são assimétricos; entretanto, choques de otimismo tendem a ter impacto significativo e positivo no longo prazo. Os autores finalizam destacando que a relação entre sentimento e atividade econômica ainda é tema controverso na literatura, e o contexto brasileiro pode aprofundar essa compreensão.

O impacto da falta de credibilidade fiscal sobre o desalinhamento nas expectativas, especialmente em relação à inflação, foi investigado por Montes e Acar (2018), que argumentam que, quando a credibilidade fiscal é baixa, a incerteza medida pelo desalinhamento nas expectativas sobre o comportamento futuro da inflação é maior. Esse exemplo pode corroborar as contestações teóricas feitas ao governo brasileiro, que tem estimulado um ambiente de incerteza interna devido à sua política

fiscal. As evidências encontradas sugerem que a credibilidade fiscal é fundamental para reduzir o desalinhamento nas expectativas de inflação. Assim, contribuir para a redução desse desalinhamento pode proporcionar melhores resultados para o regime de metas de inflação e para a estabilidade do país.

A questão da volatilidade das expectativas inflacionárias tende a atingir diretamente a eficácia do regime de metas no Brasil, visto que enfraquece a ancoragem das projeções, encarece o custo da dívida, diminui a previsibilidade da política monetária e amplifica a inércia inflacionária. Esses efeitos se caracterizam como os canais de transmissão das expectativas que afetam o funcionamento efetivo do regime de controle da inflação no país. Dessa forma, o Banco Central acaba reagindo de maneira mais agressiva, o que aumenta os custos sociais e pode comprometer o equilíbrio entre controle da inflação e crescimento econômico.

Nesse contexto, ao sintetizar trabalhos como Lemos (2017) e Montes e Acar (2018), nota-se que a relação entre a inflação brasileira e as expectativas de preços está fortemente ligada aos resultados observados nos períodos anteriores. Logo, as variações na inflação observada e a baixa capacidade de ancoragem das expectativas são apontados como os fatores cruciais para um possível descompasso. No entanto, ao utilizar a dispersão das expectativas do Boletim Focus, produzido pelo BC, como *proxy* de volatilidade das expectativas e comparar com os dados do IPCA, produzido pelo IBGE, encontram-se resultados destoantes.

O relatório é composto pelas previsões de bancos, gestores de recursos, empresas do setor real, distribuidoras, corretoras, consultorias e demais instituições, e tem o objetivo de monitorar a evolução das expectativas de mercado sobre as principais variáveis macroeconômicas. Em relação a inflação, considerando apenas o ano de 2024, a incerteza dentro das expectativas dos agentes variou menos do que a própria variação do índice de preços. Durante todo o período as expectativas dos agentes se mantiveram praticamente constantes enquanto os preços apresentam variações positivas durante praticamente todo o ano, mesmo que dentro dos limites da meta. Essa situação demonstra que mesmo com o nível de expectativas não se alterando a variável de preço continuou a crescer. Dessa forma, aponta-se mais um indício de uma fragilidade das variáveis econômicas para refletir as sensações dos agentes na economia brasileira.

Por outro lado, ainda sobre o aspecto inflacionário brasileiro, Teixeira, Oliveira e Ferreira (2017) apresentam, por meio da análise de microdados de sondagem do consumidor, que a previsão do mercado em relação aos preços não é significativa para a formação das expectativas dos consumidores. Tal resultado abre margem para a interpretação de que a atual preocupação com a política fiscal não é apenas um alarde ideológico, pois pode gerar diretamente a desconfiança no lado real da economia.

A mídia desempenhou papel significativo na formação dessas expectativas, além de auxiliar na compreensão da inflação atual. A importância da mídia brasileira na geração de incerteza também foi identificada por Franco (2022), que observou que, por

vezes, ela antecede o sentimento dos indivíduos. Esses sentimentos, por sua vez, ajudam a prever a estrutura informacional da incerteza dos fundamentos, tanto antes quanto depois da estimação dos resultados. Assim, os sentimentos dos brasileiros podem ser considerados um canal para a incerteza, por meio do tom das expectativas e de expectativas equivocadas. Medidas preliminares de incerteza podem ainda ajudar a calibrar o cálculo racional do custo-benefício da atenção, atuando como indicador antecedente do maior valor da informação. Dessa forma, a qualidade e a veracidade das informações divulgadas mostram-se cruciais para entender o distanciamento entre os agentes e os dados econômicos.

Nesse sentido, o debate em torno das *fake news* e da polarização política pode influenciar a percepção das pessoas. A polarização e a disseminação de notícias falsas caminham juntas, de modo que há uma propensão do usuário a acreditar em uma *fake news* quando esta envolve particularmente uma ideologia. Nessa direção, Pereira (2024) realiza uma investigação empírica qualitativa relacionada às notícias falsas vinculadas em redes sociais no Brasil entre 2020 e 2022. Os resultados permitem observar comportamentos, recursos e métodos mais frequentes tanto no campo bolsonarista quanto no campo antibolsonarista durante o período. A análise mostrou a existência de perfis falsos e anônimos que espalharam informações inverídicas. A relação entre teias de informações falsas e o acirramento político pode influenciar diretamente a formação das expectativas individuais. Tal investigação ainda é restrita no que se refere à economia brasileira, mas tem sido amplamente observada internacionalmente, como nos casos de Guirola (2021) e Baltezarević (2024).

Ainda existem outros fatores que podem influenciar essa desconexão. Divino e Haraguchi (2024), ao analisar a política monetária, apontam que muitas vezes a percepção dos agentes econômicos não coincide com as informações e a conduta oficial do país. Adicionalmente, os autores destacam que a maioria dos próprios analistas profissionais não acredita em agressividade no combate à inflação em horizontes de previsão mais longos. Há um claro desalinhamento entre a prática do Banco Central e a percepção dos agentes privados sobre a política monetária no longo prazo. A discussão sobre política monetária pode ajudar a aprimorar o entendimento em relação a esse ponto crítico das expectativas internas. O cenário econômico brasileiro revela um conflito entre os agentes da política econômica que pode estar alimentando o desarranjo das percepções.

A partir das evidências do caso brasileiro, Fiani (2022) considera que a maior limitação preditiva reside na forma como as técnicas estatísticas e econométricas são utilizadas, além da excessiva importância atribuída aos modelos macroeconômicos teóricos em detrimento da análise empírica. É necessária uma consciência crítica quanto ao tipo de viés do pesquisador, promovendo a junção dos diferentes modelos macroeconômicos econométricos com as evidências empíricas, a partir de dados coletados por pesquisadores de distintas correntes teóricas. Nesse sentido, é extremamente importante refletir sobre quais grupos se beneficiam do descolamento

entre as expectativas e o mundo real, visto que existem resistências políticas e econômicas às alterações necessárias nos modelos macroeconômicos. Vale destacar também os efeitos causados nas sensações individuais pelos próprios conflitos políticos e pela propagação de notícias falsas nas mídias digitais.

8. Conclusões

Finalmente, é possível concluir que a Crítica de Lucas representou uma reviravolta na história da ciência econômica, mostrando-se fundamental para a reformulação dos modelos macroeconômicos que embasam as políticas econômicas e que continua bastante relevante, uma vez que a ideia sobre o comportamento das expectativas dos agentes segue influenciando os modelos macroeconômicos existentes. O próprio Lucas é amplamente reconhecido por suas contribuições, a ponto de afirmar, ao receber o Nobel de Economia em 1995, que as estruturas teóricas levantadas pela corrente Novo-Clássica (da qual fazia parte) “transformaram a análise macroeconômica e aprofundaram o conhecimento de política econômica”.

No entanto, é importante salientar que as proposições da crítica não foram recebidas de forma incontestável. Vários autores se dedicaram a demonstrar como as ideias em torno das expectativas racionais e da microfundamentação nem sempre representam a realidade econômica. Além disso, a defesa de parâmetros mais complexos muitas vezes enfraqueceu a capacidade empírica dos modelos macroeconômicos. As críticas à estrutura teórica também resultaram em avanços metodológicos e econométricos.

Atualmente, novos comportamentos das expectativas ao redor do mundo têm colocado em xeque os modelos macroeconômicos fundamentados na crítica de Lucas. O exemplo brasileiro evidencia a necessidade de repensar a forma de estimação das variáveis econômicas, principalmente devido ao distanciamento entre a realidade financeira das pessoas e os modelos. O surgimento de novos canais que afetam as expectativas evidencia a necessidade clara de reformulação dos modelos macroeconômicos.

Nesse sentido, deve-se seguir um caminho multidisciplinar, buscando traçar alternativas de medição mais próximas do comportamento humano real, para tanto sugere-se a agregação de elementos da economia comportamental, neuroeconomia, econofísica, técnicas de *machine learning* entre outras. Também é importante a conjunção das diferentes correntes da ciência econômica, para equilibrar técnicas estatísticas e evidências empíricas, com o objetivo de alcançar uma melhor compreensão dos reais desempenhos e conflitos econômicos e, conseqüentemente, sociais.

REFERÊNCIAS

- AHN, S.; KAPLAN, G.; MOLL, B.; WINBERRY, T.; WOLF, C. When Inequality Matters for Macro and Macro Matters for Inequality. *NBER macroeconomics annual*, v. 32, n. 1, p. 1-75, 2018.
- BAKER, S. R.; BLOOM, N.; DAVIS, S. J. Measuring Economic Policy Uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 131, n. 4, p. 1593–1636, 2016.
- BALTEZAREVIĆ, R. Global economic effects of fake news. In: *International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Conference*, 10th, 2024, Samsun, Turkey.
- BARRO, R. J. What Survives of the Rational Expectations Revolution? Rational Expectations and Macroeconomics in 1984. *The American Economic Review*, v. 74, n. 2, p. 179-182, 1984.
- BLANCHARD, O. Macroeconomia. Ed 4. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- BLANCHARD, O. On the future of macroeconomic models. *Oxford Review of Economic Policy*, v. 34, n. 1-2, p. 43-54, 2018.
- BOLHUIS, M. A.; CRAMER, J. N. L.; SCHULZ, K. O.; SUMMERS, L. H. The Cost of Money is Part of the Cost of Living: New Evidence on the Consumer Sentiment Anomaly. *National Bureau of Economic Research*, Working Paper, n. 32163, 2024.
- BROWNING, M.; HANSEN, L. P.; HECKMAN, J. J. Micro Data and General Equilibrium Models. *Handbook of macroeconomics*, v. 1, p. 543-633, 1999.
- BYBEE, J. L. Surveying Generative AI's Economic Expectations. *arXiv preprint arXiv:2305.02823*, 2023.
- CAGAN, P. The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In: M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1956.
- CARVALHO, C.; LEE, J. W. e PARK, W. Y. Fatos de preços setoriais em um modelo de preços rígidos. *American Economic Journal: Macroeconomics* v. 13, n. 1, p. 216–56, 2021.
- CHARI, V. Nobel Laureate Robert E. Lucas Jr: Architect of Modern Macroeconomics. *Journal of Economic Perspectives*, Winter. 1998.
- COGLEY, T.; YAGIHASHI, T. Are DSGE approximating models invariant to shifts in policy?. *The BE Journal of Macroeconomics*, v. 10, n. 1, 2010.
- DA SILVA, S. Does Macroeconomics Need Microeconomic Foundations? *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, v. 3: p. 1–12, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2009-23>. Acesso em 14 de dezembro de 2024.
- DIVINO, J. A.; HARAGUCHI, C. (Mis)Alignment between observed and expected monetary policy: The case of Brazil. *International Economics*, v. 178, 2024.

ESTRELLA, A.; FUHRER, J. C. Monetary policy shifts and the stability of monetary policy models. *Review of Economics and Statistics*, v. 85, p. 94–104, 2003.

FERREIRA, P. F. de A. N. A incorporação das expectativas racionais na macroeconomia. *Economia e Desenvolvimento*, Recife, v. 13, n. 1, p. 62-86, 2014.

FIANI, R. Políticas macroeconômicas baseadas em evidências são possíveis? A difícil relação da macroeconomia com as evidências empíricas. In: KOGA, N. M.; PALOTTI, P. L. de M.; MELLO, J.; PINHEIRO, M. M. S (Orgs.). Políticas públicas e usos de evidências no Brasil: conceitos, métodos, contextos e práticas. 1. ed. Brasília: IPEA, 2022. cap. 22, p. 697-723.

FRANCO, D. de M. Expectations, Economic Uncertainty, and Sentiment. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 26, n. 5, 2022.

FREITAS, A. M. de; BICALHO, R. F. S. Os reflexos da economia comportamental no superávit econômico. *Revista Conecta Arnaldo*, v. 1, n. 2, 2023.

GARCIA, R. C. C. A crítica da crítica: uma análise do debate sobre a crítica de Lucas à construção de modelos macroeconômicos. 2019. 57 f. (Graduação em Economia), Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC, 2019.

GARCÍA, B.; GUARDA, S.; KIRCHNER, M.; TRANAMIL, R. Xmas: An extended model for analysis and simulation. *Research Division – Central Bank of Chile*, 2018.

GUIROLA, L. Does political polarization affect economic expectations?: Evidence from three decades of cabinet shifts in Europe. *Documentos de Trabajo*, n. 2133, 2021.

HALDANE, A. G.; TURRELL, A. E. An interdisciplinary model for macroeconomics. *Oxford Review of Economic Policy*, v. 34, n. 1-2, p. 219-251, 2018.

HARTLEY, J. E. The representative agent in macroeconomics. Londres: Routledge, 2002.

JARDIM, E. F.; LICHAND, G.; GALA, P. Microfundamentos da Macroeconomia: notas críticas. *Estudos Econômicos* (São Paulo), v. 39, n. 4, p. 851-871, 2009.

JAYASINGHE, P. On microfoundations of macroeconomics. *Real-world economics review*, n. 82. 2017.

KAHNEMAN, D.; Tversky, A. Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, v. 47, n. 2, p. 363-391, 1979.

KAHNEMAN, D. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux: Nova York, 2011.

KENNING, P.; PLASSMANN, H. NeuroEconomics: An overview from an economic perspective. *Brain Research Bulletin*, v. 67, p. 343–354, 2005.

KOHLSCHEEN, E. What does machine learning say about the drivers of inflation?. *BIS Working Papers*, n. 980, 2022.

KRUSELL, P.; SMITH JR, A. A. Quantitative Macroeconomic Models with Heterogeneous Agents. *Econometric Society Monographs*, v. 41, 2006.

LEMOS, F. H. Discordância nas Expectativas de Inflação no Brasil: Um Estudo Empírico. 2017. 38 f. (Mestrado em Economia) - Programa de Mestrado Profissional em Economia, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2017.

LI, X.; TANG, Z. Sentiment Analysis on Inflation after COVID-19. *arXiv preprint arXiv:2209.14737*, 2022.

LOPES, L. M.; VASCONCELLOS, M. A. S. de. Manual de macroeconomia nível básico e intermediário. Ed 3. São Paulo: Atlas S. A, 2008.

LUBIK, T. A.; SURICO, P. The Lucas critique and the stability of empirical models. *Journal of Applied Econometrics*, v. 2, n. 1, p. 177–194, 2010.

LUCAS, R. E. Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, v. 1, n.1, p. 257-284, 1976.

LUCAS, R. E.; PRESCOTT, E. C. Investment Under Uncertainty. *Econometrica*, v. 39, n. 5, p. 659-681, 1971.

LUCAS, R. E.; SARGENT, T. After Keynesian Macroeconomics. In: After the Phillips Curve: Persistence of High Inflation and High Unemployment, Federal Reserve Bank of Boston, Conference Series, 1978.

MARSCHNER, P. F.; CERETTA, P.S. Sentiment and economic activity in Brazil. *Revista de Gestão*, v. 31, n. 2, p. 186-200, 2024.

MALAN, P. S. Crescentes incertezas até outubro de 2026. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 08 set. 2024.

MATSUSHITA, T. L.; CAVALCANTI, R. de C.; DA SILVA, G. A. C. Curva de Phillips, expectativas racionais e a relação da política fiscal com a independência do Banco Central. *Revista Jurídica (FURB)*, v. 27, 2023.

MEIRA, R. P. Microfundamentos da macroeconomia: da Crítica de Lucas à economia da complexidade. 2019. 115 f. (Mestrado em Ciências Econômicas), Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas/SP, 2019.

MONTES, G. C.; ACAR, T. Fiscal credibility and disagreement in expectations about inflation: evidence for Brazil. *Economics Bulletin*, v. 38, n. 2, p. 826-843, 2018.

MUTH, J. F. Rational Expectations and the Theory of Price Movements. *Econometrica*, v. 29, n. 3, p. 15-35, 1961.

NERIS JR., C. Elementos institucionais da formação de consensos: o caso dos microfundamentos da macroeconomia. In: IX Encontro Internacional da Associação Keynesiana

Brasileira, 2016. São Paulo – SP. *Anais do IX Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira*, 2016.

OLIVEIRA, D. S. P. de; MONTES, G. C. Sovereign credit news and disagreement in expectations about the exchange rate: evidence from Brazil. *Journal of Economic Studies*, v. 48, n. 3, p. 660-698, 2021.

PEREIRA, A. Fake news, antibolsonarismo e polarização política no Twitter (X) brasileiro entre 2020-2022. *SOCIOLOGIA ON LINE*, n. 35, p. 104-133, 2024.

RACY, J. C.; DA SILVA, F. A. C. A neutralidade da moeda e o papel das expectativas sob o regime de metas de inflação no Brasil: Uma leitura pós-keynesiana. *Revista de Economia Mackenzie*, v. 7, n. 1, p. 84-124, 2009.

REDMAN, D. A. *A Reader's Guide to Rational Expectations: A Survey and Comprehensive Annotated Bibliography*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1992.

ROGERS, C. The conceptual flaw in the microeconomic foundations of dynamic stochastic general equilibrium models. *Review of Political Economy*, v. 30, n. 1, p. 72-83, 2018.

ROMER, P. The Trouble with Macroeconomics. *Journal Title*, v. 20, n. 10, p. 1-20, 2016.

ROSA, A. S. Expectativas adaptativas, racionais ou razoáveis? Economia com Compromisso: Ensaio em Memória de José Dias Sena, Évora: Universidade de Évora/CEFAG-UE, p. 293-303, 2006.

ROTEMBERG, J. J. New Keynesian Microfoundations. *NBER Macroeconomics Annual 1987*, v. 2, p. 69-116, 1987.

RUDEBUSCH, G. D. Assessing the Lucas Critique in Monetary Policy Models. *Journal of Money, Credit, and Banking*, v. 37, n. 2, p. 245-272, 2005.

SARGENT, T. J. Expectations and the Nonneutrality of Lucas. *Journal of Monetary Economics*, 1996.

SARGENT, T. J. Rational Expectations. *The Concise Encyclopedia of Economics*, 2008. Disponível em: <http://www.econlib.org/library/Enc/RationalExpectations.html>. Acesso em: 5 de nov. de 2020.

SENT, E. How (Not) to Influence People: The Contrary Tale of John Muth. *History of Political Economy*, 2002.

SKOTT, P. *Structuralist and Behavioral Macroeconomics*. Cambridge University Press: Cambridge, 2023.

SOLOW, R. Building a science of economics for the real world. *House Committee on Science and Technology Subcommittee on Investigations and Oversight*, v. 20, 2010.

STIGLITZ, J. E. Where modern macroeconomics went wrong. *Oxford Review of Economic Policy*, v. 34, n. 1-2, p. 70-106, 2018.

SUMMERS, L. H. The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics. *The Scandinavian Journal of Economics*, v. 93, n. 2, p. 129-148, 1991.

TEIXEIRA, F. O.; OLIVEIRA, I. C. L. de; FERREIRA, P. C. Consumer's inflation expectations in Brazil. *Estudos Econômicos*, v. 47, n. 3, p. 509-529, 2017.

THALER, R. H. Behavioral Economics: Past, Present, and Future. *American economic review*, v. 106, n. 7, p. 1577-1600, 2016.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press: New Haven, 2008.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R.; BALZ, J. P. Choice Architecture. *Harvard Public Law Working Paper Forthcoming*, 2010.

TILLY, S.; LIVAN, G. Predicting market inflation expectations with news topics and sentimento. *arXiv preprint arXiv:2107.07155*, 2021.

WILLEMS, B. Aplicación de modelos físicos a la economía: una breve introducción a la econofísica. *Sinergia y Innovación*, v. 1, n. 9, 2013.

APÊNDICE

Gráfico 1: Índices brasileiros de confiança e incerteza entre 2024 e 2025.

Fontes*: Fecomércio – SP; Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Instituto Brasileiro de Economia (Ibre); 'Measuring Economic Policy Uncertainty' por Scott Baker, Nicholas Bloom e Steven J. Davis. Disponível em: <www.PolicyUncertainty.com>; Banco Central do Brasil (Bacen).

*As fontes seguem as ordens respectivas apresentadas no gráfico.

Financial integration, capital flows, and exchange rate stability in Mozambique: empirical evidence with ARDL models (1996-2023)¹

*Moisés Albino Nhanombe*²

*Guilherme Jonas Costa da Silva*³

Abstract

This paper aims to analyze the effects of capital account liberalization on exchange rate stability in Mozambique from 1996 to 2023, using the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) methodology. The results indicate that capital flows, such as foreign direct investment (FDI) and net foreign assets (NFA), reduce exchange rate stability, while the net international investment position (NIIP) shows no significant effects. The control variables highlight the complexity of the scenario, as monetary independence and inflation increase exchange rate instability, while export diversification and interest rate differentials contribute to stability, although to a limited extent. International reserves, although fundamental for mitigating external shocks, have a reduced impact on exchange rate stabilization. The findings suggest that capital account liberalization, without strengthening mechanisms to promote internal macroeconomic stability, may expose Mozambique to greater exchange rate volatility in the long term. Thus, a gradual approach, combined with policies that encourage export diversification and inflation control, is essential to balance the benefits of global financial integration with the need for macroeconomic stability.

Keywords: Capital Account Liberalization. Exchange Rate Stability. ARDL Models. Mozambique.

Resumo

O artigo analisa os efeitos da liberalização da conta capital sobre a estabilidade cambial em Moçambique entre 1996 e 2023, utilizando a metodologia ARDL (Autoregressive Distributed Lag). Os resultados indicam que fluxos de capital, como o investimento direto estrangeiro (FDI) e os ativos externos líquidos (NFA), reduzem a estabilidade cambial, enquanto a posição internacional de investimento líquido (NIIP) não apresenta efeitos significativos. As variáveis de controle evidenciam a complexidade do cenário, haja vista que a independência monetária e a inflação intensificam a instabilidade cambial, enquanto a diversificação das exportações e o diferencial de juros contribuem para a estabilidade, ainda que de forma limitada. As reservas internacionais, embora fundamentais para atenuar os choques externos, têm impacto reduzido na estabilização do câmbio. Os achados sugerem que a liberalização da conta capital, sem o fortalecimento de mecanismos de promoção da estabilidade macroeconômica interna, pode expor Moçambique a maior volatilidade cambial no longo prazo. Assim, uma abordagem gradual, aliada a políticas que incentivem a diversificação das exportações e o controle da inflação, é essencial para equilibrar os benefícios da integração financeira global com a necessidade de estabilidade macroeconômica.

Palavras-chave: Liberalização da Conta Capital. Estabilidade Cambial. Modelos ARDL. Moçambique.

JEL Classification: F31; F41; C22.

DOI: 10.5281/zenodo.18462726

¹ Article submitted on 6/2/2025. Approved on 8/11/2025.

² PhD candidate in Economics at the Federal University of Uberlândia, Institute of Economics and International Relations, Uberlândia, Brazil. Email: moises.nhanombe@ufu.br, <https://orcid.org/0000-0001-5426-8174>.

³ Associate Professor IV at the Federal University of Paraná and the Federal University of Uberlândia, Institute of Economics and International Relations, Uberlândia, Brazil. Email: guilhermejonas@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0947-0821>.

1. Introduction

Starting in the 1970s, the end of the Bretton Woods system and the oil crises fueled inflation and slowed global growth. In the 1980s, the debt crisis led to the adoption of neoliberal policies, including economic liberalization, deregulation, and greater integration of global markets. These policies reduced the role of the state and encouraged capital flows. Technological advancements intensified international financial transactions, while the deregulation of domestic financial systems facilitated global integration, bringing modernization and investment but also increasing countries' exposure to exchange rate volatility and financial instability, sparking intense debates about financial liberalization.

The discussion on capital market liberalization divides economists between those who highlight its benefits and those who warn of its risks. Aizenman & Marion (1999), Obstfeld & Taylor (2004), Blanchard & Gali (2007), and Kose, Prasad & Taylor (2009) argue that liberalization can boost economic growth, provided it is accompanied by strong institutions and policies that mitigate capital flow volatility. However, Minsky (1992), Rodrik (1998), Stiglitz (2000), Calvo & Mendoza (2000), and Eichengreen (2001) warn that, without appropriate institutional reforms, abrupt liberalization can trigger currency and financial crises, especially in developing economies. This theoretical divergence highlights the complexity of the process and the importance of a cautious and gradual approach.

This study aims to analyze the impact of capital account liberalization on exchange rate stability in Mozambique between 1996 and 2023. Capital account liberalization can be defined as the opening and relaxation of restrictions on international capital flows, playing a crucial role in both attracting investment and increasing the country's vulnerability to external shocks that affect the exchange rate. In emerging economies like Mozambique, where financial markets and institutions are still developing, this dynamic tends to be particularly sensitive, impacting not only exchange rate stability but also external competitiveness and macroeconomic balance.

This study employs the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) approach to model short- and long-term relationships between economic variables, allowing the analysis of time series with different orders of integration. This methodology is suitable as it provides a comprehensive view of the effects of liberalization on exchange rate stability.

The research aims to examine the impact of capital account liberalization on exchange rate stability in Mozambique, as well as to identify relevant macroeconomic variables and public policies capable of mitigating the negative effects of economic openness.

The study seeks to understand the effects of capital account liberalization in a context of increasing global financial integration and exchange rate volatility. The results will provide insights for formulating economic policies that promote a balanced transition toward a more financially open economy without compromising macroeconomic stability.

The structure of this paper consists of five sections. Following this introduction, the second section presents a comprehensive literature review, discussing key theories and empirical evidence on capital market liberalization. Next, the methodological procedures are detailed, with an emphasis on applying the ARDL model to analyze the dynamic effects between the variables in question. The fourth section focuses on the results, highlighting their implications for Mozambique's exchange rate stability and external competitiveness. Finally, the concluding remarks are presented.

2. Literature Review

The literature review comprehensively explores the impacts of financial liberalization on exchange rate stability. This analysis is organized into two parts: theoretical literature and empirical literature.

2.1 Theoretical Literature

The theoretical literature on financial liberalization and its relationship with exchange rate stability is marked by intense debates and often opposing viewpoints. On one hand, some authors highlight the potential benefits of opening capital markets, while on the other, some warn about the risks associated with the instability and volatility generated by such liberalization.

Minsky (1992) is one of the most influential theorists in this debate, introducing the idea that financial liberalization can intensify systemic instability. During periods of economic optimism or euphoria, this dynamic can lead to an escalation of financial risk, increasing the likelihood of crises, which often manifest through exchange rate instability. Thus, for Minsky, the absence of a robust regulatory framework and institutional fragility can turn liberalization into a systemic risk factor, especially for economies lacking effective control mechanisms.

Rodrik (1998) complements this perspective by focusing on the impacts of financial liberalization in emerging economies. According to the author, capital account openness, while a potential driver of economic growth, is not in itself a guarantee of prosperity. On the contrary, the sudden and massive inflow of capital can lead to currency overvaluations, followed by abrupt devaluations. These sharp exchange rate movements can, in turn, harm countries' external competitiveness and trigger financial crises, as external shocks become amplified in economies with weak macroeconomic fundamentals. Therefore, Rodrik advocates a gradual and cautious approach to liberalization, emphasizing the importance of building strong institutions and implementing stable macroeconomic policies to cushion the effects of external shocks.

Authors such as Aizenman & Marion (1999) and Calvo & Mendoza (2000) further this discussion by addressing the risks associated with sudden capital inflows and outflows. According to these authors, financial liberalization exposes countries to global liquidity shocks that can trigger both exchange rate and financial crises. While openness allows greater access to international resources and can foster productive investments, it also increases domestic markets' vulnerability to capital flow volatility. The ease with which investors can move large amounts of funds in search of better returns creates an environment conducive to speculative movements, which can precipitate crises if not accompanied by appropriate regulatory policies and financial supervision.

Stiglitz (2000) reinforces this critical perspective by warning that financial liberalization, when carried out without an effective regulatory environment, can destabilize vulnerable economies. The absence of controls and supervisory mechanisms can lead to excessive exposure to external shocks, compromising not only exchange rate stability but also long-term sustainable economic growth. Market openness should be accompanied by institutional policies that ensure the financial system's integrity, allowing countries to reap the benefits of access to external capital without facing the risks of extreme volatility.

Eichengreen (2001) and Obstfeld & Taylor (2004) argue that when countries have robust institutional structures and adopt responsible policies, the positive effects of openness can outweigh the risks associated with capital flow volatility. This perspective reinforces the idea that it is not liberalization itself that generates instability but rather the lack of an adequate institutional environment and policies to manage the shocks resulting from market openness.

Blanchard (2007) and Kose & Taylor (2009) advance this discussion by exploring the relationship between current account deficits, capital flows, and exchange rate stability. Blanchard emphasizes that while deficits can be sustainable under certain conditions, the persistence of these imbalances, especially when accompanied by disorderly liberalization, can result in significant vulnerabilities. Kose & Taylor highlight that economies with strong institutions and consistent macroeconomic policies have a greater capacity to absorb shocks and benefit from financial integration without suffering from excessive exchange rate volatility.

In summary, the theoretical literature converges on the idea that financial liberalization has a dual nature, as it can promote growth and market modernization but also increases economies' exposure to external shocks and speculative movements that may compromise exchange rate stability. According to these theorists, the key to mitigating risks lies in implementing robust regulatory policies, strengthening financial institutions, and adopting a gradual approach to capital market liberalization.

2.2 Empirical Literature

In the 1980s, with the advancement of liberalization processes, numerous empirical studies began investigating the effects of this openness on exchange rate stability, using data from different countries and applying various econometric techniques. Empirical research complements theoretical discussions by demonstrating, in practice, how liberalization can affect exchange rate volatility and which factors can moderate or exacerbate these effects.

Edwards (2007) examined the role of capital controls in preventing financial crises and reversing current account deficits, using a panel data model for emerging economies during the 1980s and 1990s. The study concludes that while capital controls can reduce the likelihood of crises, particularly those associated with sudden stops in capital flows, they do not completely eliminate financial risks. Edwards emphasizes the need to combine controls with sound macroeconomic policies and institutional reforms that enhance countries' resilience to external shocks.

Forbes & Warnock (2012) investigate the consequences of capital liberalization on capital flows and exchange rate stability in a sample of 58 economies, including both developed and emerging countries from 1980 to 2009. The authors classify capital flow episodes into surges (large capital inflows), stops (reductions in inflows), flights (abrupt outflows), and retrenchment (partial returns of flows). Using a probit methodology, the study demonstrates that capital flow cycles have a direct impact on exchange rates.

Quinn & Toyoda (2008) explore the relationship between capital account liberalization, economic growth, and exchange rate stability in a dataset of 94 countries covering the period from 1955 to 2004. Using panel data techniques, they conclude that liberalization tends to foster a lower volatility environment in countries that adopt prudent policies and have well-developed financial markets. However, in economies with weaker fundamentals, capital flow openness can increase volatility and sensitivity to external shocks, highlighting the importance of strong institutional contexts for successful liberalization.

Klein (2012) investigates the effectiveness of capital controls in mitigating exchange rate instability. Based on a panel of 44 countries, including both emerging and developed economies, and employing dynamic panel models, the study finds that temporary controls can effectively reduce exchange rate volatility during periods of external shocks. This conclusion supports the idea that control measures, when strategically implemented alongside macroeconomic policies, can help smooth the negative impacts of financial liberalization.

Prasad, Rajan & Subramanian (2007) analyze the impact of capital flows on macroeconomic and exchange rate stability in a panel of 60 countries from 1970 to 2004. Using cross-sectional approaches and GMM estimators, they show that excessive

capital inflows, often driven by disorderly liberalization, are associated with higher levels of exchange rate volatility, especially in countries with weaker institutions. The study reinforces the notion that institutional quality is crucial in mediating the effects of financial openness.

Ghosh, Ostry & Tsangarides (2017) comprehensively examine how financial liberalization affects the need for accumulating international reserves in emerging economies. Their results indicate that as economies become more integrated into global financial markets, the necessity for reserves increases to mitigate risks from abrupt capital outflows. This relationship shows that while liberalization facilitates access to external capital, it also heightens vulnerability to shocks, necessitating prudent reserve management policies.

Chinn & Ito (2005) investigate the relationship between capital account liberalization, financial openness, and financial market development using a panel of 108 countries from 1980 to 2000. Although their primary focus is not exchange rate stability, their findings indicate that liberalization has significant implications for exchange rate volatility, particularly when openness occurs without proper sequencing and institutional strengthening. They suggest that coordinating financial liberalization with a robust institutional framework is essential to avoid exchange rate instability.

Prates & De Paula (2017) analyze the impact of capital account liberalization on exchange rate volatility in Brazil, focusing on the economic opening process in the 1990s. Using regression models applied to monthly exchange rate and financial indicators data, the authors find that liberalization contributed to increased exchange rate volatility, particularly during periods marked by internal political and financial instability. These findings illustrate how liberalization can have adverse effects on monetary stability, especially when combined with internal factors that weaken market confidence.

More recently, Sun, Xu & Yang (2022) propose a DSGE model to examine the effects of capital account liberalization on the Chinese economy. Their study assesses how external shocks interact with foreign capital levels, affecting economic fluctuations and, indirectly, exchange rate stability. Their results indicate that although domestic shocks still dominate China's economic dynamics, gradual capital account liberalization is essential to mitigating risks associated with external shocks, highlighting the importance of a controlled approach to market openness.

Arezki et al. (2014) investigated the relationship between gold price volatility and the volatility of the South African Rand exchange rate across different liberalization periods. Using cointegration techniques and VAR models, they demonstrate that before liberalization, causality was predominantly from the Rand to gold; however, after openness, this causality reversed, showing that speculative movements in international

commodity markets significantly influenced exchange rate volatility, intensifying the risks associated with liberalization.

Opoku-Afari, Morrissey & Lloyd (2004) analyzed the real exchange rate response of Ghana to capital inflows using dynamic methods (GMM). Their results suggest that capital inflows tend to lead to real currency appreciation, which can compromise the country's external competitiveness. This finding is particularly relevant for developing economies, where excessive currency appreciation can negatively impact exports and, consequently, economic growth.

Otieno & Were (2016) apply the ARDL methodology to investigate the impact of capital account liberalization on economic growth and exchange rate stability in Kenya from 1993 to 2014. Their study captures both the short-term and long-term effects of capital flow openness and concludes that while liberalization has contributed to access to external capital and economic growth, it has also intensified exchange rate volatility, particularly during external shock episodes such as the Asian financial crisis and the 2008 global financial crisis. This volatility underscores the need for stabilization policies and regulatory mechanisms to mitigate the adverse effects of liberalization.

The literature on financial liberalization and exchange rate stability presents a complex landscape. On the one hand, there is consensus that capital market openness can bring benefits such as increased access to international resources, economic growth, and financial market modernization, provided it is accompanied by strong institutions and consistent macroeconomic policies. On the other hand, authors warn about the risks of liberalization without adequate regulation, which can lead to speculative behaviors, financial leverage, and greater vulnerability to external shocks, especially in emerging economies. The common critique is that liberalization should be gradual and accompanied by complementary economic policy measures.

From an empirical perspective, the relationship between liberalization and exchange rate stability depends on countries' institutional and economic contexts. Economies with strong institutions can reap the benefits of liberalization without excessive volatility, while countries with weaker institutions experience greater instability. Case studies reinforce that liberalization can result in excessive currency appreciation, affecting competitiveness, or abrupt depreciations, compromising economic stability.

The key to balancing these effects lies in adopting a gradual approach that combines market openness with institution-building and cautious macroeconomic policy implementation. This balance is particularly crucial for emerging and developing economies, where the capacity to absorb external shocks remains limited.

The theoretical and empirical evidence analyzed in this review suggests that financial liberalization should not be seen as a standalone solution to economic

challenges but rather as part of a broader financial integration process that must be carefully managed. Capital control policies, reserve accumulation strategies, and efficient financial regulation are essential components for maximizing the benefits of capital market openness while minimizing instability risks such as exchange rate volatility.

This literature review provides a solid foundation for understanding the mechanisms through which financial liberalization affects exchange rate stability, helping to develop strategies that promote safe and sustainable financial integration. The synthesis of presented arguments underscores the importance of proper sequencing in market openness, showing that liberalization success largely depends on institutional quality and countries' ability to implement macroeconomic policies that ensure internal stability despite increasingly volatile capital flows.

3. Methodological Procedures

This section presents the specification of the econometric models used to analyze exchange rate stability and the factors influencing its volatility. The models consider exchange rate stability as a function of variables such as foreign direct investment (FDI), net foreign assets (NFA), export diversification, interest rates, inflation, monetary independence, and international reserves. The methodology adopted is the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model by Pesaran et al. (2001), which allows for analyzing both short- and long-term effects of these variables. Econometric tests will be conducted to validate the estimates and ensure the robustness of the results, including tests for stationarity, cointegration, serial autocorrelation, heteroscedasticity, specification, stability, and normality. This approach aims to provide a detailed view of exchange rate dynamics and assess how factors such as capital account liberalization influence exchange rate volatility.

The ARDL approach offers a robust solution for testing the existence of a relationship between the dependent variable and its regressors, even when the variables exhibit different levels of integration. Its main advantage is allowing the estimation of both long- and short-term relationships between the variables without the need to determine their order of integration beforehand. This model provides flexibility and is particularly useful when time series exhibit different stationarity characteristics, making it an effective tool for economic studies that analyze the dynamics of interconnected variables over time.

The models guiding the analyses in this study are presented below, focusing on the assessment of exchange rate stability and the identification of the variables influencing it. The primary objective of the models below is to identify the determinants of exchange rate stability (ERSI), considering different economic and financial factors. Exchange rate stability refers to a currency's ability to maintain its relative value against

other currencies over time without abrupt fluctuations. The econometric equations and model specifications are as follows:

$$ERSI = f(FDI, IRD, INF, EDI, MII, RES) \quad (1)$$

$$ERSI = f(NFA, IRD, INF, EDI, MII, RES) \quad (2)$$

$$ERSI = f(NIIP, IRD, INF, EDI, MII) \quad (3)$$

The definitions of the variables FDI, NFA, and NIIP reflect different metrics of capital account openness, being essential to understanding how international capital flows impact exchange rate stability. The expected signs are summarized below by the partial derivatives of exchange rate stability concerning each of these variables.

Definition and Expected Sign	Description	Source
ERSI (Exchange Rate Stability Index)	It measures the stability of the exchange rate. Higher values indicate lower volatility, while lower values suggest sharp fluctuations.	Trilemma Indexes, Aizenman, Chinn and Ito (2008) Available at: https://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm
FDI (Foreign Direct Investment) $\frac{\partial ERSI}{\partial FDI} \geq 0$	It measures the inflow of foreign capital into the country through productive investments, reflecting the country's ability to attract resources for economic growth.	World Investment Report 2024 Available at: https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024
NFA (Net Foreign Assets) $\frac{\partial ERSI}{\partial NFA} \geq 0$	External liquid assets (assets minus liabilities). A positive NFA indicates greater resilience to external shocks.	International Monetary Fund (2024) International Financial Statistics
NIIP (Net International Investment Position) $\frac{\partial ERSI}{\partial NIIP} \geq 0$	A comprehensive metric of all international financial assets and liabilities, representing the country's overall position in the global financial market.	International Monetary Fund (2024) International Financial Statistics
IRD (Diferencial de Juros) $\frac{\partial ERSI}{\partial IRD} \geq 0$	The difference between the domestic interest rate and the external interest rate. An attractive differential can impact exchange rate stability.	Calculated by the author with data from the International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files
INF (Inflação) $\frac{\partial ERSI}{\partial INF} \geq 0$	Higher inflation rates can affect competitiveness and pressure the exchange rate, reducing stability.	International Monetary Fund (2024) International Financial Statistics

<p>EDI (Export Diversification Index)</p> $\frac{\partial ERSI}{\partial EDI} \approx 0$	<p>It measures the diversification of exports. A diversified export base contributes to greater economic and exchange rate stability.</p>	<p>International Monetary Fund (2024) International Financial Statistics</p>
<p>MII (Monetary Independence Index)</p> $\frac{\partial ERSI}{\partial MII} \approx 0$	<p>It evaluates the country's ability to formulate independent monetary policies. Greater independence helps maintain exchange rate stability.</p>	<p>Trilemma Indexes, Aizenman, Chinn and Ito (2008)</p>
<p>RES (Total Reserves excluding Gold)</p> $\frac{\partial ERSI}{\partial RES} \approx 0$	<p>Assets held by the Bank of Mozambique, excluding gold reserves. It includes SDRs, IMF reserve position, and foreign exchange reserves.</p>	<p>International Monetary Fund (2024) International Financial Statistics</p>

Source: Prepared by the authors.

The exchange rate stability index is a measure used to assess the stability of the exchange rate. It was introduced by Aizenman, Chinn, and Ito in their work "Assessing the Emerging Global Financial Architecture: Measuring the Trilemma's Configuration over Time" in 2008. Formally, the exchange rate stability index (ERSI) is given by:

$$ERSI = \frac{0.01}{0.01 + stdev[\Delta \log(exch - rate)]}, \text{ where}$$

$stdev[\Delta \log(exch - rate)]$ represents the standard deviation of exchange rate variation, measured as the difference in the natural logarithm of the exchange rate.

The ERSI index ranges between 0 and 1, where values closer to 1 indicate greater stability.

Initially, the ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips-Perron), and KPSS tests will be performed to assess the stationarity of the series. In the ADF and PP tests, the null hypothesis indicates that the series has a unit root (non-stationary). The decision will be based on the p-value (ADF and PP) for significance levels of 1%, 5%, and 10%. In the KPSS test, the null hypothesis suggests that the series is stationary. The LM statistic is used, rejecting H_0 if its value exceeds the critical values.

The Pesaran, Shin, and Smith (2001) method has a significant advantage over other methods, as stated by Cheong (2003), especially by correcting potential endogeneity issues of the variables. This feature makes the ARDL model a robust tool for cointegration analysis. In the ARDL procedure, the cointegration test is a crucial step, consisting of the estimation of the long-term equations and verifying the existence of an equilibrium relationship between the variables. The model incorporates both short- and long-term dynamics, formalized by a specific equation that represents this interaction:

$$\Delta y_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_{1i} \Delta X_{t-i} + \sum_{i=1}^q \alpha_{2i} \Delta Y_{t-i} + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 Y_{t-1} + \mu_t \quad (4)$$

where Y is the dependent variable and X is the vector of independent variables,

Δ represents the first difference operator;

β_0 is the constant term;

α_i , $i=1, 2$, are the short-term parameters;

β_i , $i=1, 2$, are the long-term parameters;

u is the error term.

The null hypothesis is the absence of cointegration.

The cointegration test of Pesaran, Shin, and Smith (2001) uses the Wald F-statistic to check the joint significance of the long-term parameters, along with a test similar to the Generalized Dickey-Fuller test to test the lags of the variables in an Error Correction Model (ECM). The short- and long-term analysis in an ARDL model requires diagnostic tests, such as the autocorrelation test to check for the absence of serial correlation in the residuals, and the CUSUM test, which assesses the stability of the coefficients over time.

Due to the possibility of different integration orders for the regressors, the asymptotic distribution of the Wald statistic is non-standard. To address this, Pesaran, Shin, and Smith (2001) propose two sets of critical values: the lower bound, assuming all variables are $I(0)$ (stationary), and the upper bound, assuming all variables are $I(1)$ (first-order integrated). Comparing the Wald F-statistic with these bounds allows the assessment of cointegration between the variables without needing to determine the order of integration. If the F-statistic is below the lower bound, there is no cointegration; if it is above the upper bound, cointegration exists; if it falls between the bounds, the conclusion is inconclusive, and the order of integration must be determined to make definitive conclusions. By adopting model (4), functional forms for equations (1), (2), and (3) are derived that incorporate both immediate adjustments and the tendency to return to long-term equilibrium, providing a solid methodological foundation for conducting cointegration tests.

$$\begin{aligned} \Delta ERSI_t = & \beta_{01} + \sum_{i=1}^{p_1} \alpha_{1i} FDI_{t-i} + \sum_{i=1}^{q_1} \alpha_{2i} \Delta IRD_{t-i} + \sum_{i=1}^{r_1} \alpha_{3i} \Delta INF_{t-i} + \\ & \sum_{i=1}^{s_1} \alpha_{5i} \Delta EDI_{t-i} + \sum_{i=1}^{t_1} \alpha_{6i} \Delta MII_{t-i} + \sum_{i=1}^{u_1} \alpha_{6i} \Delta RES_{t-i} + \sum_{i=1}^{v_1} \alpha_{7i} \Delta ERSI_{t-i} + \beta_{11} FDI_{t-1} + \\ & \beta_{21} IRD_{t-1} + \beta_{31} INF_{t-1} + \beta_{41} EDI_{t-1} + \beta_{51} MII_{t-1} + \beta_{61} RES_{t-1} + \beta_{71} ERSI_{t-1} + \mu_{1t} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \Delta ERSI_t = & \beta_{02} + \sum_{i=1}^{p_2} \delta_{1i} NFA_{t-i} + \sum_{i=1}^{q_2} \delta_{2i} \Delta IRD_{t-i} + \sum_{i=1}^{r_2} \delta_{3i} \Delta INF_{t-i} + \sum_{i=1}^{s_2} \delta_{4i} \Delta RES_{t-i} + \\ & \sum_{i=1}^{t_2} \delta_{5i} \Delta EDI_{t-i} + \sum_{i=1}^{u_2} \delta_{6i} \Delta MII_{t-i} + \sum_{i=1}^{v_2} \delta_{7i} \Delta ERSI_{t-i} + \beta_{12} NFA_{t-1} + \beta_{22} IRD_{t-1} + \beta_{32} INF_{t-1} + \\ & \beta_{42} RES_{t-1} + \beta_{52} EDI_{t-1} + \beta_{62} MII_{t-1} + \beta_{72} MII_{t-1} + \mu_{2t} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \Delta ERSI_t = & \beta_{03} + \sum_{i=1}^{p_3} \lambda_{1i} NIIP_{t-i} + \sum_{i=1}^{q_3} \lambda_{2i} \Delta IRD_{t-i} + \sum_{i=1}^{r_3} \lambda_{3i} \Delta INF_{t-i} + \\ & \sum_{i=1}^{t_3} \lambda_{5i} \Delta EDI_{t-i} + \sum_{i=1}^{u_3} \lambda_{6i} \Delta MII_{t-i} + \sum_{i=1}^{v_3} \lambda_{7i} \Delta ERSI_{t-i} + \beta_{13} NIIP_{t-1} + \beta_{23} IRD_{t-1} + \beta_{33} INF_{t-1} + \\ & \beta_{43} EDI_{t-1} + \beta_{53} MII_{t-1} + \beta_{63} MII_{t-1} + \mu_{3t} \end{aligned} \quad (7)$$

The cointegration equations will be estimated, and the F-statistic will be used to test the significance of the coefficients and the lags of the variables. The bounds test will assess cointegration, rejecting the null hypothesis if the F-statistic is above the upper bound and confirming the absence of cointegration if it is below the lower bound.

4. Results

To empirically analyze the relationship between exchange rate stability and capital account openness, this section is divided into six parts: (1) results of the unit root tests for the series, (2) choice of the number of lags and results of the cointegration tests, (3) estimation of long-term coefficients, (4) short-term coefficients, (5) diagnostic tests of the models, and (6) summary of the results.

4.1 Results of Unit Root Tests

Unit root tests were used to estimate the equations of the exchange rate stability index. The results are presented in Tables (1) and (2) below.

Table 1: Stationarity Tests for Variables in Levels – ADF, PP, and KPSS

Variable	ADF	PP	KPSS	Decision
	p-value		Statistics (<i>LM</i>)	
ERSI	0.0281**	0.0318**	0.104	Stationary
FDI	0.5319	0.4913	0.242***	Not Stationary
NFA	0.5400	0.5153	0.116	Not Stationary
NIIP	0.9942	0.9884	0.351***	Not Stationary
INF	0.0000	0.0000	0.0382	Stationary
EDI	0.1467	0.1748	0.185**	Not Stationary
IRD	0.0296**	0.0207**	0.178**	Not Stationary
RES	0.8580	0.8736	0.243***	Not Stationary
MII	0.1351	0.0991	0.159*	Not Stationary

Source: Own elaboration based on STATA 17 outputs

Notes: ADF and PP, t-statistic, and KPSS, LM statistic. Null hypothesis for ADF and PP = Series has a Unit Root. Null hypothesis for KPSS = Series is Stationary. *, **, and *** indicate rejection of the null hypothesis at 10%, 5%, and 1%, respectively. The critical values of the LM statistic are 0.119 (10%), 0.146 (5%), and 0.216 (1%).

Table 2: Stationarity Tests for Variables in First Difference – ADF, PP, and KPSS

Variable	ADF	PP	KPSS	Decision
	p-value		Statistics (<i>LM</i>)	
FDI	0.0001***	0.0001***	0.146*	Stationary
NFA	0.0015***	0.0019***	0.0781	Stationary
NIIP	0.1235	0.1360	0.198*	Stationary
EDI	0.0000***	0.0000***	0.121*	Stationary
IRD	0.0187***	0.0216***	0.117*	Stationary
RES	0.0001***	0.0001***	0.0982	Stationary
MII	0.0010***	0.0012***	0.0982	Stationary

Source: Own elaboration based on STATA 17 outputs

Notes: ADF and PP, t-statistic, and KPSS, LM statistic. Null hypothesis for ADF and PP = Series has a Unit Root. Null hypothesis for KPSS = Series is Stationary. *, **, and *** indicate rejection of the null hypothesis at 10%, 5%, and 1%, respectively. The critical values of the LM statistic are 0.119 (10%), 0.146 (5%), and 0.216 (1%).

The results of the stationarity tests indicate that, with the exception of the variables ERSI and INF, all others are non-stationary at level for all the tests performed. The series that showed stationarity at level were not subjected to unit root tests in the first difference. The series that exhibited a unit root in the level tests were subjected to first-difference tests, in which all proved to be stationary. The variable NIIP showed significance at the 10% level in the KPSS test.

4.2 Choice of Lag Length and Cointegration Test Results

The choice of lags included in the exchange rate stability models was based on minimizing the Akaike Information Criterion (AIC), which was found to be more appropriate for the sample size. It selected specifications, and as the most suitable for models 1, 2, and 3, respectively. The AIC is a widely used metric for model selection because it seeks a balance between fit quality and parsimony, penalizing the excessive inclusion of variables to avoid overfitting. Thus, by minimizing the AIC, we ensured the choice of a model that best represents the data without compromising its statistical robustness.

Next, cointegration tests were performed. For this study, the Bound Test approach by Pesaran et al. (2001) was adopted, which is suitable for series that exhibit different levels of integration as per the results in section 4.1. This test assesses the existence of a long-term relationship between the variables, with the null hypothesis being the absence of cointegration. The results presented in Table (3) below indicate that, for all three models analyzed, the variables are cointegrated, showing the presence of a long-term equilibrium between them.

Table 3: Bounds Test Results for Exchange Rate Stability Models

Model	F-Statistic	Critical Values						Cointegration
		I(0) Bound			I(1) Bound			
		10%	5%	1%	10%	5%	1%	
2	9.133.	2.12	2.45	3.15	3.23	3.61	4.43	Yes
3	7.376	2.12	2.45	3.15	3.23	3.61	4.43	Yes
3	82.475	2.12	2.45	3.15	3.23	3.61	4.43	Yes

Source: Own elaboration based on STATA 17 outputs

Note: The null hypothesis of the test is the absence of cointegration, meaning that the variables do not have a long-term equilibrium relationship.

4.3 Estimation of Long-Term Coefficients

With cointegration between the variables confirmed, the next step is to analyze the individual impact of each variable on the long-term relationship in the selected models. Additionally, considering that this relationship may be affected by temporary shocks, it is essential to estimate the short-term coefficients. This allows for an assessment of how transitory shocks influence exchange rate stability, providing a more comprehensive understanding of the dynamics between the variables in both the short and long term.

The analysis of long-term coefficients must consider several crucial aspects, such as the signs, magnitude, and statistical significance of the coefficients. The estimation results of the long-term coefficients for the exchange rate stability models are summarized in Table (4).

Table 4: Estimation Results of Long-Term Coefficients for Exchange Rate Stability

Model	1	2	3
ARDL	(1, 2, 2, 2, 2, 2, 2)	(1, 0, 2, 2, 2, 2, 2,)	(2, 2, 1, 2, 2, 2)
Variables	<i>coef</i> (<i>p</i> – <i>value</i>)	<i>coef</i> (<i>p</i> – <i>value</i>)	<i>coef</i> (<i>p</i> – <i>value</i>)
FDI	-0.0052835 (0.024)**		
NFA		0.0096807 (0.018)**	
NIIP			-0.0000482 (0.158)
MII	-0.2826922 (0.572)	-0.8840351 (0.002)***	2.277311 (0.165)
INF	-0.0535674 (0.005)***	-0.0704289 (0.002)***	0.2934346 (0.176)
EDI	0.092021 (0.405)	.280432 (0.065)*	-1.514048 (0.154)
IRD	0.028048 (0.034)**	.0316417 (0.008)***	-2.981969 (0.153)
RES	0.028048 (0.177)	-.0000392 (0.003)***	

Source: Own elaboration based on STATA 17 outputs

Table (4) presents the long-term coefficients of the ARDL models for exchange rate stability, incorporating proxies for capital account openness, along with macroeconomic variables such as inflation (INF), interest rate differential (IRD), international reserves (RES), monetary independence index (MII), and export diversification index (EDI). The objective is to capture the main determinants of exchange rate stability.

Model 1 includes all the mentioned variables and uses foreign direct investment (FDI) as a proxy for capital account openness. Model 2 maintains the same control variables but replaces FDI with net foreign assets (NFA) to measure capital account openness. In Model 3, this variable is represented by the net international investment position (NIIP), and due to high collinearity, international reserves (RES) were excluded from this model to enhance the robustness of the estimation.

The results indicate that Model 1 provides the best fit, with an R^2 of 0.8894 and a log-likelihood of 57.71, suggesting a better explanation of exchange rate stability. Model 2, with an R^2 of 0.8614, also shows a good fit but is slightly inferior to the first. Model 3, with an R^2 of 0.7593 and a log-likelihood of 29.05, demonstrates lower explanatory power, possibly due to the exclusion of international reserves. The estimation results for the long-term coefficients show that:

Capital Account Openness. The results indicate that FDI and NFA have negative and statistically significant coefficients, suggesting that capital account openness, measured by these variables, reduces exchange rate stability (increases volatility). This effect may be related to investment flow volatility, abrupt capital reversals, or speculative movements affecting the exchange rate. On the other hand, capital account openness measured by NIIP has a positive but statistically insignificant

coefficient, indicating that this variable does not have a clear impact on exchange rate stability in the analyzed context.

Monetary Independence Index (MII). The MII coefficients vary across models, indicating different impacts depending on the proxy used for capital account openness. In models 1 and 3, the MII coefficients are not statistically significant, suggesting that monetary independence does not robustly affect exchange rate stability when capital account openness is measured by FDI and NIIP. In Model 2, however, the MII coefficient is negative and highly significant, suggesting that greater monetary independence reduces exchange rate stability when capital account openness is represented by NFA. This effect may occur because independent monetary policy can lead to fluctuations in domestic interest rates, impacting capital flows and increasing exchange rate volatility.

Inflation (INF). The INF coefficients in models 1 and 2 are negative and statistically significant at the 1% level, suggesting that an increase in inflation reduces exchange rate stability when capital account openness is measured by FDI and NFA. This result reinforces the notion that high inflation undermines exchange rate stability. In Model 3, the INF coefficient is positive but statistically insignificant, indicating that when capital account openness is measured by NIIP, the relationship between inflation and exchange rate stability is not statistically robust.

Export Diversification Index (EDI). The EDI variable has different effects on exchange rate stability across the three models. In models 1 and 3, the coefficients are positive and negative, respectively, but not statistically significant, suggesting that when capital account openness is measured by FDI and NIIP, export diversification does not have a statistically relevant effect on exchange rate stability. In Model 2, however, the EDI coefficient is positive and significant at the 10% level, indicating that greater export diversification tends to increase exchange rate stability when capital account openness is measured by NFA. This suggests that more diversified economies are less vulnerable to external shocks, supporting exchange rate stability.

Interest Rate Differential (IRD). The IRD coefficients in models 1 and 2 are positive and statistically significant, indicating that an increase in the interest rate differential is associated with greater exchange rate stability when capital account openness is measured by FDI and NFA. This effect suggests that a positive interest rate differential may attract capital flows, strengthening the domestic currency and contributing to stability. In Model 3, the IRD coefficient is negative and statistically insignificant, indicating that when capital account openness is measured by NIIP, the effect of the interest rate differential on exchange rate stability is not statistically relevant.

International Reserves (RES). International reserves appear in models 1 and 2 but are excluded from model 3 due to high collinearity. In Model 1, the RES coefficient is negative and statistically insignificant, suggesting that when capital account openness

is measured by FDI, international reserves do not have a statistically relevant impact on exchange rate stability. In Model 2, however, the RES coefficient is negative and highly significant at the 1% level, indicating that an increase in international reserves reduces exchange rate stability when capital account openness is measured by NFA. This result suggests that reserve accumulation may be associated with exchange rate interventions or monetary policies that impact exchange rate volatility.

Overall, the results show that macroeconomic variables affect exchange rate stability in different ways. In the long run, exchange rate stability is weakened by capital account openness (FDI and NFA), inflation, and monetary independence, while it is strengthened by export diversification and the interest rate differential. International reserves have a negative effect in Model 2, possibly due to exchange rate interventions. Models 1 and 2 provide the best fit to the data, indicating that exchange rate stability is better explained when capital account openness is measured by FDI and NFA and when variables such as inflation and the interest rate differential are considered. These findings provide important insights for economic policy formulation aimed at maintaining exchange rate stability in emerging economies.

4.4 Short-Term Coefficients

The long-term relationship detected in the estimations does not prevent the estimated models from experiencing short-term shocks. However, to ensure that the cointegration relationship is always maintained, there must be a mechanism to correct these shocks and return to the long-term dynamic. In this context, continuing with the empirical analysis, error correction models (ECMs) based on the ARDL models were estimated to obtain short-term adjustments, with the results summarized in Table (5) below.

The adjustment coefficients (ADJ) indicate the speed at which exchange rate stability returns to long-term equilibrium after a shock. In Model 1, the adjustment coefficient is -1.41855 with a p-value of 0.001, indicating a rapid and statistically significant adjustment. In Model 2, the coefficient is -1.002954 with a p-value of 0.002, also significant but with a slower adjustment speed than in Model 1. In Model 3, the coefficient is -0.4666234 with a p-value of 0.259, suggesting a slower adjustment and a lack of statistical significance, indicating that in this model, convergence to long-term equilibrium is not evident. These results reinforce that Models 1 and 2 present more robust cointegration relationships, while Model 3 demonstrates a weaker adjustment.

The results of the short-term coefficients, summarized in Table (5), show that the signs of the long-term and short-term coefficients are not always as expected, with some variables having a positive impact in the long run but a negative impact in the short run, and vice versa.

The short-term coefficients of FDI are not statistically significant, meaning that changes in FDI do not immediately impact exchange rate stability. However, in the long run, the negative and significant coefficient (-0.0052; $p = 0.024$) suggests that an

increase in foreign direct investment may reduce exchange rate stability. In Models 2 and 3, FDI does not show significant effects.

In the short term, the impact of MII varies across models, being positive in Model 2 and negative in Model 3. In the long run, the effect is consistently negative and significant, suggesting that an increase in MII reduces exchange rate stability, possibly reflecting structural adjustments over time.

Inflation shows mixed effects in the short term, being either positive or negative depending on the model. In the long term, the impact is consistently negative in Models 1 and 2, suggesting that an increase in inflation persistently reduces exchange rate stability (increases volatility). In the short term, inflation has a negative and significant impact in Model 1 and a positive and significant impact in Model 2. In Model 3, the impact is negative and marginally significant.

The export diversification index (EDI) reduces exchange rate stability in the short term in Models 1 and 2, while in Model 3, the positive effect may indicate a distinct behavior in this model. In Model 1, the short-term coefficient is negative and statistically significant, indicating that short-term variations in EDI reduce exchange rate stability. In Model 2, the impact is even stronger and highly significant. In Model 3, the effect reverses and becomes positive but is not statistically significant. In the long run, EDI has a positive and statistically significant coefficient (only at the 10% level) in Model 2.

The impact of IRD in the short term is significant only in Model 1. In the other models, the coefficients are not statistically significant. In the long term, the IRD variable has positive and statistically significant coefficients, suggesting that a higher differential between domestic and external interest rates increases exchange rate stability in the long run.

Finally, the RES variable had a positive and significant short-term impact in Model 1, while in Model 2, the effect was not significant. In the long run, the RES coefficient was negative and statistically significant in Model 2, suggesting that higher reserves may increase exchange rate volatility over time.

Table 5. Estimation Results of Short-Term Coefficients for Exchange Rate Stability

Model	1	2	3
ARDL	(1, 2, 2, 2, 2, 2)	(1, 0, 2, 2, 2, 2, 2)	(2, 2, 1, 2, 2, 2)
Variables	Coef.(p-value)	Coef.(p-value)	Coef.(p-value)
C	0.7109 (0.066)*	0.3160913 (0.385)	
ERSI (LD.)			.8698575(0.153)
FDI(D1.)	0.0132323 (0.156)		
FDI(LD.)	0.0066219 (0.151)		
NFA(D1.)			
NFA(LD.)			
NIP			9.46e-06 (0.309)
NIP			.0001469 (0.060)*
MII(D1.)	0.1533842 (0.740)	0.625216 (0.009)***	-.7116252 (0.065)*
MII(LD.)	0.5418(0.065)*	0.779201 (0.001)***	
INF(D1.))	-.0166528 (0.023)**	.0514299 (0.018)**	-.2885528 (0.055)*
INF(LD.)	0.0232894 (0.025)**	.0166658 (0.094)*	-.1548813 (0.048)**
EDI(D1.)	-.2747386 (0.022)**	-.3611494 (0.003)***	1.359295 (0.079)*
EDI(LD.)	-.1829394 (0.095)*	-.1088639 (0.268)	1.144078 (0.056)*
IRD(D1.)	.0163723 (0.311)	.0243692 (0.163)	.181506 (0.047)**
IRD(LD.)	.0320909 (0.041)**	.018021 (0.176)	-.1863744 (0.041)**
RES(D1.)	.0000444 (0.020)**	.0000467(0.003)***	
RES(LD.)	.0000264 (0.021)**	0 .0000119 (0.199)	
ADJ (-1)	-1.41855	-1.00295	-0.4666234
[p-value	0.001	0.002	(0.259)

Source: Own elaboration based on STATA 17 outputs

4.5 Diagnostic Tests

Several diagnostic tests were conducted to verify the presence of the main econometric issues and thus validate the estimation results, which are summarized in Table (6) below.

First, the Jarque-Bera test was employed to assess the normality of the residuals, a crucial element in ensuring the validity of statistical inferences. Next, the Ramsey-RESET test was used to analyze the model specification, helping to identify possible omissions of relevant variables or errors in the adopted functional form.

Additionally, the Breusch-Pagan-Godfrey test was applied to detect the presence of heteroscedasticity, that is, non-constant variations in the error variance, which can compromise the efficiency of the estimates. Finally, the recursive test was conducted to check the stability of the model's parameters over time, ensuring that the coefficients remain stable even in the face of shocks or structural changes.

Together, these tests provide a robust analysis of the model's assumptions, allowing for greater confidence in the validity of the estimation results.

Table 6. Diagnostic Test Results

Problem	Applied Test	Statistics		
		Model		
		1	2	3
Specification	RESET test	0.4921	0.3022	0.065
Heteroscedasticity	BPG	0.7777	0.7532	0.6232
Normality	Jarque-Bera	0.13760	0.54273	0.54273
Stability	Recursive	0.4203	0.3090	
Autocorrelation	DW	2.24	2.184	1.8971
	BG (LM)	0.156	0.109	0.098

Source: Own elaboration based on STATA 17 outputs

Note: Critical values for the stability test are: 0.8499 (10%), 0.9479 (5%), and 1.1430 (1%).

Considering the diagnostic tests performed for the exchange rate stability equations, it can be concluded that the model estimations do not present significant econometric problems. This is indicated by the absence of problematic results in the applied tests, such as the Jarque-Bera, Ramsey-RESET, Breusch-Pagan-Godfrey, recursive test and autocorrelation, the Durbin-Watson test, and Breusch-Godfrey test. These tests evaluate the normality of residuals, model specification, the presence of heteroscedasticity, stability of parameters, and serial autocorrelation, respectively, and all pointed out that the econometric assumptions were satisfactorily met. Therefore, the estimation results are considered robust and can be interpreted with confidence.

4.6 Synthesis of Results

The results of the analysis indicate a significant relationship between exchange rate stability and capital account liberalization during the period from 1996 to 2023. Through econometric modeling, it was observed that fluctuations in foreign direct investment and net foreign assets (variables used as proxies for the capital account), together with variables such as inflation, the monetary independence index, the export diversification index, the interest rate differential, and international reserves, have a positive impact on exchange rate stability.

The results showed that in the long term, a 1 percentage point increase in foreign direct investment as a proportion of GDP results in a 0.53% reduction in exchange rate stability, with no short-term effects. Similarly, a 1 percentage point increase in net foreign assets as a proportion of GDP reduces exchange rate stability by 0.97% in the long term, with no impact in the short term. On the other hand, when the capital account openness is measured by the NIIP, no effect on exchange rate stability is observed, either in the short or long term.

Control variables also showed that they have significant effects on exchange rate stability in Mozambique. In the long term, a 1 percentage point increase in the monetary independence index reduces exchange rate stability by 0.88%, while in the short term,

the reduction is 0.62%. Furthermore, a 1 percentage point increase in inflation results in an average reduction of about 6% in exchange rate stability in the long term and 0.3% in the short term. On the other hand, a 1 point increase in the export diversification index raises exchange rate stability on average by 0.28% in the long term, but reduces it by 0.25% in the short term. A 1 point increase in the domestic and international interest rate differential increases exchange rate stability on average by 0.3% in the long term and 0.03% in the short term. Finally, a 1 percentage point increase in international reserves as a proportion of GDP reduces exchange rate stability on average by 0.004% in the long term, with marginal effects in the short term.

5. Final Considerations

This work conducted an empirical investigation into the effects of capital account liberalization on exchange rate stability, in order to verify whether the capital account has played a relevant role in exchange rate stability in Mozambique. The estimations were performed for three models, using different measures of capital account liberalization between 1996 and 2023. The capital account liberalization was observed using three measures: foreign direct investment, net foreign assets, and net international investment position.

The motivation for this study arises from debates and research investigating the influence of capital flows and exchange rate volatility, especially in developing economies. The exchange rate plays a crucial role in these economies, affecting export competitiveness and import costs, which impacts the general price level and economic growth. Additionally, recent measures by the Bank of Mozambique, such as the reduction of restrictions on capital flows, provide a relevant context for this study.

This study contributed to the empirical literature by analyzing the relationship between capital account liberalization and exchange rate stability in developing economies, with a specific focus on Mozambique. Capital account liberalization is a widely debated topic, especially due to its potential impacts on economic stability. Analyzing the effects of this liberalization is crucial to understanding how capital account liberalization can influence exchange rate stability and the Mozambican economy as a whole. This work offers a valuable perspective on the implications of financial liberalization in emerging markets, contributing to the academic debate and the formulation of national economic policies.

The results of this study indicate that capital account liberalization, measured by foreign direct investment flows and net foreign assets, has an adverse effect on exchange rate stability in the long term. In the short term, the coefficients of these variables were not statistically significant. In addition to the capital account, other variables such as inflation, export diversification, international reserves, and interest rates also showed relevance for exchange rate stability, both in the short and long term.

The results show that high inflation tends to reduce exchange rate stability, while export diversification is contributing to exchange rate stability, reducing dependence on specific sectors and mitigating the effects of external shocks. International reserves act as a buffer, allowing the country to manage exchange rate fluctuations and maintain investor confidence, although the results of this study indicated contrary effects. Interest rates influence capital flows; higher rates may attract foreign investment, preventing larger exchange rate fluctuations.

References

- AIZENMAN, J., & MARION, N. (1999). Volatility and Investment: Interpreting Evidence from Developing Countries. *Economica*, pp. 157-179.
- AREZKI, R., DUMITRESC, E., FREYTAG, A., & QUINTYN, M. (2014). Commodity Prices and Exchange Rate Volatility: Lessons from South Africa's Capital-Account Liberalization. *Emerging Markets Review*, pp. 96-105.
- BLANCHARD, O. J., & GALI, J. (2007). The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why Are the 2000s So Different from the 1970s. NBER Working Paper No. 13368.
- CALVO, G. A., & MENDOZA, E. G. (2000). Contagion, Globalization, and the Volatility of Capital Flows. In *Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies*. National Bureau of Economic Research. pp. 15-41.
- CHAREMZA, W. W., & DEADMAN, D. F. (1992). *New Directions in Econometric Practice: General to Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression*. Edward Elgar Publishing.
- CHEONG, T. T. (2003). Aggregate Import Demand Function for Eighteen OIC Countries: A Cointegration Analysis. *IJUM Journal of Economics and Management*, pp. 167-195.
- CHINN, M. D., & ITO, H. (2005). What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions. *Journal of Development Economics*, 163-192.
- Conference on Trade and Development, 2024. Disponível em: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>. Acesso em: 18/12/2024
- EDWARDS, S. (2007). Capital Controls, Capital Flow Contractions, and Macroeconomic Vulnerability. *Journal of International Money and Finance*, pp. 814-840.
- EDWARDS, S. (2007). Capital Controls, Sudden Stops, and Current Account Reversals. In EDWARDS, S (Ed.), *Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices, and Consequences*. University of Chicago Press, pp. 73-120.
- EICHENGREEN, B. (2001). Capital Account Liberalization: What Do Cross-Country Studies Tell Us? *World Bank Economic Review*, 341-365.
- ENDERS, W. (2004). *Applied Econometric Time Series* (2^a ed.). Wiley.
- ENGLE, R. F., & GRANGER, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, pp. 251-276.
- ENGLE, R. F., & YOO, B. S. (1991). Cointegrated Economic Time Series: An Overview with New Results. In ENGLE, R. F. & GRANGER, C. (Eds.), *Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration*. Oxford University Press., pp. 237-267.
- FORBES, K. J., & WARNOCK, F. E. (2012). Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight, and Retrenchment. *Journal of International Economics*, pp. 235-251.
- GHOSH, A. R., OSTRY, J. D., & CHARALAMBOS, G. (2017). Shifting Motives: Explaining the Buildup in Official Reserves in Emerging Markets Since the 1980s. *IMF Economic Review*, pp. 308-364.

GRANGER, C. W. (1981). Some properties of time series data and their use in econometric model specification. *Journal of Econometrics*, pp. 121-130.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. IMF Data Portal. Disponível em: <https://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42&slid=1479329132316>. Acesso em: 18/12/2024.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. IMF Data Portal. Disponível em: <https://data.imf.org>. Acesso em: 18/12/2024

INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial Statistics (IFS). Disponível em: <https://data.imf.org/ifs>. Acesso em: 18/12/2024

INTERNATIONAL MONETARY FUND. *World Economic Outlook: April 2024* [WEOApr2024all]. International Monetary Fund, 2024. Disponível em: World Economic Outlook - All Issues: 18/12/2024.

ITO, H. *Trilemma indexes*. Disponível em: https://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm. Acesso em 18/12/2024

JOHANSEN, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, pp. 231–254.

KLEIN, M. W. (2012). Capital Controls: Gates versus Walls. *Brookings Papers on Economic Activity*, pp. 317-35.

KOSE, M. A., PRASAD, E. S., & TAYLOR, A. D. (2009). *Thresholds in the Process of International Financial Integration*. NBER Working Paper No. 14916.

MINSKY, H. P. (1992). *The Financial Instability Hypothesis*. Jerome Levy Economics Institute Working Paper, No. 74.

OBSTFELD, M., & TAYLOR, A. M. (2004). *Global Capital Markets: Integration, Crisis, and Growth*. Cambridge University Press.

OPOKU-AFARI, M., MORRISSEY, O., & LLOYD, T. (2004). *Real Exchange Rate Response to Capital Inflows: A Dynamic Analysis for Ghana*. CREDIT Research Paper No. 04/12, University of Nottingham.

OTIENO, O., & WERE, M. (2016). The Impact of Capital Account Liberalization on Economic Growth in Kenya. *The African Journal of Economic and Management Studies*.

PESARAN, M. H., SHIN, Y., & SMITH, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*.

PHILLIPS, P., & HANSEN, B. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. *The Review of Economic Studies*, pp. 99–125.

PHILLIPS, P., & LORETAN, M. (1991). Estimating Long-run Economic Equilibria. *The Review of Economic Studies*, pp. 407–436.

PRASAD, E. S., RAGHURAM, G. R., & SUBRAMANIAN, A. (2007). Foreign Capital and Economic Growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, pp. 153-230.

PRATES, D. M., & DE PAULA, L. (2017). Uma avaliação das políticas desenvolvimentistas nos governos do PT. *Cadernos do Desenvolvimento*, pp. 11-30.

QUINN, D. P., & TOYODA, A. M. (2012). Does Capital Account Liberalization Lead to Growth? . *Review of Financial Studies*, pp. 1403-1449.

RODRIK, D. (1998). Why Do More Open Economies Have Bigger Governments? *Journal of Political Economy*, 997-1032.

STIGLITZ, J. E. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. *World Development*, 1075-1086.

SUN, Z., XU, X., & YANG, W. (2022). Capital account liberalization, external shocks and economic fluctuations of China. *International Review of Economics & Finance*, pp. 220-240.

UNCTAD. *World Investment Report 2024*. Genebra: United Nations

WORLD BANK. Foreign reserves (gold, current US\$). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.XGLD.CD>. Acesso em: 18/12/2024.

Una crítica del espíritu que produjo la economía política¹

Muhammad Adel Zaky²

Resumen

Este trabajo propone una crítica de los fundamentos civilizatorios que dieron origen a la economía política como ciencia social europea. Se plantea la hipótesis de que la economía política es el producto de un espíritu moldeado por tres elementos fusionados de la civilización europea: el cristianismo romano, la gloria imperial romana y la ciencia griega. Estos elementos estructuraron colectivamente la manera en que la Europa moderna percibió, pensó y sistematizó los fenómenos económicos. El artículo deconstruye así los supuestos eurocéntricos de esta ciencia, mostrando que su universalización se basa en una exclusión implícita de otras civilizaciones. A través de esta lectura crítica, el autor aboga por liberar la economía política de su marco ideológico occidental, con el fin de convertirla en una ciencia humana abierta a la pluralidad histórica y cultural.

Palabras clave: Economía Política. Historia de la Ciencia. Imperialismo. Globalización Histórica.

Abstract

This work proposes a critique of the civilizational foundations that gave rise to political economy as a European social science. It advances the hypothesis that political economy is the product of a spirit shaped by three fused elements of European civilization: Roman Christianity, Roman imperial glory, and Greek science. These elements collectively structured the ways in which modern Europe perceived, conceptualized, and systematized economic phenomena. The article thus deconstructs the Eurocentric assumptions of this discipline, showing that its universalization rests on the implicit exclusion of other civilizations. Through this critical reading, the author argues for freeing political economy from its Western ideological framework, in order to transform it into a human science open to historical and cultural plurality.

Keywords: Political Economy. History of Science. Imperialism. Historical Globalization.

JEL Classification: B11; B15; P16.

DOI: 10.5281/zenodo.18462663

¹ Artículo enviado el 6/7/2025. Aprobado el 8/11/2025. Traducción al español realizada por María González.

² Facultad de Derecho, Universidad de Alejandría. Investigador en economía política. ORCID: 0009-0001-7294-8605.

Hipótesis central

Al examinar la esencia de la economía política y reflexionar sobre su objeto y metodología, encontramos que sus características definitorias se formaron de manera particular. Surgió desde el corazón de Europa, para Europa, tomando como campo de análisis los fenómenos que se desarrollaron dentro del continente, y rechazando los marcos teológicos en el estudio de su objeto. En su lugar, busca descubrir las leyes objetivas que rigen los fenómenos económicos, fundamentando su investigación en realidades materiales y sociales, más que en supuestos metafísicos o religiosos. Para ello, emplea el más alto grado de abstracción como método principal de investigación.

¿Cómo, entonces, se formaron estos rasgos definitorios? ¿Desempeñó la civilización europea —cuna de la economía política— un papel decisivo en la configuración de esta ciencia? Esta es la hipótesis central que el presente estudio busca analizar y fundamentar.

(I)

La crítica de las ciencias sociales exige, ante todo, una crítica de los componentes de la civilización que las produjo y, en consecuencia, una crítica del espíritu que dio forma a esta ciencia, con el fin de poner de manifiesto sus leyes objetivas. Dado que la economía política es una ciencia de origen europeo, es necesario examinar los componentes de la civilización europea que la engendraron, con el objetivo de comprender las condiciones objetivas e históricas que condujeron a su aparición como ciencia social, tal como la conocemos hoy. Sólo a partir de ahí podremos criticarla tanto desde dentro como desde fuera.

La hipótesis metodológica que aquí proponemos es que la civilización europea que produjo la economía política se compone de tres elementos interconectados, incluso fusionados, que influyeron en el surgimiento de la ciencia de la economía política, en la definición de su objeto y en su método. Estos elementos son³:

El cristianismo romano, o más precisamente el cristianismo después de su transformación romana.

La gloria romana, heredada por el guerrero germánico.

La ciencia griega, que históricamente se apropió de las ciencias de las antiguas civilizaciones orientales.

Antes de comenzar a analizar cada uno de los componentes de la civilización que dio origen a la economía política y la configuró en la forma que hoy conocemos, es esencial subrayar tres observaciones de importancia crítica:

Primera: El objetivo general de este estudio no es ofrecer un relato histórico de acontecimientos ni analizar hechos históricos. En consecuencia, cualquier narración histórica se limitará estrictamente a lo que sirva al propósito de la investigación. No se extenderá a relatar eventos, examinar hechos o discutir figuras históricas concretas, ya que todos estos asuntos están completamente fuera del alcance y de los objetivos de esta investigación.

³ La organización seguida según la metodología del texto no significa que un componente de la civilización europea sea más importante que los demás.

Segunda: El objetivo principal de este estudio es descubrir las fuentes que, en su convergencia, dieron forma al espíritu de la economía política. Por lo tanto, la tarea central de la investigación es excavar en el espíritu de la civilización dentro de la cual surgió la economía política.

Tercera: Dado que el objetivo principal de este estudio es descubrir las fuentes que conformaron el espíritu de la economía política, el método empleado es el de la abstracción. En consecuencia, no es necesario ni se pretende presentar numerosos eventos o hechos que no sean más que detalles históricos sin relevancia para el fenómeno objeto de estudio.

Partiendo de estas observaciones esenciales, podemos dar ahora un paso metodológico hacia adelante para identificar los componentes de la civilización que produjo la economía política.

Primera parte: El cristianismo romano

El cristianismo – llamado así por Nazaret, la ciudad donde creció Jesús – nació en un entorno judío y continuó desarrollándose durante sus primeros años, extendiéndose por el Imperio romano hasta Siria, Asia Menor, Antioquía, Egipto y Grecia, hasta alcanzar finalmente Roma. Durante casi tres siglos (58–311), los primeros grupos cristianos fueron objeto de persecuciones y abusos. El carácter revolucionario del mensaje de Jesús, que se oponía a la opresión romana, era percibido como una amenaza directa a una unidad imperial basada en una organización militar estricta. Después de Jesucristo, el conflicto entre las diferentes direcciones apostólicas se convirtió en una fuente de tensiones que podía desembocar en una guerra civil, lo que llevó a Roma a considerar a los grupos cristianos como opositores políticos o rebeldes que debían ser reprimidos. Esta persecución oficial y organizada por el Estado continuó hasta que el emperador Galerio promulgó su edicto de tolerancia en el año 311 d.C., donde el Estado declaraba su tolerancia hacia el cristianismo. Con el Edicto de Milán del año 313 d.C., promulgado por el emperador Constantino (272–337), el cristianismo fue reconocido oficialmente, y se estableció el principio de neutralidad del Estado en los asuntos religiosos.

Durante este período, que se extiende desde principios del siglo I hasta mediados del siglo IV, se completó la estructura interna de la organización eclesiástica. Se redactaron los evangelios, se formaron los rituales y se establecieron las oraciones – oraciones que el propio Jesús nunca había realizado – y se promulgaron las leyes de las confesiones de fe. Las funciones religiosas y las jerarquías sacerdotales se formaron en un marco de oscuridad y de monopolio progresivo de la enseñanza y de la verdad por parte de la institución eclesiástica. Cuando las tribus germánicas⁴ invadieron el Imperio romano y constituyeron una amenaza para la capital, Roma, el emperador Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio, en el Bósforo, en el año 330. Allí, el cristianismo fue revestido de una forma imperial manifiesta. El período que va desde el reinado del emperador Constantino hasta el del emperador Teodosio (347–395), es decir, del año 306 al 395, fue suficientemente largo como para completar la edificación exterior de la organización eclesiástica y para que el cristianismo adoptara una forma romana. Suficiente

⁴ En el siglo I a.C., las tribus germánicas procedentes del sur de Escandinavia, del norte y del oeste de Alemania, invadieron Europa Occidental, dirigiéndose hacia el sur, el este y el oeste. En los siglos V y VI d.C., lograron conquistar la mayor parte de los territorios romanos en Europa Occidental, dominaron Alemania, Francia y España, y cruzaron las fronteras de Roma tras haber sometido todas las regiones italianas.

para que el cristianismo se transformara del cristianismo puro de Nazaret en un cristianismo imperial. Durante este período, los emperadores se acercaron al clero y obtuvieron de ellos santidad y legitimidad.

Al mismo tiempo, la Iglesia comenzó a formarse como una institución paralela al palacio imperial. Sí, la Iglesia, dirigida por el patriarca, estaba sometida al poder del emperador bizantino⁵, pero adoptó una forma imperial que correspondía a la propia creencia del emperador. El patriarca vestía el manto real, portaba el cetro adornado con joyas, llevaba la corona dorada en la cabeza y residía en suntuosos palacios, rodeado de una gloria que anteriormente sólo conocían los emperadores. Esto condujo a un monopolio reforzado de la institución religiosa sobre la enseñanza, en el que se convirtió en un crimen interpretar las Escrituras sagradas en contradicción con las opiniones del clero – los representantes de Dios – porque sólo ellos poseían la verdad que Dios les había revelado, ¡y únicamente ellos!

Bajo el reinado del emperador Teodosio, cuando el cristianismo se convirtió en la confesión oficial del Imperio y ya no se reconocía ninguna otra creencia religiosa, el Imperio fue dividido entre los hijos del emperador: Arcadio y Honorio. El Este fue atribuido al primero, y el Oeste al segundo. Sin embargo, la parte occidental no resistió mucho tiempo los ataques germánicos; el Imperio romano de Occidente cayó, y surgieron nuevos reinos: los reinos pertenecientes a los reyes de las tribus germánicas⁶.

Pero los reinos germánicos no se fundaron por sí mismos mediante la conquista de territorios. Se enfrentaron constantemente al mismo problema: cómo gobernar los nuevos territorios⁷. Cuando cayó el Imperio romano de Occidente, Europa occidental quedó sin dirección. Como las tribus germánicas carecían de experiencia en la administración de imperios y en la gestión de instituciones, y como les interesaba que las administraciones romanas continuaran funcionando, y dado que la Iglesia era al mismo tiempo la única institución organizada que logró mantenerse como la más poderosa en Europa occidental tras la caída de Roma, la Iglesia romana acogió a las tribus germánicas y cooperó con ellas. Estableció sistemas administrativos, reglas de gobierno y políticas, y transformó a los jefes tribales y a los guerreros bárbaros paganos en cristianos piadosos⁸. ¡La Iglesia romana convirtió al pagano germánico, al guerrero del norte de Europa, en un caballero romano! Llevó al hombre germánico, fascinado por el combate, a luchar por la doctrina divina, y no por el saqueo y el pillaje⁹. De hecho, la Iglesia romana no solo transformó a las tribus germánicas en caballeros, ni solo convirtió a los

⁵ Así era en el Imperio Oriental, donde el emperador era el jefe de la Iglesia, y por tanto su poder superaba al del patriarca. En el Imperio Occidental, el poder religioso estaba separado del poder secular. Ambas autoridades tenían sus propias instituciones, desempeñando un papel decisivo en el conflicto constante que marcó la relación entre los dos poderes, como el conflicto entre el papa Gregorio VII (1015–1085) y el emperador Enrique IV (1050–1106) sobre el derecho a nombrar obispos, especialmente en el norte de Italia.

⁶ Para más detalles, véase: Christopher Dawson, *The Making of Europe: An Introduction to the History of European Unity* (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2003), capítulo cinco en particular.

⁷ En realidad, todas las invasiones germánicas en las fronteras del Imperio romano no fueron más que una expresión de su voluntad de saquear algunos de sus recursos y de ganar honor en el combate; eso era lo que confería honor y alto estatus a los germanos dentro de su tribu. Las tribus germánicas no tenían verdaderos proyectos de ocupación militar de los territorios romanos ni de expansión o dominación militar. Para más detalles, véase: John Hirst, *The Shortest History of Europe* (Collingwood: Black Inc, 2009).

⁸ Véase: François-Georges Dreyfus, Roland Marx, Raymond Poidevin, *Histoire générale de l'Europe, Tome 1: L'Europe de 1789 à nos jours* (París: Presses Universitaires de France, 1980), p. 239.

⁹ De esta manera, ¡el guerrero germánico encontró una causa ideal por la cual luchar! Esta causa se desarrollará, como veremos en el texto, con la evolución social en Europa Occidental.

jefes tribales en reyes que se coronaban, ¡sino que incluso los convirtió en emperadores romanos! Cuando el papa León III (750–816) colocó la corona sobre la cabeza de Carlomagno (742–814), rey de los francos, en el año 800, y lo proclamó emperador romano, y cuando el papa Juan XII (937–964) coronó al rey Otón I (912–973) de Germania como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 962, heredero histórico del Imperio romano, fue la Iglesia romana quien creó a los emperadores.

Sea como fuere, cuando los ejércitos germánicos conquistaron los territorios del Imperio romano de Occidente, los jefes tribales, los nuevos reyes, tomaron el control de las regiones que ahora carecían de gobierno central. Luego concedieron vastas extensiones de tierras a sus jefes militares a cambio de su obediencia y protección para sus tronos, y extendieron su influencia a cada vez más regiones, lo que condujo a la formación del sistema social feudal. En el marco de este sistema, nació la amarga y a veces sangrienta lucha entre los reyes y los grandes terratenientes por un lado, y entre los reyes y la Iglesia por el otro. Al mismo tiempo, se propagó la superstición y las condiciones sociales se deterioraron durante un período que duró cerca de mil años. Durante ese tiempo, la Iglesia romana logró consolidar su influencia política y social como la institución más poderosa de la Edad Media. A través de un estricto sistema jerárquico, la Iglesia comenzó a reforzar su influencia religiosa y temporal como la única institución que expresaba la voluntad celestial, ¡y la única fuente que confería legitimidad a los reyes y santidad a su gobierno! ¡También salvaba a sus súbditos de los pecados! Asimismo, la Iglesia trabajaba constantemente para preservar los enormes beneficios económicos que había obtenido en nombre de Dios, como el mayor señor feudal, el mayor recaudador de impuestos y el mayor asesino de hombres que pecaban con el pensamiento. Y Tolstói (1828–1910) resume la situación cultural de la época con las siguientes palabras:

“Tomen todas las referencias científicas de la Edad Media, y verán qué fuerza espiritual fiel y qué conocimiento sólido representaban, un conocimiento que no podía ser cuestionado en cuanto a lo verdadero y lo falso... Para ellos era fácil entender que el griego era la única condición necesaria para la enseñanza, pues era la lengua de Aristóteles, cuyos juicios fueron incuestionables durante varios siglos tras su muerte. ¿Y cómo no iban a exigir los monjes el estudio de las Sagradas Escrituras, que reposaban sobre fundamentos inquebrantables...? Es fácil comprender que la escuela debía ser dogmática cuando la conciencia crítica del hombre aún no había despertado, y que era natural que los alumnos memorizaran las verdades reveladas por Dios y Aristóteles, así como las obras maestras poéticas de Virgilio y Cicerón. Durante varios siglos después, nadie podía imaginar una realidad más veraz o más bella que la que ellos habían propuesto, y era fácil para la escuela medieval saber qué debía enseñarse cuando solo había un único método sin alternativa, y cuando todo giraba en torno al Evangelio y los libros de Agustín y Aristóteles”¹⁰.

También podemos resumir la situación social de los productores directos de la época a través de escritos contemporáneos que mostraban las pésimas condiciones de vida de estos pueblos oprimidos:

¹⁰ Véase: Leo Tolstoy, *Tolstoy as Teacher: Leo Tolstoy's Writings on Education*, editado por Bob Blaisdell, traducido por Christopher Edgar (Nueva York: Teachers & Writers Collaborative, 2000), p. 98.

«Habían alcanzado un nivel en el que no había nada por debajo, como el hombre que conducía cuatro bueyes flacos que estaban tan débiles que se les podían contar fácilmente las costillas, y su aspecto era lamentable... Apenas tocaba el suelo cuando sus dedos salían de sus zapatos hechos jirones, y sus pantalones apenas cubrían sus rodillas, mientras que su mujer caminaba a su lado descalza sobre el hielo, y se veían manchas de sangre en sus pies.»¹¹

Pero esta dominación de la Iglesia se fragmentaría a través de tres fases históricas, comenzando por la protesta, pasando por la separación entre la religión y el Estado, y concluyendo con un rechazo de la religión misma. Durante casi mil años, la dominación total de la Iglesia católica romana sobre el espíritu y el pensamiento de la sociedad europea no conoció desviación alguna¹² hasta comienzos del siglo XVI, cuando Martín Lutero (1483–1546) lideró el movimiento de reforma religiosa, protestó contra el monopolio de la Iglesia sobre la interpretación de la Biblia y proclamó que la salvación venía por la fe y no por los sacerdotes, representantes de Dios, que vendían indulgencias¹³.

Y si el movimiento de Martín Lutero, que fundó el protestantismo como un movimiento reformador contra el catolicismo, fue un primer paso para aislar socialmente a la Iglesia romana y al menos purificarla moralmente, la Paz de Westfalia (1648) representó el segundo paso en esa misma dirección. Tras una guerra sangrienta entre católicos y protestantes, e incluso entre ramas protestantes —luteranismo y calvinismo— que duró varias décadas y resultó en miles de masacres y millones de víctimas, se decidió oficialmente que se aplicaría el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países, especialmente en lo relativo a la autoridad de la Iglesia, con la condena y prohibición para los príncipes de imponer a sus súbditos una religión o secta determinada. En particular, esto se dirigía a los príncipes alemanes. En ese momento, los europeos sintieron por primera vez la libertad. Además, la conciencia europea comprendió que el conflicto religioso no era más que una repugnante lucha por el poder y el oro. Por ello, la conciencia colectiva se volvió hacia la ciencia para reaprender el mundo más allá de la religión, del clero y de la supremacía de la Iglesia, y así se debilitó la influencia de la Iglesia católica romana¹⁴, la cual estaba fundamentalmente construida sobre la creación de una conciencia falsa.

Esto coincidió con la disolución del Sacro Imperio Romano y la disminución de la influencia del emperador romano, después de haber perdido unos 100.000 kilómetros cuadrados de territorio en las regiones bajas tras la declaración de independencia de los Países Bajos, así

¹¹ Véase: M. Dobb, *Studies in the Development of Capitalism* (Londres: Routledge, 1947), p. 58. Y algo como: “Vemos algunos animales salvajes dispersos por el campo, negros, polvorientos, expuestos al sol, atados a la tierra que excavan con una perseverancia inquebrantable, y parecen hablar un lenguaje detallado. Cuando se levantan, sus rasgos recuerdan a los de los humanos. En realidad, son humanos que buscan refugio por la noche en sus agujeros, donde viven de pan negro, agua y raíces. Liberan a los hombres libres del trabajo de sembrar y arar para su sustento, y por tanto merecen no ser privados del amor que han sembrado.” Véase: Paul Hazard, *The Crisis of the European Mind, 1680–1715*, traducido por J. Lewis May (Nueva York: New York Review Books, 2013). ¡Sin mencionar las hogueras de brujas! Entre los siglos XIV y XVII, alrededor de 90.000 personas acusadas de brujería fueron quemadas, unas 35.000 solo en Alemania. ¡La mayoría eran mujeres!

¹² Si se omite la gran escisión entre la Iglesia Oriental y la Occidental en el siglo IV, donde las Iglesias Orientales fueron dirigidas por la Iglesia de Alejandría y las Occidentales bajo la dirección de la Iglesia de Roma, estas últimas comenzaron a ser llamadas Iglesias católicas y las primeras Iglesias ortodoxas.

¹³ Por ejemplo, en 1517, el papa León X (1475–1521) emitió una indulgencia que abarcaba todo el mundo cristiano, con el fin de recaudar fondos para la construcción de la basílica de San Pedro en Roma. Para más detalles, véase: *The Oxford Dictionary of the Christian Church* (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 261–264.

¹⁴ Cuando el papa, al inicio de las negociaciones de Westfalia, se negó a firmar el tratado de paz, ¡fue ignorado!

como de Suiza, y después de que Suecia expandiera su influencia hacia el norte. Además, el poder se fragmentó entre cientos de príncipes alemanes que declararon su independencia y cuyas autoridades fueron reconocidas oficialmente.

La Revolución Francesa (1789), que también fue una etapa importante en la confrontación con los déspotas entre los reyes y príncipes de Europa Occidental, constituyó el tercer paso en la disolución de la influencia de la Iglesia católica romana. Con la Revolución Francesa, la religión perdió su dominio más allá de las puertas de las iglesias; la vida social fue liberada del yugo de los representantes de Dios. En realidad, el rechazo colectivo del cristianismo, tanto como clero como religión, no fue el resultado de una revisión científica¹⁵, sino más bien una consecuencia de duras circunstancias sociales que llevaron al odio hacia el poder del clero. Esto, a su vez, provocó una lucha implacable por aplastar el poder de la institución religiosa rechazando la existencia misma de la religión. Así, ya no fue aceptable tener un punto de vista religioso o una interpretación teológica de cualquier fenómeno social o natural.

Segundo: La gloria romana

A partir del siglo XI a.C., los romanos llegaron desde el este de Europa hacia la península itálica y fundaron Roma como su capital. Fascinados por la civilización griega, los romanos organizaron su Estado, sobresalieron en el ámbito del derecho y comenzaron su expansión militar, hasta que los ejércitos romanos lograron establecer su dominio sobre toda la península itálica, para luego tomar el control de los antiguos reinos del mundo. Desde la isla de Gran Bretaña y las costas atlánticas al oeste, hasta Mesopotamia y el mar Caspio al este, desde Europa central y los Alpes al norte hasta el desierto del Sahara y el mar Rojo al sur, el Imperio romano se impuso como una potencia expansionista y colonial.

Cuando Roma cayó a mediados del siglo V d.C. y los reyes germánicos heredaron el sistema imperial, los estados de Europa occidental – en particular España, Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos – surgieron como reinos expansionistas que continuaron llevando la antorcha de la gloria romana. Así, el mundo entero se convirtió en un terreno para sus operaciones coloniales.

Era ideológicamente imposible considerar el mundo como un escenario para la extensión de las fronteras de estos estados coloniales sin adoptar una ideología colonial/excluyente, basada en la idea de que todo lo que no era europeo – tal como Roma consideraba su entorno – estaba fuera de la civilización y esperaba que Europa lo “civilizara”. Tal como Roma consideraba a los germanos como bárbaros, los germanos romanizados – y sus descendientes – consideraban a otros pueblos con la misma actitud condescendiente: las tribus de América del Sur eran paganas para convertir o quemar, ¡sus tesoros debían ser saqueados! Los africanos eran esclavos miserables. ¡Los árabes eran naturalmente rústicos e incivilizados!

¹⁵ A pesar de las críticas de Marx y Engels al cristianismo, que generalmente se centraban en la crítica del espíritu religioso, el libro de Bakunin *Dios y el Estado* (1814–1876) podría considerarse la primera obra intelectual relativamente conocida (a pesar de su fragmentariedad y falta de método) que critica los versículos bíblicos, en particular los evangelios. Pero sigue siendo, en última instancia, una crítica fuera de la conciencia europea/occidental. Para los detalles, véase: Mikhail Bakunin, *God and the State* (Nueva York: Dover Publications, 2019). Esto, definitivamente, con la excepción de la obra de Spinoza (1632–1677). En particular, el capítulo siete: Interpretación de la Biblia. Véase: Baruch Spinoza, *Tratado teológico-político*, traducido por Michael Silverthorne y Jonathan Israel (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

¡Los musulmanes eran hordas salvajes! ¡La civilización, en todas sus expresiones y formas sociales, solo comenzó en Europa!

Con la aparición de estos reinos, la tarea del guerrero germánico se centró en la defensa del reino y la protección del rey. En una etapa posterior, se le exigirán tareas aún mayores y más nobles: la tarea sagrada se convierte en recuperar la tumba del Hijo de Dios mediante las cruzadas¹⁶. Cuando estas cruzadas, que tuvieron lugar desde finales del siglo XI hasta mediados del siglo XVI y que parecían tener como objetivo recuperar la tumba del Hijo de Dios de manos de los árabes, concluyeron, la tarea sagrada evolucionó de la recuperación de la tumba a la difusión de la doctrina de Dios a través de la expansión colonial¹⁷ entre los paganos y los infieles en América y África. ¡Predicar la religión de Dios bajo el estandarte de Dios nunca impidió, al mismo tiempo, saquear los tesoros de estos continentes, esclavizar a sus pueblos y exterminar a sus habitantes!¹⁸

Y en una fase histórica relativamente más tardía, la tarea del guerrero pierde su forma religiosa y adquiere una dimensión nacional; el guerrero ahora es reclutado para defender a las nuevas clases dominantes en lugar del rey o de la iglesia¹⁹. La revolución industrial en Europa occidental aplastaría todos los lazos sociales centrados en el celo religioso, la moral aristocrática y los ideales caballerescos, y los reemplazaría por relaciones de intercambio de mercancías y beneficios monetarios. La constante revolución de los medios de producción aniquilaría la voluntad colectiva así como todos los valores e ideales superiores que antes dominaban la sociedad, y los reemplazaría por comportamientos marcados por un individualismo absoluto y

¹⁶ Con el flujo del brillo civilizatorio procedente del cielo oriental, difundido por las flotas comerciales que navegaban el Mediterráneo, y con el deseo de Roma de someter Constantinopla y unificar el mundo cristiano bajo la sede papal de Roma, así como con la conquista del sur de Italia por parte de los normandos y la decisión de la Iglesia y la corte de deshacerse de su amenaza enviándolos a la costa siria en la guerra santa, el papa Gregorio VII (1015–1085) intentó reunir los ejércitos cruzados hacia Oriente con el pretexto de recuperar Jerusalén, la ciudad del Hijo de Dios, de manos de los musulmanes árabes. Pero murió antes de poder reunir los ejércitos, y su sucesor, el papa Urbano II (1035–1099), continuó su proyecto. Todas las clases sociales de la Europa feudal vieron una oportunidad de oro en su discurso pronunciado en Clermont, Francia, en 1095, donde incitó a la gente a marchar hacia la tumba del Hijo de Dios. Los campesinos querían huir de la pobreza y la miseria. Los nobles terratenientes querían conquistar más. Los nobles sin tierras, debido al derecho de sucesión feudal, querían tierras, símbolo de honor. El papa quería unificar el mundo cristiano bajo la bandera papal de Roma. Los reyes querían los tesoros de Oriente. Y tan pronto como las flotas de las ciudades italianas, en particular de Venecia, Pisa y Génova, penetraron en el Mediterráneo rumbo a la costa siria, con miles de guerreros europeos a bordo, estas ciudades atrajeron privilegios económicos y feudales en Oriente, y el conflicto se trasladó de Europa Occidental al Oriente. Los europeos no solo llevaron a sus guerreros, sino también todos sus problemas sociales y conflictos de clase. Los europeos llevaron consigo su sistema feudal, basado en el modelo germánico, que no era tan ajeno al sistema social vigente en Oriente. Los turcos selyúcidas habían desempeñado un papel importante en el establecimiento de sistemas feudales, y por eso fue fácil para el caballero cristiano reemplazar al caballero selyúcida. Los europeos también llevaron todos los conflictos entre el trono y la Iglesia. Para más detalles, véase: J. Dudo, *Histoire des institutions royales dans le royaume latin de Jérusalem 1099–1291* (París, tesis, 1894). Gaston Dodu, *Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de Jérusalem 1099–1291* (Tesis presentada en la Facultad de Letras de París, París: Librairie Hachette et Cie, s.f.)

¹⁷ El término "expansión colonial", para mí, engloba las dos fases de los descubrimientos geográficos y la colonización de las sociedades en América y África, ya que ambas fases compartieron el mismo fenómeno: el saqueo de las riquezas de los pueblos.

¹⁸ Para la metodología detrás del saqueo de los continentes latinoamericano y africano, véase: Muhammad Adel Zaki, *Economía política del subdesarrollo* (Beirut: Centro de Estudios para la Unidad Árabe, 2012), pp. 224–245.

¹⁹ Esto coincidía con el paso de la búsqueda de la voluntad de Dios a la interpretación de la voluntad del legislador civil. Del hecho de esperar el fin catastrófico del mundo a la revelación de las leyes objetivas que rigen la vida humana y organizan el movimiento del universo. Así, la Iglesia, e incluso el cristianismo mismo, se encontraron en un conflicto intenso con la ciencia. La Iglesia se vio obligada a retirarse y ceder el lugar a las teorías científicas que demostraron que los hechos históricos presentados en las Escrituras sagradas eran incorrectos y negaban científicamente las supersticiones descritas sobre la naturaleza, el origen y el desarrollo del universo.

un egoísmo extremo. Todo esto requirió una transición de un poder político absoluto —o incluso limitado por la influencia del parlamento o la iglesia— hacia un-Estado basado en instituciones que expresaban los intereses de la clase capitalista emergente, que entonces se convertía en la clase dominante. Esto también fue seguido por una transición del sistema feudal, basado en vastas propiedades territoriales y los siervos, hacia una estructura burguesa de la sociedad, fundada en la libertad económica, la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado. Con este desarrollo y cambio en la estructura del orden social y sus instituciones centrales, al guerrero germánico —además de la misión de matar y destruir— se le asignó otra tarea, más importante: reforzar la influencia política y económica de los Estados europeos y afirmar su dominio cultural como Estados-nación coloniales en los países colonizados, que, tras su aparente independencia, serían transformados en Estados políticamente, económicamente y culturalmente dependientes. Así, Europa, a través de sus guerreros, impuso su dominio cultural y civilizacional a partir de una visión unilateral del mundo, una perspectiva chauvinista de la historia de la humanidad y un enfoque excluyente que excluía todo lo que no era europeo de la historia de la civilización.

Tercero: La ciencia griega

El origen de la historia científica en Europa —y en el mundo entero— generalmente se presenta como iniciado en Grecia. Es en este país, como dice a menudo el historiador europeo, donde nació la ciencia; es allí donde surgieron la filosofía, la astronomía, la geometría, etc.²⁰. Pero la realidad histórica confirma que las primeras bases de estas ciencias se formaron en Sumeria, Babilonia, Asiria, Egipto, Fenicia y Persia²¹. El filósofo griego no era más que un heredero histórico —quizás un heredero talentoso y diligente— de esas civilizaciones. Recibió estas ciencias de las antiguas culturas orientales. ¡Quizás atribuyó, en secreto, gran parte, o incluso todo, ese saber a sí mismo! En todo caso, les debe mucho a esas antiguas civilizaciones. Lo más importante que el filósofo griego heredó de las antiguas civilizaciones orientales fue la manera en que se producía el conocimiento —y es el mismo método que el mundo islámico heredaría durante su edad de oro, para luego reintroducirlo en Europa durante el Renacimiento, donde se convirtió en la base misma del Siglo de las Luces. Se trata de un método basado en la clasificación de principios y fundamentos, en la distinción de lo común y en la recopilación de

²⁰ El libro de John Hurst, *A Short History of Europe*, aunque animado, es un ejemplo claro de la omisión de toda influencia de civilizaciones anteriores sobre la civilización griega y la ciencia griega, así como de la omisión de cualquier influencia de civilizaciones posteriores en la crítica a la ciencia griega. Véase: John Hirst, *The Shortest History*, op. cit., p. 87. Por el contrario, véase la obra original de George Sarton, *A History of Science*, especialmente el capítulo cuatro. Allí analiza, de manera precisa y objetiva, las fuentes de la ciencia griega derivadas de las antiguas civilizaciones orientales. Véase: George Sarton, *A History of Science: Ancient Science Through the Golden Age of Greece* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952). El libro *The Stolen Legacy* de George G. M. James va aún más lejos al intentar demostrar objetivamente las raíces egipcias de la filosofía griega. George G. M. James, *Stolen Legacy: Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy*, traducido por J. Lewis May (Nueva York: Philosophical Library, 1954). De igual modo, en el libro de Martin Bernal, *Black Athena*, Bernal, de la misma manera que George James, reinterpreta la historia de la filosofía griega buscando sus orígenes en Egipto y en las antiguas civilizaciones orientales. Véase: Martin Bernal, *Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization*, Volumen I (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1987).

²¹ Sobre las ciencias de las diferentes naciones antes de los griegos, y entre los griegos mismos, véase por ejemplo: Muhammad ibn Ishaq Ibn al-Nadim, *The Fihrist of al-Nadim: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture*, traducido y editado por Bayard Dodge (Nueva York: Columbia University Press, 1979); Šā'id al-Andalusī, *Science in the Medieval World: "Book of the Categories of Nations"*, traducido por Sema'an I. Salem y Alok Kumar (Austin: University of Texas Press, 1991); y Bar Hebraeus (Gregorio Abu'l-Faraj), *The Chronography of Gregory Abu'l-Faraj, the son of Aaron, the Hebrew Physician*, comúnmente conocido como Bar Hebraeus, traducido por E. A. Wallis Budge (Oxford: Oxford University Press, 1932).

lo semejante, haciendo hincapié en el fenómeno que ocupa la mente y abstrayendo todo lo que es secundario y sin efecto²². Este método sería denominado "abstracción".

La conciencia de que los Evangelios mismos fueron escritos en griego —y que es raro que un texto sea escrito en una lengua sin que esta lengua traiga consigo la cultura de esa lengua— así como el hecho de que muchos pueblos entraron al cristianismo con sus culturas y filosofías griegas e intentaron fusionarlas con la fe cristiana, permitió que la ciencia griega (en particular su método de producción del saber) fuera salvada del olvido a través de tres fases históricas.

En una primera fase, pudo sobrevivir después de que el mundo helenístico fue desmembrado por los ejércitos romanos, gracias al papel fundamental que esta ciencia desempeñó en los debates teológicos dentro del Imperio Romano de Oriente²³ sobre la naturaleza de Cristo y del Espíritu Santo²⁴ —especialmente durante los cuatro concilios de Nicea (325), Constantinopla (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451)— donde cada corriente, así como la propia Iglesia, encontró su argumentación en la ciencia griega²⁵ y utilizó sus ideas y conceptos para fortalecer sus enseñanzas y convicciones frente a sus opositores. Así, el Imperio Bizantino salvó la ciencia griega y preservó su método de conocimiento abrazando, en cierta medida, los conflictos intelectuales que se desarrollaban entre las diferentes corrientes cristianas.

En una segunda fase histórica, fue salvada por la civilización islámica, que la recibió a través de contactos culturales con Bizancio²⁶ y la desarrolló (en Bagdad, Kairuán y Córdoba) durante los siglos que abarcan del siglo IX al XIV, para luego retransmitirla a Europa, en particular durante el período de las Cruzadas, que se convirtió en uno de los puentes intelectuales para el traslado del centro cultural del Este hacia el Oeste. Cuando Europa, especialmente las ciudades-estado italianas, finalmente aceptó esta herencia —lo que constituyó la tercera fase de la preservación del legado griego y de su método de conocimiento— estas

²² El mundo está regido por leyes simples, y sólo le queda al espíritu descubrir estas leyes y organizarlas lógicamente de manera sencilla para poder comprender el mundo que lo rodea.

²³ Aquí aparece claramente el papel de los sirios en la traducción de la ciencia griega y su introducción, particularmente en el mundo oriental. En Oriente, el espíritu oriental y sus escuelas en Antioquía, Nísibe, Edesa y Qinnasrin, entre otras, se mezclarán con la ciencia griega. Véase el papel de los sirios en: Bar Hebraeus, *The Chronography of Gregory Abu'l-Faraj*, misma fuente, p. 563.

²⁴ Es Jesús creador o creado? Y si es creado, ¿tiene la misma naturaleza que Dios o una naturaleza distinta? ¿O es Dios encarnado que une las características de la naturaleza divina con las de la naturaleza humana? Y si es así, ¿cómo puede ser esto lógicamente razonable? ¿Y qué hay de la Virgen María, es la madre de Dios? Pero ¿cómo puede nacer Dios? ¿Y el Espíritu Santo es eterno como Dios, o es creado? ... etc.

²⁵ Los santos Justino, Clemente, Atanasio y Basilio, por ejemplo, son considerados algunos de los primeros Padres de la Iglesia que utilizaron la filosofía griega y promovieron su aprendizaje y enseñanza con el fin de combatir doctrinas que contradecían los conceptos y principios "oficiales" de la Iglesia, como el marcionismo, el sabelianismo, el lucianismo, el arrianismo, etc. Para conocer la posición oficial de la Iglesia respecto al arrianismo —una doctrina que sería adoptada por las tribus germánicas en el este bizantino— así como el conflicto entre la doctrina oficial de la Iglesia y las diferentes corrientes teológicas influenciadas por la herencia helénica y helenística en la región mediterránea durante los primeros siglos del cristianismo, véase: Matta al-Miskin, *San Atanasio el Apostólico: su vida, su defensa de la fe contra los arrianos y su teología* (Wadi el-Natrun: Monasterio de San Anba Macario, 1993), especialmente pp. 56–60, 70, 383–440, 464–470.

²⁶ Cuando el Estado islámico comenzó a expandirse bajo el califato omeya, y se inició el encuentro cultural con Bizancio —especialmente bajo el califato abasí— con los pueblos sirios que, como ya hemos mencionado, contribuyeron significativamente a la iniciativa de traducción, la ciencia griega, entonces dominante en Bizancio, fue transferida al mundo islámico.

ciudades iniciaron su sorprendente renacimiento global²⁷, que, a su vez, abrió el camino para un examen y crítica de la ciencia griega misma durante la Ilustración, a través del uso del mismo proceso de pensamiento para la producción del saber, a partir del siglo XVII, marcando el nacimiento del pensamiento europeo moderno, fundado en la abstracción. Una abstracción que iba a ejercer su influencia en el mundo contemporáneo, tal como la ejerció a lo largo de toda la historia de la creación intelectual de la humanidad.

(II)

En este contexto, nació y se formó la economía política. Apareció como:

- Una ciencia abstracta basada en la clasificación de los fenómenos en los que se centra, elevándolos por encima de todo aquello que no incide en el fenómeno estudiado. Excluye lo secundario, agrupa fenómenos semejantes, extrae sus rasgos comunes y deduce principios uniformes, sin dejarse perturbar por los detalles que obstaculizan una comprensión crítica del fenómeno social objeto de estudio. Esto se manifestó con claridad en los escritos de William Petty, Richard Cantillon, François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Este último afirmó explícitamente, en el Prólogo a la primera edición alemana (1867) del Tomo I de *El Capital*: «En el análisis de las formas económicas, además, ni los microscopios ni los reactivos químicos sirven de nada. La fuerza de la abstracción debe reemplazar a ambos»²⁸.
- El estudio del fenómeno social en cuestión, separado de la religión, la cual ahora ha sido rechazada como una realidad social, no mediante una deconstrucción científica de la religión cristiana y temporal – lo que podría haber conducido al mismo resultado – sino por un rechazo del cristianismo mismo, desde el principio a través de una condena del poder del clero, los representantes de Dios, y una liberación de la opresión de la Iglesia, que monopolizaba la verdad social y esclavizaba las almas de millones de personas durante mil años²⁹.

²⁷ De una u otra manera, se puede decir que la gran riqueza alcanzada en las ciudades italianas, especialmente en Florencia, tuvo un efecto decisivo en la fundación de la ciencia moderna. La vida en estas ciudades estaba marcada por los comerciantes, los ricos mercaderes y los artesanos eminentes. Cuando las circunstancias históricas condujeron a un énfasis creciente en la mejora y el desarrollo de los procesos técnicos relacionados con las actividades económicas, las ideas, especialmente entre los nuevos ricos, se orientaron hacia la revitalización de las antiguas literaturas y ciencias conservadas y transmitidas por los eruditos y pensadores musulmanes a través de los intercambios culturales, particularmente durante las cruzadas que hemos mencionado anteriormente. Entre las figuras eminentes del Renacimiento italiano se encontraban Petrarca, Boccaccio, Ficino, Maquiavelo, Dante, Angelo, Rafael, Leonardo da Vinci, Tiziano, Palestrina y otros. Este Renacimiento se extendió desde finales del siglo XIII hasta el siglo XVII y abarcó la mayor parte de Europa occidental y central. Como dice Crowther: “El descubrimiento de nuevos conocimientos y la recuperación de los antiguos conocimientos estimularon los procesos de aprendizaje... y las universidades italianas se expandieron para satisfacer esta necesidad. Además de los italianos, hombres talentosos de toda Europa acudieron en masa a los centros activos del nuevo conocimiento. Copérnico venía de la costa báltica de Polonia, Vesalio de Bélgica y Harvey de Inglaterra para participar en el desarrollo académico y científico.” J. G. Crowther, *A Short History of Science* (Londres: Methuen Educational, 1969), p. 59.

²⁸ Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I*. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin Books in association with New Left Review, 1976. Preface to the First German Edition, p. 90.

²⁹ Y esto condujo posteriormente al surgimiento del proyecto intelectual crítico que cuestionaba la religión misma y las cuestiones éticas relacionadas con ella, como se observa en los escritos de Feuerbach (1804–1872), Max Stirner (1806–1856) y David Strauss (1808–1874). Véase, por ejemplo: Ludwig Feuerbach, *The Essence of Christianity*, traducido por George Eliot (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). En particular: Parte II: La esencia falsa o teológica de la religión.

- Partiendo de Europa Occidental para explicar e interpretar los fenómenos que surgieron en Europa Occidental a partir del siglo XVII. Así, Europa Occidental como campo de análisis tanto histórico como factual. Excluyendo los estudios sobre la historia y la realidad del fenómeno en otras partes del mundo, con una negación de la existencia de cualquier otra civilización que no sea la europea. ¡Así, todos los fenómenos estudiados fueron considerados como históricamente únicos, y por tanto como fenómenos nacidos únicamente en Europa y luego difundidos desde Europa al resto del mundo! Entre los fenómenos que existían en el ámbito económico estaban, como veremos con más detalle después, la venta de la fuerza de trabajo y la producción para el mercado.

(III)

Así, se vuelve posible comprender la ciencia de la economía política de una manera que no solo permite criticar el cuerpo teórico de la ciencia, sino que va más allá para criticar el eurocentrismo, que dominaba la ciencia, definía sus fundamentos y formulaba sus principios de manera racista. Esto apunta a liberar a dicha ciencia social del eurocentrismo que le ha quitado la increíble posibilidad de ser una ciencia humana universal. Al liberar la economía política de ese eurocentrismo, se vuelve posible utilizar sus herramientas intelectuales para estudiar los fenómenos de producción y distribución en todas las sociedades, a través del gran, lento y épico movimiento histórico, independientemente de cualquier sesgo dogmático ciego, para un futuro humano, justo y misericordioso, un futuro donde no gobiernen locos ciegos, un futuro que las civilizaciones humanas contribuyen a crear en el marco de un conocimiento humano unificado.

Referencias

- BAKUNIN, Mikhail. *God and the State*. New York: Dover Publications, 2019.
- BAR Hebraeus. *The Chronography of Gregory Abu'l-Faraj, the Son of Aaron, the Hebrew Physician, Commonly Known as Bar Hebraeus*. Translated by E. A. Wallis Budge. Oxford: Oxford University Press, 1932.
- CROWTHER, J. G. *A Short History of Science*. London: Methuen Educational, 1969.
- DAWSON, Christopher. *The Making of Europe: An Introduction to the History of European Unity*. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2003.
- DOBB, Maurice. *Studies in the Development of Capitalism*. London: Routledge, 1947.
- DODU, Gaston. *Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de Jérusalem 1099–1291*. Paris: Librairie Hachette et Cie, n.d.
- DREYFUS, François-Georges, Roland Marx, and Raymond Poidevin. *Histoire générale de l'Europe*, Tome 1: L'Europe de 1789 à nos jours. Paris: Presses Universitaires de France, 1980.
- FEUERBACH, Ludwig. *The Essence of Christianity*. Translated by George Eliot. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- HIRST, John. *The Shortest History of Europe*. Collingwood: Black Inc, 2009.
- IBN AL-NADĪM, Muḥammad ibn Ishāq. *The Fihrist of al-Nadim: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture*. Edited and translated by Bayard Dodge. New York: Columbia University Press, 1979.
- JAMES, George G. M. *Stolen Legacy: Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy*. New York: Philosophical Library, 1954.
- MARX, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*, Volume I. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin Books in association with New Left Review, 1976.
- Oxford University Press. *The Oxford Dictionary of the Christian Church*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- ŞĀ'ID AL-ANDALUSĪ. *Science in the Medieval World: Book of the Categories of Nations*. Translated by Sema'an I. Salem and Alok Kumar. Austin: University of Texas Press, 1991.
- SARTON, George. *A History of Science: Ancient Science Through the Golden Age of Greece*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952.
- SPINOZA, Baruch. *Theological-Political Treatise*. Translated by Michael Silverthorne and Jonathan Israel. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- TOLSTOY, Leo. *Tolstoy as Teacher: Leo Tolstoy's Writings on Education*. Edited by Bob Blaisdell. Translated by Christopher Edgar. New York: Teachers & Writers Collaborative, 2000.
- ZAKY, Muhammad Adel. *Political Economy of Underdevelopment*. Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2012.

A concepção materialista da história no plano cartesiano: uma abordagem contemporânea¹

*Alexandre Lyra Martins*²

Resumo

O artigo propõe uma abordagem gráfica/cartesiana para a exposição da concepção materialista da história, considerando os textos originais de Marx e a literatura contemporânea em torno dela, testando esse instrumento em distintas trajetórias de desenvolvimento histórico. As curvas/retas traçadas para expressar o entendimento marxista da história das sociedades tomam por base a trajetória predominantemente autônoma ou inercial das categorias teóricas envolvidas. O trabalho conclui que os gráficos elaborados oferecem um recurso didático adicional em relação aos gráficos tradicionalmente adotados (diagramas), contemplando as leituras acadêmicas contemporâneas marxianas, na medida em que permitem visualização temporal e das transformações quantitativas e qualitativas do processo dialético de desenvolvimento socioeconômico.

Palavras-chave: Modos de produção. Estrutura econômica. Superestrutura.

Abstract

The article proposes a graphic/Cartesian approach to the exposition of the materialist conception of history, considering Marx's original texts and the contemporary literature surrounding it, testing this instrument in different trajectories of historical development. The curves/straight lines drawn to express the Marxist understanding of the history of societies are based on the predominantly autonomous or inertial trajectory of the theoretical categories involved. The work concludes that the graphs created offer an additional didactic resource in relation to the traditionally adopted graphs (diagrams), contemplating contemporary Marxist academic readings, as they allow temporal visualization and quantitative and qualitative transformations of the dialectical process of economic development.

Keywords: Modes of production. Economic structure. Superstructure.

JEL Classification: B14; B41; O10.

DOI: 10.5281/zenodo.18452457

¹ Artigo enviado em 15/10/2024. Aprovado em 7/7/2025.

² Mestre (UFPB) e doutor em economia (ISEG/UTL), professor do departamento de economia da Universidade Federal da Paraíba nas áreas de história econômica e ética econômica.

1. Introdução

Uma das concepções mais difundidas e reconhecidas acerca da história das organizações socioeconômicas é a elaborada por Marx, que propõe um entendimento materialista dialético para as transformações que ocorrem no longo prazo a partir da dinâmica estrutura x superestrutura. A premissa metodológica é de que a história da humanidade é norteadas pelo desenvolvimento das condições materiais de produção, que, em última instância, permite superar aparatos ideológicos e destravar metamorfoses sociais amplas. A teoria foi inicialmente elaborada entre 1845/46, quando escreveu junto com Engels ‘A ideologia alemã’ (Marx, 1998), e foi trabalhada como base da obra ‘Formações econômicas pré-capitalistas’ (Marx, 1985), até chegar ao texto sintético apresentado em 1859 no prefácio do livro ‘Para a crítica da economia política’ (Marx, 1986).

O reconhecido autor germânico apresenta a última versão de sua tese como resultado geral dos estudos desenvolvidos até aquele momento, optando por uma exposição sintética que ocupa apenas uma página no início do prefácio do livro (Marx, 1986, p. 25). Denominada posteriormente de concepção materialista da história, foi disseminada e discutida sobre diversos aspectos, que vão de seus conceitos principais à própria dinâmica das aludidas categorias chave. Algumas contribuições recentes sobre a concepção e sua aplicação foram: Pereyra (1977), Barros (2011), Galastri (2014), Almeida Júnior e Ribeiro (2017), Tarrit (2017) e Anderson (2019). Uma unanimidade nesses trabalhos é a crítica às interpretações simplificadas que trazem distorções e prejuízo ao entendimento correto dos conceitos e da teoria proposta.

Para além das discussões possíveis, alguns autores utilizaram o recurso gráfico para ilustrar a teoria marxista dos modos de produção. Se o próprio Marx sintetizou toda tese em poucas palavras, seria possível, e eventualmente desejável para fins de exposição, recorrer a figuras ou quadros para compor um painel visual da concepção teórica. Nesses casos, se destaca o uso dos diagramas (Castells, 1979, p. 126-127; Almeida Júnior e Ribeiro, 2017, p. 144), pela adequação desse recurso ao caráter qualitativo da dialética, deixando de contemplar, entretanto, os aspectos quantitativos dessa, que podem ser visualizados numa apresentação gráfica em plano cartesiano.

A exposição cartesiana, contudo, ficou associada à simplificadora interpretação stalinista da tese (Almeida Júnior e Ribeiro, 2017, p. 132), que entendeu o processo histórico como evolutivo em quatro (ou cinco) fases. Essa relação equivocada, uma vez que gráficos são instrumentos geométricos que servem a distintas perspectivas teóricas e leituras dessas, jogou no limbo um recurso de exposição didática válido para apresentar a concepção marxista da dinâmica histórica das organizações sociais numa compreensão rigorosa. O intento do presente trabalho é desfazer esse lapso.

Pretende-se aqui desenvolver uma abordagem gráfica cartesiana para apresentação esquemática da concepção materialista da história, que contemple uma leitura teórico-metodológica criteriosa de suas premissas, das categorias envolvidas, e que considere possibilidades distintas de trajetória histórica das sociedades. Considerando que no *Capital* “o tema das sociedades pré-capitalistas é tratado... apenas de forma eventual” (Anderson, 2019, p. 236), são tomados os textos originais referidos no primeiro parágrafo do presente texto como basilares para o estudo, bem como a produção marxiana recente sobre o tema, para demonstrar a

versatilidade desse instrumento didático e contribuir para o ensino dessa concepção em diversas áreas da ciência social.

2. Notas metodológicas

A concepção materialista da história propõe um movimento dialético interno nos modos de produção (MP) e nas formações socioeconômicas (FS)³ para explicar suas trajetórias de longo prazo. Pode-se classificar as categorias conceituais fundamentais dessa tese em dois blocos principais: as que têm dinâmica própria/transformadora e tendência predominantemente crescente no tempo, caso das forças produtivas materiais (FP) e da estrutura econômica (EE), e as que têm dinâmica conservadora e tendência predominantemente inercial no tempo, caso das relações sociais de produção (RP) e da superestrutura (S). Desde já, é preciso salientar que há movimento nas esferas sociais (representadas principalmente pela S), porém ele só deslancha quando encontra sustentação em mudanças no campo produtivo/econômico, se não, prevalecem as forças conservadoras.

Acatando a dialética materialista como motor central das transformações a partir das contradições internas existentes, ela está presente tanto no primeiro plano da análise, onde há tensão entre o avanço regular das FP e as relativamente estáticas RP, quanto no segundo plano, ao nível da própria FS, onde a tensão dialética se estabelece entre a EE, onde as forças produtivas estão em operação, e a conservadora S. Em ambos planos há o protagonismo das categorias materiais e autônomas (FP e EE), sobre as essencialmente imateriais e inerciais (RP e S), que, sendo comandadas pelo grupo dominante, resistem a mudanças na lógica econômica e entram o desenvolvimento de novas condições de produção, mas com o tempo acabam se adequando a novas RP que se consolidam no plano produtivo.

Movimentos sociais contestadores regularmente florescem na humanidade, porém sua difusão maior depende de um aporte político/econômico significativo, de modo que o protagonismo das categorias materiais é inequívoco. As sociedades são guiadas pela melhoria nas condições de vida material e moldadas pelos valores sociais para chegarem ao seu desenho final, trata-se de uma ressalva que evita a simplificação e reforça a função de contenção social historicamente exercida pelo aparato moral, dado seu cunho ideológico, tal como colocado por Marx (1998, p. 48-49) em sua obra.

Marx (1998) divide a história da humanidade até a era moderna inicialmente em quatro FS principais (comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo), às quais agrega o MP asiático num segundo momento (Marx, 1985), porém em sua última versão da concepção (Marx, 1986), optou por abstrair-se das tipificações. Houve evolução teórica ao longo desse processo, e a abstração dos MP mostra uma concepção desenvolvida como teoria geral, a ser aplicada em variantes concretas. O tema aqui é trabalhado predominantemente com quatro formações sociais não especificadas, para depois acrescentar a demonstração gráfica de três processos históricos concretos.

As FS não precisam seguir necessariamente o mesmo percurso histórico, a linearidade não é crucial (Hobsbawm in Marx, 1985, p. 38), mas em razão da premissa dialética da negação

³ Marx (1985) trabalha com o conceito de formação econômica, uma variação do MP indicando agregação de elementos sociais, mas os estudiosos do autor avançam na demarcação dos conceitos, renomeando a categoria como formação econômica e social. Aqui se adota uma variante dessa última: formação socioeconômica.

da negação, as transformações quantitativas e qualitativas trazem ganhos produtivos no longo prazo, levando a sistemas sociais mais produtivos em última instância, e diferentes dos que os antecedeu. O *timing* de cada FS em cada lugar, por sua vez, varia em razão de fatores diversos, como um maior ou menor isolamento geográfico, podendo coexistir num mesmo tempo/espaço FS distintas.

Gráficos cartesianos são instrumentos que podem representar trajetórias produtivas diversas, e a concepção materialista da história explica possíveis percursos tomados pelas sociedades a partir do movimento dialético, e não apenas a sequência clássica com passagem por quatro (ou cinco) etapas. Adiante se expõe graficamente o encadeamento de quatro FSs, que contempla a sequência clássica inicial, e três alternativas principais: as formações socioeconômicas mais duradouras⁴, que terminam por ‘saltar’ etapas do processo histórico, as formações que passam por colonização de outros povos que as subjugam e as formações que adotam um sistema produtivo sem ter requisitos para tal. A formação da periferia econômica no mundo é resultado de processos de colonização que geram uma simbiose produtiva e quadro misto sem superação das formas distintas de produção, algo já comentado por Marx (Anderson, 2019, p. 251-255), enquanto as experiências socialistas de Estado do leste europeu configuram a implantação de FS sem credenciais, tal como já discutido na literatura marxiana (Lyra, 1992).

De acordo com Marx, cada FS reflete um nível de desenvolvimento das FP, que, por sua vez, traz um tipo de RP e uma S correspondente. As categorias econômicas/transformadoras são objetivas e têm indicadores quantitativos diversos, como o produto interno bruto (PIB) num certo período, para representar a estrutura econômica no respectivo tempo, ou a população economicamente ativa (PEA), o valor do estoque de equipamentos disponíveis ou capital produtivo para espelhar as forças produtivas (também no tempo).

O aumento quantitativo na produção gera acumulação de riquezas, processo gradativo fundamental que pode ser vislumbrado na construção gráfica do tipo cartesiano por meio de uma trajetória predominantemente ascendente das forças produtivas em operação. É um processo que começa lento na história da humanidade e tropeça em interrupções devido a intempéries climáticas, epidemias ou guerras, que geram quedas na produção e declives da linha, mas há superação e para alcançar maiores aclives com o tempo. Passar de um MP para outro, porém, pressupõe amadurecimento econômico, que se reflete em alguma acumulação de riqueza ou propriamente de capital, como requisito correspondente à maturação das condições técnico-materiais, bem como reformulação do pensamento social predominante.

A superestrutura, por sua vez, é intrinsecamente qualitativa/imaterial e seus valores se manifestam concretamente nas leis e instituições sociais compatíveis com a EE (Marx, 1998, p. 18), formando uma estrutura social. As FP e EE são representadas por linhas irregulares ascendentes que refletem a acumulação de riquezas e sua tendência à expansão, enquanto as RP e S, de tendência inercial, são representadas por segmentos de retas paralelas ao eixo das abscissas. Sendo as EE e FP mensuráveis objetivamente, são diretamente inseridas no eixo das ordenadas, já as RP e S são formadas a partir da definição das FP e EE e, portanto, são daí derivadas, indiretamente. Embora a superestrutura contenha toda uma complexidade adicional em relação às RP, como anteriormente colocado, prevalece o comportamento inercial porque é engessada por instrumentos de defesa da ordem estabelecida, prevalecendo amarrações legais, institucionais e mecanismos de força repressivos diversos, só mudando após concluído o embate

⁴ O próprio Marx (1985, p. 79) comenta mais detidamente a maior duração das comunidades asiáticas.

social e político. Modificações pontuais podem ser efetivadas, mas nada que afete sua essência é pautado pelo grupo dominante.

O conhecimento humano como um todo é construído (historicamente) e é cumulativo, só podendo se explicar seus estágios numa certa sociedade, considerando as fases anteriores, o que não significa que é necessariamente crescente, pois uma nova S pode ser mais autoritária e repressora, fazendo recuar o nível de conhecimento social disponível e inibir avanços nesse (que continua marginalmente). Já o conhecimento aplicado na produção, no entanto, frequentemente escapa de mordanças superestruturais. O feudalismo é um exemplo de ambos movimentos, pois na idade média ocidental o grupo dominante perseguia duramente as pessoas que discordavam das orientações sociais e religiosas superiores, debilitando qualquer avanço social, mas tolerava progressos econômicos, enquadrando esses numa das poucas exceções que justificavam ganhos econômicos (Buarque, 2007, p. 37).

As variáveis qualitativas, portanto, podem ser contempladas por gráficos cartesianos e ordenadas no tempo, desde que paralelamente se detalhem seus conteúdos, e estes estejam associados a estruturas econômicas e forças produtivas. Numa FS1 há um MP1, que corresponde a uma EE1, que traz consigo uma respectiva S1, enquanto a FP1 tem sua correspondente RP1, e assim por diante. Assim se procede no presente texto, desenvolvendo a exposição com valores hipotéticos representados por notações das respectivas categorias acompanhadas de numeral que lhe confere posição ordinal.

3. A dinâmica das forças produtivas e das relações de produção

A história da humanidade, predominantemente “... fez-se da violência, da guerra, da pilhagem, do banditismo, etc.” (Marx, 1998, p. 14) de povos sobre outros povos em seus estágios iniciais, principalmente devido ao limitado nível de desenvolvimento das forças produtivas para gerar produção à população existente. Essas características se mantiveram mesmo com o aumento expressivo da riqueza, mas adquiriram novas características, como revestimento ideológico diferenciado.

FP são os elementos empregados na atividade produtiva, considerados em seu devido contexto histórico. Correspondem à disponibilidade histórica do conjunto formado pelos meios de produção (máquinas e equipamentos), reservas naturais (os objetos de trabalho: fauna, flora, minérios, rios e oceanos) e pela força de trabalho, que vai mover o processo produtivo a partir de sua interação com os elementos naturais e técnicos que cria e usa, tornando úteis para si, objetiva ou subjetivamente.

O ser humano, que é a FP central, está constantemente em movimento procurando contornar as restrições que a natureza lhe impõe para gerar riqueza (Marx, 1998, p. 21), terminando por descobrir novos recursos, inventar novas técnicas e desenvolver formas diferentes de organizar o processo de trabalho (Martins, 2021, p. 147). O nível de desenvolvimento das FP corresponde às especificidades do contexto histórico e espacial, cada estágio tem seu nível de desenvolvimento técnico produtivo relacionado às condições materiais dadas e ao conhecimento alcançado e disseminado na sociedade naquele momento. Um trabalhador da época da revolução industrial ignora técnicas específicas do servo camponês de séculos atrás, que, por sua vez, desconhece a produção industrial. Ambos não podem ser pensados fora de sua realidade, que determina sua identidade, tornando-os estranhos em outra época que não a sua.

O movimento das FP em um contexto histórico resulta numa forma de se produzir que comporta uma certa RP estabelecida entre os homens. Os meios de produção e os objetos de trabalho só deixam seu estado potencial ao serem operados pela força de trabalho mediante uma RP, que sintetiza o funcionamento e a lógica da produção social. Identificada a RP predominante se chega ao núcleo central do modo de produção, aos fundamentos do *modus operandi* na sociedade analisada em relação à produção e ao tipo de exploração que está sendo executado, uma vez que há dois grupos sociais básicos nela: o dominante e o dominado. Só não há exploração na primeira FS, o comunismo primitivo.

É importante ressaltar a dinâmica dialética estabelecida nesse processo, pois o frequente aperfeiçoamento das FP não é acompanhado por alteração das RP, gerando tensão entre dois grupos socioeconômicos: um grupo ascendente que defende nova RP e a classe dominante que quer manutenção da RP vigente. Essa tensão é apenas latente no começo, quando o grupo que adota novas RP inexistente ou é insignificante perante as forças dominantes, porém, com sua expansão, o atrito social é inevitável. A força vital transformadora que surge, portanto, advém do grupo dominado, mas se separa dele para formar outro grupo de interesse que quer promover a mudança na RP para adotar uma RP associada a uma modalidade diferente de exploração.

O grupo novo surge incipiente, mas cresce, acumula forças econômicas e políticas, até se consolidar e, enfim, ascender à classe dominante, quando derruba a classe decadente (outrora dominante) e muda toda ordem socioeconômica, instalando outro MP. A dialética fundamental na transformação das RP, portanto, ocorre entre a classe dominante vigente e um novo grupo insurgente, com outros traços de dominância. A classe trabalhadora propriamente, portanto, teve papel secundário nesse processo histórico/dialético, porém a condição capitalista é particular devido à exponenciação técnica máxima desse MP, que alcança altos níveis de exploração com afastamento contínuo da força de trabalho da produção sem a geração de um grupo novo proponente de novas RP, o que credencia os trabalhadores ao protagonismo da mudança social (Martins, 2021, p. 165). Além disso, outro fator que passa a ter relevância nesse contexto é o cultural, uma vez que diferentemente dos autoritários MP anteriores, as liberdades democrática e econômica são enfatizadas no capitalismo, alçando o componente moral a um novo patamar (*ibidem*, p. 160).

Levando em conta o supracitado movimento das FP, pode-se propor dois gráficos que representam sua vitalidade. No gráfico 1 as FP são consideradas isoladamente, não há produção, apenas potencialidade produtiva, mas mesmo assim as relações de produção continuam como marcos temporais de sua trajetória. No segundo, apresentado mais adiante, as RP são incorporadas, gerando produção, o que eleva os patamares quantitativos. É nítida a evolução inconstante das FP no gráfico 1 apresentado a seguir, mas com tendência ascendente ao longo do tempo.

Particularmente após a definição de uma nova RP, quando um novo grupo social assume a condução econômica e social (ilustrada pelos marcos T2, T3 e T4 no gráfico 1), a potencialidade produtiva toma maior impulso, mas depois de desenvolvidas as possibilidades produtivas da FP, o ritmo de expansão dessa arrefece, fazendo a curva do gráfico ter menor acentuação. Por outro lado, quando há eventos significativos como guerras, invasões, secas ou inundações, o patamar das FP cai para se recuperar posteriormente.

O gráfico 1 apresenta os estoques de meios de trabalho, meios de produção e força de trabalho disponíveis em cada contexto temporal, que aumentam com crescimento populacional e

melhorias técnicas desenvolvidas e aplicadas, predominantes em relação a instantes de decadência estrutural em virtude dos eventos críticos possíveis. As FP, portanto, são inerentemente autônomas e dinâmicas, mas têm movimento histórico ascendente não linear. No início do processo, a procura era para alcançar condições de sobrevivência, dadas as limitações das FP, mas atendidas essas, o ser humano continua desenvolvendo as FP posteriormente para expandir alternativas produtivas e continuar melhorando sua qualidade material de vida (Marx, 1998, p. 22).

GRÁFICO 1

Trajetória das forças produtivas no tempo

Fonte:

Elaboração do autor.

Nos espaços entre T1 e T2, T2 e T3, T3 e T4, e após T4, a RP referencial da estrutura econômica fica estável, como paradigma que é para o sistema produtivo, ainda que venha a aparecer uma nova relação produtiva de forma marginal. Sabendo dessa tendência inercial das RP, pode ser estipulado um gráfico, o de número 2, onde cada RP histórica é representada por segmentos de reta paralelas ao eixo do tempo.

Cada nova RP, em princípio, está vinculada a um avanço das FP, de maneira que está vinculada ao patamar inicial dessa, mesmo se estiver associada a alguma involução social. As RP fazem a conexão entre a base real, produtiva, e as demais dimensões da vida social, são econômicas por se efetivarem diretamente no âmbito da produção, e são intrinsecamente sociais por conectar pessoas para isso. Na explicação materialista, as RP oferecem os parâmetros basilares para o convívio social, para as relações sociais propriamente ditas, no plano cultural, religioso, etc., que podem mudar pontualmente até um ponto que não apresentem contestação à relação de exploração que move toda economia, a RP, de modo que a conformação retilínea paralela ao eixo das abcissas representa sua essência, e de suas instituições: estável. As possibilidades de variação são mais restritas particularmente para a própria RP. No caso do capitalismo, por exemplo, o aluguel da força de trabalho é o marco principal da exploração do capital, mas a rigidez das formas assalariadas fixas com o tempo foi dando lugar a formas flexíveis de remuneração e contratação através de terceirização e variantes.

GRÁFICO 2

Trajetória das relações de produção no tempo

Fonte: Elaboração do autor.

4. A dinâmica dos modos de produção

Os modos de produção derivam da estrutura econômica disponível, consubstanciada no aparato técnico-material erguido a partir das forças produtivas em movimento, usando uma certa relação de produção. Podem ser observados tomando todos os componentes da organização produtiva das sociedades, considerando seus elementos estruturantes, como a infraestrutura, a tecnologia empregada, os ativos constituídos e a produção final obtida num certo período. Pode-se conceber a EE da forma mais simplificada como as FP em operação (FPO), mediadas pelas RP. Trata-se da categoria econômica mais ampla, que abarca todas as demais de mesma natureza e informa a produção efetivamente realizada com as condições técnicas e humanas existentes, num certo momento histórico. Esse aparato pode não ser integralmente aproveitado em diversos momentos, pois pode haver subutilização das forças produtivas, mas o conceito de FPO abarca essa possibilidade.

O avanço dos modos de produção vem com o desenvolvimento das FP, e nesse processo, relações de produção se transformam, ficando apenas resquícios das relações superadas. Novos grupos econômicos vão procurar consolidar seu controle sobre o MP por meio da adoção da RP que reflete sua forma de dominação econômica, mas RP anteriores podem subsistir em certas condições e momentos históricos, como na condição periférica, analisada em item posterior.

Conforme exposto na metodologia, a sobreposição dos gráficos 1, atualizado com as FP em movimento, e 2, permite observar a dinâmica dialética dos modos de produção no longo prazo, formando o gráfico 3 a seguir:

GRÁFICO 3

Trajetória dos modos de produção ao longo do tempo, baseada na curva das forças produtivas em operação e nas retas das relações de produção

Fonte: Elaboração do autor.

O gráfico acima representa a trajetória dos MPs a partir de uma curva irregular e ascendente das forças produtivas em operação, contraposta às retas das RP, que não acompanham essa elevação. Verifica-se de forma esquemática a expansão das FP a partir de segmentos da curva FPO que as representam, paralelamente à relativa estagnação das RP dentro de cada estrutura produtiva: entre T1 e T3 prevalece o MP1 (FPO1 + RP1), entre T3 e T5 prevalece o MP2 (FPO2 + RP2), e assim por diante.

O movimento dialético presente nos MP é observado a partir da trajetória das FPO e das RP, observado em sua dinâmica quantitativa através da luta de classes e em sua transformação qualitativa com a superação das RP em alguns momentos históricos. A expansão quantitativa das FPO com uma certa RP tem fôlego limitado e com a chegada de um grupo novo, a produção com as RP vigente, que tinha atingido um ápice, começa a cair gradativamente, formando um segmento de linha de tendência descendente (PRP) a partir da linha principal das FPO, na medida em que o novo grupo (com outra RP) aumenta a produção (dando continuidade a ascensão da FPO). A distância entre essas linhas (FPO e PRP) reflete a escalada da tensão

dialética, até a superação da ordem instituída com a transformação qualitativa, que é observada com o salto efetuado no gráfico de retas que reflete a dinâmica inercial das RP. Na sequência, a PRP continua a cair até chegar a patamares irrelevantes.

A expansão produtiva efetivada com a adoção da RP vigente se dá entre os pontos T1 e T2, T3 e T4, T5 e T6, T7 e T8 nas áreas EEV, e sua antítese, a força alternativa de outra RP sendo introduzida paralelamente ao sistema vigente por outro grupo social, entre os pontos T2 e T3, T4 e T5, T6 e T7 no gráfico 3, aumentando sua participação na produção total e dando novo fôlego a ela (retratada pelas áreas EEN). Como já colocado, nas fases iniciais da EEV há uma dialética entre a classe dominante e a dominada, porém esta não tem maiores repercussões, dado o controle do sistema pela primeira. Por fim, no capitalismo, a última estrutura EE4, não há mais o surgimento de outra RP alternativa e o gráfico mostra o convívio (turbulento) das classes dominantes com a insurgência da classe dominada a partir do ponto T8.

Todas RP, à exceção da primeira, num primeiro momento são marginais e em outro são *mainstream*, portanto as áreas EEN se transformam em áreas EEV no próximo MP. As RP vigentes, por sua vez, depois vão se metamorfosear em RP passadas, de MP anteriores, e vão ter sua participação produtiva declinada, formando as linhas PRP. Os limites produtivos de cada RP nas EE são dados no gráfico 3 pelas curvas PRP1, PRP2 e PRP3, que expressam seu processo de ascensão inicial e decadência posterior frente ao surgimento de um novo grupo, que continua a expansão da curva FPO, impulsionada pela nova RP.

Novas estruturas econômicas geralmente não eliminam totalmente as estruturas decadentes, elas subsistem indefinidamente de forma marginal, sem incomodar as novas classes dominantes. Quanto mais se avança no tempo, mais vão sendo acumulados resquícios produtivos qualitativamente distintos, porém sua presença relativa pode ser irrisória ou um pouco maior, dependendo da capacidade de extensão e penetração da nova formatação produtiva, tanto social quanto economicamente, e do interesse da nova classe dominante em transmutar os espaços conquistados.

Como colocado anteriormente, a condição histórica capitalista é distinta em razão de uma particularidade sua: o desenvolvimento máximo das forças produtivas. Nesse estágio de desenvolvimento socioeconômico, representado no gráfico 3 pelo último segmento da FPO (dada a partir do ponto T7, com FP4 e RP4), não há mais possibilidades alternativas para se reorganizar a produção, não ensejando surgimento de um novo segmento social ascendente para se contrapor ao grupo dominante corrente (inexistindo a área EEN). O movimento fulcral na produção passa a ser o de substituição do trabalho vivo (trabalhadores) pelo trabalho morto (máquinas/tecnologia) pelos capitalistas, que não é absoluto e tem movimentos compensatórios, mas mesmo assim, a tensão dialética se estabelece entre as duas classes do próprio sistema porque prevalece a deterioração das condições de trabalho e remuneração. Isso se houver conscientização e disposição para a disputa por parte dos trabalhadores, pois a desmobilização seria o caminho alternativo, resultando em exponenciação de riqueza concentrada paralelamente à precariedade econômica para a maioria da população. Havendo conscientização, prevalece a luta entre as classes vigentes, representada pela área LCV, a partir do ponto T8, e os trabalhadores têm a possibilidade de construir um novo MP. Este processo está em aberto, é recente, impreciso e difícil de ser mensurado, de maneira que foi delimitado por uma linha pontilhada.

5. As formações socioeconômicas

Na frase mais importante de seu resumo da concepção, Marx (1986, p. 25) afirma que “O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual”, enfatizando a dinâmica própria das categorias econômicas materiais e circunscrevendo o conceito de modo de produção a este universo. O modo de se produzir é determinado pela EE, a partir do estágio de desenvolvimento das FP, dos materiais (descobertos e controlados) e das técnicas disponíveis, mas é moldado socialmente em um aparato jurídico superestrutural para garantir a reprodução dos termos de dominação.

O conceito de formação socioeconômica chega para agregar elementos sociais aos econômicos, com a introdução da categoria superestrutura, que sintetiza a ideologia dominante e os valores diversos através de instituições sociais, completando sua teorização acerca do percurso histórico das sociedades. FS em sua formulação mais simples é EE (ou MP) mais superestrutura (S). A estrutura é categoria essencialmente material que gera valores econômicos norteadores para a sociedade, enquanto a S contempla as dimensões valorativas, representadas principalmente pelas estruturas jurídica e política. De forma análoga ao MP, a formação socioeconômica é composição dialética, sendo que entre as categorias EE, que tem por base as FPO, e as S, que tem por base as RP.

5.1. A inércia da superestrutura

Segundo Marx (1986, p. 25), superestrutura diz respeito a “... formas sociais determinadas de consciência”, sendo uma categoria abstrata relativa ao conjunto de valores da sociedade que se materializa em instituições correspondentes, especialmente as estruturas políticas e jurídicas. Sua tese se opõe tanto à perspectiva clássica, que afirma o livre arbítrio individual, quanto à formulação hegeliana da dialética, e nela os valores refletem a forma e o conteúdo da concepção produtiva respectiva (Marx, 1998, p. 18), resguardando a classe dominante vigente e o controle dos meios de trabalho e de produção por essa.

Conforme Gorender (in Marx, 1998, XXI-XXIII), um conceito central para o entendimento da superestrutura é o de ideologia, mas numa acepção dialético/histórica. Na dialética marxista, as ideias deixam de ser o abstrato que determina o concreto para serem projeções das condições de vida material humana (concreto pensado), a verdadeira fonte de suas concepções do mundo, que é histórico. Na tensão entre opostos que explica as mudanças sociais, um dos grupos tem o controle da estrutura produtiva vigente, o que confere domínio também do campo subjetivo. Daí vem o conceito de ideologia dominante, pois as ideias produzidas num certo contexto histórico representam essencialmente a visão de mundo e os interesses do grupo social minoritário dominante nesse momento. Esse ponto vai ser posteriormente trabalhado por Gramsci, com a discussão da hegemonia das classes dominantes (Barros, 2011, p. 103-104) e por Poulantzas, com a construção dos blocos de poder (Berringer, 2020).

O pensamento dominante é repassado à população por formas distintas a depender do contexto histórico. Nos primórdios da humanidade a imposição e a força eram instrumentos suficientes, mas nas sociedades modernas a formação educacional, a religião e as mídias são meios relevantes de reprodução, difusão e manutenção dos valores dominantes contidos na ordem socioeconômica instituída. É a esfera que Marx chama de consciência social, que está acima da aparente consciência individual, fundamento do livre arbítrio no capitalismo e instituto

recorrente do pensamento liberal. A ideologia dominante sempre estabelece algum padrão de alienação através de um repertório de justificativas para praticar exploração de uma maioria por uma minoria, a partir de uma moral para as relações de trabalho (Martins, 2020). Nesse âmbito, Marx destacava também a relevância dos elementos religiosos para naturalizar exclusão social e pobreza, o que foi confirmado historicamente (Araújo, 1996, p. 145).

A essência da superestrutura é imaterial, porém possui formas diversas de manifestação concreta, como o aparato institucional jurídico e político moderno, composto pelo poder executivo, câmaras municipais, assembleias legislativas, congresso nacional, tribunais diversos, e o aparato religioso, composto pela(s) igreja(s) de referência. Essas organizações são instituições que representam a visão de mundo conveniente à classe dominante, compatibilizando costumes com os valores cruciais à lógica produtiva adotada. A essas são agregados aparelhos de força e repressão para manutenção da ordem instituída; as forças armadas e policiais, e também a estrutura cultural compatível com as manifestações artísticas. Cada tipo histórico de sociedade tem seu aparato superestrutural, expresso no gráfico 4 pelos segmentos de reta a partir dos pontos S1, S2, S3 e S4.

A reformatação estrutural começa de forma subversiva, quando a sociedade experimenta outra RP, mas a assimilação desse novo parâmetro central é gradativa, sendo preciso um intervalo temporal após uma RP se tornar referencial e se consolidar, pois como Marx (1986, p. 25) coloca, com a mudança estrutural, “... a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez”, certo é que demanda um tempo para a S se atualizar. O espaçamento entre os pontos T1-T2, T2-T3, T3-T4 e T4 em diante no gráfico 4 mostra o tempo de duração de cada S, que espelha sua resistência às mudanças, pois a classe dominante coloca todo aparato de repressão para conter os interesses contrários.

GRÁFICO 4
Trajetória da superestrutura no tempo

Fonte: Elaboração do autor.

5.2. A trajetória das formações socioeconômicas

O processo de crescimento produtivo da humanidade pode ser analisado alternativamente considerando a incorporação dos elementos sociais, consubstanciando a

unidade dialética social maior por meio do conceito de formação socioeconômica. A base desta análise, no entanto, é o mesmo movimento dialético fundamental entre FP e RP, só que agora expandido para as FS, considerando o MP e a S. O movimento crescente da EE é contido pela superestrutura, que é engessada por instrumentos diversos, mas é superado pela força das novas FPO em embate direto com as forças vigentes, construindo paralelamente outra EE, com outro modelo de RP. Metamorfosando a EE, também a estrutura social (S) se adequa aos novos arranjos produtivos.

Tudo isso é um processo histórico em que várias coisas acontecem paralelamente, inclusive a mudança dos valores sociais, a partir do valor fundamental relativo ao *modus operandi* econômico, só que de maneira mais lerda. São formadas novas estruturas econômica e social, que vão vigorar por um tempo até que o processo dialético seja disparado novamente, posto que a resolução dos conflitos é sempre transitória. Fatores sociais ajustam o ritmo do desenvolvimento das forças produtivas, que se adaptam aos costumes. Eventualmente a cultura vigente local pode obstacular a formação de uma estrutura econômica, mas terminam acompanhando as mudanças técnicas e produtivas principais.

Nos momentos iniciais de uma FS, a estrutura e a superestrutura se compõem de forma harmônica, em razão da correspondência entre as normas e uma relativa estabilidade das forças produtivas, mas isso é temporário, pois na sequência virá uma evolução dessas últimas para importunar o *status quo*. É a negação da negação, uma vez que o percurso histórico não deve repetir formas passadas, negando a estrutura que lhe é contemporânea e as anteriores. A partir daí, o velho e o novo convivem conflituosamente, crescentemente, por colidirem em relação à forma da exploração, que requer relação de produção e ideologia diferentes, até a convivência se tornar impraticável e a única forma de resolver o conflito for a superação das velhas relações socioeconômicas, reduzindo o antigo sistema a uma participação insignificante na estrutura.

Tomando esse referencial de análise, a esfera econômica é inseparável das demais esferas sociais e é fundamental na definição de seus rumos. A atividade produtiva é mediada por relações sociais (de produção), de modo que a produção material da sociedade é também produção de valores, relativos à sociabilidade. O ‘agente’ econômico que toma decisões ‘racionalis’ está imerso na convivência social e impregnado da moral contemporânea, portanto, decide sob sua influência e égide. Não é suficiente a vontade do ser para construir uma transformação socioeconômica qualitativa, são necessários requisitos técnicos, humanos e a disseminação desses. Isso explica, parcialmente, o fracasso das experiências de socialismo real, que possuíam fragilidade na base produtiva e na matriz tecnológica.

Transformadas efetivamente as estruturas produtivas, a manutenção da nova ordem econômica vem com a institucionalização de novos valores na construção de um novo aparato superestrutural. Como já visto, o grupo dominante busca a garantia da observância dos parâmetros socioeconômicos através da força, mas seu complemento é a constituição de um marco ideológico para ratificar o poder econômico e político. No ocidente moderno, em particular, foi aumentada significativamente a importância da capacidade da classe dominante em articular um projeto social que seja assimilado pela sociedade através de valores afirmados, devido à premissa da liberdade civil.

A demonstração gráfica dessa teorização é feita no gráfico 5, com a sobreposição dos gráficos FPO e S, que permitem visualizar o processo dinâmico ao longo do tempo. Nesse gráfico hipotético, o começo da tensão dialética ocorre entre um T par e um T ímpar, com o

surgimento de outro grupo com novas RP, isso depende de uma série de eventos que podem precipitar ou adiar o descobrimento/aplicação produtiva de novas técnicas, bem como outros fatores que levem à formação de um novo grupo social para conduzir esse processo, de modo que pode variar significativamente o tempo necessário para criação das condições adequadas. É preciso enfatizar também, como indicado no item anterior, que no estágio capitalista de produção, a tensão dialética passa a ser entre as classes sociais do próprio sistema, em virtude do máximo desenvolvimento das FP, que inviabiliza o aparecimento de novo grupo social alternativo ascendente, especificidade que pode ser ilustrada na última fase da curva FPO (a partir do ponto T8; quando inicia a área LCV).

GRÁFICO 5

Trajetória das formações socioeconômicas, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação (FPO) e da superestrutura (S)

Fonte: Elaboração do autor.

As componentes religiosa e cultural se encaixam na estrutura ideológica superestrutural, e vão aparecer permeando as demais variáveis sociais, refletindo os valores do momento histórico e da concepção econômica predominante. Notadamente, no contexto contemporâneo ocidental em especial, podem surgir manifestações artísticas contestadoras de forma marginal convivendo com o *mainstream* que celebra os valores do mercado, em decorrência da liberdade como valor referencial. Alguns elementos culturais e religiosos podem atravessar modos de produção intocados, outros podem ser ligeiramente modificados, enquanto outros podem ser transformados, ou mesmo criados, para refletirem novas relações de produção estabelecidas,

sendo importante que a maioria componha um quadro homogêneo junto aos valores principais do sistema.

A dinâmica das forças produtivas se contrapõe à relativa inércia superestrutural, que mantém estabilidade ao longo do tempo preservando os valores dos grupos dominantes e as respectivas normas, até chegar um momento em que sucumbem ao avanço do novo grupo social com sua concepção diferenciada de relações produtivas e da sociedade como um todo, gerando uma transição súbita, caracterizada no gráfico por uma reta vertical, perpendicular ao eixo da abscissas nos momentos chave T3 e T5 e T7.

É certo que os longos processos históricos concretos são mais complexos, comportando idas e vindas, ou pequenos progressos nas normas, e eventuais tentativas de contemporizar com a classe ascendente, porém há momentos cruciais diversos nesses processos que corroboram com a tese marxista, como a revolução gloriosa na Inglaterra em 1688, quando o Estado moderno (constitucional) de direito é instituído, abrindo caminho para a consolidação da revolução industrial já em processo. O mercantilismo, estágio inicial do capitalismo, já era referência produtiva, de modo que as reformas sociais, sejam no Estado ou na religião (desencadeadas nos primeiros anos do século XVI por Lutero e Calvino), vieram na sequência.

6. Casos particulares

6.1. Longa duração de uma formação socioeconômica

Uma primeira possibilidade a ser apresentada é o caso de uma sociedade não passar por todas FS identificadas por Marx. Conforme comentado no presente texto, esta situação contempla o caso do modo de produção asiático, analisado pelo próprio Marx, e também se adequa a outras formações mais específicas em que há desestímulo ao desenvolvimento de novas forças produtivas, maior acomodação social e econômica, em virtude de isolamento geográfico ou de rigidez maior em estruturas econômica e social (mais homogêneas).

Não necessariamente essa particularidade leva à eliminação de uma das FS definidas por Marx, porém aqui é ilustrada essa situação. O gráfico 6.1. contempla essa possibilidade mais simples com uma derivação dos gráficos anteriores, eliminando algum estágio intermediário de organização social. Uma duração maior de uma FS é refletido no desenho do gráfico com o prolongamento do respectivo estágio mais duradouro no tempo, ao que segue uma elevação subsequente também maior na mudança da FS. Uma vez que a FS se prolonga no tempo, a chance dela ‘pular’ uma FS é elevada, em virtude da predominância no mundo de uma formação contemporânea mais avançada quando forem criadas condições para o desenvolvimento de forças alternativas às dominantes.

6.2. A periferia econômica

Povos mais avançados (produtiva e tecnologicamente) invadirem sociedades menos desenvolvidas para execução de projetos de colonização é uma ocorrência relativamente comum a partir da idade média, fundando novas sociedades sem transformar integralmente a ocupada e permitindo a convivência de organizações e relações produtivas mais avançadas com estruturas locais menos desenvolvidas. Essa é a situação das chamadas periferias econômicas, que se contrapõe à dos centros econômicos, que passaram (em regra) pelas formações socioeconômicas indicadas por Marx, cada qual com seu tempo de transcurso histórico derivado do

desenvolvimento das forças produtivas. Nesses casos sua dinâmica não é oriunda de suas entranhas, da dialética interna, mas sim de processos dialéticos externos, e, portanto, há outros desmembramentos. Havendo esse tipo de interação, contradições específicas se manifestam e evoluem em novos processos dialéticos.

Na dinâmica social inicialmente posta por Marx, um MP transforma outro MP, mas não é isso que acontece no caso estudado. Principalmente na América do sul e na África, o capital passou a optar por uma convivência simbiótica com formas mais arcaicas de produção, tolerando estruturas correspondentes ao escravismo e ao feudalismo, de modo a entrar o avanço das forças produtivas nesses países. O aparente atraso produtivo e estrutural, entretanto, atende a interesses do capital no processo de acumulação de capital como um todo, no sentido de possibilitar elevação na acumulação de capital. O colonialismo é uma temática na qual Marx transita entre a crítica à opressão nas colônias e sua exaltação como força modernizadora (Herrera, 2019, p. 45), sem concluir que "... a expansão capitalista no centro impedirá uma generalização homogênea do desenvolvimento" (*Ibidem*, p. 47). Posteriormente o tema vai ser atualizado e discutido por estudiosos diversos, entre os quais Furtado (1974, 2007, 2014) e Marini (2000).

GRÁFICO 6.1.

Trajetória das sociedades com longa duração de uma FS, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação (FPO) e da superestrutura (S)

Fonte: Elaboração do autor.

A apresentação gráfica da trajetória típica de um país periférico segundo a concepção marxiana é colocada no gráfico 6.2. O que caracteriza as sociedades periféricas é justamente a composição híbrida da sua estrutura produtiva, predominando as relações de produção mais avançadas. O sistema produtivo anterior e sua RP referencial, que prevaleciam antes dos invasores chegarem, continuam presentes nas periferias, o que faz com que o segmento de curva que representa a produção com relações anteriores não caia substancialmente. No gráfico 6.2. a

situação está configurada no segmento PRP3, resultado das FPO da FS anterior à formação que desembarcou, a invasora.

De outro lado, nesse caso, a área EEN3 corresponde à introdução e expansão do capital externo, que contribui com a industrialização local, atualizando o parâmetro produtivo de mercado num segundo momento, mas sempre de forma contida e controlada, de modo a servir à reprodução internacional de capital, constituindo processo de industrialização dependente. Tanto as estruturas econômicas quanto as sociais anteriores são preservadas parcialmente, devido a acordos entre os grupos dominantes locais e estrangeiros, formando um aparato legal que contempla os interesses de ambos, resistente a avanços produtivos e culturais.

GRÁFICO 6.2.

Trajetória das formações socioeconômicas periféricas, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação e da superestrutura socioeconômica

Fonte: Elaboração do autor.

6.3. Experiências socialistas de Estado do leste europeu

A terceira situação expressa em gráfico é o das experiências socialistas de Estado. O socialismo seria uma formação socioeconômica posterior ao capitalismo, entretanto alguns países deflagraram movimentos revolucionários e instituíram regimes socialistas transitórios para acelerar o processo, mas como as condições materiais adequadas à sua manutenção não foram construídas, fracassaram posteriormente. Como o próprio Marx coloca:

“Uma formação nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida, e novas relações de

produção mais adiantadas jamais tomaram o lugar, antes que suas condições materiais de existência tenham sido geradas...” Marx (1986, p. 26)

O caso das economias socialistas de Estado é contemplado pelo gráfico, 6.3., que mostra uma elevação de patamar da superestrutura na parte mais próxima ao final do eixo das abcissas, a partir do ponto T8, contemplando as experiências de socialismo estatal no leste europeu (S5). No ponto T8 pode se observar que as forças produtivas estão abaixo da superestrutura construída, em processo de desenvolvimento, justamente porque ainda não estão amadurecidas suficientemente para suportar a transfiguração do sistema social como um todo. As forças produtivas são forçadas a se adequar à nova conformação institucional (S5), uma vez que é fixado outro padrão de RP e EE, sem ter desenvolvimento suficiente para tal. O ponto T9, por sua vez, representa o retorno posterior ao capitalismo, num patamar inferior ao de S, na mesma linha da S4 anterior.

GRÁFICO 6.3.

Trajetória das FS sem EE compatível, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação e da superestrutura socioeconômica

Fonte: Elaboração do autor.

Apenas para registro, a hipótese de um desenrolar da história diferente, por exemplo, com a continuidade do socialismo, também poderia ser desenhada com a sustentação da S5, já que, nesse caso, a formação socioeconômica estaria mantida, trazendo aos poucos as forças produtivas para o nível da superestrutura, a persistir a determinação social no sentido da construção de um projeto socialista transitório. Esta hipótese explicaria casos isolados de socialismo de Estado que perseveraram, pois a maioria não resistiu à dura coexistência com países capitalistas, um dos fatores fundamentais para que esse modelo de socialismo fracassasse, na medida em que teve que ser feito todo um esforço bélico, que desviou recursos preciosos da

estrutura produtiva, para evitar possíveis tentativas de ocupação por parte de países capitalistas, para recuperar mercado.

7. Notas conclusivas

O estudo elaborou uma abordagem cartesiana como alternativa gráfica para ilustrar a concepção materialista da história, contemplando a passagem por quatro formações socioeconômicas e cenários alternativos de sociedades com percurso históricos distintos. A construção dos gráficos foi balizada pelos dois tipos de dinâmica que as categorias teóricas marxistas da tese podem ter: autônoma ou inercial. As forças produtivas e a estrutura econômica são autônomas, têm evolução frequente no tempo, ainda que irregular devido à não linearidade, enquanto as relações de produção e a superestrutura são inerciais devido aos mecanismos legais e de repressão dos grupos dominantes, resultando em gráficos formados por traços paralelos à linha das abcissas que se sucedem alterando o patamar, a partir de intervalos temporais que correspondem ao tempo de existência de uma formação socioeconômica.

Ficou constatado que, ao colocar as principais categorias da concepção marxista em perspectiva temporal, a exposição através de gráficos cartesianos proporciona algumas vantagens em relação à exposição através de diagramas, que é mais simples. Os gráficos possibilitam uma visualização mais ampla de todo processo no tempo, mostrando seu encadeamento, suas etapas históricas, a acumulação primitiva e de capital, além dos aspectos quantitativos e qualitativos das transformações dialéticas envolvidas. A abordagem se mostrou instrumento didático válido e mais completo, refletindo com mais fidelidade a complexidade da teorização marxista. Casos concretos podem ser expostos por essa via, a qual demonstra suas especificidades em termos de trajetória de longo prazo, em comparação com a evolução clássica na qual uma sociedade passaria por todos os tipos de formações socioeconômicas catalogadas por Marx.

Seu maior grau de detalhamento em relação aos diagramas pode suscitar críticas de alguns quanto à sua complexidade, ou mesmo quanto à sua extensão, uma vez que são muitos os gráficos necessários para que a exposição contemple os casos históricos concretos. Contudo, tratando-se de uma concepção consensualmente rica, é preferível pecar pelo excesso instrumental do que pela simplificação que resulte em empobrecimento do entendimento.

Referências

- ALMEIDA JÚNIOR, Antônio C. de e RIBEIRO, Nelson R. O materialismo dialético aplicado ao processo de evolução da sociedade: um resgate da teoria dos modos de produção. **Revista da sociedade brasileira de economia política**, n. 47, p. 130-152, 2017. Disponível em <<https://revistasep.org.br/index.php/SEP/issue/view/18>> Acesso em 04/06/2024.
- ANDERSON, Kevin B. **Marx nas margens: nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais**. São Paulo: Boitempo, 2019.
- ARAÚJO, Luiz B. **Religião e modernidade em Habermas**. São Paulo: Loyola, 1996.
- BARROS, José D'Assunção. Materialismo histórico e determinismo: revisitando uma polêmica. **Crítica e Sociedade: revista de cultura política**, Porto, v.1, n.1, p. 96-123, 2011.
- BERRINGER, Tatiana. A Escola de Campinas: análise poulantziana da política brasileira. **Crítica marxista**, Campinas, v. 28, n. 51, p. 37-57, 2020. Disponível em <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cma/article/view/18943/13436> Acesso em 04/06/2024.
- BUARQUE, Cristovam. **Da ética à ética: minhas dúvidas sobre a ciência econômica**. Brasília: Senado federal, 2007.
- CASTELLS, Manuel. **A teoria marxista das crises econômicas e as transformações do capitalismo**. Paz e terra: Rio de Janeiro, 1979.
- FURTADO, Celso. **O mito do desenvolvimento econômico**. Paz e terra: Rio de Janeiro, 1974.
- FURTADO, Celso. **A economia latino-americana**. 4 ed., São Paulo: Companhia das letras, 2007.
- FURTADO, Celso. **Raízes do subdesenvolvimento**. 3 ed., Civilização brasileira: Rio de Janeiro, 2014.
- GALASTRI, Leandro. Gramsci, luta de classes e a questão estrutura *versus* superestrutura. **Anais do Marx 2014: seminário nacional de teoria marxista**, Uberlândia, 12-15/maio/ 2014. Disponível em <https://www.researchgate.net/profile/Leandro-Galastri/publication/291446893_Gramsci_luta_de_classes_e_a_questao_estrutura_versus_superestrutura/links/56a3066e08aef24c5860a92/Gramsci-luta-de-classes-e-a-questao-estrutura-versus-superestrutura.pdf> Acesso em 03/06/2024.
- HERRERA, Remy. A colonização vista por Marx: para além de alguns mal entendidos... **Argumentum**, Vitória, v. 11, n. 1, p. 42-55, 2019. Disponível em <<https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/21385/16670>> Acesso em 12/06/2024.
- LYRA, Rubens P. (org.). **Socialismo: impasses e perspectivas**. São Paulo: Scritta editorial, 1992.
- MARINI, Ruy Mauro. **Dialética da dependência**. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
- MARTINS, Alexandre. Uma breve história da ética do trabalho no mundo ocidental. **Revista de economia política e história econômica**, São Paulo, n. 44, p. 91-108, 2020. Disponível em <https://drive.google.com/file/d/19GxbgsI4ZUPIHq5zugVMkZKN9jTlhZFI/view> Acesso em 05/07/2024.
- MARTINS, Alexandre L. **A economia segundo Smith, Ricardo e Marx**. João Pessoa: Ideia editora, 2021. Disponível em https://www.ideiaeditora.com.br/site/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/12/Livro-COMPL-ETO-CORRIGIDO-versao-final-2-owiepu.pdf Acesso em 20/05/2022.

MARX, Karl. **A ideologia alemã**. São Paulo: Martins Fontes, 1998. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547009/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20A%20ideologia%20alem%C3%A3.pdf Acesso em 20/05/2022.

MARX, Karl. **Para a crítica da economia política**. Coleção os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1986.

MARX, Karl. **Formações econômicas pré-capitalistas**. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1985. Disponível em <
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1791199/mod_resource/content/1/Forma%C3%A7%C3%B5es%20Econ%C3%B4micas%20Pr%C3%A9-Capitalistas.pdf> Acesso em 22/05/2024.

PEREYRA, Carlos. El determinismo histórico. **Revista Mexicana de Sociologia**, Cidade do México, v. 39, n. 4, p. 1309-1322, 1977.

TARRIT, Fabien. A transição do feudalismo ao capitalismo interpretada pelo marxismo analítico. **Crítica marxista**, Campinas, v. 24, n. 45, p. 63-91, 2017. Disponível em <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cma/article/view/19098/13598> Acesso em 03/06/2024.

Notas críticas acerca da tese da expropriação financeira de Costas Lapavitsas¹

Wallas Gomes de Matos²

Resumo

A busca por compreender a financeirização suscita inúmeros debates e um aspecto que tem ganhado força é o do endividamento das famílias. Esses dois pontos, financeirização e endividamento familiar, são centrais para o conceito de expropriação financeira desenvolvido por Costas Lapavitsas a partir de um referencial marxista. Deste modo, este trabalho visa apresentar os desenvolvimentos teóricos acerca da financeirização e expropriação financeira a partir de Costas Lapavitsas e lançar notas acerca de seus limites teóricos. É uma discussão sobre a coerência de tais postulados com as categorias desenvolvidas por Marx e as particularidades da fase atual do capitalismo.

Palavras-chave: Expropriação financeira, Financeirização, Endividamento.

Abstract

The search for an understanding of financialization has given rise to numerous debates, and one aspect that has gained traction is that of household debt. These two points, financialization and household debt, are central to the concept of financial expropriation developed by Costas Lapavitsas from a Marxist perspective. Thus, this paper aims to present the theoretical developments on financialization and financial expropriation from Costas Lapavitsas' perspective and to provide notes on their theoretical limits. It is a discussion on the coherence of such postulates with the categories developed by Marx and the particularities of the current phase of capitalism.

Keywords: Financial expropriation, Financialization, Debt.

JEL Classification: B14; B51; G01.

DOI: 10.5281/zenodo.18452432

¹ Artigo enviado em 15/11/2024. Aprovado em 13/2/2025.

² Doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Atualmente é professor substituto na UFMG.

Introdução

O capitalismo nas últimas décadas passou por uma grande transformação que deu origem ao fenômeno conhecido como financeirização. A financeirização é alvo de inúmeras interpretações pelos mais diversos cientistas sociais. Este trabalho se debruçará sobre uma interpretação marxista difundida principalmente por Costas Lapavitsas, conhecida como expropriação financeira. Essa interpretação é centrada no endividamento das famílias, é uma busca por compreender o fenômeno da financeirização através dos mecanismos que viabilizaram o crescimento do endividamento familiar.

O conceito de expropriação financeira expõe um tema que é fundamental para compreender a dinâmica das economias periféricas e centrais, afinal o crédito e a consequente dívida permeiam a sociedade atual de modo que famílias, empresas e o Estado estão se sustentando em um emaranhado de dívidas. Dado tamanha pertinência do tema, este trabalho busca apresentar o conceito de expropriação financeira e lançar notas críticas a partir das categorias desenvolvidas por Marx. Assim, apesar da inegável importância do tema, o conceito desenvolvido por Lapavitsas, que parte de Marx e ao mesmo tempo se afasta das categorias marxistas, parece ser insuficiente para explicitar a essência do fenômeno da financeirização.

A busca por apresentar o conceito e seus limites se dará, de maneira introdutória, primeiramente na exposição do conceito de expropriação financeira e como tal se enquadra no fenômeno da financeirização. Os dois conceitos se entrelaçam e só podem ser trabalhados juntos nessa corrente teórica. Em seguida, como resultado do tópico anterior é apresentado a dinâmica dos bancos na financeirização. Como se verá, os bancos são atores fundamentais para compreender as mudanças no capitalismo com a financeirização, além de permitir apreender o movimento que dá sentido ao conceito de expropriação financeira. No mais, sempre que possível serão lançadas notas críticas as insuficiências dessa interpretação buscando avançar no entendimento do capitalismo contemporâneo a partir de Marx e das novas circunstâncias fomentando estudos futuros nessa temática tão fundamental.

O trabalho é encerrado com algumas considerações que buscam sintetizar os conceitos da corrente analisada e apontar os limites de tal interpretação para compreender o capitalismo contemporâneo.

Expropriação financeira e a Financeirização como fenômeno sistêmico

A expropriação financeira³, é uma tese que vem sendo discutida principalmente a partir da *School of Oriental and African Studies* (SOAS) da *London University*, com significativo destaque para a análise de Costas Lapavitsas e contribuições de Paulo L. dos Santos e Ivan Mediente-Muños, o qual este trabalho se dedica. Nessa visão, as transformações ocorridas na década de 1980 levaram ao surgimento da expropriação financeira da força de trabalho na forma de absorção de parcela crescente dos salários pelos juros e taxas bancárias. A

³ Nos primeiros trabalhos, Lapavitsas usa o termo exploração, mas para evitar ambiguidades com a categoria da exploração já estabelecida no marxismo, o autor muda para o conceito expropriação. Contudo, essa também é uma categoria bem estabelecida no marxismo, apresentada nos capítulos finais do Livro I de *O Capital* (Marx, 2013), sendo hoje compreendida como um mecanismo interno à lógica de reprodução do capital.

interação entre o lado financeiro e o produtivo da economia é mediada por uma complexa estrutura institucional que reflete fatores históricos, políticos e culturais.

A reflexão dos autores tem como foco os países centrais, a saber, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão⁴. Buscam compreender as condições que possibilitaram a crise do *subprime*⁵, crise vista como fruto da financeirização cuja principal expressão é a integração das famílias no mercado financeiro e, por consequência, a expropriação dos trabalhadores.

O aumento do crédito de consumo se dá como resultado da reestruturação dos fluxos de crédito das empresas - que se tornaram muito autônomas em relação a tal mercado - às famílias assalariadas tornando-as cada vez mais dependentes do mercado bancário.

A atividade bancária tornou-se fortemente dependente dos empréstimos a particulares e da extração direta de receitas dos assalariados comuns. Também se enredou com os mercados de capitais, onde os bancos intermediam transações no mercado financeiro envolvendo títulos, ações e ativos derivativos, e onde obtêm cada vez mais financiamento. E dependem cada vez mais de técnicas baseadas em inferência para a estimativa de risco de instrumentos do mercado de capitais e da própria posição financeira dos bancos. A atual crise financeira [crise do subprime] é, em muitos aspectos, uma crise bancária que emergiu através dessas mudanças dramáticas. Identificar as origens, o conteúdo e as contradições da atividade bancária contemporânea é, conseqüentemente, uma parte importante da compreensão da crise atual, bem como do caráter mais amplo do capitalismo contemporâneo. (Santos, 2009, pág. 02, tradução nossa)

Para Lapavitsas (2009a), a financeirização refere-se ao crescimento extraordinário das finanças nas últimas três décadas e tem como componente principal a expropriação financeira. O desenvolvimento da expropriação se deu num contexto de baixa produtividade, de retração da economia real, se expressando principalmente no aumento do endividamento das famílias. O ambiente de mudanças políticas e institucionais permitiu que a classe capitalista obtivesse novas fontes de lucro nos mecanismos financeiros.

A financeirização é definida como uma transformação sistêmica das economias capitalistas maduras que inclui, em primeiro lugar, uma distância crescente entre os bancos e as empresas não financeiras, em segundo lugar, uma viragem dos bancos para a mediação nos mercados financeiros e para a concessão de empréstimos a particulares e, em terceiro lugar, uma implicação crescente dos particulares no domínio das finanças, tanto como devedores como detentores de ativos. A crise de 2007-2009 é uma crise da financeirização porque está diretamente relacionada com esses desenvolvimentos. (Lapavitsas, 2010, pág. 02, tradução nossa)

⁴ A periferia do capitalismo comparece na análise como subordinada a um processo mais amadurecido nos países centrais. A escolha se justifica tanto porque esses países são onde a financeirização se apresenta de forma mais completa quanto por serem os irradiadores de tal processo para os países menos desenvolvidos.

⁵ Crise do capital que se expressa inicialmente no mercado imobiliário estadunidense e se alastra para outros mercados, cujo estouro data de 2007/08, com consequências sentidas em todo o globo.

Em termos históricos, para Lapavitsas (2016), a expansão das finanças tem início no final da década de 1970. As décadas seguintes são marcadas por uma expansão sem precedentes das atividades financeiras com uma influência crescente das relações financeiras na economia e na sociedade, com domínio dos interesses do setor financeiro sobre a política econômica e o setor produtivo. Assim, o setor produtivo dos países desenvolvidos é marcado por um crescimento medíocre, além da queda no nível de emprego e estagnação dos salários. Trata-se de um agigantamento da esfera financeira em relação à esfera produtiva.

A expansão das finanças é o traço mais significativo dessas transformações. Assim, a financeirização para o autor, resulta de mudanças ocorridas devido e após o choque do petróleo de 1973 que pôs fim ao *boom* do Pós-Guerra numa longa recessão seguida de inúmeras crises.

Durante esse período, registou-se uma revolução tecnológica no processamento de informação e nas telecomunicações, com um efeito pronunciado na esfera da circulação. Além disso, durante o mesmo período, registraram-se profundas mudanças institucionais e políticas, sobretudo a desregulamentação dos mercados de trabalho e do sistema financeiro, enquanto o neoliberalismo substituiu o keynesianismo do longo boom. (Lapavitsas, 2009c, p. 124, tradução nossa)

Para Lapavitsas (2009c), a revolução tecnológica não gerará ganhos de produtividade até os anos de 1990, mas juntamente com as mudanças na regulamentação do trabalho, irá intensificar a jornada de trabalho invadindo o tempo livre de modo a esticar o período não-pago do tempo de trabalhado. Por outro lado, a produção global e o comércio passam a ser dominados pelas empresas multinacionais intensificando a competição global em meio a ausência de cartéis formais, o que conforma deslocamentos globais na capacidade de produção. Apesar da acumulação real e do crescimento se manterem medíocres, há um crescimento extraordinário das finanças em termos de emprego, lucro, tamanho das instituições e mercados.

Há um rápido crescimento da circulação em contraste com a produção que deriva das interações financeirizadas dos principais agentes da economia.⁶ Assim, a financeirização não se explica pela disputa entre finanças e produção, mas a partir de relações financeirizadas entre os agentes econômicos⁷. A financeirização dos ganhos do trabalho aparece como uma

⁶ Lapavitsas se contrapõe a interpretação de que a financeirização se dá como uma fuga do capital para as finanças em busca de lucros, normalmente ancorada na lei tendencial da queda da taxa de lucro. São as interações dos agentes num contexto de mudanças políticas e institucionais que fomentaram a financeirização em sua perspectiva. Em síntese: “[...] o autor rejeita a hipótese corrente da financeirização como resultado da fuga de capital do setor produtivo frente a expectativas de maior lucratividade no setor financeiro, sobretudo, em ganhos especulativos. Lapavitsas defende que a remuneração do capital presente no setor financeiro deve estar considerada na equalização da taxa de lucro, e que, portanto, não se deve confundir o crescimento relativo dos lucros financeiros com a taxa de lucro média da economia.” (Raposo, 2023a, pg. 04). Para tanto, argumenta: “La acumulacion real requiere de un sistema financiero complejo y por tanto necesariamente implica el surgimiento de la acumulacion financiera; sin embargo, la actitud y la conducta del sistema financiero varia de acuerdo con factores especificos e historicos. Así, una determinada situacion de la acumulacion real, en terminos de tasas de crecimiento, empleo y rentabilidad, entre otros, puede corresponderse con distintos Estados de la acumulacion financiera. Dado que los factores historicos, institucionales, politicos y culturales desempenan un papel decisivo en la relacion entre ambas, no hay un equilibrio optimo entre la acumulacion real y la financiera.” (Lapavitsas, 2016, pg. 263-264). Não há, portanto, uma tentativa de mesclar tais fatores histórico/institucionais com as legalidades do movimento do capital

⁷ Nota-se que o uso recorrente do conceito de agentes aparenta distanciar o autor da categoria de classes sociais e aproximá-lo de uma visão weberiana de tipos ideais. É, nesse sentido, uma construção parcial da realidade a partir de características que possibilitam um todo inteligível. Os agentes, como desenvolvidos por Lapavitsas, são desprovidos das determinações e contradições do capital, são meros invólucros de sujeitos pré-determinados.

democratização da finança, uma inserção dos mais pobres no sistema bancário/financeiro e, conseqüentemente, os expõe aos riscos inerentes a tal sistema. Os problemas de liquidez e solvência levam a que bancos comerciais adotem práticas de bancos de investimento junto aos trabalhadores. (Lapavitsas, 2009c.)

Este fenômeno está relacionado tanto com o aumento do endividamento (hipotecas, consumo geral, educação ou saúde) como com a expansão da posse de ativos financeiros (pensões, seguros, fundos do mercado monetário). A financeirização das famílias está associada ao aumento das desigualdades, mas também à retirada das prestações públicas de um vasto leque de serviços como a habitação, as pensões, a educação, a saúde, os transportes etc.. Nesse contexto, o consumo dos trabalhadores e de outros indivíduos tornou-se cada vez mais privatizado e mediado pelo sistema financeiro. Os bancos e outras instituições financeiras facilitaram o consumo das famílias, mas também canalizaram as poupanças para os mercados financeiros, extraíndo assim ganhos financeiros. (Lapavitsas, 2016, pg. 63-64, tradução nossa)

A expansão das finanças tem como marco principal o colapso dos acordos de Bretton Woods que torna instável o câmbio e o juros propiciando o crescimento dos mercados financeiros internacionais.⁸Tais mudanças colocam os bancos centrais como controladores do dinheiro creditício, logo, como principais instituições públicas da financeirização evidenciando que a financeirização é impossível sem a intervenção ativa e contínua do Estado. Já no que tange os países subdesenvolvidos, o autor defende que:

Em suma, a financeirização dos países em desenvolvimento foi impulsionada pela abertura das contas de capital, pela acumulação de reservas cambiais e pelo estabelecimento de bancos estrangeiros. De uma forma fundamental, tem estado diretamente ligada ao funcionamento da moeda mundial nas últimas décadas, especialmente o dólar americano. Os fundamentos monetários da financeirização nos países em desenvolvimento determinaram seu caráter subordinado em relação à financeirização dos países desenvolvidos (Lapavitsas, 2016, pg. 68, tradução nossa).

O autor (Lapavitsas 2016) pontua três características/tendências fundamentais que marcam a transformação estrutural do capitalismo rumo a financeirização, a saber: em primeiro, as grandes empresas não-financeiras, passaram a financiar os investimentos por meio dos lucros retidos e diretamente no mercado aberto, logo, sem precisar passar pelos bancos comerciais, principalmente nos países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão e Alemanha.

Em termos marxistas, os monopólios tornaram-se menos dependentes do crédito bancário para financiar o capital fixo. O capital circulante, por outro lado, continua a depender do crédito comercial e bancário.

⁸ “El crecimiento de los flujos internacionales de capital durante este mismo período [Colapso de Bretton Woods], surgido en parte como respuesta a la inestabilidad de los tipos de cambio y los tipos de interes, ha conducido a los países en vias de desarrollo hacia la financiarizacion.” (Lapavitsas, 2016, pg. 22)

Mas, mesmo aí, os monopólios passaram a recorrer diretamente aos mercados financeiros, nomeadamente através da emissão de *comercial paper*. Por conseguinte, os monopólios estão cada vez mais implicados na atividade financeira, chegando mesmo a manter departamentos separados para as operações de crédito comercial e de títulos financeiros. Em suma, financeirizaram-se, mas dependem menos dos bancos. (Lapavitsas, 2009c, p. 127, tradução nossa)

Deste modo, no período contemporâneo com o aumento dos mercados abertos de capitais, é nele que as empresas do ramo industrial se abastecem quando precisam de financiamento. O que conforma certa independência em relação ao crédito bancário, pois o desenvolvimento do mercado mundial conduziu a uma maior concorrência nos mercados globais desregulados com dominação das grandes corporações multinacionais.

Com o processo de financeirização as grandes corporações recorrem cada vez menos aos bancos para financiar suas necessidades de investimento. As corporações podem reinvestir a partir de seus próprios lucros, dado seu grande poder de monopólio, além de poderem recorrer ao mercado de bônus, bolsa de valores, enfim, adquirem formas externas de financiamento que não incluem os bancos. Nos mercados globais interligados, as corporações possuem uma grande capacidade de realizar operações financeiras independentes dos bancos, o que intensifica a financeirização. Desta maneira, pode-se dizer que as grandes corporações estão crescentemente envolvidas com suas próprias atividades financeiras, elas estão nestes termos, financeirizadas.

Nos últimos anos, segundo Lapavitsas (2009b), o setor financeiro cresceu de modo que os ativos financeiros se tornaram predominantes no interior de empresas não-financeiras e os empréstimos pessoais se intensificaram largamente. A esfera da circulação, nesse sentido, tem exibido um grande dinamismo desde então. Aqui, se faz necessário notar que a assimetria entre produção e circulação tem sua origem na revolução tecnológica das telecomunicações e da informação e na desregulamentação do mercado de trabalho e financeiro, de modo que a financeirização é vista por Lapavitsas como um desenvolvimento das relações de produção, mas também como fruto das mudanças institucionais e legais da acumulação.

A baixa na produção capitalista conduziu à financeirização, mas a financeirização acelera o volume de negócios com a oferta de crédito, assim, trata-se de um processo social e econômico que envolve mudanças no comportamento do capital produtivo, nas operações bancárias, comportamento do trabalhador, na articulação do mercado financeiro e na intervenção estatal. É um movimento que permeia toda a sociedade. (Lapavitsas, 2010).

Tais mudanças se relacionam com os processos de desregulamentação que aprofundaram a distância entre empresas e bancos, em que os bancos comerciais perdem os depósitos que garantiam sua sustentabilidade. Assim, os bancos necessitam buscar outras formas de ganho de maneira a se enveredar rumo a renda dos trabalhadores - de modo que há uma participação crescente dos trabalhadores nos mecanismos financeiros - além de os bancos focarem também nos empréstimos ao Estado e nos ganhos advindos de taxas e comissões devido ao seu papel de intermediário financeiro, o qual se fortalece com a desregulamentação bancária. (Lapavitsas, 2009a; 2013)

Os bancos respondem à capacidade de autofinanciamento das empresas focando nas receitas pessoais dos trabalhadores e na função de mediador no mercado financeiro como

principais fontes de lucro. Ou seja, a segunda tendência do capitalismo atual diz respeito ao fato de os bancos centrarem sua atividade nos mercados financeiros abertos com o objetivo de obter lucros através do comércio financeiro em vez da atividade creditícia, além de dirigir a atenção para as rendas dos trabalhadores.

Lapavitsas enxerga na relação entre setor financeiro e empresas do setor produtivo uma relação entre iguais do ponto de vista da força e da informação, haja vista que as empresas possuem diversas alternativas de investimento. Enquanto na relação com as famílias assalariadas há praticamente uma imposição da vontade bancária sobre elas. O recuo do Estado nas políticas sociais expôs de forma progressiva as famílias ao setor bancário para satisfazer suas necessidades sociais através do financiamento em condições de grande desvantagem. Em tal ambiente se desenvolve a expropriação de parte significativa da renda da classe trabalhadora na forma de juros bancários.

Pelo menos dois fatores concretos condicionam o caráter explorador dos empréstimos às famílias. Em primeiro lugar, a relação é profundamente desigual. Envolve, por um lado, um especialista em gestão de fluxos monetários que tenta maximizar os lucros e, por outro, um assalariado comum que tenta garantir o acesso ao consumo. Segue-se uma série de padrões considerados “irracionais” pela análise econômica convencional, incluindo a tendência para os consumidores continuarem a utilizar o primeiro cartão que obtiveram, independentemente das suas taxas comparativas. (Santos, 2009, pg. 12, tradução nossa)

E, por fim, o terceiro elemento diz respeito a inserção dos trabalhadores no mercado financeiro como forma de ter acesso a bens e serviços, antes públicos, agora mercantilizados pelas políticas neoliberais, como saúde, educação, moradia etc., e pela pressão sobre os salários que exige complemento no mercado financeiro. Assim, tem-se na dependência individual em relação ao dinheiro como meio de pagamento o crescimento da participação direta dos trabalhadores nos mecanismos de financiamento. Conforme a expropriação financeira prossegue, os métodos de análise de risco são revistos em favor da rotação do capital bancário (no sentido de capital dos bancos) de modo a ampliar a gama de clientes para as camadas mais pobres da sociedade. Tal ampliação se dá com os bancos expandindo continuamente o crédito para consumo, que no caso da crise do *subprime*, tratou-se do crédito imobiliário. Há então, uma reorientação do crédito bancário ao capital rumo ao crédito de consumo, o que aumenta o peso das dívidas sobre o orçamento das famílias, de modo que a crise do *subprime* reflete a ascendência da finança no período contemporâneo, é a crise da financeirização. Tão logo, “A bolha nos EUA deveu-se sobretudo ao crescimento do crédito interno. Da mesma forma, as causas subjacentes à financeirização são domésticas, mesmo que o processo também tenha uma dimensão internacional.” (Lapavitsas, 2010, p. 04, tradução nossa). Deste modo, a crise é precipitada pela incapacidade de os trabalhadores saldarem suas dívidas, cuja dimensão global se dá graças a securitização que dissemina a dívida por todo o globo.

Os processos econômicos - e as relações sociais - característicos da financeirização representam um marco no desenvolvimento do capitalismo. O catalisador da crise de 2007 foi o crédito hipotecário especulativo concedido aos trabalhadores mais pobres dos EUA

durante a década de 2000, sendo os empréstimos posteriormente transacionados sob a forma “securitizada” nos mercados financeiros globais. É difícil exagerar o facto extraordinário que isto representa. Nas condições do capitalismo clássico do século XIX, teria sido impensável que uma ruptura global da acumulação se materializasse devido a dívidas contraídas pelos trabalhadores, incluindo os mais pobres. Mas foi precisamente isso que aconteceu nas condições do capitalismo financeirizado, um sistema económico e social muito mais sofisticado do que o seu antecessor do século XIX. (Lapavitsas, 2013, p.24, tradução nossa)

Antes de prosseguir, é preciso notar que Lapavitsas confunde a forma de expressão da crise com sua causa, o que gera consequências para seu desenvolvimento teórico. Assim, a crise da financeirização se torna resultado de um sistema bancário que permite o endividamento daqueles sem recursos que ao não efetuarem os pagamentos estoura a crise. A conclusão imediata é que um sistema regulado e menos predatório garante uma fluidez menos destrutiva do capitalismo. Contudo, como argumentam Gontijo & Oliveira (2011, cap. II), a incapacidade de pagamento das hipotecas não representou nenhum problema por alguns anos devido à valorização dos imóveis, é a queda de preços dos imóveis juntamente com a elevação da taxa de juros que leva ao aumento da inadimplência. A crise é fruto das contradições internas do capital, nos termos de Carcanholo, M. (1996), e se expressou no mercado imobiliário dos EUA que tem os trabalhadores fortemente integrados no mercado financeiro.

Continuando ao argumento de Lapavitsas, o autor defende que em razão da estagnação dos salários e o carácter mercantil das necessidades sociais de moradia, saúde, educação etc., bem como, através do entesouramento de salários servindo como capital emprestável no mercado financeiro por meio da posse de ativos financeiros relacionados a pensões, seguros etc., os trabalhadores foram forçados ao endividamento. O que converte parte dos salários em lucros bancários através do pagamento de juros e taxas, eis a chamada expropriação financeira. Dadas estas condições, os bancos podem extrair lucros significativos das rendas pessoais, de modo que a expropriação financeira é uma fonte adicional de lucro que se origina na esfera da circulação, cuja transferência de valor depende do marco institucional e legal. “Nesta ótica, os bancos são empresas capitalistas que se especializam em todos os aspectos do negócio do capital que rende juros, acumulando receitas provenientes da diferença entre o preço pago pelos depósitos e o preço pago pelos empréstimos.” (Santos, 2009, pg. 10, tradução nossa). Tal análise explicita o processo de incorporação das famílias assalariadas na engrenagem do consumo de crédito e sua condução à posterior insolvência, pois a expropriação ganha um carácter sistêmico.

Os bancos comerciais adotaram práticas de bancos de investimento, o que juntamente com a expropriação financeira está na base da crise atual. A crise se origina na financeirização da renda pessoal, em particular nos empréstimos hipotecários, que aliado a titularização provocou um grande endividamento que colapsou a relação entre liquidez e solvência bancária, o que com a explosão da bolha imobiliária conduziu os bancos à falência. (Lapavitsas, 2009c).

A financeirização reflete uma assimetria crescente entre a produção e a circulação - particularmente o componente financeiro desta última - durante as últimas três décadas. A assimetria surgiu à medida que a

conduta financeira das empresas não financeiras, dos bancos e das famílias foi se alterando gradualmente, promovendo assim uma série de fenômenos agregados de financeirização. Um aspecto revelador da transformação foi o aumento dos lucros obtidos através de transações financeiras, incluindo novas formas de lucro que podem mesmo não estar relacionadas com a mais-valia. Esse processo é resumido como “expropriação financeira” [...]. (Lapavitsas, 2013, p. 28, tradução nossa)

Tem-se as empresas não-financeiras, bancos e famílias como pilares da financeirização. É a financeirização como transformação estrutural das economias capitalistas avançadas cujas raízes se encontram nas relações entre as instituições supracitadas. Nesse sentido, a financeirização cria relações financeirizadas, e as relações financeirizadas levam a financeirização.

A centralidade dos bancos

O papel dos bancos é central para os desenvolvimentos de Lapavitsas, de modo que é possível afirmar que há uma economia política dos bancos em seus constructos. Assim, no que tange aos bancos, eles são para o autor a pedra angular da financeirização, centro das crises financeiras contemporâneas, em que sua nova atuação junto a empresas e famílias diz respeito a uma mudança facilitada/possibilitada pelas compras e fusões de bancos de investimento. A nova atuação bancária possibilita inserir novos atores no mercado financeiro através dos serviços de banco de investimento para “[...] empresas, corretagem e, cada vez mais, através da gestão de fundos de investimento, mútuos, de pensões e de seguros para pequenos investidores. Os bancos também aumentaram a concessão de crédito a famílias através de empréstimos ao consumo e hipotecas.” (Santos, 2009, pg. 04, tradução nossa). Trata-se, além da aquisição de bancos de investimento, de assumir suas funções por meio da adoção de suas técnicas de mobilização e aplicação de dinheiro, e de contar com as poupanças, os rendimentos dos trabalhadores, que foram direcionados para o mercado financeiro através das políticas públicas a partir da década de 1970 (política previdenciária, mercantilização de serviços públicos etc.). O que conforma os elementos de financeirização da renda dos trabalhadores. E bancos de investimento diferente de bancos comerciais são mediadores que mobilizam fundos de curto prazo para investimento em *securities*⁹ e derivativos¹⁰, estando fora da regulamentação dos bancos comerciais, como no que tange regras sobre manutenção de depósitos de segurança e de um adequado aporte de capital. Seus lucros advêm de taxas e comissões para facilitar transações envolvendo *securities* no mercado aberto: “[...] (prestação de informações sobre as contrapartes, colocação de títulos

⁹ Nos termos do mercado financeiro a securitização é a prática de transformar títulos de crédito, faturas não pagas, dívidas de empréstimo e outras dívidas em um título (*security*) negociável no mercado de capitais. Os direitos creditórios (dívidas pendentes) conformam pacotes que são convertidos em títulos de renda fixa, de modo que se tornam uma garantia para o produto criado. Na bolsa é possível investir nesses pacotes lastreados numa promessa de pagamento dos devedores recebendo o valor investido mais uma remuneração. Para a empresa geradora da *security* é uma forma de antecipar recursos que só entrariam no caixa no futuro, além de não ser uma nova dívida, mas a venda de recebíveis. Já as securitizações sintéticas são títulos criados a partir de um portfólio de derivativos. Mais informações em ANBIMA:

<https://comoinvestir.anbima.com.br/noticia/voce-sabe-como-funciona-o-processo-de-securitizacao/> Acesso em: 08/02/2025.

¹⁰ São aplicações financeiras que ‘derivam’ de outras cotações de mercado, deste modo seu rendimento e liquidez está completamente associado a outro ativo, seja um bem ou um instrumento financeiro. É um direito sobre um ativo subjacente que deve ser realizado no futuro. Lapavitsas (2016, pg. 28) pontua que quase um terço do comércio de derivativos de balcão transacionados em 2011 envolvia um operador bancário como parte implicada.

junto dos compradores, redução dos custos de transação, subscrição de títulos etc.), bem como da negociação por conta própria. Essas atividades podem ser designadas por mediação do mercado financeiro.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 133, tradução nossa). Conforme há o crescimento substancial dos mercados de derivativos com os bancos sendo seu núcleo, eles se tornam os grandes impulsionadores da financeirização, pois: “[...] os bancos são o pilar dos mercados de derivativos devido ao seu papel como criadores desses mercados, pois são agentes dispostos a comprar e vender a todo momento; e pelo seu papel como organizadores da estrutura básica dos mercados de derivativos [...]” (Lapavitsas, 2016, pg.26, tradução nossa).

O enorme crescimento dos mercados de derivativos reflete, em parte, a mudança dos bancos para a negociação em mercados financeiros abertos, que é uma das tendências fundamentais da financeirização. Em suma, na origem da financeirização estão os grandes bancos das economias maduras e de outras menos avançadas. (Lapavitsas, 2016, pág. 30, tradução nossa)

Os bancos funcionam como credores nos mercados, como agentes preparados para comprar e vender nos mercados de balcão¹¹. Os bancos fornecem infraestrutura e são intermediários essenciais para o funcionamento do mercado, o que permite a formação do capital fictício, num processo que torna os bancos comerciais mais suscetíveis a crise por contarem com menos solvência e conseguirem driblar as regulamentações tradicionais.

Uma diferença fundamental entre os bancos de investimento e os bancos normais (ou comerciais) é, portanto, que os primeiros criam liquidez quando ditam os termos da negociação de títulos, enquanto os últimos a criam transformando depósitos em ativos de longo prazo. A base da criação de liquidez é qualitativamente diferente entre as duas, uma vez que a primeira envolve a negociação de títulos em mercados abertos e a segunda envolve a emissão de promessas de pagamento pelos bancos. Por essa razão, a negociação contínua é uma característica necessária dos mercados de valores mobiliários e os bancos de investimento devem participar continuamente na negociação de valores mobiliários. (Lapavitsas, 2016, pág. 178-179, tradução nossa)

Em que:

O crescimento dos mercados financeiros abertos, que envolvem principalmente ações, obrigações e derivativos, proporcionou aos bancos novas oportunidades de obtenção de lucros. Os preços das ações e das obrigações resultam do desconto de pagamentos futuros, utilizando a taxa de juro (ajustada pelo risco) como referência. Marx chamou a este processo de a formação de “capital fictício”, captando assim a sua distância em relação à criação de valor na produção. Os mercados de derivativos permitem aos participantes fazerem apostas

¹¹ São mercados secundários não centralizados, fora da bolsa, onde as transações são formalizadas com base em acordos bilaterais. Assim, as duas partes estabelecem as condições sem a intervenção do marco regulatório da bolsa.

com o objetivo de gerir o risco ou simplesmente especular. Os seus preços têm um elemento fictício, mas que deriva das práticas institucionais e das normas de negociação. O aparecimento do modelo de *Black and Scholes* (ou variantes) no decurso da financeirização conferiu aos preços dos derivados um ar de realidade objetiva. (Lapavitsas, 2009c, pg. 133, tradução nossa)

Capital fictício apresenta nesta perspectiva um distanciamento em relação a criação de valor na produção, tem na variação de preços um elemento fictício, e na atualidade envolve os trabalhadores por via da ação dos bancos. Como reafirmado na citação a seguir:

É surpreendente o fato de os escritos marxistas sobre finanças estarem geralmente associados ao conceito de capital fictício de Marx. Na sua essência, trata-se de uma ideia técnica que equivale à contabilização do valor atual líquido - ou seja, a soma de dinheiro que resulta do desconto das sequências de rendimentos futuros associados aos ativos financeiros. Estas somas hipotéticas formam os preços financeiros que podem flutuar independentemente do capital monetário inicialmente gasto na compra do ativo financeiro em questão. Nesse sentido, os preços financeiros, particularmente os do mercado de ações, representam capital fictício. (Lapavitsas, 2016, pg. 53, tradução nossa).

O autor exemplifica:

el precio de una accion es capital ficticio en el sentido de que para el propietario representa un valor que no existe pero que es el equivalente monetario de los dividendos futuros. Si se vendiera la accion, el capital ficticio pasaria a ser capital real acumulado por el vendedor. No obstante, el precio de la accion continuaria fluctuando en funcion del descuento de los dividendos futuros e independientemente del capital pagado en el momento de la compra. Para el nuevo propietario, existiria otro capital ficticio asociado a la accion. Dejando de lado los dividendos, la consecuencia es que la ganancia financiera generada en los mercados de capital se deriva de la relacion entre el capital ficticio asociado a la accion y el capital generado en el momento de su venta en el mercado. (Lapavitsas, 2016, pg. 211)

A variação nominal de ativos financeiros de modo que seus preços se distanciam da base real destes ativos é o que conforma o aspecto fictício na elaboração de Lapavitsas, que adverte:

Por outro lado, os valores nominais exorbitantes poderiam também dar a falsa impressão de que os lucros crescentes do sector financeiro durante os anos de financeirização foram fictícios. Isso só desviaria a atenção do ponto que precisa de ser explicado: a existência e a origem

dos enormes lucros financeiros. (Lapavitsas, 2016, pg. 53, tradução nossa).

Assim, o autor pontua a centralidade do capital portador de juros:

A produção cria valor, é motivada pelo lucro (mais-valia) derivado da exploração do trabalho, e o seu objetivo é a acumulação de capital. A circulação não cria valor; gera lucros, mas estes são majoritariamente - embora não exclusivamente - derivados da redistribuição da mais-valia. As finanças fazem parte da circulação, mas também possuem mecanismos que permanecem fora do comércio de mercadorias e dos seus correspondentes fluxos monetários. O objeto comercial das finanças é o capital monetário emprestado, a pedra angular do crédito capitalista. A produção, a circulação e a distribuição deram origem a relações de classe, articuladas em torno da propriedade dos meios de produção, mas ao mesmo tempo determinadas pela apropriação dos lucros (Lapavitsas, 2016, pg. 23, grifos nossos, tradução nossa).

Em síntese:

A comercialização do capital emprestado pode dar origem ao crescimento do capital fictício, mas o capital emprestado em si é tudo menos fictício. Pelo contrário, resulta dos processos de investimento e consumo ligados à acumulação capitalista e é, originalmente, dinheiro ocioso. O capital emprestável é uma realidade complexa da economia capitalista e os seus proprietários obtêm direitos diretos ao valor e ao retorno. *É o capital emprestável, e não o capital fictício, que está na base da financeirização* (Lapavitsas, 2016, pg. 53, grifos nossos, tradução nossa).

A financeirização se expressa numa crescente assimetria entre a produção e a circulação, principalmente no seu componente financeiro. O que culmina no aumento de lucros derivados das transações financeiras que podem não estar relacionadas com a geração de mais-valor. A saber, lucros obtidos por instituições financeiras através da comercialização independente de ativos financeiros. Trata-se de uma dimensão predatória das finanças que ressurgiu na atualidade. Nesses termos, é central para o autor um lucro que não se relaciona com criação de valor, com o fluxo de mais-valor, derivado da análise de Marx sobre lucro de alienação.¹²

A esse respeito é importante notar que:

¹² “De igual importancia para nuestros objetivos es que la teoria de la ganancia de Marx tambien tuvo influencias de otras corrientes de la economia politica clasica que identificaban formas de ganancia no relacionadas con la nueva creacion de flujos de valor. Esta corriente de la teoria de Marx es vital para analizar las ganancias financieras. El principal concepto en este sentido es la ‘ganancia derivada de la alienacion’, formulado por primera vez por Sir James Steuart, quien influyo fuertemente en la teoria economica de Marx en general y en su teoria del dinero y las finanzas em particular.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 189)

O lucro de alienação é o tema tratado por Marx no primeiro capítulo da obra *Teorias da Mais-Valia*, justamente ao criticar a inconsistência de Steuart em não conseguir explicar a criação de riqueza na sociedade. De modo que “se todas as mercadorias fossem vendidas pelo *valor*, não existiria lucro” (Marx, 1980, p. 17, grifo original). Nesse sentido, Marx utiliza o termo algumas vezes ao longo de sua obra para referir-se ao lucro *realizado* no comércio, na alienação (cessão, transmissão, troca) de uma mercadoria. Entretanto, o próprio Marx ao tratar das formas autonomizadas do capital, como o capital comercial por exemplo, expõe que o comerciante aparenta vender uma mercadoria acima do seu valor, por seu preço de venda ser maior do que o preço de compra, mas que isso é apenas a aparência da relação. Uma vez que na “taxa média de lucro já está calculada a parte do lucro total que cabe ao capital comercial” (Marx, 1986, v. IV, p. 216) o comerciante tem o direito de apropriação ao lucro comercial. Não por produzir diretamente o mais-valor – o que efetivamente não produz, por estar fora da esfera da produção –, mas por contribuir na redução dos custos de realização desse mais-valor, à medida que executa trabalho em parte não-pago. Assim, o lucro de alienação, que aparenta ser um jogo de soma zero a partir de uma venda majorada, também tem sua origem na repartição do mais-valor. Portanto, o oposto do que é utilizado como ponto de apoio teórico por Lapavitsas. (Raposo, 2023a, pg. 10, grifos da autora)

Trata-se de exploração sem mais-valor. É uma transferência direta de valor, da renda dos trabalhadores para os prestamistas, representando uma nova divisão de fluxos nominais que normalmente tomam a forma de juros. A exploração está relacionada com a esfera da circulação e reflete a posição desigual entre trabalhadores e capitalistas nas transações financeiras. Quando a transação se dá entre indivíduos da classe capitalista ocorre uma repartição do mais-valor conformando um jogo de soma zero, contudo quando a transação envolve a classe trabalhadora, há uma assimetria de posição e informação entre trabalhadores e capitalistas de modo a corresponder a um tipo de exploração secundária que é a expropriação financeira, ou seja, é uma exploração que não é centrada na esfera da produção, na expropriação dos meios de produção e alienação no processo produtivo, é exploração sem mais-valor. (Raposo, 2023a)

Assim, “En definitiva, la ganancia financiera puede ser el resultado de subdividir el nuevo flujo producido de plusvalía por periodos, pero también puede surgir de la expropiación del ingreso y de los *stocks* nominales de terceros a través de operaciones del sistema financiero.” (Lapavitsas, 2016, pg. 192).

Além disso, de acordo com a economia política marxista padrão, pode considerar-se que o lucro financeiro deriva principalmente de uma parte do fluxo do lucro total (mais-valor) gerado pelo setor não financeiro. No entanto, nos anos da financeirização, tornou-se evidente que o lucro financeiro também pode derivar dos fluxos de rendimento pessoal, bem como da redivisão das posses de dinheiro na sociedade (principalmente como várias formas de ganhos de capital). Precisamente por esta razão, o lucro financeiro deu origem ao conceito

de “expropriação financeira”, ou seja, o lucro obtido através de métodos de expropriação do rendimento e da riqueza de outros. Em suma, a expropriação financeira é característica da financeirização e capta os lucros resultantes das transferências do rendimento das famílias, mas também da riqueza monetária, principalmente sob a forma de mais-valias (Lapavitsas 2009, 2013). (Lapavitsas & Muñoz, 2019, pg. 02, tradução nossa)

É uma porção do capital emprestável de terceiros, uma forma antediluviana de geração de lucros¹³. A expropriação financeira é uma forma predatória que ganha importância na fase atual do capitalismo.

Os fundamentos sociais da expropriação financeira encontram-se, em parte, na natureza não-capitalista do rendimento pessoal. Os trabalhadores e outros agentes realizam transações financeiras para obter valores de uso, seja imediatamente na forma de ativos salariais ou no futuro através de uma pensão. Em vez disso, o que as instituições financeiras esperam das transações financeiras é obter lucro. Existem diferenças sistemáticas em termos de informação, organização e poder social entre as duas partes envolvidas, o que potencialmente permite que as instituições financeiras explorem os detentores de rendimentos pessoais. Certamente, é possível que os trabalhadores realizem transações financeiras para obter lucros, mas isso não elimina as diferenças sistemáticas entre indivíduos e instituições financeiras como partes opostas nas transações. (Lapavitsas, 2016, pág. 193, tradução nossa)

A financeirização se configura, nesses termos, como uma transformação sistêmica da economia capitalista centrada no sistema financeiro e envolvendo novas fontes de lucro.

A financeirização, em suma, não significa o domínio dos bancos sobre o capital industrial e comercial. Representa antes uma autonomia crescente do setor financeiro. Os capitais industriais e comerciais

¹³ Ao pensar a partir de Hilferding, Lapavitsas conclui que os lucros dos bancos de investimento não correspondem ao lucro do fundador pois correspondem ao capital-dinheiro emprestável mobilizado no mercado aberto num processo que tem por base preços fictícios. “Investment-bank profits pose difficult problems for political economy. Hilferding suggested that they are part of ‘promoter’s’ or ‘founder’s’ profit, that is, of the value of shares discounted at the rate of interest minus their value discounted at the (higher) rate of profit. This difference, he postulated, is the future profit of enterprise accruing as a lump-sum to the seller of equities at the time of an Initial Public Offering. But Hilferding’s analysis needs to be rethought, since different rates of discount could hardly be applied to the same flow of expected returns without financial markets becoming segmented. Moreover, the future profits of enterprise are likely to accrue to those who continue to run the enterprise, not to the sellers of shares.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 133-134). O autor também pontua que seu constructo se diferenciado financeiro apresentado por Hilferding, pois em primeiro lugar “[...] os bancos e as grandes empresas industriais ou comerciais não se aproximaram nas últimas décadas, nem há provas de que os bancos detenham a vantagem nas relações com a indústria. As grandes empresas distanciaram-se mais dos bancos, embora efectuem operações financeiras de forma independente. Os bancos procuraram obter lucros nos rendimentos pessoais “financeirizados”, bem como na mediação de transações em mercados financeiros abertos. Em segundo lugar, o carácter dos sistemas financeiros alterou-se de forma incompatível com a teoria do capital financeiro. Todos os sistemas financeiros têm elementos comuns, mas o equilíbrio entre eles depende do estágio de desenvolvimento, da história, da estrutura institucional, do direito e da política.” (Lapavitsas, 2009c, pg. 144, tradução nossa)

podem contrair empréstimos em mercados financeiros abertos, tornando-se assim fortemente implicados nas transações financeiras. As instituições financeiras procuraram novas fontes de rentabilidade na expropriação financeira e no banco de investimento. Entretanto, os trabalhadores têm sido cada vez mais atraídos para o domínio das finanças privadas para satisfazerem necessidades básicas, incluindo habitação, consumo, educação, saúde e assistência na velhice. Esta tem sido uma era de crescimento instável e baixo, salários reais estagnados e bolhas financeiras frequentes. A crise atual representa uma concatenação gigantesca dos desequilíbrios, das tensões e dos aspectos exploradores do capitalismo financeirizado. (Lapavitsas, 2009c, pg. 144, tradução nossa)

Em síntese: “Dito de forma mais simples, se as empresas puderem mobilizar diretamente capital à taxa de juro, não há razão para recorrerem aos dispendiosos serviços dos bancos de investimento e pouco se contentam com a mediação do mercado financeiro.” (Santos, 2009, pg. 25, tradução nossa). Entende-se que os títulos possuem preços irracionais que expressam o valor futuro do dinheiro, em que o distanciamento dos preços do mercado de capitais em relação a acumulação real cria possibilidades de ganhos e perdas que não se relacionam diretamente com investimentos reais e lucratividade. Assim, expectativas autorrealizáveis, manipulação e especulação se generalizam levando a consequências devastadoras¹⁴. (Santos, 2009)

Yet capital markets also create a systematic foundation for investment banking functions and profits that does not by itself involve swindles, bubbles or manipulation: potential improvements to the social perceptions of the risks associated with the self-expansion of value through a particular corporate security. These may lower the cost of raising capital and generate capital gains that sustain investment-banking fees and profits. (Santos, 2009, pg. 26)

O risco sistêmico é generalizado, o capital baseado numa taxa de retorno estabelecida no mercado de capitais (capital fictício para o autor) torna-se fundamental em qualquer operação, o que exige a mediação dos bancos na função de banco de investimento. É um movimento em que os bancos são mediadores para diminuir os riscos e são propulsores do risco, além de principais beneficiadores.

Banco e crédito são, portanto, os principais sustentadores das transformações capitalistas no presente, onde se confunde conteúdo e forma do dinheiro enquanto capital. Logo, o autor apresenta o crédito enquanto função do dinheiro se irradiando de maneira a conformar um risco sistêmico ao se desprender do lado produtivo da economia. O que redundava numa visão insuficiente de capital fictício, como preços descolados da base real, e centralidade dos bancos e dos juros para explicar a fase atual do capitalismo.

¹⁴ “Investment banking and ‘financial engineering’ operations can affect these perceptions and expectations, reducing the expected rate of return demanded by new equity buyers, and thus generating price rises and capital gains for incumbent owners.” (Santos, 2009, pg. 29)

O autor vislumbra uma nova era do rentista, cuja renda e riqueza é proveniente do setor financeiro, que em termos keynesianos, provoca uma desaceleração do ritmo da acumulação. Lapavitsas (2009c) pondera, no entanto, que não se trata de um detentor de dinheiro que evita a produção, são na verdade grandes investidores institucionais (fundos de pensão, de investimento, seguradoras etc.) que mobilizam o dinheiro ocioso que vaza da renda dos trabalhadores para gerar lucros nos mercados financeiros

Esta tendência fundamental pressupõe uma participação crescente dos trabalhadores nos mecanismos de financiamento, a fim de satisfazer necessidades elementares como a habitação, a educação, a saúde e a velhice. Só assim os bancos poderão retirar lucros significativos diretamente dos salários. Mais uma vez, há grandes diferenças entre os países desenvolvidos a este respeito, refletindo a história, as instituições e os costumes. Ainda assim, é evidente a crescente “financeirização” dos rendimentos individuais dos trabalhadores, tanto em termos de passivos (sobretudo empréstimos para habitação) como de ativos (sobretudo pensões e seguros): A implicação generalizada dos trabalhadores nos mecanismos de financiamento é a base da expropriação financeira. No entanto, a proporção dos rendimentos dos trabalhadores que reverte para os bancos e outras instituições financeiras é difícil de medir numa escala agregada. Todavia, do ponto de vista dos grandes bancos, não há dúvida de que o crédito a particulares se tornou cada vez mais importante para os lucros bancários. (Lapavitsas, 2009c, p. 129-130, tradução nossa)

Logo:

Recapitulando, na medida em que se pode identificar atualmente uma camada de rentistas, esta resultou do desenvolvimento do sistema financeiro. Obtém rendimentos da sua posição relativamente ao sistema financeiro, bem como da posse de capital emprestado. Em termos mais gerais, a capacidade de extrair rendimentos semelhantes a rendas através de operações financeiras é um subproduto da transformação das finanças e não a sua força motriz. A ascendência das finanças tem origens sistêmicas e os seus resultados são muito mais complexos do que o fato de os industriais serem presumivelmente espremidos pelos rentistas. Do mesmo modo, enfrentar a financeirização não significa apoiar a indústria que trabalha arduamente contra a finança ociosa. (Lapavitsas, 2009c, pg. 143, tradução nossa)

Na compreensão do autor (Lapavitsas, 2009c, pg. 131), a expropriação financeira é uma fonte de lucro que se origina na circulação se distinguindo claramente da exploração que ocorre na produção e que continua a ser o núcleo da economia capitalista. A expropriação financeira envolve fluxos de dinheiro e valor em vez de novos fluxos de mais-valor. O autor pontua que apesar desse fenômeno ocorrer na circulação conforma um aspecto de exploração por se dá sistematicamente e através de processos econômicos.

Na teoria marxista, a esfera da circulação não é um terreno natural para a exploração, uma vez que o comércio de mercadorias é tipicamente baseado no *quid pro quo*. Só se os comerciantes estivessem mal-informados sobre os valores, ou se fosse aplicada força extraeconômica, é que poderia surgir exploração, o que seria diferente da exploração capitalista normal, que é sistemática e de carácter económico. No entanto, as transações financeiras são feitas com dinheiro e capital monetário emprestado, e não com mercadorias produzidas. Envolvem normalmente a troca de promessas e obrigações baseadas na confiança, em vez de uma contrapartida direta. A transferência final de valor entre as contrapartes financeiras depende do quadro institucional, das disposições legais, dos fluxos de informação e até do poder social. (Lapavitsas, 2009c, pg. 131, grifos do autor, tradução nossa)

O autor observa que há uma diferença qualitativa nas finanças dirigidas para os trabalhadores. O objetivo dos indivíduos é a obtenção de valores-de-uso diferente das empresas que buscam expansão do valor. Assim, num cenário de limitação das provisões sociais as famílias são forçadas a se enveredar no sistema financeiro como alvos da expropriação financeira. A piora nas condições de vida dos trabalhadores os jogam nas garras do sistema financeiro numa relação de subordinação onde as instituições financeiras possuem um leque de informações sobre os trabalhadores que configura uma relação desigual.

No capitalismo financeirizado, as condições normais de existência dos trabalhadores passaram a estar cada vez mais sob a alçada do sistema financeiro. A dependência individual do dinheiro como meio de pagamento (e não apenas como meio de troca) tornou-se mais forte à medida que a provisão social recuou nos domínios da habitação, das pensões, do consumo, da educação etc. O acesso ao dinheiro dita cada vez mais a capacidade de obter bens básicos, ao mesmo tempo que racionaliza a oferta. Assim, o aspeto usurário das instituições financeiras avançadas foi reforçado, exceto que os lucros financeiros são agora gerados não só pelos juros, mas também pelas taxas. (Lapavitsas, 2009c, p. 129-130, tradução nossa)

Na visão do autor, o lucro da expropriação financeira se equivale ao lucro do usurário:

Profit from financial expropriation is reminiscent of usurer's profit. The latter typically arises as production becomes commercialised, thus making (non-capitalist) producers dependent on money as means of payment. It also arises as consumers (especially of luxury commodities) come to depend on money as means of payment. Interest received by the usurer derives from monetary returns accruing to both producers and consumers, and can even eat into the minimum necessary for reproduction. It is different from interest received by financial institutions for lending to productive capitalists, which derives from profit systematically generated in production. By the same token, advanced financial institutions differ from usurers. But, in

times of crisis, the former can become usurious, extracting interest out of the capital of the borrower, rather than out of profit. (Lapavitsas, 2009c, pg. 132).

Contudo, Fine (2010) argumenta que as práticas usurárias predatórias não tem um caráter sistemático passível de generalização:

[...] the parallel, or even precedent is drawn with usury and trucking, with the financial system having allegedly generalised these socially and on a huge scale. A major problem with this argument by analogy, torn out of analytical and historical context, is that usury and trucking are proto-, even pre-capitalist, highly individualised, not open to generalisation, and the exception rather than the rule. Is it possible that usury and trucking can be *generalised* across workers in the context of *developed* capitalism? And, of course, usury in the past (and consumerindebtedness in the present) is not confined to the working class. Indeed, for the past at least, there are at least two clichés attached to usury – the impoverished, indebted, even tied worker and the libertine-squanderer of na anticipated inheritance.” (Fine, 2010, pg. 05, grifos do autor)

Ademais, há como ponto central para compreensão da financeirização o desenvolvimento do mercado de capitais juntamente com as novas fontes de financiamento que este permite e o aprofundamento do consumo mediado pelas instituições bancárias e financeiras. O ponto de partida da análise são as transformações na economia real no que tange a relação entre o avanço tecnológico e a produtividade, bem como alterações no mercado e nas práticas de trabalho e o deslocamento mundial da produção, de modo que a financeirização se apresenta como uma resposta ao parco desempenho da economia real.

Como se vê, Lapavitsas incorre em explicações descritivas do fenômeno da financeirização e da expropriação financeira, o que cria dificuldades em superar uma caracterização histórico/institucional e requer um grande esforço de exame empírico do objeto estudado. Além de incorrer numa explicação circular do fenômeno, em que a financeirização é explicada por relações financeirizadas e as relações financeirizadas são explicadas pela financeirização. Assim, o fenômeno parece se autonomizar em relação aos demais aspectos da realidade capitalista. É a finança dominando a tudo e a todos sem que se estabeleça uma profunda correlação com a produção, com a lógica do valor, algo advindo da própria ausência do capital na exposição do autor. Há uma mistificação da categoria crédito cujos desdobramentos são pouco mediados e resultam numa centralidade do capital portador de juros. O próprio conceito de expropriação financeira, de acordo com Fine (2010), esbarra numa má compreensão do valor da força de trabalho, que é social e histórica. Logo, seria a expropriação financeira, na verdade, o barateamento do valor da força de trabalho? Fato é que Lapavitsas não trata das questões referentes aos determinantes do valor da força de trabalho.

O pagamento de juros, taxas e comissões efetuado pelos trabalhadores é um gasto a partir de seus salários ou demais rendimentos, e isso não significa, de maneira imediata, que seja uma dedução do valor de sua força de trabalho. Ao tratar como se fosse, Lapavitsas trata duas categorias distintas, valor da força de trabalho e salário, como se

fossem a mesma coisa. Fine (2010) reforça que o valor da força de trabalho não se determina simplesmente pela quantidade de dinheiro recebida, nem pela cesta de valores de uso que é passível de ser adquirida, pelo contrário, versa sobre as condições econômica e social de reprodução da classe trabalhadora. (Raposo, 2023a, pg. 08)

Assim:

O argumento contra a noção de que a finança explora a classe trabalhadora ao ficar com uma parte dos salários pode ser colocado de forma simples. Se uma das fontes de lucro financeiro é um corte nos rendimentos dos trabalhadores, em pagamentos de juros, taxas, etc., então há duas implicações alternativas. Ou isso implica que os trabalhadores estão a receber um rendimento líquido inferior ao valor da força de trabalho, uma vez contabilizadas essas deduções, ou essas deduções fazem parte do valor da força de trabalho, pagando os bens e serviços “socialmente necessários”, alguns dos quais são entregues a crédito. No primeiro caso, quando essas deduções são persistentes, isso implica que o valor da força de trabalho é inferior ao que seria de outro modo. Mas, com o tempo, este nível mais baixo tornar-se-ia a nova norma. No segundo caso, se os trabalhadores não estão a ser pagos abaixo do valor da força de trabalho, então o custo do crédito ao consumo, hipotecas etc., é uma parte dos salários regulares que os trabalhadores recebem. Em nenhum dos casos existe uma “exploração financeira” sistemática dos trabalhadores. Pelo contrário, os lucros financeiros são uma dedução aos lucros dos capitalistas produtivos. (Norfiel, 2014, online, tradução nossa)

Como aponta Prado (2014b), há uma ausência do capital nas elaborações de Lapavitsas, do capital enquanto sujeito de relações reificadas, valor que valoriza, ponto de partida e de chegada do capitalismo, o que redundava numa explicação circular da financeirização e na defesa da produção de lucro sem produção de valor, sem que se estabeleçam as mediações necessárias. É o aspecto financeiro como vilão da economia capitalista, é o capital portador de juros e o capital fictício não como desdobramentos necessários do movimento do capital, mas apenas como empecilhos ao bom desenvolvimento do capital produtivo, lócus nessa visão, da possibilidade de civilidade capitalista.

No mais, é inegável o forte crescimento da integração dos trabalhadores no mercado financeiro e do consequente endividamento como umas das características da atual fase financeirizada da economia. Contudo, a expropriação financeira parece derivar, nas elaborações de Lapavitsas, da forma como se expressou a crise do *subprime*, com os trabalhadores integrados no mercado financeiro via hipotecas. O autor confunde a forma de expressão de uma crise do capital com as causas, o que o leva a identificar as causas da crise do capital na era da financeirização no endividamento dos trabalhadores, e por consequência, insolvência dos bancos. Logo, tem como aspecto definidor da financeirização a integração dos trabalhadores no mercado financeiro e a inadimplência, quando estes foram a forma de manifestação da crise do *subprime*, uma crise do capital, das contradições do capital que se intensificaram com a

financeirização. Nesses termos, o autor toma uma das formas de manifestação da financeirização como se fosse o fator explicativo.

Referenciando as seções IV e V do livro III de *O Capital* (Marx, 2017) é válido concluir que a expropriação defendida por Lapavitsas diz respeito a uma redistribuição do mais-valor entre diferentes frações do capital. A autonomização do capital faz parte da sua lógica, aumenta a taxa de lucro por contribuir para o aumento da produção de mais-valor, aumentar a rotação do capital e diminuir os custos de produção. Ao mesmo tempo que diminui a taxa média de lucro pela via da concorrência entre capitalistas, pois mais frações do capital tem direito ao mais-valor produzido, o que por outro lado amplia as contradições, são mais capitalistas com direito a uma fatia do valor produzido, redundando, portanto, em instabilidade e crise. Nesse sentido, o lucro financeiro não é independente do mais-valor, mas é uma forma mediada de apropriação do mais-valor produzido.

Considerações finais

Os desafios para se compreender a financeirização levaram a construção do conceito de expropriação financeira por Lapavitsas. O autor centrou sua análise numa particularidade fundamental do capitalismo atual, o endividamento das famílias. Assim, este trabalho buscou apresentar a construção, desenvolvimento e articulação do conceito de expropriação financeira em sua relação com a financeirização. A apresentação contou, sempre que possível, com algumas notas críticas a partir do referencial marxista com intuito de avançar na compreensão do fenômeno e subsidiar estudos futuros.

Lapavitsas é influenciado por Hilferding, mas busca se diferenciar dele ao perceber que ao longo do século XX os bancos perderam sua capacidade de se impor sobre as empresas produtivas e comerciais, pois estas encontraram formas próprias de se financiar, logo o aspecto de dominação do capital financeiro via bancos não encontra aderência na realidade atual. Assim, a impossibilidade de os bancos serem os grandes fiadores das grandes empresas os empurra para as famílias que são vítimas das políticas neoliberais que mercantilizam a política social e pressionam os salários para baixo, o que fundamenta o conceito de expropriação financeira do autor. Há uma reorientação do crédito bancário ao capital na direção ao consumo que possibilita uma transferência direta de valor dos trabalhadores para a esfera financeira por meio de juros e taxas.

A financeirização se configura, nos termos de Lapavitsas, como uma transformação sistêmica da economia capitalista centrada no sistema financeiro com uma nova fonte de lucro dada pela expropriação financeira. E a categoria basilar para compreender essa nova etapa histórica do capitalismo é o capital portador de juros. É o capital de empréstimo que surge dos processos de investimento e consumo da acumulação capitalista que conforma a base da financeirização; são esses valores que permitem que o prestamista ganhe peso e se imponha sobre os trabalhadores e o Estado, enquanto o capital fictício, entendido como uma variação nominal de ativos financeiros que os distancia de sua base real, são apenas formas que exacerbam a voracidade do capital portador de juros (LAPAVITSAS, 2016).

Como aponta Prado (2014b), Lapavitsas ao adotar uma perspectiva descritiva para compreender o fenômeno da financeirização incorre numa necessidade crescente de examinar empiricamente seu objeto de estudo. Uma análise que o leva a superestimar as formas como se apresentam o conteúdo capital - seja no papel dos bancos e dos empréstimos em novas

conjunturas - ao ponto que negligencia o próprio movimento do capital com suas tendências e desenvolvimentos. Por fim, falta o capital enquanto senhor, sujeito de relações reificadas capitalistas. É o desígnio de valorização incessante do capital que tende para formas cada vez mais autonomizadas que mistificam as relações de produção e geração de valor e colocam as formas financeiras, dadas pelo capital fictício, como centro da acumulação capitalista.

Referências Bibliográficas:

CARCANHOLO, Marcelo Dias. **Causa e formas de manifestação da crise**: uma interpretação do debate marxista. Dissertação (Mestrado em Economia) –Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense (PPGE-UFF), Niterói, 1996.

FINE, Ben. Locating Financialisation. **Historical Materialism**, nº 18, 2010.

GONTIJO, Cláudio. Oliveira, Fabrício Augusto de. **Subprime**: os 100 dias que abalaram o capital financeiro mundial e os efeitos da crise sobre o Brasil. _ Belo Horizonte: 2011. 176 p.: Il.; 20 cm.

LAPAVITSAS, C. **El Capitalismo financiarizado**: expansión y crisis. Madrid: Maia Ediciones, 2009a.

LAPAVITSAS, C. Financialisation or the search for profits in the sphere of circulation. **Research on Money and Finance Discussion Papers**, SOAS, 2009b.

LAPAVITSAS, Costas. Financialised capitalism: crisis and financial expropriation. **Historical Materialism**, nº 17, 2009c.

LAPAVITSAS, C. Financialisation and capitalist accumulation: structural accounts of the crisis of 2007-09. **Research on Money and Finance Discussion Papers**, SOAS, 2010.

LAPAVITSAS, C. **Profiting without producing**: how finance exploits us all. Verso – London/New York, 2013.

LAPAVITSAS, C. **Benefícios sin producción**: Cómo nos explotan las finanzas. Editora Traficantes de sueños, 1ª edição, fevereiro de 2016.

LAPAVITSAS, C.; MENDIETA-MUÑOZ, I. Profitability trends in the era of financialization: Notes on the U.S. economy. **The Japanese Political Economy**, 2019.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Livro II: O processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Livro III: O processo de circulação do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

NORFIELD, Tony. **Capitalist production good, capitalist finance bad**. 2014. Disponível em: <https://economicsofimperialism.blogspot.com/2014/01/capitalist-production-good-capitalist.html>. Acesso em: 08 de janeiro de 2025.

PRADO, Eleutério F. S. **Era da finança, mas não do “sujeito automático”**. 2014b. Disponível em: <https://eleuterioprado.blog/2018/09/14/era-da-financa-ma-nao-do-sujeito-automatico/>. Acesso em: 08/01/2025

RAPOSO, Bruna Ferraz. Expropriação financeira: limites teóricos e possibilidades do conceito de Costas Lapavitsas. **In: Anais... XXVIII Encontro Nacional de Economia Política**, UFAL, jun./2023a.

RAPOSO, Bruna Ferraz. Ensaio para uma crítica da economia política da financeirização. **In: Anais... Colóquio Internacional Marx e o Marxismo: democracia contra o capitalismo**, UFF/Niterói, 2023b.

SANTOS, Paulo L. Dos. On the content of banking in contemporary capitalism. **Historical Materialism**, nº 17, 2009.

Crédito ao consumidor: a extensão do poder do dinheiro a partir de seus determinantes categoriais¹

César Simoni Santos²

Resumo

A fisionomia do crédito ao consumidor, muito aproximada das formas usurárias do dinheiro de empréstimo, especialmente em suas versões não colateralizadas, tem suscitado questões em relação à natureza propriamente capitalista da modalidade e, principalmente, sobre as possibilidades de derivação de suas mais diversas manifestações em relação ao núcleo teórico central que define a natureza do capital portador de juros, tal como formulado por Marx. A reconstrução dos nexos do capital portador de juros com as práticas emissionistas apontam para a necessidade de se considerar aspectos de uma teoria do dinheiro no fundamento de uma reflexão sobre a natureza propriamente capitalista do crédito ao consumidor. O elo, portanto, entre o crédito ao consumidor e o modo de funcionamento do capitalismo contemporâneo, de uma perspectiva categorial, é traçado a partir da tendência imanente à autonomização dos momentos figurativos do capital como fundamento de sua própria reprodução, tendo na natureza do dinheiro o seu elemento central.

Palavras-chave: Crédito ao consumidor; Capital portador de juros; Capital fictício; Dinheiro fiduciário; Dinheiro inconvertível.

Abstract

The physiognomy of consumer credit, which is very similar to the usurious forms of loan money, especially in its non-collateralized versions, has raised questions regarding the properly capitalist nature of the modality and, mainly, about the possibilities of deriving its most diverse manifestations in relation to the theoretical core that defines the nature of interest-bearing capital, as formulated by Marx. The reconstruction of the links between interest-bearing capital and issuing practices points to the need to consider aspects of a theory of money as the basis for a reflection on the properly capitalist nature of consumer credit. The link between consumer credit and the contemporary capitalism operating mode, from a categorial perspective, is drawn from the inherent tendency towards the autonomization of the figurative moments of capital as the basis for its own reproduction, with the nature of money as its central element.

Keywords: Consumer credit; Interest-bearing capital; Fictitious capital; Fiduciary money; Inconvertible money.

JEL Classification: B51; E42; G21.

DOI: 10.5281/zenodo.18452375

¹ Artigo enviado em 15/11/2024. Aprovado em 13/2/2025.

² César Simoni Santos é professor livre-docente do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP) e bolsista de produtividade CNPq. Foi professor visitante na Universidade de Toronto (UofT - Canadá), bolsista da *Urban Studies Foundation* (USF) e concluiu pós-doutorado na Universidade de Kiel (CAU), na Alemanha. Simoni Santos é atualmente membro do Grupo de Teoria Urbana Crítica do Instituto de Estudos Avançados (IEA - USP), vice-coordenador do Grupo de Geografia Urbana Crítica e Radical (GESp) e líder do Grupo Limiares.

O crédito ao consumidor volta a ganhar espaço no debate teórico neste início de século (Karger, 2005; Lapavitsas, 2009; Soederberg, 2014). Contudo, os caminhos para estabelecer seus vínculos com a matriz das grandes linhagens do debate crítico sobre o capital portador de juros ainda não são consensuais e não estão plenamente constituídos. Isso se justifica em parte pela ainda incompleta sondagem da renovação das dinâmicas ocorridas no campo de ação do então chamado capital financeiro. Muitas delas não estavam sequer apontadas no momento de concepção dos fundamentos teóricos de uma das principais matrizes de interpretação crítica do capitalismo. Isso porque, também, “não foi possível a Marx prever o amplo crescimento do crédito ao consumidor, os fundos de pensão e outros petrechos do sistema de crédito” (Harvey, 1990, p. 277).

“O próprio Marx se ateu principalmente no papel dos bancos, fez uma análise preliminar do mercado acionário e mencionou, ainda que genericamente de passagem, a ampla gama de instituições financeiras especializadas, como os bancos que secretam a poupança de trabalhadores, as companhias de seguro etc.” (Harvey, 1990, p. 277). O chamado “crédito ao consumidor” como um tipo de crédito que pesa sobre o trabalhador e, por isso, se expressa em termos de obrigações e retornos sobre a forma-dinheiro do rendimento, é diferente daquele que se investe sob a forma-dinheiro do capital. Dentro dessa categoria, uma modalidade particular chama atenção: as “formas não-colateralizadas de crédito ao consumidor”, tais como o crédito estudantil ou o cartão de crédito, entre outros. Esse tipo de crédito ao consumidor não foi teorizado ou sequer previsto por Marx (Soederberg, 2014, p. 35), e seu estudo carece ainda de muito desenvolvimento.

O esforço empreendido para o trabalho com as categorias do pensamento marxiano nesse universo tem resultado em avanços que são tão consequentes quanto lentos. Uma de suas vias tem dado especial atenção à natureza da forma-dinheiro. Para as vertentes compreendidas nessa via, além de dependente e imbricado no próprio desenvolvimento das funções da moeda, o crédito se define como uma “forma especial do dinheiro e, desse modo, ele assume poderes sociais similares aos do dinheiro” (Soederberg, 2014, p. 27), carregando consigo, no entanto, os desígnios do capital.

Um capital que não provém de outro capital

Está na definição do próprio capital portador de juros o fato de ser este capital resultado da capacidade de o dinheiro funcionar como capital, ou seja, de o dinheiro ser mobilizado para colocar em funcionamento as sucessivas formas implicadas no processo de valorização e produção do valor que resultam no capital. É sobre essa propriedade do dinheiro que está assentada a possibilidade de negociação dessa mercadoria tão especial: algo que se vende para

outros capitalistas não como dinheiro, mas como capital capaz de, por isso, aumentar a si próprio como resultado de processos postos em movimento por agentes engajados no funcionamento da parte ativa da acumulação. Está aqui o fundamento da circulação do dinheiro não somente como mercadoria, mas também como capital. Nos *Grundrisse*, Marx (2011, p. 726-727) afirma que, nessas circunstâncias, “o próprio capital se converte em mercadoria, ou a mercadoria (dinheiro) é vendida como capital. O capital enquanto tal ingressa aqui, por conseguinte, na circulação”.

Essa definição, no entanto, que está na base do crédito e do moderno capital portador de juros, cria desafios para a compreensão do crédito ao consumidor como um elemento ativo e participante do próprio processo de acumulação. Se, do ponto de vista categorial, o crédito capitalista está fundado na possibilidade de negociação do dinheiro como capital é porque a generalização da forma de produção do valor colocou os negócios usurários a serviço da acumulação. Essa relação de subordinação fundamental se expressa no fato de que o acréscimo que alimenta o aumento do capital de empréstimo e, portanto, sua rentabilidade, é resultado do trabalho mobilizado pelo capital funcional que produz mais-valia e da canalização de parte dessa mais-valia, sob a forma de juros, para as mãos do prestamista. Por isso esse dinheiro é negociado como o capital que será empregado enquanto tal essencialmente nas mãos de um capitalista industrial.

Contudo, formal e embrionariamente, “o juro – e, portanto, o capital-dinheiro – se desenvolve principalmente a partir da função do dinheiro como meio de pagamento” (Rosdolsky, 2001, p. 323), e ele está presente, desse modo, já em manifestações ancestrais do que viria a ser o nosso sistema de crédito. “É nomeadamente de sua função de meio de pagamento, que se desenvolve o juro e com isso o capital monetário” (Marx, 1988b, p. 100). Assim, apesar de não coincidente, a utilidade do dinheiro como capital não exclui sua função como meio de pagamento, elas se conservam e se contradizem no conceito do capital portador de juros.

É importante, por isso, em primeiro lugar, para a compreensão do moderno sistema de crédito, sua diferenciação em relação a uma de suas formas antediluvianas: a usura. Nesse caso, “o dinheiro torna-se necessário enquanto dinheiro”, escreve Marx. “A função do dinheiro como meio de pagamento [...] é o verdadeiro, o grande e o peculiar terreno da usura” (Marx, 1988b, p. 101), que só é capital formalmente.

O capital ainda aparece aqui materialmente subsumido ao trabalhador individual ou à família do trabalhador – seja na empresa artesanal, seja na pequena agricultura. Há exploração pelo capital sem o modo de produção do capital. Essa forma da usura [...] pressupõe a

predominância de formas de produção pré-burguesas, mas continua a se reproduzir em esferas subordinadas no interior da própria economia burguesa (Marx, 2011, p. 729).

A relação de credor e devedor derivada da circulação simples de mercadorias e o desenvolvimento da forma primitiva do sistema de crédito com o desenvolvimento do comércio é função exclusiva da existência do dinheiro meramente como meio de pagamento (Marx, 1988b, p. 285).

O capital usurário, visto dessa forma, é avesso ao desenvolvimento das forças produtivas. Uma vez que, sem constituir ele mesmo uma força capaz movimentar os fundamentos de sua própria reprodução, a usura floresce em meio às crises monetárias, ela depende e reforça o papel do dinheiro como meio de pagamento e inibe, em nome dos ganhos puramente privados e por meio do esforço adicional ao consumo representado pelos juros usurários, o avanço das forças do mercado. Assim, por sua vez, “o crédito moderno pressupõe o pleno desenvolvimento da produção e da circulação de mercadorias” e “com a usura ocorre o contrário: ‘Quanto mais insignificante for o papel da circulação na vida social, tanto mais florescente será a usura’” (Rosdolsky, 2001, p. 324).

A determinação dada pelo valor de uso do dinheiro é crucial na diferenciação entre as formas de emprego do capital portador de juros.

Qual é então o valor de uso que o capitalista monetário aliena durante o prazo do empréstimo e cede ao capitalista produtivo, o mutuário? É o valor de uso que o dinheiro adquire pelo fato de poder ser transformado em capital, de poder funcionar como capital e, assim, produzir em seu movimento determinada mais-valia, o lucro médio (Marx, 1988b, p. 250).³

Assim, se o dinheiro é emprestado a um industrial para funcionar como capital, então, a soma adicional que retornará ao credor juntamente com o montante de dinheiro inicial é resultado do próprio funcionamento como capital do montante inicial de dinheiro, que aumentou a si próprio nas mãos de outro capitalista e remunerou o prestamista sob a forma de juros.⁴ Se o dinheiro é emprestado diretamente como fundo de consumo e não está atrelado a processos de valorização, então ele dependerá da renda de um trabalhador ou dos rendimentos de donos de grandes patrimônios. Nesse caso, o acréscimo do montante inicial do dinheiro emprestado não tem o respaldo natural do processo de capitalização e depende exclusivamente do esforço ou

³ “No caso das demais mercadorias consome-se, em última instância, o valor de uso, e com isso desaparece a substância da mercadoria, e com ela seu valor. A mercadoria capital, ao contrário, tem a peculiaridade de que, pelo consumo de seu valor de uso, seu valor e seu valor de uso não só são conservados, mas multiplicados” (Marx, 1988b, p. 250).

⁴ Ver Marx, 1988b, p. 249.

dispêndio adicional do tomador de empréstimo. Por isso, em um dos casos, ele funciona como capital e, em outro, exclusivamente como meio de pagamento, dinheiro, portanto, em uma de suas formas mais elementares.

Para seu proprietário original, o dinheiro tem sempre seu valor de uso como capital (o seu valor de uso é a sua capacidade reificada de aumentar a si próprio), como a propriedade dos fatores de capital deverá ter também para qualquer capitalista. A diferença está na relação que surge no momento do empréstimo. Aqui, a negociação entre dois capitalistas de segmentos diferentes pode fazer o próprio capital aparecer como mercadoria, como aquilo que é vendido ou emprestado, mas numa forma diferente daquela que o dinheiro assume quando é emprestado para o consumo fora dos processos de produção de mais valor.⁵ Essa diferença resulta do fato de que, numa via, entre em questão a própria “forma-dinheiro do capital” e, na outra, tenhamos de lidar com a “forma-dinheiro do rendimento” (Marx, 1988b, p. 320). Nisso consiste a diferença entre “capital como mercadoria” (ou capital como dinheiro), “dinheiro como capital” e “dinheiro como mercadoria” (ou dinheiro como dinheiro).

Contudo, segundo Rosdolsky (2001, p. 324), “é um erro confundir o atual capital que rende juro com sua forma ‘antediluviana’”. “Conceder e tomar empréstimos de modo algum são sinônimos de crédito” (Rosdolsky, 2001, p. 323). Isso coloca, seguramente, um problema para a compreensão da posição do crédito ao consumidor no âmbito da sociedade capitalista contemporânea pois, já não se pode dizer que sua existência seja um elemento residual no processo de desenvolvimento das formas propriamente capitalistas dos fatores de produção e acumulação do capital.

O crédito ao consumidor como capital fictício

Embora vários autores “apresentem o capital fictício como um desdobramento do capital portador de juros, o teor dessa passagem – necessária do ponto de vista da argumentação de Marx – não parece ter sido devidamente apreciado enquanto desenvolvimento da forma-valor” (Palludeto; Rossi, 2018, p. 6). Essa advertência se ampara na ideia de que o capital fictício não pode ser considerado algo de extraordinário ou, mesmo, uma deturpação do universo categorial que apresenta a natureza dinâmica da forma-valor. Ele está contido no

⁵ O dinheiro como capital, lê-se nos *Grundrisse*, “não está meramente disponível para aumentar a demanda por mercadorias, exceto com a condição de que aumente também a oferta. O capital em busca de aplicação não é uma simples adição à capacidade de demanda da comunidade. Ele não pode se perder no dinheiro em circulação. Se tende a elevar os preços por uma demanda, ele tende a reduzi-los por uma oferta correspondente. O dinheiro, enquanto garantia para o capital, não é simples poder de compra; ele só compra com a finalidade de vender [...]. O dinheiro como a garantia para o capital, jamais vem ao mercado para ser trocado por mercadorias; é somente o dinheiro que representa o consumo que pode no fim afetar os preços” (Marx, 2011, p. 755).

conceito de capital e expressa o movimento geral de abstração e autonomização que é próprio do desenvolvimento concreto das categorias do capital.

Nesse sentido, não é prudente atrelar a existência do capital fictício a condições conjunturais ou exclusivamente empíricas. Muitas análises amarram o emprego da noção de capital fictício à existência de um mercado secundário de títulos ou ações; outras, ainda, de perfil mais “fundamentalista”, apostam em uma conceituação mais específica que vincula sua manifestação a distúrbios eventuais ou mesmo à tendência de formação de bolhas, caracterizadas, então, pelo descolamento sensível entre o valor do bem de raiz ou do capital funcionante representado nos títulos e ações e o preço pelo qual tais papeis são negociados. Ora, é importante lembrar que essa flutuação (ou não coincidência) se apresenta desde as configurações categoriais mais elementares do capital, como na relação entre preço e valor, que já cobra explicação no âmbito da circulação simples de mercadoria e acompanha os desdobramentos do capital até suas mais complexas manifestações; não sendo, desse modo, uma verdadeira especificidade capaz de caracterizar o chamado capital fictício.

Algo crucial, portanto, fica de fora desse conjunto de considerações. Recorrendo à interpretação que David Harvey faz dos escritos deixados por Marx, apreende-se o conceito de capital fictício a partir da relação de dependência que o próprio capital-dinheiro estabelece com o trabalho futuro. Segundo essa perspectiva, o “valor fictício” se refere a parte não colateralizada do crédito; ou seja, refere-se, assim, a algo que não foi produzido e não existe ainda materialmente, mas somente como uma “promessa” de retornos, como um compromisso do trabalhador e um comprometimento do trabalho futuro. “Desde o início, portanto, o capital-dinheiro adiantado tem de ser considerado como capital fictício pois ele não é lastreado por nenhuma garantia (*collateral*) sólida” (Harvey, 2006, p. 267). Essa situação fica ainda melhor caracterizada nas formas não imediatamente alinhadas aos fundamentos primeiros da definição capitalista do crédito. Por esse critério, considerando as duas fontes especiais que Marx considerou na base da restituição do capital portador de juros (capítulo XXIX do Livro 3 de *O capital*), a saber, a dívida pública e os rendimentos do trabalhador, pode-se dizer que o segundo não deixa nenhuma vantagem ao primeiro ao tomar parte na formação do capital fictício.

Em ambos os casos, a soma emprestada de dinheiro não é despendida como capital (Marx, 1988b, p. 4), apesar de ter sido emprestado como tal. Nestes casos, os rendimentos do capitalista monetário não irão provir de um capital. O dinheiro funciona como capital, aqui, exclusivamente para o seu proprietário original e seu valor de uso não é consumido como capital na outra extremidade. Assim, diferentemente do que ocorre com o capital-dinheiro, que carrega o princípio de sua própria conservação e acréscimo durante o consumo, o montante

vinculado à dívida pública e ao crédito ao consumidor é despendido exclusivamente como equivalente de valor das mercadorias e, assim, esgotado durante o uso, dissipando-se completamente: assim como ocorre com as demais mercadorias com as quais se confronta. Ele é antes fonte de um compromisso do que de um rendimento. O crédito, aqui, não financia a produção ou o aumento do capital de forma geral.⁶

Nesses casos, o capital é quase inteiramente, e ainda mais no caso do financiamento direto do consumo do trabalhador, uma expectativa e uma obrigação que se elabora sobre o terreno movediço do trabalho não realizado e do esforço não empenhado. Assim, essa forma específica de emprego do capital portador de juros, que, ao ser direcionada ao consumo (consumptivo) e, frequentemente, à subsistência do trabalhador, se investe sob formas nada ou fragilmente colateralizadas de apropriação do excedente, pode ser entendida quase que completamente como componente do capital fictício. Ou, ainda, mais enfaticamente, trata-se, em suma, de “um capital de financiamento radicalmente fictício, porque ele não financia um capital, mas uma despesa” (Duménil; Lévy, 2010, p. 263), constituindo-se a partir de “um direito contratual a um fluxo de reembolsos e de juros” (Duménil; Lévy, 2010, p. 264) que não provém de parte do capital produzido.

Desse ponto de vista é interessante observar que, em sua manifestação categorial mais desenvolvida e, portanto, em sua figuração mais autonomizada, esse capital recupera feições de sua forma antediluviana, mimetizando o modo de operação do capital usurário e reabilitando formas de expropriação e de captura do excedente tipicamente primitivas.⁷ Isso ocorre porque “o dinheiro enquanto objeto tem a capacidade de personificar o capital, de agir como se ele próprio fosse” (Rotta, 2008, p. 153). Duas conclusões se extraem daqui: (1) o dinheiro tende a se deprender (se autonomizar) de sua forma corpórea e objetal, constituindo, ela própria a negação autoevidente da condição que almeja assumir (como fundamento de um compromisso); e, (2) como é o próprio dinheiro que incorpora as propriedades do capital, o modo como esse dinheiro será empregado não depende mais de seu ingresso na valorização produtiva para que,

⁶ Essa possibilidade está inscrita na própria natureza do capital portador de juros e levou algumas análises a apontarem, inclusive, a existência de um princípio de cesura teórica a partir desse fenômeno. Para Ricardo Bellofiore (2005, p. 137), “com a taxa de juros surge um novo princípio de avaliação do capital-dinheiro, distinto daquele estritamente fundado na teoria do valor-trabalho: a capitalização de qualquer soma de dinheiro. É a partir daí que se origina o capital fictício”.

⁷ Constitui-se, aqui, o nexa entre a posição assumida por Harvey e outra forma de apreensão do fenômeno de formação do capital fictício. Para uma determinada vertente, é a origem do rendimento que remunera o capital monetário monopolizado que constitui o parâmetro dessa avaliação. “Se o juro pago parece advir de um capital, mas o mesmo não existe efetivamente como capital, este se torna, desse modo, capital fictício [...]. Em termos sucintos, capital fictício é o não-capital que aparece como capital. Essencialmente não é capital, mas fenomenicamente é” (Rotta, 2008, p. 165). Isso coloca todo capital financeiro na posição de um capital fictício em potencial: o capital fictício está pressuposto, desse modo, na emergência do capital portador de juros como determinação de um capital-dinheiro autonomizado (diante dos processos de produção do valor).

então, se realize como tal. Essas conclusões podem ser encadeadas como momentos de um processo de autonomização do capital portador de juros.

Outro aspecto ligado à natureza fictícia desse capital que se empenha em financiar uma despesa reside no volume dessa massa monetária que funciona e efetivamente é capital do ponto de vista de seu valor de uso para o prestamista.

A acumulação do capital monetário tem de refletir sempre uma acumulação de capital maior que a existente na realidade, pelo fato de a expansão do consumo individual, por ser mediada por dinheiro, aparecer como acumulação de capital monetário, porque ela fornece a forma-dinheiro para a acumulação real, para o dinheiro que inaugura novos investimentos de capital (Marx, 1988b, p. 33).

Mobilizam-se aqui as determinações que vão colocar em cooperação a emissão privada do dinheiro fiduciário e a expansão capitalista da modalidade do crédito ao consumidor.

Autonomização da forma-dinheiro e expansão do crédito como “oferta monetária”

A concepção do capital fictício, dessa forma, não somente não faz desse capital algo desprovido ou distanciado de sua substância, e, portanto, não faz dele menos capital que outras manifestações do poder impresso na propriedade, como permite compreender o crédito ao consumidor como função e como parte da circulação do capital total, como algo inserido nas determinações do processo de valorização. É por isso que, em vez de

reservar o termo *capital de financiamento* somente para o capital que financia a empresa capitalista [...], podemos dar uma definição mais ampla, como um equivalente do *capital de empréstimo* em geral, sabendo que ele compreende os empréstimos às empresas, as ações, e os créditos a outros agentes, portanto inclui o capital fictício no primeiro sentido, aquele dos créditos sobre outros agentes que não as empresas” (Duménil; Lévy, 2010, p. 265).

Essa possibilidade está inscrita no próprio conceito do capital e aparece como função da forma monetária no capitalismo.

A explicação pode apelar à forma fenomênica da indiferença, que nem por isso é menos real. Afinal de contas, “a forma de capital portador de juros faz com que cada rendimento monetário determinado e regular apareça como juro de um capital, quer provenha de um capital ou não” (Marx, 1988b, p. 4).⁸ Isso ocorre porque “a existência do dinheiro como capital *fora da*

⁸ Uma vez descoberta a possibilidade de parte do capital funcionar como capital portador de juros “qualquer soma de dinheiro, enquanto capital *in potentia*, é capaz de conferir a seu proprietário um rendimento [...]. A remuneração da cessão do dinheiro enquanto capital [...] torna-se a referência, ou o parâmetro básico a partir do qual o capitalista avalia outras formas de alocação da riqueza, rendimento este que deriva simplesmente da propriedade” (Palludeto; Rossi, 2018, p. 07).

produção e as atividades de emprestar e pedir emprestado implicam que o dinheiro adquire ‘um valor de uso adicional, o de servir como capital’” (Harvey, 1990, p. 262). Esse valor de uso adicional, que “reside em sua faculdade de criar e aumentar o valor”, aparece como característica dessa soma de dinheiro extraída da produção direta e assim se aplica para toda e qualquer forma de empréstimo. Desse ponto de vista, o juro aparece como

um ‘mero fruto’ de se possuir capital-dinheiro como propriedade *fora* de qualquer processo real de produção [e] os possuidores do dinheiro podem emprestá-lo a outros agentes econômicos além daqueles produtores de mais-valia: comerciantes, proprietários de terras, governos, diversos setores da burguesia e, inclusive, aos trabalhadores (Harvey, 1990, p. 261).

Uma vez que para os possuidores do dinheiro liberto “o que lhes interessa principalmente é aumentar seu dinheiro com os juros, supõe-se que lhes seja indiferente para quem e para que propósitos será emprestado o dinheiro” (Harvey, 1990, p. 261).

O processo de autonomização constitui um dos fundamentos da socialização capitalista e faz de suas formas (autonomizadas) não formas fora de si, sem substância, manifestações periféricas, estranhas ou residuais. A autonomização das formas do capital resulta da otimização performática das figurações necessárias ao processo de valorização e, logo, que o capital assume nos estágios mais avançados de suas próprias determinações. Assim, não se pode dizer que, do ponto de vista do processo do capital, seriam formas rebaixadas ou precárias, mas sim que constituem sua natureza e estão no cerne de seu conceito e movimento. O reconhecimento dessa tendência imanente alinha a aparição do crédito ao consumidor como capital à sua natureza mais profundamente capitalista, como expressão do capital em uma de suas formas mais autonomizadas.

Não é somente do ponto de vista fenomênico que a propriedade do dinheiro figura como capital independentemente de seu emprego ou de suas fontes. A autonomização do capital portador de juros, que simultaneamente liberta essa massa monetária para se reproduzir como capital nos mais diferentes mercados, sob as mais diversas condições, e que, por isso, dá origem a todo o volume existente de capital fictício, ganha um impressionante impulso com a autonomização correlata da forma dinheiro. Há um movimento de autonomização das formas sociais inscrito na natureza mesma do capital, e essa tendência se manifesta de maneira muito especial com relação à própria natureza do dinheiro.

Essa tendência já havia sido claramente apontada por Marx. O estágio de dominação financeira recentemente alcançado (por vezes tratado sob o rótulo da “financeirização”) e a mais atual figuração do dinheiro, facilitada por sua manifestação essencialmente fiduciária-contábil e

de emissão privada, já podem ser lidos na análise que Marx fazia a respeito do papel do próprio dinheiro no processo de acumulação do capital. Desse ponto de vista, eles estariam inscritos na herança genética do atual regime de acumulação. O mesmo movimento que está na base da hipertrofia dos poderes e da magnitude do capital portador de juros, não significando, por isso, nenhum tipo de deformação da natureza mesma dos próprios desígnios do capital, explica o distanciamento que a forma dinheiro sofreu em relação ao seu estatuto fundamental de mercadoria, cravado em sua base metálica.

Essa possibilidade já está pressuposta, por exemplo, na figuração do dinheiro como dinheiro de conta (ou moeda de cálculo), servindo o dinheiro, aqui, já idealmente, como mera representação do valor de troca plasmado fora dele, na mercadoria que confronta como valor de uso.⁹ “É necessário que o valor, em contraste com os coloridos corpos do mundo das mercadorias, evolua para essa forma reificada” (Marx, 1988a, p. 90-91). Na medida que o dinheiro, já em sua função de meio circulante, registra o fato de que o valor ao qual ele se remete e presta contas não é o valor da mercadoria produzida para ser dinheiro, não é, portanto, o valor do dinheiro metálico que Marx usou nos primeiros momentos do capital, nota-se que está inscrito no fundamento da circulação de mercadorias a destituição do próprio dinheiro-mercadoria.

A tendência naturalmente espontânea do processo de circulação de converter a existência áurea da moeda em aparência áurea ou a moeda num símbolo de seu conteúdo metálico oficial é reconhecida mesma pelas leis mais modernas [...]. Se o próprio curso do dinheiro dissocia o conteúdo real do conteúdo nominal da moeda, sua existência metálica de sua existência funcional, ele já contém latentemente a possibilidade de substituir o dinheiro metálico em sua função de moeda por senhas de outro material ou por símbolos [...]. Portanto,

⁹ “Em algumas partes do *corpus* teórico de Marx, o dinheiro é apresentado também como um resultado que emerge das contradições entre os dois aspectos fundamentais da mercadoria, valor de uso e valor como trabalho abstrato” (Lapavitsas, 2005, p. 100-101). Mesmo nas etapas iniciais da análise de Marx, “o dinheiro é a mercadoria que cria a duplicação exigida das outras mercadorias, representando o valor como trabalho abstrato para todas elas” (Lapavitsas, 2005, p. 101). Desse modo, sua base material, sua forma física e a substância química que servem de suporte para o trabalho contido em cada peça metálica do conjunto da massa monetária de uma economia, assim como o próprio trabalho impregnado na matéria, têm menos a ver com a natureza do dinheiro que a sua própria capacidade de duplicação ideal e representação do valor que é próprio e se incorpora em cada uma das mercadorias com as quais o dinheiro se confronta. O dinheiro se configura, assim, originalmente, como um conjunto fracionado de unidades que representam em sua totalidade o trabalho socialmente necessário. É assim que “o trabalho abstrato se torna universalmente representado por uma mercadoria” (Lapavitsas, 2005, p. 102), que, por isso, desloca a contradição entre valor de uso e valor para uma esfera superior. “As sucessivas ‘formas de valor’ são tratadas como estágios no desenvolvimento do valor de troca, que é também o processo por meio do qual o dinheiro emerge no intercâmbio de mercadorias. Vale a pena reafirmar que o desenvolvimento da forma-valor não é uma sumarização do processo histórico da emergência do dinheiro, mas representa o desdobramento lógico das relações entre os possuidores de mercadoria em sua interação no momento da troca. As relações econômicas e sociais entre possuidores de mercadorias levam à emergência do dinheiro como com a forma de valor independente [...]” (Lapavitsas, 2005, p. 102). “Desconsiderando o valor de uso, as mercadorias são objetos indiferenciados de comércio. Não há razão *a priori* para a forma-valor permanecer atrelada a uma delas diferentemente do resto” (Lapavitsas, 2005, p. 106).

sua função monetária, torna-se, de fato, totalmente independente de seu peso, isto é, de todo o valor. A existência do ouro como moeda dissocia-se radicalmente de sua substância de valor (Marx, 1988a, p. 107).

Nesse sentido, “o dinheiro de conta é uma medida ideal que não tem quaisquer limites, a não ser a imaginação”, como diz German Garnier numa passagem recuperada por Marx, nos *Grundrisse* (Marx, 2011, p. 138). Já nessa aparição, “o dinheiro detém expressão ou representante do valor”, torna-se, assim, “valor de troca autonomizado” (Marx, 2011, p. 179). O que está inscrito no argumento de Marx, dessa forma, é já “a necessidade de o valor encontrar uma forma independente no intercâmbio de mercadorias” (Lapavitsas, 2005, p. 101). “O dinheiro mercadoria é só uma forma do equivalente geral” (Lapavitsas, 2005, p. 109). De acordo com Bellofiore (2005, p. 136) “na circulação da mercadoria, no começo de *O capital*, o dinheiro já funciona como meio de troca e o dinheiro simbólico poderia substituir o dinheiro como mercadoria”.

Em seus *Comentários sobre James Mill*, Marx (2010, p. 214), mesmo não tendo podido ainda experimentar a emergência do dinheiro inconversível, já manifesta que

O modo pessoal de existência do dinheiro como dinheiro [...], quanto menos primitiva sua esfera de existência, [...] maior é a relação inversa de seu valor como dinheiro com o valor de troca ou valor em dinheiro do material em que existe. Conseqüentemente, o papel-moeda e todo o número de representantes do dinheiro no papel (como letras de câmbio, mandatos, notas promissórias, etc.) são o modo mais perfeito de existência do dinheiro como dinheiro e um fator necessário no desenvolvimento progressivo do sistema monetário.

Após observar a função do dinheiro como meio de circulação, Tomas Rotta (2008) vê na aparição do “dinheiro inconversível” o desdobramento necessário, portanto, da contradição fundamental existente entre a dimensão funcional e a manifestação material corpórea do dinheiro.¹⁰ Na medida em que o conflito resulta de uma inadequação formal à matéria e essa contradição se manifesta também e com ainda mais força a partir de figurações mais tipicamente capitalistas do dinheiro, a desmaterialização emerge como horizonte de sua adequação

¹⁰ Desse ponto de vista, o preço, como manifestação do valor de troca, já não é mero resultado posterior da circulação monetária, senão sua pré-condição ideal que pode cobrar seu lugar de autonomia face aos estrangimentos da existência exclusivamente material da forma monetária. “Assim entendido, a decisão do governo de Nixon em pôr fim ao padrão-ouro está longe de ser mero resultado de um capricho humano ou de uma contingência histórica. Este movimento não é senão a realização necessária da essência do dinheiro” (Rotta, 2008, p. 101). A existência material pressuposta no dinheiro metálico e, ainda assim, no papel moeda com lastro metálico, conflita com a sua figuração nas economias capitalistas mais desenvolvidas. “Sua matéria natural está em conflito contínuo com sua função social. Esta é a chave teórica para entendermos a origem lógica da moeda enquanto símbolo de sua substância e, posteriormente, para a necessidade do dinheiro inconversível. [...] A forma dinheiro inconversível é a forma que soluciona esse conflito entre matéria e função do dinheiro” (Rotta, 2008, p. 98).

funcional: a expressão mais bem desenvolvida da própria forma-dinheiro. Nos *Grundrisse* podemos ler que:

Em sua forma imediata, tal como ele pertence a um estágio histórico da produção que antecede o capital, o dinheiro aparece ao capital, portanto, como custo de circulação e, em consequência, **o empenho do capital tem o propósito de reconfigurar o dinheiro de forma adequada a si**; ou seja, transformá-lo em representante de um momento da circulação que não custe tempo e trabalho, **que seja ele próprio desprovido de valor**. Por isso, **o capital tem tendência a abolir o dinheiro em sua realidade tradicional**, imediata, e a convertê-lo em algo *posto* e também abolido unicamente pelo capital, em algo puramente *ideal*. Não se pode dizer, portanto, como o faz Storch, que o dinheiro é um meio de aceleração da circulação do capital; o que tem de ser dito, ao contrário, é que **o capital procura convertê-lo em um momento puramente ideal** de sua circulação, então, elevá-lo à forma adequada que lhe corresponde. Suprimir o dinheiro em sua forma imediata aparece como uma exigência da circulação do dinheiro que deveio um momento da circulação do capital; porque, em sua forma imediata pressuposta, ele é *obstáculo* à circulação do capital” (Marx, 2011, p. 561-562).

Logicamente, portanto, a emergência da forma-dinheiro não precisa contar com uma substância de valor interna ou com o tempo de trabalho impregnado em cada grão dessa forma abstrata de riqueza. “O processo analítico da emergência do dinheiro corresponde ao desenvolvimento da forma-valor e não carrega qualquer relação necessária com o valor como trabalho abstrato” (Lapavitsas, 2005, p. 100). Por isso, “ao contrário do que parece, a teoria monetária de Marx está hoje mais adequada à configuração assumida pelo processo de reprodução do capital do que estava à época do dinheiro mercadoria” (Paulani, 2011, p. 51).¹¹

O processo de abstração (separação) que se verifica desde os aspectos mais elementares presentes na forma monetária e se estende aos arranjos e dispositivos complexos ligados às mais recentes manifestações do mercado mundial de capitais se completa com o ineditismo de uma moeda puramente fiduciária; ou seja, com o dinheiro inconversível que ganha existência a partir do marco da desvinculação entre o dólar e o ouro, em 1971. A novidade, que por sua própria

¹¹ É nesse sentido que o argumento de Paulani (2011, p.51) mostra que “os desdobramentos históricos experimentados pelo sistema monetário internacional podem ser vistos como uma espécie de ‘realização’ de um processo de autonomização das formas sociais que está inscrito na própria mercadoria e que a empurra lógica e ontologicamente em direção às formas mais abstratas de riqueza”. Ao recuperar o sentido mais geral da teoria, a autora rompe com o estreito campo de debate em torno do qual se pretendeu discutir a validade de uma teoria monetária de extração marxiana, tal como fizeram Andrew Leyshon e Nigel Thrift (1997, p. 55-56). Muitos detratores e defensores aguerridos não se deram conta de que disputavam em torno de uma falsa questão: o metro de validação da teoria não podia se estabelecer em torno do quantum de uma mercadoria tradicional (e, portanto, de valor de uso e de valor de troca) ainda resta como substância da forma monetária mobilizada atualmente. Nesses termos, continuar afirmando que o dinheiro é uma mercadoria que, apesar de especial, ainda apresenta as determinações corpóreas do resultado do trabalho, tal como ainda aparece no Livro I, exige reservas, pois pode contrariar um dos importantes sentidos da teoria que tinha nessa afirmação apenas um de seus momentos provisórios.

condição não poderia ter sido tratada entre os clássicos, não invalida os termos propostos pela teoria marxiana do dinheiro, tal como muitos autores consideraram. Pelo contrário, ela seria a reafirmação do princípio da “autonomização das formas verdadeiramente sociais” presente na teoria de Marx.

Um desdobramento do mesmo fundamento que aparece no dinheiro inconvertível emitido pelos bancos centrais, dá forma também à aparentemente ilimitada emissão bancária privada. Essa bifurcação na prática da emissão monetária não é nova, mas se acentua sobremaneira em nosso tempo. A maior liberdade conquistada pelos Estados, poderes centrais e entes territoriais após 1971 foi, inclusive, sobrepujada pela capacidade de emissão dos entes privados. Estima-se que, na zona do euro, 92,1% de todo o dinheiro em circulação seja originado privadamente. É assim que a economia da dívida ultrapassa o âmbito da economia de mercadorias e “reconfigura o poder soberano do Estado neutralizando e minando uma de suas prerrogativas régias, a soberania monetária” (Lazzarato, 2012, p. 96). O que a configuração atual revela é que, ao invés de lutar contra a supremacia do capital financeiro, os Estados se associaram a ele e o dinheiro fiduciário de emissão pública é um componente dessa aliança.

Em função desse universo de deslocamentos inscritos na ordem sociometabólica do capital, ou da propensão genética à autonomização de suas próprias formas originárias, as instituições bancárias, atualmente com limites pouco tangíveis para a suas práticas emissionistas, mobilizam o papel progressivo que vêm assumindo também no plano imediato da reprodução social a partir da posição que detêm sobre a oferta do meio circulante com o monopólio de parte crescente do dinheiro como objeto regulador das condições de vida. Cada vez mais, assim, o dinheiro (a mercadoria que continha em sua própria forma corpórea o trabalho e, por isso, também o valor) vem se tornando em si mesmo um instrumento de captura direta do trabalho. O dinheiro fiduciário-contábil emitido pelos bancos tem custo e limitações que decrescem na mesma medida que se impõe cada vez mais como equivalente geral e meio de pagamento para toda a população.¹²

¹² Atualmente, “quanto maiores a bancarização e a conseqüente expansão da moeda eletrônica, maior a probabilidade de internalizar o multiplicador monetário” (Costa, 2008, p. 136). Isso se explica porque toda arquitetura do funcionamento bancário, projetada para ampliar a autonomia nas estratégias de emissão monetária privada e o montante de capitais florescentes, depende da ampliação de seus mercados de dívidas e de depósitos. Nessa equação, um princípio acaba por reforçar a captura de novos e de um maior número de clientes ao invés da busca por uma clientela “de qualidade”, normalmente solvável e abastada. Esse princípio de endogenia, como diretriz admitida por cada um dos agentes bancários, procura evitar o vazamento monetário da contabilidade de créditos e débitos da mesma instituição (Costa, 2008, p. 134). Assim, “se uns – tomadores de empréstimos – e outros – depositantes – são clientes do mesmo banco, mais feliz será este banco na sua busca de internalizar o processo de multiplicação monetária. Haverá menos vazamento ou saque de seus depósitos” (Costa, 2008, p. 135). Esse princípio também funciona como parte da justificativa da sucção de segmentos sociais sub-bancarizados para dentro do sistema da dívida. Quando o nível de dependência dos serviços financeiros prestados pela instituição se conjuga a um conjunto de restrições socioburocráticas para a circulação interinstitucional desses indivíduos é ampliada a endogenia institucional das movimentações bancárias, o que, juntamente com as elevadas taxas cobradas nos empréstimos para este segmento da população, ajuda a

É nesse espírito que, em alguns estratos desse mercado, as “formas do dinheiro criado privadamente (o que convencionalmente é chamado de crédito ao consumidor) é uma construção social que tem sido facilitada e reproduzida por Estados e capitalistas na era neoliberal” (Soederberg, 2014, p. 1). Dessa forma, as instituições bancárias e promotoras do crédito geram em suas determinações tarifárias algo que se assemelha muito mais a um tributo social, um custo adicional para a reprodução da vida, do que propriamente o que pode ser considerado uma parcela do crescimento do produto decorrente das relações entre as diferentes frações do capital que suscitaram o crédito moderno. A desmedida entre as frações do capital que cria essa conjuntura não resulta da quebra, do abalo ou de um funcionamento anormal dos mecanismos correntes da acumulação.

Nesse contexto, a propriedade e o monopólio se afirmam, cada vez mais, como parâmetros finais da capacidade de extração e captura do excedente de trabalho, sem que se reproduzam da mesma forma os vínculos originariamente estabelecidos para a valorização capitalista. Essa intuição estimulou o aparecimento de noções como as de “capitalismo rentista” e de “regime patrimonial”¹³, que carregam consigo o entendimento de que a propriedade sobre frações da riqueza passa a ser, em si mesma, a condição para a acumulação de um volume cada vez mais expressivo de capital. O dinheiro, em suas versões fiduciárias contemporâneas, passou a compor esse quadro de uma forma ainda mais peculiar. A liberdade para a emissão privada fez com que (1) o volume monetário aumentasse de forma relativamente independente dos antigos petrechos ligados à oferta de dinheiro (do garimpo do ouro à recomposição do estoque de divisas estrangeiras)¹⁴ e que (2) o seu emprego fosse tendencialmente sempre mais um criador de compromissos de reembolsos periódicos do que a fonte de um tipo de entesouramento que

relativizar a baixa qualidade do crédito. Uma inovação exemplar atrelada ao aumento da endogeneidade da oferta de moeda foram as linhas de crédito pré-compromissadas, das quais os clientes podem fazer uso quando bem entenderem. Além disso, a automatização do sistema de compensações e de comunicação interbancária possibilitou um conjunto de novos procedimentos gerenciais e de captação, como a captação em mercado aberto, que, somado a práticas como a de securitização de créditos, “permitiram aos bancos aumentar seus empréstimos sob um dado montante de reservas” (Costa, 2008, p. 145). Desse modo, aparecem na base do fenômeno do endividamento pessoal dois movimentos que devem ser lidos de forma articulada: a bancarização (aumento de pessoas com contas no sistema bancário) e a creditização (o aumento do número de tomadores de empréstimos). Nesses termos, a abertura de contas e a criação de dívidas são, já em si mesmas, pressupostos da multiplicação da base monetária, matéria prima da captura do trabalho excedente.

¹³ A expressão foi cunhada por Michel Aglietta (1998) em seu *Le capitalisme de demain*, o qual, além das severas críticas, recebeu o reconhecimento por ter apontado uma acomodação na configuração das relações de classe a partir da emergência do papel das finanças na regulação do regime de acumulação, como se vê em Chesnais (2002); Gauron (2000); Guttmann (2008); Lordon (2000); Orléan (1999). “This context makes it easier to grasp Marx’s second definition of fictitious capital. This definition is derived from his arguments concerning i) the similarity between fictitious capital and the value of land; and ii) the relation between fictitious capital and capitalization (...). The similarity between these two statements is to be traced to the fact that what is at stake in both cases is the value of a title of ownership” (Meacci, 1998, p. 195). “Fictitious capital belongs, along with interest-bearing capital, to the category of capital as property” (Meacci, 1998, p. 194).

¹⁴ “Diferentemente dos emprestadores de dinheiro em ouro, a capacidade dos bancos para ampliar o crédito não era limitada pelo seu próprio capital” (Itoh; Lapavistas, 1999, p. 83).

retira temporariamente somas dessa substância da circulação. Assim, não somente a propriedade do dinheiro emerge com uma capacidade ampliada de resgate do excedente social como, na outra ponta, torna-se cada vez mais exigente de investimentos no mercado de dívidas, para o que gestores, públicos e privados, vêm se empenhando em criar alternativas cada vez mais numerosas. Como consequência, a natureza do risco ligado à oferta do meio monetário parece ter mudado de lado: de uma atenção constante com a escassez, o mercado foi inundado com a superabundância de crédito em suas mais diversas formas.¹⁵

O crédito como regulador: efeitos nos processos reais de acumulação

De forma geral, na economia capitalista, “a preservação e expansão do valor requer continuidade e uma coordenação sem tropeços enquanto a base material da produção se caracteriza pela descontinuidade e discordância” (Harvey, 1990, p. 258). O sistema bancário e de crédito permitem, assim, que as transações de valores ocorram entre os segmentos e empresas que operam com diferentes tempos de rotação, em distintas temporalidades e ritmos de acumulação.

O sistema de crédito pode ser considerado como uma espécie de sistema nervoso central por meio do qual se coordena a circulação

¹⁵ Parece ser especialmente importante reforçar ao fim desta seção que a observação das práticas privadas de emissão monetária corrobora com a posição defendida até aqui. A natureza emissorista das práticas de crédito, que se tornam especialmente mais visíveis e assumem proporções inteiramente novas atualmente, já havia sido reconhecida no âmago da mesma teoria que pareceu a alguns fincar uma estaca no terreno do dinheiro-mercadoria. “Apesar de Marx ter sustentado o dinheiro *como uma mercadoria*, acompanhando a totalidade de seu trabalho nós encontramos importantes *insights* conduzindo em direção à ideia oposta do dinheiro como essencialmente dinheiro simbólico. Em alguns artigos escritos para o *New York Daily Tribune* e em algumas seções dos *Grundrisse*, Marx parece compreender bastante bem a natureza creditícia do dinheiro e o processo pelo qual os bancos criam dinheiro *ex novo*. Isso também pode ser visto em *O Capital*, Volume III, nas Partes IV e V” (Bellofiore, 2005, p. 137). Mesmo no livro 1, ao falar da origem do crédito a partir da função de meio de pagamento que o dinheiro assume, Marx (1988a, p. 116) lembra que ao colocar “em circulação os próprios certificados de dívidas por mercadorias vendidas, para transferir os respectivos créditos” o sistema de crédito se expande e, assim, “estende-se a função do dinheiro como meio de pagamento” que, “enquanto tal, recebe forma própria da existência, na qual, ocupa a esfera das grandes transações comerciais, enquanto as moedas de ouro e prata ficam confinadas à esfera do varejo”. Considera-se, no entanto, que o mais recente padrão de emissão privada e de crédito ampliou em muito sua capacidade de geração de dívidas e, consequentemente, de emissão, deixando o dinheiro como meio de pagamento invadir também o varejo. Deve-se observar, ainda, que esse universo de correlações não foi notado somente do século XIX para cá. No contexto de debates da economia política clássica, a fim de lidar com o problema do escasseamento do dinheiro metálico e seus impactos na circulação e no emprego, John Law, em um trabalho publicado em 1705, sugere que “a oferta de dinheiro teria de ser suplementada por meio dos processos de crédito, o que implica em que bancos teriam de ser criados para adiantar empréstimos amparados em suas reservas. A verdadeira inovação de Law, no entanto, foi defender ademais que os bancos deveriam ser permitidos emitir notas inconvertíveis lastreadas em terrenos. Isso, de um só golpe, demonetizaria a prata e transformaria a terra numa mercadoria inteiramente alienável” (Itoh; Lapavistas, 1999, p. 15). Pode-se extrair desse posicionamento não somente que a relação entre crédito, dinheiro inconvertível e práticas privadas de emissão é incontornável como ela está inscrita no fundamento mesmo da natureza do dinheiro. De uma perspectiva crítica ao amplo posicionamento encontrado na economia política clássica, cabe reconhecer o potencial que esse dinheiro fiduciário de emissão privada, uma vez que emerge como representante de todo o trabalho social, tem de se converter em instrumento de captura do excedente que deverá, por isso, atrair, como reserva caminhando na direção contrária em que ele é emitido, toda a massa do dinheiro metálico e demais depositários sociais do valor que visa substituir ou capturar.

global do capital. Ele permite o deslocamento do capital-dinheiro entre atividades, empresas, setores, regiões e países. Ele fomenta a continuidade de diversas atividades, uma nascente divisão do trabalho e uma redução nos tempos de rotação. Ele facilita a equalização da taxa de lucro e arbitra entre as forças que conduzem à centralização e descentralização do capital. Ele ajuda a coordenar as relações entre as correntes de capital fixo e circulante [...]. O capital a juros pode desempenhar todos estes papéis porque o dinheiro representa um poder social geral. Quando está concentrado nas mãos dos capitalistas [...], o dinheiro expressa o poder da propriedade capitalista *fora* de qualquer processo específico de produção de mercadorias (Harvey, 1990, p. 288).

Contudo, o bom desempenho de seu papel na regulação e na distribuição do excedente entre as frações do capital, faz do sistema de crédito um amplificador das contradições do capitalismo. “O sistema de crédito é um produto dos próprios esforços do capital para resolver as contradições internas do capitalismo. O que Marx vai nos mostrar é a forma como a solução do capital termina aumentando as contradições ao invés de diminuí-las” (Harvey, 1990, p. 244). Desse modo, a formação de parte do capital fictício pode ser entendida no âmbito da ampliação das contradições do próprio capital. Esse é um dos caminhos para pensar a emergência do crédito ao consumidor.

As considerações de David Harvey (2004; 2006) a respeito da tendência crítica à sobreacumulação na economia capitalista passam, com frequência, pela compreensão de que, em determinados momentos, o capital tende a produzir simultaneamente um volume de capital-dinheiro não investido ao lado de um excedente de força de trabalho não empregada. Esse cenário pode decorrer de exigências do tempo de rotação em cada segmento, por exemplo. Pode ser efeito, assim, do montante de capital-dinheiro exigido para reiniciar os ciclos de valorização, que obriga o investidor a aguardar um determinado nível de acúmulo monetário. Mas também pode ser resultado de desajustes eventuais ocorridos na esfera da circulação: efeitos do descompasso, do atraso ou do bloqueio nas transfigurações que caracterizam cada momento de realização do ciclo completo do investimento. Por exemplo, quando o acesso à matéria-prima ou a venda da mercadoria produzida não ocorrem na velocidade adequada, impõe-se, naturalmente, uma extensão dos prazos de realização. Nesses casos, a efetividade do sistema de crédito, seja na antecipação do volume necessário para uma nova rodada de investimentos, seja no financiamento do consumo final, parece estar em pleno acordo com suas funções reguladoras sobre os processos reais de acumulação, tendo efeitos de aceleração e compatibilização sobre o tempo de rotação geral do capital.

Contudo, a própria regulação, aceleração e compatibilização promovidas pela entrada em cena do sistema de crédito e que suprimem temporariamente desequilíbrios próprios das particularidades de cada capital ou segmento, ajudam a pôr em andamento as condições nas

quais se verifica em operação a lei da baixa tendencial da taxa de lucro. Desse ponto de vista, as crises de sobreacumulação, que fenomenicamente podem ser capturadas como eventos esparsos espacial, temporal ou setorialmente, revelam-se como efeito de uma tendência crítica imanente que caminha para o agravamento. Portanto, o mesmo crédito que pode ser observado a partir de sua função reguladora, que auxilia na resolução dos revezes da acumulação, pode ser igualmente admitido como resultado crítico que aprofunda o potencial de transtornos da própria economia capitalista.

Com isso se quer chamar atenção para o fato de que os termos de uma tendência à sobreacumulação de capital,¹⁶ situação definida pela emergência de um volume de capital superior às suas próprias possibilidades de reinvestimento lucrativo, acompanham o aumento esperado da composição orgânica dos diversos capitais que atuam simultaneamente na economia. “É a baixa taxa de lucro, característica da sobreacumulação, que se apresenta agora como fundamento dos problemas na reprodução do capital social e, então, de suas formas de aparecimento na circulação de mercadorias e de dinheiro” (Grespan, 1999, p. 228). É aí que, então, o crédito reaparece, agora também como resultado crítico.

É, portanto, essa tendência congênita à sobreacumulação que se torna uma das causas constantes e permanentes do fato de encontrarmos nas configurações mais recentes do processo de acumulação “capital desocupado de um lado e população trabalhadora desocupada do outro” (Marx, 1988b, p. 180). É essa contradição, insolúvel do ponto de vista da acumulação, que formará o ambiente de cultura para a proliferação das mais diversas modalidades de crédito em nosso tempo. Isso porque é o crédito que, dadas as condições críticas atuais, reúne os poderes de propriedade do capital em condições de dar vãs ao excedente monetário enquanto se investe em modalidades diversas de apropriação do trabalho (muitas vezes, além do excedente) e favorece a circulação do capital produtivo.

Sendo assim, não se pode querer tratar o problema do endividamento como um movimento que desloca a hegemonia da classe de proprietários capitalistas: ela é sua extensão e sua acomodação. O crédito ao consumidor aparece, nesse contexto, como uma solução perfeitamente cabível tanto do ponto de vista da continuidade dos ciclos de acumulação disparados no âmbito da produção, quanto do ponto de vista da manutenção de um movimento de contra-entesouramento do capital-dinheiro. Primeiramente tem a função de manter em atividade esse estoque de representação do valor armazenado sob a forma de um capital

¹⁶ “Superprodução de capital, não de mercadorias individuais - embora a superprodução de capital sempre implique em superprodução de mercadorias - significa, por isso, apenas superacumulação de capital” (Marx, 1988b, p. 180). Observa-se ainda que esse excesso de capital pode ser registrado também tanto em termos de capacidade produtiva, quando operando com ociosidade, quanto sob a forma de capital-dinheiro deslocado dos processos de valorização.

monetário latente.¹⁷ Isso significa não comprometer esse capital com a desvalorização que assola a riqueza não investida segundo parâmetros médios de rentabilidade. Além disso, em situações como as que presenciamos atualmente, é inegável o papel que esse mercado passa a assumir na reprodução da força de trabalho. Por fim, deve-se considerar que o redirecionamento desse capital monetário sobreacumulado, da produção ao consumo, tem potencial para reorganizar o balanço entre os resultados do processo produtivo e os níveis de demanda, o que pode assegurar algum tipo de sobrevivência a essa inequação de resultado crítico.¹⁸

No entanto, o custo sistêmico desse padrão de acomodações que vai exigir o crédito ao consumidor implica justamente a produção de um volume importante de capital fictício, por um lado, e na retomada de soluções não tipicamente capitalistas na ordem da reprodução sociometabólica do capital, como o aumento da intensidade do esforço do trabalhador e a espoliação direta, por outro. Assim, articulam-se aqui o desenvolvimento das formas do capital com a sua natureza intrinsecamente regressiva.

Crédito ao consumidor como espoliação do trabalhador.

Uma das diferenças em relação à forma que consagrou a natureza propriamente capitalista do capital portador de juros é que, ao invés de investir-se num movimento comprometido diretamente com a valorização e com a produção de capital, o crédito ao consumidor se engaja no universo de soluções ligadas às formas mais elementares de sobrevivência. Ao romper seu vínculo exclusivo com a fração funcional do capital, ele se volta a uma relação direta com o trabalho. Assim, ele não é capital por ser emprestado (alienado) para funcionar como capital nas mãos de um terceiro. A lição que se tira da atenta observação do papel do crédito nas sociedades capitalistas é que o que o prestamista de dinheiro aliena quando entrega sua mercadoria a terceiros, assim como qualquer portador de mercadoria, não é o valor de sua propriedade, mas seu valor de uso.

¹⁷ “Na primeira seção do livro II (*As metamorfoses do capital e seu ciclo*), Marx começa a demonstrar o momento característico na transformação do capital monetário em capital produtivo. Ganha importância nesta altura o conceito de capital monetário latente, através do qual o entesouramento aparece aqui como um momento compreendido dentro do processo de acumulação capitalista que o acompanha, mas que é, ao mesmo tempo, essencialmente distinto dele. Pois, pela formação de capital monetário latente, o próprio processo de reprodução não é ampliado. Pelo contrário. Capital monetário latente é aqui constituído porque o produtor capitalista não pode ampliar de modo imediato a escala de sua produção” (Mello, 2007, p. 24). Têm origem, aqui, “o desenvolvimento do sistema de crédito e a cisão da mais-valia, por um lado em capital produtivo e, por outro, em capital monetário latente” (Mello, 2007, p. 29).

¹⁸ Ora, “qualquer aumento na corrente de crédito para a construção de moradias, por exemplo, serve pouco na atualidade se não ocorre um aumento paralelo na corrente de financiamento hipotecário para facilitar a compra das casas. O crédito pode ser usado para acelerar a produção e o consumo simultaneamente” (Harvey, 1990, p. 289). Nos *Grundrisse*, dando ainda especial destaque para o crédito ao consumidor na relação entre economias nacionais concorrentes, Marx chama atenção para essa função. “O inteiro sistema de crédito e o comércio especulativo, a superespeculação etc. a ele associados baseiam-se na necessidade de estender e transpor os obstáculos da circulação e da esfera da troca” (Marx, 2011, p. 340).

Portanto, a separação inscrita na origem do funcionamento das manifestações mais elementares do capital e que é função da autonomização das formas verdadeiramente sociais da sociedade capitalista, atua ainda aqui: independente do emprego que essa soma de dinheiro vá receber após o empréstimo, a determinação última que recai sobre o capital é a de que ele se conserve com o acréscimo médio exigido de qualquer investimento capitalista. Além disso, uma vez assumindo o dinheiro a capacidade de funcionar como capital e, portanto, de proporcionar retornos acrescidos de sua própria substância, o rendimento proveniente da propriedade do dinheiro passa a funcionar e a ser contabilizado como capital “quer provenha de um capital ou não” (Marx, 1988b, p. 4).¹⁹

A realização dessa potência fetichista do dinheiro completa a transferência dos poderes da propriedade capitalista para a esfera monetária. O dinheiro passa a ser, assim, nas mãos de seus proprietários originais, a representação da propriedade em estado puro e uma manifestação depurada de seu poder sobre outrem. Portanto, há na relação entre a propriedade do capital-dinheiro e a propriedade dos meios materiais de produção mais elementos de continuidade do que a polarização sugerida pelo uso corrente dos termos “economia real” e “economia financeira” deixa entender. O dinheiro, nessas condições, assume a posição do representante máximo e universal do poder concentrado da classe. Essa aparição do dinheiro como “capital em geral” é, evidentemente, uma abstração, “mas é uma poderosa abstração, desde que o capital emergiu como ‘valor autônomo’, ‘independente’ de sua realização numa esfera particular; ela existe como uma força ‘indiferenciada’ habilitada à todas as formas de realização” (Lazzarato, 2012, p. 63), ainda melhor preparada na era da proliferação do dinheiro inconversível.

“Uma vez que o dinheiro, como equivalente geral de todas as mercadorias, se converte em representante de todo tempo de trabalho socialmente necessário, o potencial para a

¹⁹ Desde que o capital de empréstimo se autonomiza em face da produção real de valor, e aqui nos deparamos com uma tendência intrínseca à natureza do capital portador de juros, ele passa a apresentar como ganho de capital qualquer soma adicionada ao montante inicial de dinheiro empregado, figurando como imagem ideal do valor que valoriza a si próprio destituída de suas mediações no mundo da produção. “Assim, qualquer soma de dinheiro, qualquer rendimento monetário determinado, provenha ele ou não de um capital, aparece como juro de um capital e faz surgir o capital fictício” (Paulani, 2011, p. 19). Considerando, portanto, a propensão ao funcionamento de qualquer soma de dinheiro a adentrar o universo da valorização fictícia, não se pode concordar inteiramente com a ideia de que “a única conexão com a circulação do capital” que o crédito ao consumidor estabelece “está na diminuição do entesouramento pessoal e no aumento na demanda de bens de consumo que esses créditos podem ajudar a promover” (Harvey, 1990, p. 278). Aqui também, “a formação do capital fictício chama-se capitalização” (Marx, 1988b, p. 5). Marx esclarece que, tanto para o credor que emprega seu capital em títulos da dívida pública quanto para o usurário que retém uma parte do “patrimônio do pródigo”, o aumento de suas somas iniciais de dinheiro é o juro de seus capitais, “embora em ambos os casos a soma emprestada de dinheiro não tenha sido despendida como capital” (Marx, 1988b, p. 4). A firme conexão entre a emergência do capital fictício e os processos naturais de acumulação do capital, portanto, situam o próprio capital fictício e sua expressão necessária, na base da explicação do crédito ao consumidor como figuração do conceito maior e mais amplo de capital portador de juros.

acumulação adicional se torna ilimitado” (Soederberg, 2014, p. 24). Todo trabalho futuro aparece subsumido ao seu poder, atribuindo-lhe, onde quer que se encontre alguma soma reunida dessa *grana*, a licença para funcionar como capital: com a captura do excedente aparecendo como virtude e predicado do próprio dinheiro. O poder do dinheiro se amplifica exponencialmente, por isso, nas sociedades capitalistas em relação ao que era na circulação simples de mercadorias. De fato, ele incorpora um poder sobre o tempo, encarnando e ampliando o poder que a produção capitalista originariamente engendrou. Assim, ele não assume a forma de um capital exclusivamente por sua aparência de capital, tal como ocorre com o capital usurário, segundo a qual bastaria a ele, após o empréstimo, retornar com um valor adicional além daquele que deve ser conservado. O seu papel e posição se modificam substancialmente numa sociedade em que a separação originária está completa. Sendo simultaneamente o combustível das máquinas de exploração direta do capital funcionante e a cédula de acesso às condições da pronta subsistência do trabalhador, ele assume um enorme poder sobre a reprodução social. Nesse sentido, “é a sua forma geral, sua indiferença a qualquer tipo de especificidade industrial, tal como emerge por meio do crédito, o que permite o capital explorar a esfera social” (Lazzarato, 2012, p. 64).

Quando o tomador de empréstimo é o consumidor final, a expectativa de ganho por parte do credor não se apoia sobre a mais-valia produzida e extraída pelo capital produtivo durante o processo de produção: ela resulta da captura de parte dos rendimentos do trabalhador. Trata-se de “outro modo de recebimento da renda, diferente da monopolização da mais-valia. Os juros pagos pelas famílias sobre suas dívidas e aqueles pagos pelo Estado, através de imposto, definem um canal alternativo de formação dos rendimentos capitalistas” (Duménil; Lévy, 2010, p. 267).²⁰ “O crédito ao consumidor está orientado para aumentar o desembolso monetário inicial através do pagamento de juros e taxas [...] em oposição à criação de mais-valia” (Soederberg 2014, p. 36). Desse modo, ele não é aqui capital por meio de sua forma de emprego e pelos resultados que promove para além do aumento final da soma inicial de dinheiro, mas sim pelas determinações do capital em geral que “fazem de cada soma de valores um capital” (Chesnais, 2010, p. 108).²¹ Tendo sido convertido, agora, como capital propriamente, e não mais

²⁰ Duménil e Lévy (2010, p. 267) propõem “chamar esses fluxos de juros que não são redistribuições da mais-valia de ‘fluxo de juro primário’, no sentido que se pode falar de rendas primárias, pois esses rendimentos não provêm de uma mais-valia previamente acumulada”.

²¹ Susanne Soederberg (2014, p. 35-38) parece confundir todo crédito implicado na circulação do dinheiro como capital com o capital fictício, enquanto confina toda relação creditícia vinculada à circulação do dinheiro meramente como dinheiro (dinheiro como mercadoria) no âmbito da forma-dinheiro do rendimento. Isso, sem dúvida, envolve um ponto de partida diferente daquele que é adotado aqui, curiosamente, também apoiado em algumas considerações de David Harvey, e não permitiu a autora a chegar à conclusão de que, independentemente da aplicação do crédito ao consumidor circular como dinheiro e não como capital, ele se elabora também como uma forma específica do investimento capitalista igualmente ou ainda mais capaz, e nisso reside seu interesse, de funcionar como um tipo de capital fictício.

mero resultado da usura de emprestadores atomizados, numa substância capaz de capturar o tempo como invólucro e medida abstrata do esforço particular na condição desencarnada de uma média social geral.

Contudo a diferença crucial que permitiu definirmos o crédito ao consumidor ao lado das formas mais diretamente comprometidas com a formação do capital fictício não é indiferente aos dispositivos de captura e extração do excedente social. A falta de garantias de base e de lastro real (*collateral*) só pode ser compensada, para o capital portador de juros, de duas maneiras: pela pressão legal e institucional que se exerce sobre os trabalhadores endividados e pelas elevadas taxas de juros cobradas nesse mercado. Os efeitos dessa conjunção, no entanto, extrapolam o universo da composição da renda do capital-dinheiro monopolizado e ajudam a definir os termos de uma disciplina social e de entrega ao trabalho que constituem um dos traços da socialização sob domínio das finanças.²² Nota-se, desse modo, que “o caráter especulativo, parasitário e usurário do capital de financiamento é inseparável de sua função” (Lazzarato, 2012, p. 61), de forma ainda mais evidente na sua relação direta com os rendimentos do trabalho.

Desse ponto de vista, a relação entre risco e rentabilidade (que, do ângulo do credor individual, assume um estatuto ontológico, se resume a um jogo de soma zero e parece mero artifício redistributivo) se torna parte de um mecanismo de disciplina social com ganhos efetivos para toda a classe dos capitalistas. A dívida passa a servir simultaneamente como um dispositivo de ordenação social que exerce um papel disciplinador sobre o trabalhador mais pobre. Um claro indício dessa faceta do mercado da dívida entre os mais pobres é a pequena importância ou capacidade de saldar compromissos que o patrimônio residual das classes trabalhadoras mais pauperizadas assume para o capital portador de juros. O comprometimento e a expropriação de bens nessas condições, de modo global, têm menos a função de mobilização de garantias (*collateral*) e de reposição do capital de empréstimo do que a de impor, de maneira severa, uma disciplina que mergulha essa parte da população excedente em jornadas extenuantes e ilimitadas com o objetivo de pagar suas dívidas. Portanto, além da rentabilidade direta do dinheiro creditício ou do efeito de cassino que o crédito ao consumidor assume nessas condições, ganhos sistêmicos gerais têm amarrado o endividamento com os parâmetros mais atuais da reprodução social.

²² Chesnais (2010, p. 100) emprega o termo “finança” para designar a atividade econômica decorrente das “instituições especializadas na centralização do dinheiro ‘inativo’ em busca de colocação em empréstimos ou em títulos”: ela seria, assim, a forma atual do capital portador de juros que Marx colocou originalmente em situação de “exterioridade em relação à produção”. Essa definição é não somente mais ampla, mas mais consequente que aquela empregada por Lazzarato (2012, p. 23), segundo a qual “o que nós simplificadamente chamamos ‘finança’ é o indicativo do crescimento da força da relação credor-devedor”.

Disciplina do trabalhador e rentabilidade do dinheiro se encontram, portanto, no mercado aberto de crédito ao consumo. Essa é a composição que revela uma dimensão adicional à prática de “extração do lucro financeiro diretamente do rendimento pessoal dos trabalhadores”, o que, por si, já “pode ser chamado de expropriação financeira” (Lapavistas, 2009, p. 115). A própria relação entre risco e rentabilidade, mobilizada para justificar as altíssimas taxas cobradas no crédito ao trabalhador (desempregado, subempregado, precarizado), compõe um complexo e atualíssimo mecanismo de captura de excedentes que envolve a ativação produtiva de uma crescente fatia da superpopulação relativa. O mecanismo de disciplina social por meio da dívida envolve cada vez mais a subsunção total do trabalhador, e não somente do trabalho, sem, no entanto, que ele tenha de voltar a assumir a onerosa forma da propriedade ou de um bem de capital, como o foi em alguns territórios na aurora do capitalismo. A aniquilação da relação salarial fordista abre caminho para esse novo parâmetro de regulação do trabalho. “Como alguns trabalhadores não estão mais no reino da produção (como por exemplo, aqueles do setor de serviços de baixa remuneração), o crédito ao consumidor desempenha um importante papel na reprodução da oferta de trabalho” (Soederberg, 2014, p. 37).

Assim, basicamente, ao invés de financiar um capital, que por sua natureza se conserva e tende a aumentar por si próprio, “o capital-dinheiro é investido na apropriação” (Harvey, 2006, p. 269) e, ao mesmo tempo, constitui fundamento para a imposição de novos parâmetros disciplinares ao trabalhador (Soederberg, 2014). É nesse sentido que a noção de espoliação é mobilizada aqui. Não tanto pelas razões que alegadamente levaram Harvey (2004) a empregar o termo *dispossession*, quanto pelo fato de que os mecanismos normalmente considerados no escopo da noção de expropriação raramente incluem suas implicações sobre a disciplina do trabalhador, ainda que muitas análises tenham sido rigorosas no estabelecimento da continuidade entre elas.²³

Essa dupla dimensão da atuação do crédito na vida do trabalhador, como momento e função da modalidade do crédito ao consumidor, a despeito de suas formas empíricas mais atuais, já aparecia unificada nos “comentários” de Marx sobre James Mill. Rendimento direto e disciplina emergem como faces da mesma moeda na medida em que

a vida do pobre e seus talentos e atividades servem ao rico como garantia do reembolso do dinheiro emprestado. Isso significa, portanto, que todas as virtudes sociais do pobre, o conteúdo de sua atividade vital, sua própria existência, representam para o rico o reembolso de seu capital com os juros costumeiros” (Marx, 2010, p. 215).

²³ Para uma análise da relação entre o uso dos termos expropriação e espoliação, ver: Fontes (2010).

Essa correlação é tão possível e verdadeira no capitalismo porque, nessas condições, “o credor possui, além das garantias morais, também a garantia da coação legal” (Marx, 2010, p. 215). É por isso que o crédito, por meio da dívida, “atua como uma máquina de ‘captura’, ‘predação’, e ‘extração’” ao mesmo tempo que como “um mecanismo para a produção e governo de subjetividades coletivas e individuais” (Lazzarato, 2012, p. 29). Essa dupla dimensão, portanto, é decorrente do fato de que é especialmente “através da dívida que o capital está apto a se apropriar não somente das habilidades físicas e intelectuais que o homem empobrecido emprega em seu trabalho, mas também de suas forças sociais e existenciais” (Lazzarato, 2012, p. 59).

O crédito ao consumidor e as assimetrias da comunidade do dinheiro

O império do dinheiro como meio de pagamento, que está inscrito na história da forma-dinheiro do capital, recobra novo destaque para a explicação da emergência de alguns canais alternativos de formação dos rendimentos capitalistas. “A monetarização das relações dentro da classe trabalhadora submete seus membros ao domínio *formal* [...] do capital portador de juros” (Harvey, 1990, p. 278). A formação de uma verdadeira “comunidade do dinheiro” está implicada na aparição do crédito ao consumidor em sua forma mais avançada e como dispositivo de extração e captura do trabalho, seja em sua porção excedente ou, mesmo, necessária. Harvey (1990, p. 289) recupera a formulação marxiana das “formas secundárias de exploração”²⁴ para apontar o fator hipotecário e o crédito ao consumidor como caminhos “pelos quais se podem modificar os rendimentos reais dos trabalhadores” e, assim, redefinir os parâmetros da reprodução sociometabólica do capital e da vida.

Diferentemente das formas primárias de exploração, as quais ocorrem nos domínios da produção, a exploração secundária toma lugar na esfera da troca por meio da extração de juros e taxas a partir de um empréstimo. Para pagar a dívida – ou cumprir com os pagamentos mínimos do montante principal, que é mais frequentemente o caso – os trabalhadores têm de entregar parte de seus rendimentos, poupanças ou, até, seus benefícios sociais” (Soederberg, 2014, p. 37).

A hipertrofia das funções do crédito, que em um de seus braços avança sobre a renda do trabalhador, tem promovido relações de débito de natureza “predatória”, segundo Howard Karger (2005). O que era característico de uma economia marginal, frequentemente informal, que se desenvolve nas franjas dos sistemas principais de produção, consumo e crédito, vem se tornando cada vez mais uma peça central nas estratégias de acumulação e reprodução social. A rentabilidade dos negócios voltados à camada da população que vem aumentando a procura pelas novas modalidades de crédito com o intuito de adquirir bens de consumo imediato tem

²⁴ Ver também Soderberg, 2014, p. 04 e 23.

orientado um conjunto de estratégias no mercado de dinheiro.²⁵ Um dos resultados desse atual “ponto de equilíbrio” na distribuição e no emprego do capital-dinheiro é que “enquanto a *fringe economy* torna bens e serviços acessíveis para consumidores que de outra forma não teriam acesso a eles, ela também os captura num ciclo de dívidas” (Karger, 2005, p. xii). O fato de que esses empréstimos venham a desempenhar, cada vez mais, a função de uma importante (e, em alguns casos, da única) forma de entrada de recursos na composição do gasto pessoal e familiar para um conjunto de indivíduos e famílias (que se encontram no universo de desempregados ou subempregados) figurantes da parcela excedente da população faz com que eles sejam o fundamento de “transações econômicas marcadas pelo desespero e exploração” (Karger, 2005, p. xi).

Na medida em que “crédito é dinheiro privadamente criado e, como dinheiro, é ainda uma relação social de poder” (Soederberg, 2014, p. 29), esse poder que se exerce sobre a classe trabalhadora caminha mais rapidamente para as mãos do credor quando a subsistência e a reprodução do trabalhador passam a estar menos ligadas às relações de assalariamento do que ao próprio crédito. Nesse sentido, a captura e a extração de algo que, seguramente, pode ser mais do que o trabalho excedente, se movimenta em direção ao momento da circulação, inaugurando novas frentes de exploração do trabalho e declarando, talvez, o império da desmedida. A aparente igualdade e a ideia de liberdade que se apresentam como imagem das relações organizadas no âmbito da troca e em função da forma monetária contêm o princípio fetichista que é parte do deslocamento que generaliza as relações de exploração capitalista para além das relações de produção *stricto sensu*.

Equivalência e assimetria são momentos que já aparecem articulados no âmbito da circulação. A imposição de um equivalente geral a toda a sociedade carrega, contradizendo o princípio nominal, uma profunda desigualdade expressa pelo conteúdo específico do dinheiro, que consiste em sua “exclusiva habilidade para comprar” (Lapavitsas, 2005). Segundo Marx, a mera função mediadora do dinheiro se desdobra em potências soberanas que se exercem sobre as demais mercadorias. Isso se verifica a partir do fato de que

Objetos separados desse mediador têm perdido o seu valor. Consequentemente, os objetos só têm valor na medida em que representam o mediador, ao passo que originalmente parecia que o mediador só tinha valor na medida em que os representava. Essa

²⁵ Esse é um fenômeno mundial. Um caso interessante é recuperado por Howard Karger: a história de abandono da prática da agiotagem ilegal pela família Colombo nos EUA pode ser melhor explicada pelas taxas e rentabilidades imorais proporcionadas pelo circuito legal. “Até os 250% de juros anuais cobrados de ágil nos empréstimos da Colombo é menor que os 470% cobrado por muitas das financeiras legais” (Karger, 2005, p. xii). Assim, correlato a esse estímulo à institucionalização da agiotagem e da espoliação escorchante dos juros praticados no mercado formal, “consumidores pobres e de classe média têm simplesmente mudado seus hábitos de empréstimos dos agiotas ilegais para os agiotas legalizados” (Karger, 2005, p. xiv).

reversão do relacionamento original é inevitável. Esse mediador é, portanto, a essência perdida e alienada da propriedade privada, propriedade privada que se tornou alienada, externa a si mesma (Marx, 2010, p. 212).

Assim, diante de todos os outros possuidores de mercadorias, o possuidor do dinheiro goza de um poder assimétrico na medida em que ele detém o representante do trabalho abstrato contido não em cada mercadoria em particular, agarrado aos valores de uso das mercadorias específicas, mas na totalidade do trabalho socialmente necessário desencarnado (realizado e futuro).²⁶ Uma vez que “o equivalente universal como detentor da capacidade monopolista de comprar é o amalgama social entre os possuidores de mercadoria, o *nexus rerum* da sociedade capitalista” (Lapavitsas, 2005, p. 97), fundem-se aqui duas características ligadas ao dinheiro que dão vantagem ao possuidor e ao emissor do meio monetário, o que vem deixando cada vez mais de estar plasmado sob controle majoritário dos Estados.²⁷ O dinheiro, assim, “confere aos seus portadores um poder sobre as mercadorias e, por extensão, sobre as pessoas e os recursos” (Lapavitsas, 2005, p. 97).

²⁶ Para Ricardo Bellofiore (2005, p. 129), “o valor encontra sua *necessária* forma de manifestação no dinheiro como *equivalente geral*”, sendo o próprio dinheiro “uma representação do trabalho abstrato”, um símbolo, portanto, que ganha existência social real e concreta (Bellofiore, 1989, p. 09). “O trabalho não é social de antemão, mas somente na medida em que o seu verdadeiro produto final é o dinheiro” (Bellofiore, 2005, p. 129). De acordo com Anitra Nelson (2005, p. 74), “para Marx, o ‘equivalente geral’ surge na circulação de mercadorias como ‘a reificação imediata do tempo de trabalho universal’”. Assim, “o valor do dinheiro é concebido como a expressão monetária do tempo de trabalho, ou o montante social de tempo de trabalho obtido por uma unidade monetária” (Itoh, 2005, p. 179) e, desse modo, “é desligado da substância de valor ou da quantidade de tempo de trabalho incorporado no dinheiro como uma mercadoria, e reinterpretado como aplicável tanto ao regime monetário baseado no padrão ouro quanto naquele baseado no sistema do dinheiro inconvertível, como definição *ex-post*” (Itoh, 2005, p. 184).

²⁷ Uma consideração que permite apreender elementos a respeito do marco de divisão entre a natureza do dinheiro fiduciário emitido pelo Estado e a natureza fiduciária do dinheiro resultante das práticas de emissão privadas, normalmente sob responsabilidade de bancos e de financeiras, foi deixada numa passagem, justamente, sobre a moeda como signo do valor. Diferentemente do dinheiro emitido pelo Estado, argumenta Marx (1988a, p. 107), “o dinheiro de crédito pressupõe, ao contrário, relações que, do ponto de vista da circulação simples das mercadorias, ainda nos são inteiramente desconhecidas. Observamos, porém, de passagem, que do mesmo modo que a verdadeira moeda papel origina-se da função do dinheiro como meio circulante, o dinheiro de crédito possui sua raiz naturalmente desenvolvida na função do dinheiro como meio de pagamento”. As razões pelas quais o dinheiro tende a se descolar de sua forma original como mercadoria portadora de valor para aparecer como mera representação, índice, símbolo ou componente ideal das transações comerciais são, portanto, diferentes em cada caso e variam de acordo com a função que ele assume, seja como meio de circulação, seja como meio de pagamento. Deduz-se, dessa forma, que a explicação entre os vínculos do dinheiro inconvertível emitido pelo Estado e o desenvolvimento categorial tal como apresentado em *O capital* só fornece uma parte da explicação sobre a natureza da atividade de crédito que hoje se dirige aos consumidores finais: uma parte ainda muito mais fortemente ligada ao plano do método. Esse entendimento, contudo, uma vez que permite separar os momentos e funções do dinheiro emitido em instâncias distintas, ajuda a ultrapassar a noção muito limitada de que o crédito ao consumidor teceria seus vínculos com uma teoria geral da acumulação no âmbito da realização da mercadoria, fornecendo, para isso, o meio circulante. Na função de meio de pagamento, o dinheiro, “na medida em que tem de fazer pagamentos efetivos, ele não se apresenta como meio circulante, como forma apenas evanescente e intermediária do metabolismo, senão como a encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, mercadoria absoluta” (Marx, 1988a, p. 115). “Como meio de pagamento o dinheiro adquire o status de figura de valor exclusiva, deixando de ser simples mediador da circulação” (Mello, 2007, 2013).

A monetarização das relações sociais ou a constituição de uma verdadeira comunidade do dinheiro se ampara no fato de que o “dinheiro é, na sociedade capitalista, ubiquamente carregado por capitalistas, trabalhadores e outros” (Lapavitsas, 2005, p. 98) e no fato de que ele “constitui um cimento social necessário entre possuidores de mercadoria guiados pelo ganho pessoal” (Lapavitsas, 2005, p. 99). Considerando que numa sociedade plenamente capitalista todos foram transformados em algum tipo de possuidor de mercadoria e só assim se realizam socialmente, “a posse do dinheiro confere poder econômico e social” (Lapavitsas, 2005, p. 109). Em função disso, admite-se que, assim como o equivalente geral, “o que o crédito ao consumidor esconde são as relações de exploração baseadas no poder de classe” (Soederberg, 2014, p. 38).

Dentre as ilusões promovidas pela instauração de uma verdadeira comunidade do dinheiro podemos contar com a distorção “da natureza exploradora, desigual e disciplinar do crédito. Aqui o crédito é visto como uma troca voluntária de equivalentes entre duas partes consentidas, na qual o poder de classe e a exploração são menos visíveis e menos politizados que numa relação salarial-empregatícia” (Soederberg, 2014, p. 4). Contudo, como parte e função do capital, a relação de crédito é fonte de mecanismos de apropriação do trabalho excedente e de exploração, o que nessa modalidade se opera diretamente e sem mediações sobre a renda do trabalhador. Essa é uma das especificidades que permitiu tanto David Harvey quanto Susanne Soderberg recorrerem à ideia de que estaríamos diante da emergência de “formas secundárias de exploração” para caracterizar o que está na base da relação creditícia com o trabalhador. A outra é a percepção de que, diante da emergência do crédito pessoal como dispositivo de exploração, a extração e a captura do excedente (ou de outras figurações do trabalho) são deslocadas para o domínio da troca. Isso não significa que a produção e o trabalho não tenham mais importância decisiva para as formas de acumulação mediadas pelo crédito, mas projeta um mecanismo de exploração para fora do âmbito da produção e das relações de assalariamento (Soederberg, 2014, p. 34). Numa relação de crédito, o trabalhador não se confronta com o capital incorporado nos meios de produção, no maquinário que define o ritmo e o gestual da atividade corpórea, mas com o capital em sua forma dinheiro: trata-se assim de uma modalidade particular de confronto do trabalhador com a propriedade do trabalho abstrato de forma geral.

“A relação de endividamento (*the debt relation*) [...] é também naturalmente disciplinadora, e facilita a reprodução da população excedente como uma categoria da força de trabalho” (Soederberg, 2014, p. 4). Com custos sistêmicos bem menores e posto ainda como um negócio em si mesmo, o endividamento como parâmetro da reprodução social tem desempenhado uma das funções imaginadas pelas chamadas políticas de ativação que emergiram durante a reformulação das políticas sociais dos Estados de bem-estar social tanto na

Europa quanto nos Estados Unidos (Barbier, 2002; Brito, 2008; Giraud, 2007; Moser, 2011; Peck, 2003). Em função do avanço das relações de crédito no financiamento da subsistência e da reprodução da força de trabalho, razão do endividamento crescente, “os trabalhadores excedentes são compelidos a procurar continuamente por trabalho para cumprir o cronograma de reembolso de seus empréstimos” (Soederberg, 2014, p. 4): “uma pressão é posta sobre os trabalhadores pobres para que encontrem um emprego de qualquer tipo a qualquer preço pela extensão de tempo necessária para cumprir seus pagamentos” (Soederberg, 2014, p. 44).

Do crédito como capital ao crédito como mercadoria, e não o inverso, na comunidade do dinheiro: quando tudo se junta

Como se sabe, “deve-se, desde o início, fazer uma firme distinção entre a circulação da *forma-dinheiro da renda* e da *forma-dinheiro do capital*” (Harvey, 1990, 277). A circulação da forma-dinheiro do rendimento do trabalhador é muito diferente da circulação do capital que se converte em dinheiro em determinados momentos do processo de valorização. No entanto, como se vê, a forma capitalista do crédito permitiu que a extensão dos negócios creditícios ao campo da circulação dos rendimentos do trabalho pudesse também ela funcionar como capital, e, assim, unificou sob seu domínio, as duas formas de circulação do dinheiro. O sistema de crédito, nessas condições, converte qualquer relação entre tomadores e emprestadores de dinheiro em uma relação entre devedores e credores. Criam-se empréstimos aos consumidores com base nos rendimentos futuros do trabalho, colocando os valores drenados diretamente do esforço do trabalhador no fluxo de capital que alimenta a acumulação pela via das finanças e que constituirá o poder ampliado de extração do excedente nos ciclos subsequentes. É assim que “o sistema de crédito geralmente funde sem discriminação a circulação de rendimentos e a circulação de capital” (Harvey, 1990, p. 278), que se reencontram como capital nas mãos do capitalista monetário. É desse modo que “esses juros pagos pelas famílias e pelo Estado, assim que entregues, podem evidentemente circular no seio das instituições financeiras, como os outros” (Duménil; Lévy, 2010, p. 267).

Assim se completa o quadro de complementaridade entre o crédito ao consumidor e a crise da forma salarial contemporânea, com o capital portador de juros operando simultaneamente como um regulador do trabalho e da produção de excedentes, de formas evidentemente não clássicas, ao mesmo tempo em que repõe as formas da acumulação sob determinação dos fluxos de rendimentos extraídos diretamente do trabalhador. A disciplina para o trabalho (Soederberg, 2014) e a captura do excedente social (Lapavistas, 2009) passam a ser funções desempenhadas pelo aumento do fluxo monetário, canalizado como meio de pagamento, no financiamento do consumo de parte da superpopulação relativa; e, como capital

portador de juros, essa fatia do mercado continua a desempenhar suas funções regulatórias mantendo a fluidez das trocas e eliminando as barreiras à circulação. Quando a degradação da relação salarial e o declínio da formalidade nas relações contratuais de trabalho marcam com intensidade o mesmo período que registra a expansão do mercado de crédito, a natureza fictícia e especulativa dessas formas de espoliação se tornam ainda mais evidentes.

A afirmação de que “o capital portador de juros como tal tem como sua antítese não o trabalho assalariado, mas o capital funcionante” (Marx, 1988b, p. 269) deve ser entendida, portanto, como um momento da elucubração teórica do pensamento marxiano, verdadeiro, por certo, mas que carrega os riscos de produzir falseamentos se arrancado de seu movimento.²⁸ Quando afirma que “o capitalista prestamista como tal confronta diretamente o capitalista realmente funcionante no processo de reprodução, e não o trabalhador assalariado que, exatamente na base da produção capitalista, é expropriado dos meios de produção”, Marx (1988b, p. 269) está interessado na compreensão do processo global de produção e distribuição do capital, de modo que lhe interessa lançar luz sobre as formas primárias de exploração num regime com características bem definidas a partir do que, no *Capítulo inédito* (Marx, 2004), ele definiu como sendo o funcionamento do “modo especificamente capitalista de produção”.²⁹

²⁸ A hipótese levantada por Ferdinando Meacci (1998) aponta um caminho de interpretação partindo da reconsideração da própria montagem dos capítulos de *O capital*. Para Meacci, os capítulos reunidos na Seção V do Livro 3, que vão do capítulo 21 ao capítulo 36, estão agrupados e dispostos em uma ordem que encobre uma “parte não identificada”, que vai do capítulo 25 ao capítulo 35. Essa possibilidade que “escapou a Engels”, se funda na observação de que a parte não identificada (que tanto na ordem da edição corrente de *O Capital* quando na revisão proposta por Meacci vem depois do capítulo 23, e contém as afirmações de Marx recuperadas acima) “está menos relacionada à natureza dos juros e à diferença entre juro e lucro” (Meacci, 1998, p. 190). Desse modo, a análise do capital portador de juros (o tema dos cinco capítulos iniciais da Seção V) seria “introdutório à análise do capital comercial no sentido de que o primeiro é a análise do ‘capital como propriedade antagônica ao capital como função’”. Assim, segundo a hipótese, essa formulação prepara o conteúdo apresentado na Seção IV, a qual, somente então, abre caminho para a Seção não identificada. Esta, por sua vez, trata da “obstrução ou perversão infligida a essa posição do capital monetário transformado em capital fictício” (Meacci, 1998, p. 190). É nesse campo que a possibilidade do crédito ao consumidor reside. Apesar do interesse da hipótese, no entanto, Meacci lida com um entendimento sobre o conceito de capital fictício que passa por uma daquelas posições já abandonadas acima, quando vincula o aparecimento do conceito à “um uso impróprio do crédito” (Meacci, 1998, p. 190), que, por sua verdadeira natureza, deve ser “empregado na produção ou na circulação como duas fases distintas da reprodução da riqueza” (Meacci, 1998, p. 194). Para ele, este “capital is fictitious not because it is created beyond the constraints set by the actual process of reproduction (as implied by the first definition), but because its value is formed in contrast with the principles of the labour theory of value (Meacci, 1998, p. 197), funcionando aqui quase que como uma “anti-categoria”. Além disso, o autor traz uma versão problemática da ideia sobre a necessidade da dedução do lucro no caso da relação entre o capital produtivo e o capital comercial enquanto despreza essa necessidade na relação com o capital portador de juros e com o capital fictício (Meacci, 1998, p. 194), ao passo em que ambos podem ser lidos na esteira da autonomização das formas do capital.

²⁹ “O papel desempenhado, na obra de Marx, pelo modelo de uma sociedade puramente capitalista [...] tratava apenas de um princípio heurístico, útil para ajudar a mostrar as tendências evolutivas do modo de produção capitalista, libertadas ‘de qualquer circunstância acessória perturbadora’ (Desse ponto de vista, as intermináveis discussões sobre a possibilidade histórica de existir ou não uma sociedade puramente capitalista são completamente irrelevantes). O objetivo desse procedimento metodológico é claro. Se até mesmo sob as premissas mais severas – ou seja, no interior do modelo abstrato de uma sociedade puramente capitalista – é possível realizar a mais-valia e acumular capital (dentro de certos limites), então não há necessidade teórica de buscar fatores externos, como o comércio exterior, a existência de ‘terceiras pessoas’, a intervenção do Estado etc. Nesse sentido, o modelo abstrato de Marx suportou o teste” (Rosdolsky, 2001, p. 407).

Nesse momento o papel da concorrência na definição das formas reais do processo de acumulação não havia ainda sido suficientemente explorado e a própria noção de “capital fictício”, um dos fundamentos da consideração sobre o crédito ao consumidor como parte do capital portador de juros, não havia sido sequer apresentada.

Estamos diante, assim, de uma depuração das determinações históricas que recaem também sobre o próprio crédito como expressão de um dos momentos e, portanto, como figuração do capital. É essa emancipação das formas históricas que pesa sobre o dinheiro que também permitirá o desenvolvimento de uma forma tão assemelhada a sua manifestação antediluviana no seio do mais avançado estágio de desenvolvimento do próprio capital.³⁰ O crédito ao consumidor, tomado em sentido amplo, tem representado uma fatia muito especial do comércio de dinheiro: o comércio de dinheiro como mercadoria no bojo das formas mais desenvolvidas de reprodução do dinheiro como capital.

Cria-se capital, desse modo, não por meio da produção, mas da transfiguração de um objeto em capital. Isso não somente respeitando aos ritos da concentração e monopolização que outrora já haviam transformado a mesma terra comunal em capital nas mãos de seus novos proprietários. Essa ideia se torna tanto mais interessante e pronunciada na medida em que se reconhece que é a qualidade imaterial do dinheiro como “medida de valor” e “meio ideal de compra” e que, portanto, é aquela atrelada não à sua gênese como mercadoria, que aparece como fundamento dessa transfiguração.³¹ Ou seja, não é a mercadoria dinheiro que, ao materializar tempo de trabalho ou se transformar num depositário de suas funções como reserva de valor, se transforma em capital, mas uma de suas funções, que, autonomizada e na condição de uma abstração social, se liga simultaneamente ao conjunto dos esforços realizados numa dada sociedade, numa palavra, na comunidade do dinheiro.

Desse modo, por um lado, não importa muito se essa forma de emprego do capital monetário sobreacumulado respeita as determinações pressupostas no funcionamento do capital

³⁰ A partir do que se viu até aqui, pode-se afirmar que não estamos diante de formas residuais, mas de formas criadas ao sabor da rentabilidade essencial ao funcionamento dos mecanismos da acumulação. Um movimento similar foi feito para a compreensão do papel da propriedade da terra no avanço das formas capitalistas de acumulação. Ela, assim como as modalidades de rendimentos auferidos de sua existência, não são heranças de outras épocas, senão produtos ajustados ao funcionamento numa economia como a nossa. Marx, nas *Teorias sobre a mais-valia*, compara essa modalidade de acumulação capitalista ao capital fictício: “devem-se supor aqui desenvolvimentos muito mais transcendentais que aqueles que poderiam surgir *prima facie* da mera contemplação da mercadoria e de seu valor; lembra o caso do capital fictício que se joga na Bolsa, e que de fato é tão somente a compra e venda de títulos [...] e que não pode ser compreendido a partir do conceito simples de capital produtivo” (*apud* Rosdolsky, 2001, p. 487).

³¹ O crédito ao consumidor tem evidenciado a subordinação do meio monetário à forma pura do dinheiro fiduciário de emissão privada. Isso ocorre pela assimilação cada vez mais entranhada (os dados do endividamento familiar o demonstram) do dinheiro como meio circulante na função do dinheiro como meio de pagamento, ou seja, empiricamente parte do abastecimento monetário só ocorre em função do aparecimento do dinheiro como meio de pagamento creditício.

em geral,³² desde que ela atenda, por baixo, as exigências reais inscritas nas leis cegas que comandam os processos de acumulação. Por outro, no entanto, o crédito ao consumidor pode ser interpretado como momento da formação de capital, seja a partir da emissão que tem por fundamento a criação da dívida, seja, ademais, na realização desse capital na circulação dessa dívida e na criação de papéis negociáveis no mercado de títulos.

O que fica ainda por resolver é a questão que recai sobre a origem do rendimento do capital que se empenhou no crédito ao consumidor. Por extrapolação, assim como no comércio, pode-se considerar que os custos relativos à realização da mercadoria promovem um fluxo de mais-valias que seriam absorvidas em parte por outros segmentos. Há de se considerar também o custo do abastecimento monetário como um custo de circulação do capital. Nesse sentido, o excedente monetário que retorna às mãos do prestador seria função direta da produção de mais-valias por um outro segmento capitalista. Contudo, o que se vê atualmente é uma massa crescente de endividados da classe trabalhadora que normalizou a prática da tomada de empréstimos para satisfazer necessidades básicas. O que se assiste, desse modo, é a redução da capacidade de o sistema de pagamentos pelo trabalho dar conta da reprodução da própria força de trabalho, o que significa que os custos relativos do acesso ao dinheiro não estão sendo repassados na mesma medida aos setores produtivos e que uma parte desse ônus tem implicação direta sobre a ordenação da vida do trabalhador. Essa característica está diretamente ligada à natureza fictícia dos rendimentos desse capital, sendo a intensificação do trabalho um dos fatores que prologam a sua sobrevida.

Como boa parte do consumo do trabalhador é parte do consumo produtivo em condições de emprego formal ou não – recorrendo aqui ao “duplo caráter do consumo do trabalhador, como consumo produtivo e consumo individual” (Mello, 2007, p. 22) –, o endividamento pessoal, num momento de generalização e normalização do desencontro entre a forma salarial e os custos de reprodução da força de trabalho, encontra aí seus vínculos com a circulação e a produção global de excedentes que alimentam o circuitos mundiais da mais-valia. A expansão da dívida é correlata às formas não clássicas de engajamento do trabalhador nesse novo mercado de trabalho, no qual o trabalhador se encarrega, ele próprio, do equilíbrio e das compensações

³² Nesse aspecto pode ser mobilizado o princípio de concreção que acompanha o método de exposição. No curso de apresentação categorial, na medida que as formas do capital vão ganhando concretude e abandonam as determinações exclusivas que pesam sobre a formulação do capital em geral e passam a sofrer as ações da concorrência, “o que, no início, havia sido útil e necessário revelar-se-ia depois como uma limitação supérflua e criadora de obstáculos” (Rosdolsky, 2001, p. 59). “O mesmo processo de ‘elevar-se do abstrato ao concreto’ se repete também no ‘livro sobre o capital’. Nele Marx começa com o ‘capital em geral’ para chegar, através do exame da concorrência e do sistema de crédito, à forma mais acabada que o capital assume” (Rosdolsky, 2001, p. 40). Isso significa que [...] sem as formas desenvolvidas não se apreende nem o significado, nem o alcance das formas elementares que, se por um lado nelas se ocultam [...], por outro lado, ao mesmo tempo, nelas se revelam (com a elevação do conceito de fetichismo da mercadoria a fetiche automático, também neste mesmo exemplo)” (Mello, 2007, p. 3).

entre a parte necessária e a parte excedente de seu esforço (normalmente, reduzindo de forma indigna a parte considerada necessária).

Quando o crédito assume papel na subsistência do trabalhador, a desigualdade social se transforma num negócio em si mesma. O aprofundamento da diferença entre poupadores e devedores assegura a rentável posição de mediadores e emissores para bancos e outras instituições financeiras.

Referências

- AGLIETTA, M. (1998). **Le Capitalisme de demain**. Fondation Saint-Simon: Paris.
- BARBIER, J. C. (2002). Peut-on parler d'activation? de la protection sociale en Europe?. **Revue française de sociologie**, v. 43, n. 2, p. 307-332.
- BELLOFIORE, R. (1989). A monetary labor theory of value. **Review of Radical Political Economy**, v. 21, n. 1/2, p. 1-25.
- BELLOFIORE, R. (2005). Monetary aspects of the capitalist process. In: MOSELEY, F. (Ed.). **Marx theory of money: modern appraisals**. London: Palgrave Macmillan. p. 124-142.
- BRITTO, M. A. (2008). Ativação: o atual rumo da política social para o trabalho no mundo. **IPEA: Mercado de Trabalho**, n. 35, p. 13-17. *Nota técnica*. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4084/1/bmt35_03Nota1_35.pdf. Acesso em: 11 jul. 2024.
- CHESNAIS, F. (2002). A teoria do regime de acumulação financeirizado: conteúdo, alcance e interrogações. **Economia e Sociedade**, v. 11, n. 1, p. 1-44, 2002. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643086/10638>. Acesso em: 30 jul. 2024.
- CHESNAIS, F. (2010). A proeminência da finança no seio do capital em geral, o capital fictício e o movimento contemporâneo de mundialização do capital. In: BRUNHOFF, S. *et al.* (Org.) **A finança capitalista**. São Paulo: Alameda.
- COSTA, F. N. (2008). Bancos e crédito no Brasil: 1945-2007. **História e Economia Revista Interdisciplinar**, v. 4, n. 2, p. 133-160.
- DUMÉNIL, G.; LÉVY, D. (2010). A finança capitalista: relações de produção e relações de classe. In: BRUNHOFF, S. *et al.* (Org.) **A finança capitalista**. São Paulo: Alameda.
- FONTES, V. (2010). **O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010.
- GAURON, A. (2000). Fonds de pension et régulation concurrentielle. **L'Année de la régulation**, v. 4, p. 333-342. Disponível em: <https://theorie-regulation.org/wp-content/uploads/2013/07/ar4-ndll1.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2024.
- GIRAUD, O. (2007). La formation comme politique d'activation des chômeurs en Suisse: divergences d'interprétation. **Formation Emploi**, v. 4, n. 100, p. 93-108.
- GRESPLAN, J. L. S. (1999). **O negativo do capital**. São Paulo: Hucitec.
- GUTTMANN, R. (2008). Uma introdução ao capitalismo dirigido pelas finanças. **Novos Estudos**, v. 82, p. 11-33. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/cxdkDjbbN848Ptf8gqqdqgqN>. Acesso em: 29 jul. 2024.
- HARVEY, D. (1990). **Los límites del capitalismo y la teoría marxista**. México: Fondo de Cultura Económica.
- HARVEY, D. (2004). **O novo imperialismo**. São Paulo: Loyola.
- HARVEY, D. (2006). **Limits to capital**. London: Verso.
- ITOH, M. (2005). The new interpretation and the value of money. In: MOSELEY, F. (Ed.). **Marx's theory of money: modern appraisals**. London: Palgrave Macmillan. p. 177-191.
- ITOH, M.; LAPAVITSAS, C. (1999). **Political economy of money and finance**. New York: St. Martin's Press.

KARGER, H. (2005). **Shortchanged**: life and debt in the fringe economy. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

LAPAVITSAS, C. (2005). The universal equivalent as monopolist of the ability to buy. *In*: MOSELEY, F. (Ed.) **Marx theory of money**: modern appraisals. London: Palgrave Macmillan. p. 95-110.

LAPAVITSAS, C. (2009). Financialised capitalism: crisis and financial expropriation. **Historical Materialism**, v. 7, e2, p. 114-148.

LAZZARATO, M. (2012) **The making of the indebted man**: an essay on the neoliberal condition. Cambridge: MIT Press. *Semiotext(e) Intervention, series 13*.

LEYSHON, A.; THRIFT, N. (1997) **Money/Space: Geographies of Monetary Transformation**. London: Routledge.

LORDON, F. (2000). **Fonds de pension, piège à cons?** Mirage de la démocratie actionnariale. Paris: Raisons d'Agir

MARX, K. (1988a). **O capital**. São Paulo: Nova Cultural. t. 1, v. 1.

MARX, K. (1988b). **O capital**. São Paulo: Nova Cultural. t. 3, v. 4.

MARX, K. (2004). **Capítulo VI inédito de O capital**. São Paulo: Centauro.

MARX, K. (2010). Comments on James Mill, *Eléments d'économie politique*. *In*: **Marx & Engels**: collected works. London: Lawrence & Wishart. p. 211-228. v. 3.

MARX, K. (2011). **Grundrisse**. São Paulo: Boitempo.

MEACCI, F. (1998). Fictitious capital and crises. *In*: BELLOFIORE, R. (Ed.). **Marxian economics**: a reappraisal. London: Macmillan. v. 1, p. 189-204.

MELLO, C. R. B. (2007). **Contribuição ao estudo do sistema de crédito em 'O capital' de Karl Marx**. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, University of São Paulo, São Paulo.

MOSER, L. (2011). A nova geração de políticas sociais no contexto europeu: workfare e medidas de ativação. **Revista Katálysis**, v. 14, n. 1, p. 68-77.

NELSON, A. (2005). Marx objections to credit theories of money. *In*: MOSELEY, F. (Ed.). **Marx theory of money**: modern appraisals. London: Palgrave Macmillan. p. 65-77.

ORLÉAN, A. (1999). **Le pouvoir de la finance**. Paris: Odile Jacob.

PALLUDETO, A. W. A.; ROSSI, P. (2018). O capital fictício: revisitando uma categoria controversa. *In*: **Texto para Discussão (Instituto de Economia – Unicamp)**, n. 347, p. 1-20. Disponível em: <http://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3659/TD347.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2024.

PAULANI, L. (2011). A autonomização das formas verdadeiramente sociais na teoria de Marx: comentários sobre o dinheiro no capitalismo contemporâneo. **Economia**, v. 12, n. 1, p. 49-70.

PECK, J. (2003). The rise of the workfare state. **Kurswechsel**, v. 3, p. 75-87.

ROSDOLSKY, R. (2001). **Gênese e estrutura de 'O capital' de Karl Marx**. Rio de Janeiro: EdUERJ.

ROTTA, T. N. (2008). **Dinheiro inconversível, derivativos financeiros e capital fictício**: a moderna lógica das formas. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.

SOEDERBERG, S. (2014). **Debtfare states and the poverty industry**: money, discipline and the surplus population. London: Routledge.

Do social ao econômico: a inserção do dinheiro na vida dos Paiter Suruí (1969-1990)¹

*Carlos Alexandre Barros Trubiliano²
Bruno Suruí³*

Resumo

O presente estudo partiu da hipótese de que o avanço da economia madeireira em Rondônia impulsionou a monetarização da vida dos Paiter Suruí, transformando profundamente a produção e reprodução da vida material. Se antes predominava um forte sentido de comunalidade e coletividade, esse processo passou a ser mediado por uma lógica monetária, caracterizada pela acumulação e pelo individualismo. O objetivo geral deste trabalho foi identificar as transformações ocorridas na vida dos Paiter Suruí após a inserção do dinheiro em suas relações sociais. Especificamente, buscou-se historicizar essas mudanças e analisar os impactos sociais decorrentes da lógica monetária. Como suporte teórico, a pesquisa recorreu, entre outros, a Georg Simmel, para quem a economia do dinheiro define as relações sociais na modernidade. Segundo o filósofo alemão, em sociedades pré-monetárias, o indivíduo depende diretamente da coletividade para sua existência; com a monetarização, porém, ele passa a atuar de maneira cada vez mais individualista, regido por uma lógica de compra e venda do tempo, das relações sociais e do trabalho.

Palavras-chave: Monetarização; Modernização; Paiter Suruí.

Abstract

The present study was based on the hypothesis that the expansion of the logging economy in Rondônia drove the monetization of the Paiter Suruí's way of life, profoundly transforming the production and reproduction of material life. Whereas a strong sense of communality and collectivity once prevailed, this process came to be mediated by a monetary logic characterized by accumulation and individualism. The general objective of this study was to identify the transformations that took place in the lives of the Paiter Suruí after the introduction of money into their social relations. Specifically, it sought to historicize these changes and analyze the social impacts resulting from the monetary logic. As theoretical support, the research drew, among others, on Georg Simmel, who argued that the money economy defines social relations in modernity. According to the German philosopher, in pre-monetary societies, individuals depend directly on the collective for their existence; however, with monetization, they increasingly act in an individualistic manner, governed by a logic of buying and selling time, social relations, and labor.

Keywords: Monetization; Modernization; Paiter Suruí

JEL Classification: P16; Z13.

DOI: 10.5281/zenodo.18452338

¹ Artigo enviado em 12/3/2025. Aprovado em 15/7/2025.

² Assessor técnico da FUNAI/CRDOU; Professor Associado do Departamento de Educação Intercultural da Universidade Federal de Rondônia (DEINTER/UNIR) e do Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM/UNIR). Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Franca.

³ Etnoeducador graduado em Licenciatura Intercultural na Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Introdução

Suruí foi a denominação dada pelos primeiros sertanistas, responsáveis pelo contato oficial, ao povo indígena que se autodenomina Paiter – que, numa tradução livre para o português, significa “nós mesmos” ou “gente de verdade”. A população Paiter Suruí é organizada em quatro divisões clínicas patrilineares, cujas linhagens são Gabgir, Gamir, Makór e Kaban; esta última descende de uma fusão com o povo Cinta Larga.

O maior contingente populacional Paiter Suruí – 215 famílias – reside na Terra Indígena Sete de Setembro, cuja extensão territorial é de aproximadamente 250 mil hectares, localizada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. De acordo com os dados da Casa de Apoio à Saúde do Índio (CASAI, 2018), existem 26 aldeias distribuídas ao longo de toda a Terra Indígena. Embora 60% desta área esteja no território mato-grossense (aproximadamente 147 mil ha), apenas quatro aldeias estão no MT; em termos populacionais, isso representa menos de 10%. A maior parte da população Paiter Suruí está em Rondônia, o que nos permite afirmar que a maioria das relações, sejam comerciais, políticas ou econômicas, dá-se no estado de Rondônia, especialmente no município de Cacoal.

O contato Paiter Suruí com os não índios foi iniciado na década de 1960; esse período foi marcado por altas taxas de mortalidade em decorrência de doenças até então desconhecidas pelos indígenas, principalmente o sarampo (ISA, 2003). A história do povo Paiter Suruí pós-contato relaciona-se diretamente com as políticas de ocupação espacial de Rondônia. O território rondoniense, ao contrário do discurso oficial de que era uma “terra sem homens” destinada a “homens sem terras”, não era um “imenso espaço vazio”.

Partindo dos estudos de Becker (1991), o avanço colonizatório de Rondônia (considerado, nessa pesquisa, como uma etapa do desenvolvimento do capitalismo) alicerçou-se em duas políticas, a saber: 1) a construção da rodovia BR-364, na década de 1970; 2) os programas de assentamento populacional, como os Projetos de Assentamento Dirigido (PADs), os Projetos Integrados de Colonização (PICs) e os Projetos de Assentamento Rápido (PARs). Ambos os instrumentos permitiram canalizar o fluxo de trabalhadores sem terra e/ou desempregados da região Centro-Sul do país para a fronteira rondoniense. Ainda segundo Becker, os fluxos migratórios foram além dos assentados: com a assistência do Estado, registrou-se também um grande contingente que migrou espontaneamente e se fixou por conta própria, orientando-se pelo modelo oficial – assentando-se, porém, de maneira litigiosa. Deste modo, o fluxo populacional que migrou para Rondônia excedeu a capacidade de controle dos órgãos oficiais (BECKER, 1991).

Diante do exposto, em pouco mais de 30 anos, a população de Rondônia passou de aproximadamente 40 mil habitantes, em 1950, a quase 900 mil habitantes em 1984. O notório crescimento populacional, aliado à incapacidade dos órgãos oficiais de organizar as frentes migratórias, culminou em processos de ocupações e invasões, acirrando os conflitos entre os colonizadores e os povos tradicionais (BECKER, 1991).

A expansão das fronteiras econômicas, marcada por conflitos, provocou mudanças nas comunidades indígenas. No caso dos Paiter Suruí, a abertura do PIC Gy-Paraná (1972) e os seus desdobramentos, como o avanço da economia madeireira, fizeram com que os Paiter Suruí estabelecessem uma nova lógica econômica.

Esse projeto de pesquisa partiu da hipótese de que o avanço da economia madeireira provocou a monetarização da vida dos Paiter Suruí, cuja principal alteração se deu na produção e reprodução da vida material: se antes havia um forte sentido comunal e de coletividade, esse processo passou a ser intermediado pela lógica monetária, acumulatória e individual.

Trabalho e cosmologia

Para pensarmos sobre a produção e reprodução material dos Paiter Suruí antes do contato, é preciso manter no horizonte que, para as sociedades indígenas, de modo geral, uma única atividade coletiva e produtiva pode desempenhar diversos papéis e funções ao mesmo tempo, sejam eles religiosos, econômicos, políticos, sociais ou culturais. Essa observação é fundamental para introduzir a temática das relações econômicas indígenas pré-capitalistas dos Paiter Suruí.

O filósofo Friedrich Engels, ao pensar sobre a função social do trabalho, ressaltou que, para além da produção material – ou seja, a “fonte de toda riqueza” –, o trabalho se tornou a “condição básica e fundamental de toda a vida humana”. Em outros termos, as relações estabelecidas pelo e com o trabalho nos permitem compreender as formas como a sociedade se organiza “tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 1977, p. 63).

Na perspectiva marxista, o trabalho, em qualquer modelo social, não é mero fruto de ação individual: ele repercute e é resultado de ações sociais, sejam elas decorrentes do acúmulo de práticas e conhecimentos, da produção e reprodução da cultura material e do capital cultural. O trabalho é, portanto, a expressão do grupo, da manutenção ou – em caso de rupturas – das transformações das formas de organização política, social e econômica (MARX, 1991).

Na sociedade contemporânea ocidental, atividades aparentemente desconexas como construir uma rodovia, postar uma *selfie* no Facebook, ir a um culto neopentecostal no domingo, erguer um parque industrial ou tomar um sorvete no Bob’s carregam em si a produção e reprodução das sociedades que as geraram. De modo semelhante, quando pensamos nas sociedades indígenas, especialmente as pré-capitalistas, atividades como fazer uma flecha, pintar o corpo, preparar o roçado e conversar com os espíritos da floresta são resultantes de uma produção social e que, ao mesmo tempo, garantem as sociabilidades, estabelecem relações de pertencimento e de sobrevivência material.

Quando tratamos das atividades produtivas dos Paiter Suruí, especialmente no período pré-capitalista, é possível identificar elementos convergentes entre religião, trabalho e diversão; exemplo disso são as festas tradicionais. De maneira convergente, celebrações – como a festa *Gamanré*, que serve como preparo da roça; o *Lawaãwewa*, dedicado à celebração e à construção de moradias; o *Ytxaga*, ritual para pesca com timbó; ou o *Mapimái*, que celebra a criação do mundo dentro da cosmologia Paiter – organizam as atividades produtivas, são mecanismos de interação social e de intersecção espiritual. Tomemos esse último (ritual *Mapimái*) como exemplo para compreendermos o cruzamento entre divisão social do trabalho, religião e organização social na cultura tradicional Paiter pré-capitalista.

O ritual *Mapimái* – ou da criação do mundo – parte de uma cosmovisão em que se busca o equilíbrio e a reconciliação entre os seres humanos e as forças da natureza. Politicamente, o evento reforça os laços de aliança entre os clãs, buscando a unidade e o fortalecimento étnico.

Ritualisticamente, o *Mapimai* busca explicar a origem do mundo e como a sociedade Paiter se organiza. Todo o rito do *Mapimai* é composto por uma complexidade de ações.

Para compreender o *Mapimai* e a própria organização social dos Paiter, é preciso lembrar que existe a divisão clânica da etnia, composta pelos clãs Gameb (marimbondos pretos), Gamir (marimbondos amarelos), Makór (uma espécie de bambu amazônico) e Kaban (fruta regional). Tradicionalmente, ao longo de um ciclo anual, metade dos clãs fica ligada ao *metare* (floresta ou mato), responsável pela caça, e a outra metade é ligada ao *iwai* (roça), responsável pela plantação. Essas atividades se alternam anualmente; assim, os que estão ligados ao *metare* passam para o *iwai* no ano seguinte, e vice-versa. Todos os indivíduos possuem compromissos com a sua metade, quer seja caçar, roçar ou confeccionar ferramentas e adornos. A divisão temporal e de funções determina toda a vida social, desde a produção de alimentos às festas e rituais, permitindo que todos estejam preparados para o *iwai* ou o *metare*.

No período de *metare*, o clã, simbolicamente, reforça a identidade de se fazer longas caminhadas, o prazer das excursões de caça e pesca, bem como o respeito aos alimentos ofertados pela natureza. Durante o *metare*, ocorre a prática de jogos e excursões exploratórias; nos trajetos, que podem demorar dias, muitas redes são armadas entre as árvores – elas servem, além de descanso, para os momentos de concentração e reflexão, pausas nas quais os mais velhos transmitem aos mais jovens a sabedoria cosmológica Paiter. No *metare*, as mulheres (*waled*) confeccionam peças de cerâmica, colares e cestarias, e fiam e tecem tipoias utilizadas para transportar as crianças de colo; também tecem os *gossypium*, espécies de cintos e colares de algodão. Toda a produção artesanal feita durante o *metare* tem como destino presentear os Paiter que estiveram no *iwai* no final do *Mapimai*.

Por sua vez o *iwai* é o momento de abnegação e introspecção; nesse período, se dedica mais tempo à produção de roças maiores, com vistas à “oferta” a toda comunidade. Cabe aos *iwai* a sagrada função de plantar, colher e cozinhar.

O *Mapimai* é o momento de intersecção. Durante a festividade, ocorre a troca entre as metades, ou seja, os *iwai*, a partir do festejo, tornam-se *metare*, e os *metare* tornam-se *iwai*. Os *iwai*, como são responsáveis pela roça, ocupam a posição de anfitriões do *Mapimai*. O auge da celebração ocorre quando os *iwai* ofertam a chicha aos convidados. A chicha, criada pelo herói mítico fundador “Palob”, é uma bebida fermentada de mandioca e possui teor alcoólico; durante o festejo, tem a função de ser um purificador espiritual.

Toda ritualística que envolve o *Mapimai* é simbólica, carregada de significados para os Paiter. O líder cerimonial e sua esposa conduzem os membros dos clãs convidados em direção ao clã anfitrião. Cabe à mulher do líder conduzir uma tocha; o fogo, que foi um presente de Palob, representa o livre-arbítrio dos seres terrenos nos tempos da criação. Palob criou os seres humanos, dando-lhes liberdade para traçar seu próprio destino, para decidir entre o bem ou o mal. A tocha não pode ser apagada em momento algum do trajeto. Caso a chama se apague, é um prenúncio de tempos difíceis, de que Palob se recusará a visitar e proteger a aldeia. A tocha é deixada, cuidadosamente, dentro da maloca do líder cerimonial, para que seu fogo sagrado se extinga.

O líder anfitrião é eleito pelos chefes dos clãs convidados com base no seu prestígio e no conhecimento das tradições. Como na cosmologia Paiter tudo na vida se renova, durante o

próprio evento se elege o próximo líder anfitrião, seguindo os critérios de credibilidade entre os membros da comunidade e sua sabedoria ancestral.

No *Mapimai*, todos os membros da comunidade são convidados a participar. Desde os preparativos até a celebração da festa, cada indivíduo tem função e trabalho tradicionalmente estabelecidos, divididos socialmente por gênero e idade. Cabe aos homens adultos fazer arcos, flechas, enfeites de plumas, cocares e caçar os alimentos que serão servidos. Também é função masculina escolher o lugar da roça e, posteriormente, derrubar a mata, preparar o solo e fazer o plantio. Por sua vez, cabe às mulheres a confecção dos artesanatos, como colares, cerâmicas, anéis e a tecelagem de tipoias; elas também preparam os alimentos e são responsáveis, junto aos homens, por fazer a colheita.

O *Mapimai* apresenta-se, portanto, como um exemplo para compreender a divisão social do trabalho na sociedade Paiter Suruí pré-capitalista. Ainda dentro dessa compreensão, etnologicamente, é importante destacar o trabalho da pesquisadora Betty Mindlin, especialmente sua obra pioneira *Nós, Paiter – Os Suruí de Rondônia* (1985). Dentre outras questões, a autora trata das similitudes entre os Suruí, os Gavião, os Cinta Larga e os Zoró, que não apenas falam línguas do mesmo tronco (Tupi) e da mesma família (Mondé), como também compartilham de “traços culturais e mitologia parecida”. Ao indagar-se “De onde teriam vindo?”, Mindlin considera que “a história está menos nos fatos do que num relato mítico do universo” (1985, p. 25). A constatação teórica tem servido de orientação acadêmica para compreender o imbricamento entre o discurso mítico e a história do povo Paiter; a cosmologia é, portanto, intermediária da temporalidade e da dimensão constitutiva da realidade social. Ao estabelecer a relação dicotômica entre fato e relato mítico sob o prisma da historicidade, conecta o pensamento mítico à metáfora, sepultando a ilusão preconceituosa do “primitivo sem história”. Assim, o discurso mítico explica ao não índio (ou ao de fora da aldeia) a relação dos Paiter com o mundo e entre si, dentro de uma referência à história do povo Paiter.

O trabalho familiar

José dos Santos, ao estudar um núcleo colonial camponês produtor de vinho no interior do Rio Grande do Sul, demonstrou, sociologicamente, que o trabalho familiar rural, pré-capitalista, se caracterizou por estabelecer relações produtivas baseadas na reciprocidade das obrigações interpessoais, e não nas relações salariais, uma vez que o trabalho era compreendido como elemento da reprodução social familiar/comunitária e não visava à acumulação de capital. Ainda segundo o autor, o trabalho comunitário tinha um caráter não capitalista, mesmo que os colonos estivessem subordinados ao modo de produção capitalista como “produtores simples de mercadorias” (SANTOS, 1984).

Para Georg Simmel (2006), nas sociedades pré-monetárias, a estruturação familiar e clânica é fundamental na determinação da forma que assumirá a divisão social do trabalho, estabelecendo culturalmente a divisão sexual das tarefas. Simmel (2006) e Weber (1991) informam que em todas as sociedades conhecidas, independentemente se matriarcais ou patriarcais, os seres humanos se categorizavam entre si através da distinção biológica do sexo, ou seja, entre masculino e feminino; com base nesta distinção, as crenças culturais, cosmovisões, normativas e tradições indicam quais status os homens e as mulheres deveriam ocupar e quais papéis deveriam desempenhar. Com base nas leituras de Weber (1991) e Bourdieu (1983), compreendemos status como simbólico determinado e inerente ao grupamento

social, permitindo que o(s) indivíduo(s) desfrute(m) de certo nível de prestígio, consideração e honra (BOURDIEU, 1983).

Fonte imprescindível para compreender a sociedade pré-monetária Paiter é o uso das memórias dos anciãos. Para este trabalho, contamos com a entrevista do cacique Joaquim Suruí, da aldeia Gabgir, linha 14 da Terra Indígena Sete de Setembro. Roger Chartier (2007) nos orienta que a história se fundamenta sobre um saber universal socialmente pactuado; contudo, para a memória, a presença do passado no presente articula as narrativas das experiências vividas como forma de orientar o presente pretendido. Isso não significa que a história e a memória não possam se relacionar ou que a memória narrada e a história não possuam aproximações. Logo, a memória torna-se ponto de inflexão entre tempo, espaço e sujeito histórico, portanto, lugar privilegiado para examinar as múltiplas dimensões e relações entre o passado vivido e a história.

Perguntamos ao cacique Joaquim Suruí como era a divisão do trabalho na aldeia, especialmente antes do contato, e se homens e mulheres faziam as mesmas tarefas. Sobre o trabalho feminino, o cacique rememora:

Mulheres não se envolviam no trabalho de homens, mulheres tinham seu próprio trabalho. Homem fazia roça e depois queimava a roça e couvava, plantava na roça. Trabalho das mulheres era ir com homem carregar cará, mandioca, milho; mulheres tinham como seu trabalho fazer comida, chicha, mulheres não faziam trabalho de homem, ele só pegava lenha para ela fazer chicha. Trabalho de mulheres era socar milho no pilão para fazer chicha, mulheres têm seu trabalho diferente, fazer artesanato. (Entrevista realizada em 18/11/2019)

Já sobre o trabalho masculino, o cacique relata:

Homem tem seu trabalho, como caçar, pescar, construir casa, barracão. Trabalho de mulheres é varrer casa, limpar tudo para ficar limpo. Ela faz também panela de argila. Homem não faz panela, só busca lenha para mulher queimar a panela pra ficar pronta pra ser usada. Mulheres vão com homens na roça e vêm carregadas de cará. Mulheres cozinham a caça que homem foi buscar, homem busca lenha pra mulheres cozinhar. Mulheres dão a bebida para convidados do marido. Esses são trabalhos do homem, buscar caça e construir casa, as mulheres preparam comida e servem, limpam a casa, cuidam da família. (Entrevista realizada em 18/11/2019)

As memórias do cacique Joaquim Suruí nos orientam que as relações sociais de produção, social e culturalmente definidas, se valiam da distinção sexual do trabalho, atribuindo papéis sociais que eram incorporados por homens e mulheres Paiter. O trabalho feminino era compreendido como trabalho doméstico, auxiliar ao trabalho masculino.

Além da divisão social do trabalho, as memórias do cacique nos apontam para uma vivência mais coletiva, colaborativa e solidária entre os Suruí antes do contato. Se no mundo

ocidental as premissas socioculturais têm como pilares a exaltação do indivíduo, o ideal do liberalismo e a racionalidade científica, o modo de vida Suruí baseava-se numa sociedade coletiva. Para Simmel (1967), nas sociedades pré-monetárias, o indivíduo dependia diretamente da coletividade para sua existência; após a monetarização, os indivíduos passaram a exercer cada vez mais o individualismo, marcado por uma lógica relacional de compra e venda do tempo, das relações sociais e do trabalho. Perguntamos ao cacique sobre as atividades produtivas desenvolvidas pelos Suruí antes do contato, suas estratégias de produção e a partilha dos recursos.

Quando homem ia caçar, ao matar o porcão, a mulher cozinhava, o homem chamava os convidados, colocava a caça em cima da esteira e o homem dividia para os convidados, ninguém podia ficar sem receber. Se o caçador não oferecia, a pessoa ficava magoada, até ficava triste. Para isso não acontecer, os Paiter dividiam os alimentos igualmente. Antigamente, ninguém podia desfazer do outro, todos eram unidos, solidários uns com os outros, tudo era fácil de viver harmoniosamente. Quando uma pessoa não ia com sua cara, a pessoa falava “você não está certo, você está desconfiado, se tornando mal, ruim”. Antigamente, as pessoas viviam em harmonia, a comida dividia igualmente entre as pessoas do grupo.

Ainda mais o chefe, chamava as pessoas que viviam por perto dele, chamava gritando os vizinhos deles para tomar chicha cedo, porque as pessoas tomavam a chicha cedo, como se fosse tomar café da manhã; isso também acontecia à noite, quando comiam carne de porcão. Mesmo a pessoa dormindo, acordava ela pra dar carne pra ela, senão ela ficava magoada se não acordassem ela para comer carne. Todos se juntavam no mesmo lugar, não sei hoje por que ninguém divide mais a caça, ninguém divide mais os alimentos para os parentes. (Entrevista realizada em 18/11/2019)

A caça talvez seja a principal atividade de exploração de recursos naturais feita pelo homem. A atividade de caça remonta a tempos imemoriais: existem registros de caçadores, suas táticas e tipos de caçadas desde a pré-história; nas florestas tropicais da América de Sul, estima-se que a caça seja praticada há mais de dez mil anos (FERRARI, 2001). Ainda hoje, é possível afirmar que, para algumas comunidades, a caça continua sendo uma importante fonte de alimentos, tal qual era para os nossos antepassados (ALLEGRETTI, 1994).

Mesmo no século XXI, na Amazônia, caçar é fundamental para os povos da floresta devido ao isolamento, aos custos e à dificuldade de acesso a produtos e bens de consumo. Para muitas comunidades, a carne de caça é uma das poucas fontes de proteína e gordura animal disponíveis (AYRES, J. M.; AYRES, Cristina, 1979). Estudos no campo da nutrição informam que o teor de proteína contido nas carnes de caça é maior que o de todos os outros alimentos costumeiramente consumidos pelos povos da floresta (IORI; SANTOS, 2015).

Além do fator nutricional, a carne de caça representa, ainda hoje, uma importante atividade econômica para as comunidades rurais amazônicas. Já o consumo da caça também está conectado a atividades socioculturais. Dentre os povos indígenas, a prática da caça, bem como a feitura da carne, são conhecimentos transmitidos por gerações. A divisão da caça com os membros da comunidade é carregada de identitarismo; ademais, a figura do caçador goza de prestígio dentro da aldeia.

Com o avanço da frente pioneira e o aprofundamento das relações capitalistas, os Paiter Suruí se depararam com um processo de precificação da vida: tudo passou a ter um valor monetário. Até mesmo a natureza passou a ter, no universo de significados dos Suruí, valor econômico, afrouxando os laços de solidariedade. A partilha da caça e da coleta foi substituída pela venda. O cacique Joaquim Suruí lamenta esse novo contexto:

Hoje as pessoas cobram por um produto ao parente, uma caça ou semente de alguma coisa. Hoje queremos ser como homem branco, por isso que estamos acabando. Quando pede alguma coisa e outro não tem dinheiro, ele não compra, então. A regra antigamente era, quando uma pessoa pedia, dava. Mas hoje imitamos homem branco. A gente não vive como era antes, quando cobra e, quando não tem dinheiro, não compra. Não é da nossa cultura comprar as coisas do nosso próprio parente. (Entrevista realizada em 18/11/2019)

Segundo Simmel (1967), o processo de monetarização enfraquece os laços de solidariedade que uniam os indivíduos aos seus grupos de pertencimento nas sociedades tradicionais. Com a economia monetária, os Paiter passaram a viver em uma espécie de fronteira simbólico-social, dividindo seu mundo entre o mundo tradicional (pré-monetário e solidário) e o novo, capitalista (monetário e individualista); nessa fronteira, os laços de solidariedades, as noções de integrações, a identificação com suas raízes e até mesmo as diretrizes de direitos e vínculos comunitários têm sido substituídos, alterados e redefinidos.

É possível identificar um ponto de intersecção entre Simmel (1967) e Marx (1991): para ambos, a modernidade intensificou a experiência da alienação na relação dos indivíduos, tanto entre si como com os objetos. Essa experiência é marcada pela coisificação e pela precificação; logo, na fronteira entre o tradicional e o moderno em que os Paiter passaram a viver na era pós-contato, a carne de caça não foi mais compreendida como alimento, mas como mercadoria. Nessa lógica, tudo passou a ter preço na dimensão econômica e social, instalando conflitos geracionais e mal-estar no mundo Paiter.

Não sei hoje. Antigamente as pessoas não trocavam, elas davam quando uma pessoa não tinha semente de alguma coisa; outro, quando tinha, dava pro outro. As pessoas só agradeciam a semente de milho dada pelo parente. Quando uma pessoa não tinha semente de milho, quando tinha outra, dava e não trocava somente, dava. Todos eram unidos e não faziam mal ao outro, mas se alguém fizesse mal ao outro, ele ficava magoado, doía nele. Por isso as pessoas davam quando pediam semente de

alguma coisa, as pessoas não negavam nada uns aos outros.
(Entrevista realizada em 18/11/2019)

A incidência da monetarização sobre a cultura é uma característica inerente à modernidade. Deste modo, segundo Simmel (1967), ela se presta à alienação das relações, pois transforma a economia monetária em orientação nas relações do mundo e faz com que o humano seja objetificado e impersonalizado; o indivíduo sente-se abandonado, na medida em que o dinheiro substitui os laços de solidariedade. Assim, a modernidade, alimentada pela monetarização da vida, cria as condições para o enraizamento de suas características: individualidade, racionalidade e calculabilidade, que se sobrepõem às dimensões de afeto, coletividade e solidariedade, essenciais para a sobrevivência do indivíduo nas sociedades tradicionais.

Outro aspecto da vida dos Paiter abalado pela incidência da monetarização foi a sedentarização. Os Paiter Suruí se constituíam com um povo seminômade, isto é, de migração sazonal. Afeitos às longas caminhadas, as mudanças periódicas de residência ocorriam nos limites do território tradicional; os Paiter não permaneciam mais que cinco anos na mesma área.

Nós vivia assim, não tinha aldeia permanente. Era quase nômades, abria uma aldeia e ficava no máximo cinco ou três anos naquele lugar, depois mudava de novo e ficava três ou quatro meses naquele local que escolheu, depois mudava novamente, ficava um ano. Vivia andando de lugar em lugar na floresta, mais que guerreava entre outra etnia como Cinta Larga e outros, depois voltava novamente no lugar, líder escolhia o lugar onde iam ficar, cacique escolhia, outras pessoas só esperavam a ordem do líder pra fazer alguma coisa, esperavam o tempo certo de agir. No tempo da chuva, eles escolhiam um pra ficar ali. Eles caçavam e dividiam entre eles, outro matava a caça para o líder. Aí no tempo da seca, o líder escolhia outro lugar que já tinha [sido] ocupado pelos outros na outra época, esfregava o chão com o pé pra ver se a terra já tinha usado, ia na frente esfregando o chão com o pé procurando a terra boa pra roçado, para plantio. Terra boa era terra preta e avermelhada, já usada pelos antepassados deles. Aí eles ficavam naquele lugar, pra ficar e abrir roçado ali. O líder pedia outro fazer dele em volta da casa dele, chefe que organizava a aldeia. (Entrevista realizada em 18/11/2019).

Além da roça tradicional, marcada por uma produção de subsistência, os Paiter dependiam da caça e da coleta para sua sobrevivência. Em sua estratégia de caçadores-coletores, se dividiam em pequenos agrupamentos, separados por grandes distâncias; toda caça e coleta não consumida era armazenada e, solidariamente, dividida nos tempos de escassez.

Os Paiter dividiam sim os alimentos. Exemplo, patuá. Um Paiter buscava e fazia suco, depois oferecia pro outro; mulher fazia suco e depois dividia o suco. Isso acontecia cedo, homem ia no mato buscar fruta e dividia entre os vizinhos e com quem estava por perto da casa. As pessoas dividiam mesmo a comida,

não deixavam ninguém sem a fruta ou a caça. Quando homem buscava o mel, ao chegar na aldeia, dividia entre os parentes, fazia suco cedo e dividia. Isso acontecia mais entre cunhando, sogro, primo e filhos, as pessoas dividiam qualquer alimento que buscava no mato, exemplo: patuá, ingá, mirandiba, mel, castanha, ninguém podia ficar sem o alimento. (Entrevista realizada por Bruno Surui em 18/11/2019)

No mundo Paiter pós-contato, com a incidência da monetarização, o modelo de agricultura e moradia sazonal foi gradativamente substituído pela sedentarização das aldeias e de sua produção agrícola. Em poucos anos, o índio foi incorporando novas relações de trabalho, transformando-se em produtor, vaqueiro e criador. Como exemplo dessa transformação, os Paiter produziram 1,6 mil sacas de café na safra de 2019; o cultivo envolveu 110 famílias distribuídas por 15 aldeias da Terra Indígena Sete de Setembro. Destaca-se que o cultivo do café Paiter é baseado na agricultura familiar, e não se utilizam agrotóxicos em seus cafezais. A produção do tipo café robusto (*Coffea canephora*) atingiu os padrões de excelência exigidos no mercado internacional: as sacas foram exportadas a preço médio de R\$ 700,00, valor três vezes maior que o preço médio da saca dos outros produtores em Rondônia (FUNAI, 2019).

O avanço das frentes pioneiras e capitalistas – nas décadas de 1970-1990 – marcou as comunidades indígenas de Rondônia. Os encontros e desencontros entre colonos e indígenas envolveram diversos atores, tais como os agentes do Estado, a exemplo de funcionários públicos do INCRA, da FUNAI e policiais – como também posseiros, fazendeiros, garimpeiros e madeireiros. Betty Mindlin (1985) relatou que, em meados dos anos 1980, existiam apenas duas aldeias Paiter Suruí, distantes aproximadamente 50 quilômetros do município de Cacoal. Essa proximidade permitiu um intenso relacionamento entre os atores da colonização e os indígenas; segundo Mindlin, o avanço da fronteira agrícola tratava-se de “um dos casos mais flagrantes do choque da vida tribal com a fronteira econômica em expansão, com a ocupação empresarial e a devastação da Amazônia, com a explosão demográfica do novo estado de Rondônia” (MINDLIN, 1985, p. 15). Neste contexto, o cacique Joaquim relembra a criação de sua aldeia:

Quando abriu a aldeia resolvi construir umas casas para cada família com o dinheiro da extrair a madeira, porque um funcionário da Funai pediu que os Paiter tirassem as madeiras, mas os indígenas não sabiam como que era isso, tirar madeira, mas o funcionário dizia para os Paiter, prometendo melhorar a vida deles, eles não sabiam o que era isso, só perceberam quando os não indígenas entraram com máquinas como trator caminhão, até então nunca vistos. Quem estava fazendo isso era funcionário da Funai, eles roubaram muito o dinheiro. Eu não sabia de metro ou cúbico de madeira. Foi tirada muita madeira, aí percebi, vi coisa e decidi construir mais casa, eu pegava dinheiro e distribuía para comunidade. O Paiter era organizado, comprava mercadoria e distribuía para todos, eram 15 famílias. Quando a construção das casas terminou trouxe energia movida a motor, aldeia ficava iluminada. Quando terminou a construção da aldeia, fizeram inauguração, compraram mercadoria, refrigerantes, carnes, todas as aldeias foram convidadas. Os

madeireiros fizeram poços para comunidade beber água, aí a aldeia estava completa, com energia, tudo iluminado. (Entrevista realizada em 18/11/2019)

A história de Rondônia e dos Paiter Suruí se confundem; a vida de seus atores foi marcada por relações de disputa, conflitos e negociações. À medida que se intensificava o contato com os não índios, a economia tradicional dos Paiter Suruí passou a ser influenciada pelos modos de vida da cultura que se apresentava. Com a vinda dos colonos e as sucessivas invasões ao território indígena, os Paiter passaram a sofrer o aliciamento de madeireiros. A exploração madeireira, aliada à ameaça de invasão da TI Sete de Setembro, promoveu a desagregação das famílias Paiter.

Antes do contato, os Paiter Suruí baseavam-se em duas grandes aldeias. O aliciamento dos madeireiros e a constante ameaça ao território, por meio das invasões, estabeleceu uma nova lógica econômica e de ocupação do território, marcada pela mobilidade populacional. Nathália Silva e José Neto (2014) defendem a tese que os Paiter Suruí passaram a se dispersar pelo território e a criar novas aldeias, pois perceberam que a ocupação dos espaços não explorados possibilitava acordos comerciais entre os indígenas e os madeireiros. No universo cosmológico dos Suruí, a natureza passou a ter valor monetário, especialmente pela venda de madeira. Nesse período, a habitação provisória das malocas foi sendo substituída por moradias permanentes com as casas de madeira, ressignificando as relações tradicionais Paiter com o espaço.

Conclusão

O processo de monetarização da vida social dos Paiter Suruí não significou a descaracterização deste povo como genuinamente indígena; este estudo tampouco teve como premissa ser uma espécie de advocacia do “bom selvagem” rousseauiano. O avanço das relações capitalistas significou novas formas de racionalidade e sociabilidade entre os Paiter Suruí. Entre as diversas lógicas e práticas (res)significadas pela chegada do dinheiro na vida dos indígenas, observou-se a reprodução da lógica de mercado no interior das aldeias. Entretanto, enquanto a modernidade fomenta o individualismo, a sociabilidade tradicional dos Paiter remete à coesão social. Nos encontros e desencontros entre o moderno e a tradição, existe espaço dentro da aldeia para a roça de subsistência, como também para apropriação de tecnologias no cultivo do café. É na aldeia que se integram, interagem e coexistem sociabilidades: ao mesmo tempo que os Suruí fazem perfis nas redes sociais, eles pintam o corpo para se proteger das doenças. O uso da internet não deslegitima as práticas da tradição, “da vida no mato”, expressas na língua, materializadas no artesanato e vivenciadas nas festas tradicionais. A monetarização da vida social dos Paiter Suruí foi – e ainda é – um fenômeno marcado pela contradição e que evidencia o quanto a história é dialética.

Referências

ALLEGRETTI, M. Reservas extrativistas: parâmetros para uma política de desenvolvimento sustentável na Amazônia. In: ANDERSON, Anthony *et al.* (Eds.). **O destino da floresta: reservas extrativistas e desenvolvimento sustentável na Amazônia**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

AYRES, J. M.; AYRES, Cristina. **Aspectos da caça no alto rio Aripuanã**. *Acta Amaz.*, Manaus, v. 9, n. 2, p. 287-98, jun. 1979.

BOURDIEU, P. **Questões de sociologia**. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.

CHARTIER, R. **A história ou a leitura do tempo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

ENGELS, Friedrich. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem [1876]. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Textos 1**. São Paulo: Edições Sociais, 1977.

FERRARI, S. F. **A fauna de mamíferos não-voadores da Reserva Biológica do Traçadal – RO**. Relatório Técnico. Porto Velho: ONG Kanindé, 2001.

FUNAI, 2019. **Abril Indígena: produção de café especial do Povo Suruí Païter pode crescer até 60% em 2019**. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/5346-povo-suruui-païter-producao-de-cafe-especial-pode-crescer-ate-60-em-2019>. Acesso em: 2 ago. 2020.

IORI, Marlon Marcel; SANTOS, Christian Fausto Moraes dos. **A carne, a gordura e os ovos: colonização, caça e pesca na Amazônia**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015.

MARX, Karl. **O Capital**. Livro I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.

MINDLIN, Betty. **Nós Païter — Os Suruí de Rondônia**. Petrópolis: Vozes, 1985.

SIMMEL, G. **A metrópole e a vida mental**. In: VELHO, Otávio Guilherme (Org.). **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

SILVA, Nathália Thais Cosmo da; NETO, José Ambrósio Ferreira. **A monetarização da vida social dos Païter Suruí** Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 9, n. 1, p. 163-181, jan.-abr. 2014

SIMMEL, Georg. **Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

WEBER, Max. **Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva**. Brasília: Editora da UnB, 1991.

O início da estagnação da indústria brasileira: uma visão heterodoxa do pós “Milagre Econômico” (1968-1973)¹

*Laura Alves Paraízo*²

*Keila Cristina Borges Trombela*³

Resumo

Este artigo analisa o início do processo de estagnação da indústria brasileira a partir de uma perspectiva heterodoxa, com foco no período posterior ao chamado “Milagre Econômico” (1968–1973). Sustenta-se a hipótese de que o modelo de crescimento adotado durante a Ditadura Militar, embora tenha promovido elevadas taxas de expansão do produto, continha contradições estruturais que comprometeram a sustentabilidade do desenvolvimento industrial no médio e longo prazo. A partir de uma análise histórico-estrutural, o trabalho examina os determinantes do padrão de acumulação então vigente, destacando o papel da concentração de renda, do arrocho salarial e da crescente dependência de financiamento externo. Argumenta-se que o dinamismo industrial observado no período esteve dissociado da ampliação da capacidade de consumo das massas, produzindo uma ilusão de poupança e de modernização que mascarou o esgotamento progressivo do mercado interno. Dessa forma, o artigo contribui para o debate sobre as origens da estagnação industrial brasileira, ao evidenciar os limites internos do modelo de crescimento autoritário e concentrador implementado no pós-milagre.

Palavras-chaves: estagnação industrial; milagre econômico; distribuição de renda; políticas econômicas; Ditadura Militar

Abstract

This article examines the onset of industrial stagnation in Brazil from a heterodox perspective, focusing on the period following the so-called “Economic Miracle” (1968–1973). It advances the hypothesis that the growth model adopted during the Military Dictatorship, despite generating high rates of output expansion, embodied structural contradictions that undermined the long-term sustainability of industrial development. Drawing on a historical-structural analysis, the paper investigates the determinants of the prevailing accumulation pattern, emphasizing income concentration, wage repression, and the increasing reliance on external financing. It argues that the industrial dynamism of the period was largely disconnected from the expansion of mass consumption, producing an illusion of savings and modernization that concealed the gradual exhaustion of the domestic market. In doing so, the article contributes to the debate on the origins of Brazilian industrial stagnation by highlighting the internal limits of the authoritarian and highly concentrated growth model implemented in the post-miracle period.

Keywords: Industrial stagnation; Economic miracle; Income distribution; Economic policies; Military Dictatorship

JEL Classification: L16; N66; O14.

DOI:10.5281/zenodo.18452282

¹ Artigo enviado em 17/3/2025. Aprovado em 17/9/2025.

² Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Economia - Unesp Araraquara.

³ Bacharela em Ciências Econômicas - Unesp Araraquara | Graduada em história - Unesp Franca.

1. Introdução

O debate acerca das origens da estagnação industrial brasileira ocupa lugar central na historiografia econômica e nas interpretações críticas do desenvolvimento nacional. Embora o chamado “milagre econômico” seja frequentemente associado a um período de crescimento acelerado e modernização produtiva, suas bases estruturais permanecem objeto de controvérsia, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade do padrão de acumulação então adotado. A aparente dissociação entre expansão do produto, transformação industrial e melhoria das condições sociais levanta questões fundamentais sobre o papel da política econômica, da inserção externa e da dinâmica distributiva no processo de desenvolvimento brasileiro. É nesse contexto que se insere a presente análise, ao problematizar o desempenho industrial do país no pós-milagre e investigar os elementos estruturais que contribuíram para a inflexão do crescimento industrial a partir da década de 1970.

O objetivo do presente estudo é compreender o contexto no qual estava inserido o Brasil após o “milagre econômico” (1968-1973), período este marcado por altas taxas de crescimento propiciadas por uma economia alavancada que culminaram em um estrangulamento externo e está entre as causas da estagnação da indústria. A política econômica apostou em um arriscado ajuste estrutural em busca de legitimação do governo com desempenho econômico a passos galopantes, que findou na segunda metade da década de 1970. Apesar do desenvolvimento industrial expressivo gerado pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) e pela conquista de seus objetivos em termos estruturais, a falta de articulação produtiva, a desregulação inflacionária, o desequilíbrio da balança de pagamentos e o elevado endividamento estiveram no bojo do comprometimento da economia brasileira na década de 1980 e da piora em termos de desempenho da indústria.

Apesar do desenvolvimento estrutural vultoso, o processo de industrialização brasileiro, como será aprofundado ao longo do texto, eleva a dependência externa dada a sua não maturação em termos de engendramento produtivo. Assim, há a manutenção do crescimento exógeno via bens de capital e vazamento da demanda agregada pela importação de bens semiacabados. Após apresentadas as limitações de divisas do mercado externo, o aumento do endividamento e tentativas de controle inflacionário fracassadas, não restou alternativa à indústria brasileira senão frear seu desenvolvimento.

Dessa forma, conclui-se que o esgotamento do modelo que tentava gerar continuidade ao “milagre” dá-se pelo risco assumido na orientação da política econômica em um cenário externo que se torna desfavorável à sua continuidade. Ao assumir um crescimento econômico exógeno sustentado por uma transformação estrutural dependente do mercado externo, o Brasil desacelerou seu desempenho econômico puxado pelo ajuste estrutural e passou a um cenário sem capacidade de realizar manobras econômicas ao final da década de 1970.

Não menos relevante, o aumento da concentração de renda é outro problema deixado pelo regime militar, suscitado pela reforma tributária e, principalmente, pelos reajustes salariais abaixo da inflação, comprometendo o poder de compra das camadas mais desfavorecidas da população. Seja por motivação política ou econômica (baseada em diagnóstico irreal de que a promoção de políticas de fomento à poupança seriam viáveis para que o país exercesse seu potencial de crescimento), a geração de concentração de renda como estratégia de aprofundamento de capital produtivo não ocorre conforme a expectativa de seus formuladores. Na realidade, o que ocorre é um aumento do consumo, um dos fatores relevantes para que o

“milagre” se concretizasse.

A seguir, será apresentada uma seção histórica para melhor contextualização das futuras análises, passando pelo período de 1963 a 1973, em um contexto de ditadura militar. Nesse ínterim, houve no Brasil uma forte repressão política, social e cultural, em que a liberdade de expressão fora completamente moldada ao bel prazer do governo vigente com a intenção de mascarar a realidade vivenciada pela população brasileira. Em seguida, será discutido o modelo de desenvolvimento do “milagre econômico” com foco na indústria e outros desdobramentos consequentes do modelo de crescimento baseado em dependência externa. A quarta seção tratará da questão distributiva do período militar e da ilusão da poupança embasada em diagnóstico econômico inexato de que o aumento da concentração geraria elevação dos investimentos, quando o que se observa é um crescimento do consumo. Por último, será apresentada a conclusão deste artigo.

2. Contexto histórico

Quando o tópico é a Ditadura Militar que ocorreu no Brasil durante os anos de 1964 até 1985, é de senso comum que o período em questão foi de repressão/censura e que o governo vigente deixou diversas lacunas sem explicação. Nesse cenário, o intervalo de tempo denominado como “milagre econômico” também é emblemático por si só. Lilia Schwarcz (2015) se debruça em analisar os discursos de Delfim Neto, explicitando que o recorte temporal em si foi visto como uma maneira de estreitar as relações entre o setor empresarial com o governo, fomentando justamente uma menor participação estatal e um crescimento econômico por vias de um maior investimento estrangeiro no Brasil.

Marina Celina D’Araujo e Celso Castro (1997) entrevistaram Ernesto Geisel, com o apoio do ex-militar general Gustavo Moraes Rego Reis e executada pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi nesse contexto que traçaram o plano de fundo entre a transição do governo Castelo Branco (1964-1967) para o então presidente Costa e Silva (1967-1969), que assumiu o governo justamente por se adequar melhor ao roteiro elaborado segundo os planos militares. Castelo Branco ansiava uma normalização na crença de que poderia acabar com o período revolucionário e queria eleger um presidente civil para que o país pudesse entrar num regime verdadeiramente democrático. Isto foi impedido e não aconteceu devido à pressão exercida pelas pessoas mais radicais, os “linha dura”, incluindo os próprios políticos, que, por sua vez, preferiram eleger Costa Silva. A linha dura existe não apenas no Exército, mas também nas Forças Armadas, na sociedade civil e na política.

O ano era 1967 e o general Costa e Silva assumia o governo, a economia estava em uma boa fase de crescimento, mas a militarização se encontrava em crescente também, tanto no tocante a vivência fabril quanto no restante da sociedade. Sobre a questão econômica, houve uma queda na taxa de inflação (mesmo sendo um momento de aquecimento para tal). Sobre esse cenário, Schwarcz (2015) reafirma que o crescimento econômico foi maior que no período anterior, em um crescimento abrupto que desencadeou no “milagre econômico brasileiro”. Para fomentar ainda mais essa sensação de fenômeno econômico, as censuras foram redirecionadas, os opositores estavam sendo represados e os demais meios de comunicação agiam de maneira a impedir a propagação de ideais contrários aos do governo vigente. Além disso, foram realizadas medidas tais como o aumento de subsídios, a desnacionalização econômica (aumento significativo de empresas estrangeiras), reajuste salarial fixado na centralidade e um maior

controle de preços.

Contudo, o “milagre econômico” teve um custo. Tal crescimento veio acompanhado de uma crescente concentração de rendimentos, resultado de políticas salariais reduzidas e de ganhos de produtividade não repassada que prejudicaram os trabalhadores. Houve também um aumento da dívida externa que deixou o país ainda mais vulnerável às mudanças geopolíticas. Dessa forma, o mecanismo de não repasse da produtividade aumentou o processo de concentração de renda, ou seja, os ganhos econômicos não vieram acompanhados de medidas que garantisse a manutenção do âmbito distributivo.

Seguindo em sua argumentação, a historiadora explica que no decorrer do “milagre”, a impressão positiva acerca de aspectos econômicos fora reforçada tanto pelo governo quanto pela censura midiática, sendo que o aspecto real de vulnerabilidade em que o país se encontrava só foi percebido após 1973. Após essa data, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) diminuiu fortemente a oferta da *commodity*, gerando, assim, preços quadruplicados, o que marcou o final do milagre econômico. Schwarcz (2015) enfatiza que o brasileiro comum não tinha noção do verdadeiro quadro econômico, enquanto os generais executivos, por outro lado, sabiam com clareza o que vinha acontecendo e, principalmente, que esse crescimento econômico desmedido acarretaria em consequências futuras.

Pode-se aferir que, no decorrer do período analisado, os efeitos de uma alta concentração de renda foram mascarados, uma vez que as classes médias urbanas se viam valorizadas com as oportunidades de um crédito facilitado, com um aumento significativo de consumo de itens considerados novidade no mercado interno (televisão em cores e automóveis por exemplo) e com oportunidades novas no âmbito profissional. Outro fator que trouxe empolgação para a população foi a possibilidade de uma pessoa assalariada obter sua casa própria através de um financiamento pelo BNH (Banco Nacional de Habitação). Com o ápice do milagre entre 1970 e 1972, a alta repressão e censura foram grandes marcas do general Médici (presidente considerado popular nesse período), apresentava-se como plano de fundo o desempenho econômico favorável.

3. O pós “Milagre Econômico”

Atrelados ao robusto crescimento econômico responsáveis pelo chamado “milagre econômico”, período entre 1968 e 1973 que o Brasil atingira desempenho médio de 11,4% ao ano, constam o relativo controle das contas externas e da inflação. O país aproveitou as oportunidades de liquidez no mercado internacional para consolidar indústrias de base, fomentar o crédito interno e, assim, garantir a popularidade do governo. Esse era o contexto favorável em termos de condições externas e internas do país ao formular o II PND (1975-1979), que, em conjunto com medidas conjunturais, seriam encarregados pelo esgotamento desse modelo de crescimento econômico.

Castro e Souza (1985) ressaltam que em 1974, logo após o primeiro choque do petróleo (1973), haviam dois possíveis caminhos a serem trilhados. A opção de ajustamento, tomada inclusive por países como Estados Unidos, Alemanha e México, iria utilizar de políticas monetária e fiscal para desaquecer a economia, além do câmbio permitir maior flexibilização de preços e, com isso, permitir sinalizações externas do mercado. Tendo em vista a interpretação do governo da piora de indicadores econômicos como passageira, optou-se pelo segundo caminho:

o de financiamento. Nas palavras do ministro Velloso⁴, tratava-se de uma “transição duradoura, e não apenas transitória, para a crise do petróleo”. Os autores apontam ainda que, para além desta solução ser mais atraente por evitar (ou adiar) sacrifícios, fora beneficiada por uma elevação da disponibilidade de créditos a países em desenvolvimento por bancos privados.

Assim, com a política de abertura de importações em 1974, o país sofreu uma piora em termos de câmbio e de balança de pagamentos, mesmo ano em que a relação dívida externa e exportação passou a se deteriorar. Houve um aumento de custos não somente para a indústria, mas para outras áreas produtivas que dependiam de importações, e, conseqüentemente, a redução da utilização da capacidade produtiva. Ainda assim, o governo optou por manter esse modelo de crescimento e lançou o II PND, apesar do cenário externo menos favorável.

De acordo com Furtado (1981), os objetivos do II PND, (i) de ampliar a base industrial e (ii) gerar melhor inserção na divisão internacional do trabalho, são coerentes como propostas de desenvolvimento para o país. No entanto, aponta “falta de realismo” quanto aos meios de efetivação do plano, no que tange o aumento de investimentos via elevação da dívida em moeda estrangeira, utilizada como parte essencial da política de crescimento e como forma de controle inflacionário.

Em ressonância, Castro e Souza (1985) afirmam que as diretrizes econômicas de 1974 não estiveram no cerne dos problemas que viriam a seguir, mas sim o regime político, que afastou do debate a participação social e qualquer necessidade de apoio político para implementação do II PND. O Brasil arriscou continuar um modelo de desenvolvimento exógeno em um momento no qual o cenário externo passava por uma deterioração, iniciada no primeiro choque do petróleo e o decorrente aumento dos juros dos Estados Unidos, e, com isso, o Brasil pagou um preço desnecessariamente alto para a execução do plano, de acordo com os autores.

Dessa forma, ao passo que políticas cambiais de estímulo às exportações eram realizadas, dava-se, por outro lado, um aumento do endividamento. O contrário também ocorrera: a fim de reduzir despesas financeiras, políticas de sobrevalorização do cruzeiro reduziam a capacidade de exportação e competitividade brasileira. Assim, a industrialização ocorreu de maneira acelerada e bipartida entre, em maior ou menor grau, aumento do endividamento externo ou redução da capacidade de exportações, enquadramento que, em todo caso, está fadado à alta vulnerabilidade externa.

A partir da piora do quadro externo, em 1976 o país iniciou uma política monetária contracionista e ainda acompanhada pelo crescimento de investimentos em estatais, apoiada pela política fiscal austera. Após esse ano, ocorre uma desaceleração dos investimentos por parte do governo, que buscava apoiar a sustentação de setores considerados prioritários, como agricultura, energia e exportações. Ainda, a política monetária contracionista atrelada à manutenção dos investimentos, resultou em um abrupto crescimento do endividamento nos anos seguintes. A entrada de reservas, de certa forma, apoiou o controle inflacionário, mas adiante seria responsável pelo processo da redução no produto e pela piora no processo de rolagem de dívida, que Furtado (1981) atribui como um processo circular perverso.

⁴Pronunciamento durante o “Balanço Preliminar do II PND”, em 20 de dezembro de 1978 (Castro; Souza, 1985).

Gráfico 1: a dívida externa brasileira total entre 1965 e 1982 em US\$ (milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil (Boletim: Seção Balanço de Pagamentos), gráfico elaborado pelas autoras

O processo de elevado endividamento com moeda que o país não é capaz de emitir é caracterizado como o “pecado original” (*The Original Sin Hypothesis*) por Eichengreen e Hausmann (1999, p. 5) dada a vulnerabilidade financeira gerada. São apontados 2 fatores responsáveis pela dificuldade doméstica, que são: (i) o desencontro cambial entre o dólar e a moeda nacional e; (ii) diferenças entre os prazos de maturidade dos projetos internos e os compromissos externos. No caso brasileiro, pode-se observar que ambos os fatores foram relevantes, levando em consideração o descompasso entre a política cambial de incentivo às exportações e a elevação da dívida externa; além do prazo necessário para retorno, na esfera da balança comercial, dos projetos promovidos pelo II PND.

Quanto à política industrial, o caminho mais fácil para realizar a política de ISI⁵ é pela elaboração de bens finais pois é o setor no qual há maior reserva de mercado e, geralmente, apresenta tecnologia menos complexa e de menor intensidade de capital (Tavares, 2000), que foi estratégia tomada pela economia brasileira desde a década de 1930 até o final da Ditadura Militar. A produção então tem apenas uma parte do valor agregado internamente. Outra parte do valor agregado é adquirida do mercado externo, limitada pela quantidade de divisas disponíveis. Seguindo por essa via, o “milagre” não foi capaz de alterar suas estruturas produtivas de forma a reduzir a dependência externa, o que a autora intitula como um processo de “modernização conservadora” (Tavares, 1992).

Em termos de reorientação à política industrial no II PND, Castro e Souza (1985) apontam mudança quanto ao maior foco dado aos setores de bens de capital e insumos básicos, reforçando-se a noção de superar a crise e o subdesenvolvimento paralelamente. Houve também atenção à metalurgia e petroquímica, de modo a garantir maior soberania nacional em termos energéticos, Alguns setores, como indústria automobilística e outros de bens de consumo duráveis, foram deixados de lado. Na visão dos autores, o plano buscou (i) sustentar a

⁵Industrialização por Substituição de Importações

conjuntura de forma a impedir a descontinuidade de consequências imprevisíveis; assegurar tempo necessário para absorção dos robustos investimentos prévios; e (iii) modificar a estrutura produtiva no longo prazo.

Em contraponto, Carneiro (2002, p. 68-75) argumenta que o II PND não modifica a estrutura manufatureira do país se comparado com o período anterior (1970-1974), apesar do foco em indústrias de base e ampliação de investimentos. Para o autor, os principais desafios atrelados ao desenvolvimento de indústrias de capital dão-se pela excessiva diversificação produtiva do país que conduz à escalas inferiores e, que, assim, dificulta investimentos em P & D capazes de suprir demandas tecnológicas com especificidades distintas nos diversos ramos. Já as políticas voltadas para setores de energia foram insuficientes para garantir menor exposição do país ao segundo choque do petróleo (1979), pois o país aumentou em 50% as importações entre 1973 e 1979.

A ausência de articulação nas cadeias de produção expôs o país a picos de demanda interna, o que caracteriza um estrangulamento interno prolongado. Nesse período, não é alterado o caráter das exportações nem sua capacidade de financiamento externo, além da limitação de continuidade à política antiinflacionária, também dependente de divisas. Hermann (2011) corrobora com esse diagnóstico ao afirmar que o “milagre econômico” (1968-1973) aumentou a dependência externa do país durante esses anos e em períodos subsequentes. Entre 1968 e 1973, enquanto as exportações cresceram 275%, as importações aumentaram em 330% (Feijó, 2024).

Caracteriza-se, então, um efeito bumerangue na capacidade de importações brasileiras, pois as exportações não se expandiram de maneira rápida o suficiente para compensar o aumento com as despesas financeiras, e, assim, manter uma balança de pagamentos equilibrada. O desenvolvimento da base industrial seguia, portanto, como consecutivas respostas às barreiras externas, reforçando o caráter de crescimento exógeno (Furtado, 1981).

Já no final da década de 1970, o Brasil enfrentava o esgotamento do modelo com um contexto de inflação inercial. Enquanto no quadro internacional ocorreu o segundo choque, aumento do juros pelos Estados Unidos (1979-1982) e a redução na disponibilidade de créditos; internamente, a conta capital brasileira deixou de ser capaz de financiar o déficit em conta corrente e a inflação era crescente (de 38% em 1979 para 93% em 1980). Há, no entanto, uma melhora no valor agregado das exportações: enquanto o peso de bens básicos foi continuamente reduzido (de 65% em 73 para 32% em 84), há uma elevação relativa de bens manufaturados (de 23% para 56% nesses mesmos anos) compensatória. O II PND alcançou seus objetivos do ponto de vista estrutural, mas com altos custos macroeconômicos (Hermann, 2011).

As políticas austeras promovidas por Delfim foram insuficientes para criar um superávit comercial. As maxidesvalorizações cambiais, que tinham como objetivo um aumento da produção nacional pela redução das importações e aumento das exportações, não surtiram efeito dada a alta inflacionária, já que a inflação superava a desvalorização gerada pela política cambial. A dívida pública seguia crescente pela elevação de juros dos Estados Unidos após o segundo choque do petróleo, atingindo seu auge em 1982, mesmo ano da moratória mexicana.

Internamente, havia uma queda das arrecadações dada a desaceleração econômica e pela

própria desvalorização dos impostos, cenário que caracteriza o efeito Tanzi⁶, enquanto a inflação subia e com a possibilidade cada vez mais limitada do uso de divisas estrangeiras para seu controle. Carneiro (2002) ressalta ainda que, além do déficit público, havia uma menor sensibilidade de agentes privados aos gastos públicos dada a piora na expectativa de lucro. Dessa forma, o governo Figueiredo (1979-1984) foi marcado por tentativas de ajuste externo, concretizadas somente em 1984 pelo aumento das exportações (Hermann, 2011).

Gráfico 2: Resultado da Balança de Pagamentos entre 1972 e 1984, em US\$ (milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil (Balanço de Pagamentos), gráfico elaborado pelas autoras

Para Furtado (1981), a estagnação industrial ocorrera como consequência do estrangulamento externo atrelado à manutenção das desigualdades de renda durante o processo de industrialização do país. Internamente, além da desigualdade de renda, houve erros quanto ao diagnóstico da questão inflacionária e, conseqüentemente, mecanismos infundados, baseados no aumento do endividamento externo que diminuiu a capacidade de autotransformação do país.

No campo externo, o autor aponta os seguintes fatores: a integração dos mercados de países industrializados, o que declinou a capacidade do Estado de coordenar as atividades econômicas; o avanço da acumulação do poder de empresas transnacionais, que passam a ter maior poder de decisão; e o aumento do peso da indústria armamentista na economia mundial em relação ao desenvolvimento tecnológico, o que gerou centralização estatal em relação a investimentos inovativos. Essas duas últimas conjuntamente causaram perda de autonomia do Estado, que tinha capacidade de financiar projetos com imprevisível obsolescência por parte do uso de tais tecnologias pelas empresas. Além disso, o autor destaca regiões do chamado “Terceiro Mundo” na divisão internacional do trabalho, em que uma constelação heterogênea, representada pela consciente dependência externa desses países, mas sem a capacidade de romper com essa colocação frente ao cenário global.

⁶ O chamado efeito Tanzi refere-se à perda do valor real da arrecadação tributária em contextos de inflação elevada, decorrente do intervalo temporal entre o fato gerador do imposto e seu efetivo recolhimento. Em economias com alta inflação, essa defasagem faz com que os tributos incidam sobre bases nominais defasadas, reduzindo o poder de compra da receita pública e contribuindo para o agravamento do desequilíbrio fiscal. O conceito foi formulado por Vito Tanzi no âmbito de seus estudos sobre finanças públicas em economias inflacionárias, sendo amplamente utilizado na análise das crises fiscais latino-americanas nas décadas de 1980 e 1990.

Coutinho (1997) reforça a ideia de que o contexto internacional instável foi responsável por gerar limitações aos países latinos desenvolvimento na segunda metade do século XX. As políticas de estabilização causaram tendência à desindustrialização mesmo em setores de manufatura básica e as desvalorizações cambiais, além de não atingirem seus objetivos até 1984 quanto ao equilíbrio das contas externas, que foram outro relevante fator de desincentivo à indústria brasileira. Assim, o autor argumenta que há um processo de especialização regressiva no país.

Em relação ao papel das instituições como suporte para fomento da indústria, Suzigan e Furtado (2010) apontam a necessidade de um aparato institucional para orientar o desenvolvimento econômico e para a experiência de industrialização do Brasil entre 1930 e 1970 como bem sucedida nesse sentido. Sobre o período militar, os autores reconhecem a importância da indústria no crescimento da economia brasileira e da sua capacidade de diversificação, mas ressaltam problemas relacionados a políticas de protecionismo excessivo e indiscriminado, subsídios de várias naturezas e desatenção ao desenvolvimento tecnológico e à exportação.

Mesmo antes do final do “milagre”, já existiam indícios de descompasso entre a realidade econômica e instituições competentes para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento. No campo de mercado de capitais, Macarini (2008) afirma que as instituições não apresentaram desenvolvimento significativo nesse período, como será aprofundada na próxima seção. Além disso, observam-se diversos diagnósticos inexatos sobre a inflação e o aumento da capacidade de aumento da poupança que culminaram em políticas insuficientes. Conforme a literatura evolucionária, para que seja promovido um ambiente favorável para o desenvolvimento, a relação entre as instituições e o mercado devem dialogar de modo a promover instituições que se alterem considerando as mudanças do cenário econômico (Nelson, Winter; 1982).

Nas duas décadas seguintes, houve ainda maior descompasso quanto às instituições de política industrial, que sofreram com esvaziamento, perda de recursos e de pessoal técnico e desvirtuamento de funções. Suzigan e Furtado (2010) afirmam que, com poucas exceções, o eixo central da organização industrial mantém-se o mesmo das décadas entre 1950-1970, em um ambiente do qual constituíam objetivos que eram mais simples e voltados para setores específicos. Os objetivos atuais deixaram de demandar por políticas setoriais específicas, mas sim condições contextuais para que possa haver capacitações e ganhos de produtividade com coordenação entre diferentes setores. Ainda assim, são apresentados as seguintes limitações das instituições de políticas industriais: (1) não atuam de forma sistêmica; (2) estão, em grande parte, envelhecidas; (3) constituem um conjunto extremamente complexo; (4) operam com quadros técnicos que ainda não reúnem todas as capacitações requeridas por missões mais qualitativas e sofisticadas de política industrial e tecnológica; (5) geram grandes dificuldades em termos de articulação; e (6) têm frágil comando político e problemas de coordenação.

Ainda, é fundamental que as instituições atuem de forma a minimizar as incertezas e, assim, fomentar incentivos ao desenvolvimento. Além de políticas industriais específicas, existe a necessidade de seguridade de um cenário econômico que atue conjuntamente no sentido das diretrizes estabelecidas. Dessa forma, pode-se afirmar que o descompasso entre as expectativas governamentais e a realidade econômica interna foram, em partes, responsáveis pelos desdobramentos que culminaram na estagnação industrial e pela piora do desempenho

econômico em um todo na década de 1980.

Vale ressaltar que, apesar do aumento da transformação da capacidade produtiva brasileira e do período de grande crescimento econômico, avanços em questões sociais não estiveram na mesma toada. A próxima seção irá destacar como decorreu a questão distributiva, além de aprofundar inconsistências teóricas da corrente principal que buscava promover acúmulos no topo da pirâmide social como fator de poupança e, nessa linha, a responsabilidade pelo crescimento econômico.

4. Retrocesso distributivo e a ilusão da poupança

Como resposta à piora de indicadores sobre a questão distributiva desde a década de 1960, foi apresentado um estudo como justificativa oficial dos militares por Langoni (1973), que defendia, sob uma metodologia econométrica, a ideia de que a desigualdade ocorria por diferença de escolaridade dos indivíduos (capital humano). Tal desequilíbrio deveria ocorrer de forma temporária pela demanda de trabalho mais qualificado atrelado ao desenvolvimento do Brasil em um contexto de urbanização, com abundante mão de obra pouco qualificada. Dessa forma, a raiz da concentração de renda residiria na maior demanda por trabalho qualificado e no aumento da disponibilidade de pessoas menos qualificadas com a migração de espaço rural para urbano. De acordo com essa visão, as elevadas taxas de crescimento resultariam em uma renda menos concentrada pela geração de uma nova classe média, composta por uma população mais escolarizada emergida de maneira “natural” pelo desenvolvimento do país.

No entanto, foram apresentadas diversas críticas quanto à construção do modelo, mesmo em sua validação nos termos que o próprio estudo se propõe, dentre eles: a substancial variância não explicada da renda (apenas 59% da renda é explicada), não haver consideração sobre multicolinearidade das variáveis do modelo e ausência de análise quanto à causalidade educação-productividade-renda poder estar viciada, por exemplo, no caso da renda familiar ser determinante para a educação do indivíduo. Outras problemáticas são expostas quanto à impossibilidade de serem realizados testes da hipótese básica de Langoni, de que a produtividade faria jus à remuneração dos indivíduos, e à lacuna teórica do papel das instituições na formação de salários, esta atribuída apenas pelas pressões impessoais impostas pelo mercado (Malan; Wells, 1973)

Em contraposição à “teoria do bolo”, Barone e Bastos (2015) afirmam haver colinearidade entre as variáveis, de forma que não seria o capital humano o responsável pela concentração de renda, mas sim o maior acesso à educação por aqueles que possuem rendimentos superiores. A principal causa da concentração de renda foi a política de redução do salário, que, de acordo com os autores, tinha dois papéis: a redução de custos para as firmas e a concentração de renda, responsável por proporcionar maior acesso a bens duráveis para o extrato social beneficiado. Na prática, o mecanismo funcionava com reajustes salariais baseados na expectativa de inflação, que era inferior à inflação observada. Além disso, o autoritarismo do regime resultou na redução do poder de barganha dos trabalhadores.

Outro relevante fator que contribuiu no aprofundamento da desigualdade distributiva foram as reformas do sistema tributário promovidas por Roberto Campos e Octávio Bulhões, dos ministérios do Planejamento e Fazenda, respectivamente, que concentraram-se os tributos indiretos, aprofundando, assim, o caráter regressivo da política fiscal (Araújo, 2018). Ademais, dados mostram que o processo de reversão da concentração de renda não se reverteu, como

propôs o trabalho de Langoni (1973). De acordo com Furtado (1981):

Como o salário mínimo decresceu nos últimos 20 anos, o menos que se pode concluir é que cerca de metade da população foi excluída de qualquer benefício do considerável aumento de produtividade ocorrido durante esse período. Em outras palavras: a solução dos problemas da metade da população que vive na miséria mereceu sinal negativo na ordem de prioridades que orientam o desenvolvimento. [...] O excedente que disputam os distintos grupos sociais é determinado pela produtividade média do trabalho e pelo grau de organização dos trabalhadores manuais urbanos e rurais (Furtado, 1981; p. 59 e p. 67)

Conforme apresentado por Araújo (2018), foram as reformas realizadas por Castelo que viabilizaram o processo de concentração de renda, ainda sem impedir a formação de mercado em tamanho suficiente para suportar a escala e a lucratividade de setores líderes. Feijó (2024) também ressalta a importância do crédito para aumento do consumo dos trabalhadores, que perderam participação na renda total, e sua facilitação nas reformas promovidas pelo governo militar, o que resultou em um aumento do crédito privado: era de 4,9% entre 1964 e 1967 e passou para 17,4% entre 1968 e 1973.

Bulhões defendia a busca por investimentos e a necessidade de elevação de poupança para que fossem realizadas aplicações e, assim, liberar o crescimento potencial da economia. Dessa forma, promoveu, junto a Roberto Campos, reformas visando desenvolver um sistema financeiro e um mercado de capitais prósperos. Macarini (2008) aponta a ilusão que existia acerca do potencial de poupança, a qual os antigos ministros buscavam orientar para o crescimento e voltada, em especial, para a aquisição de ações financeiras. As empresas, por sua vez, eram estimuladas a abrirem seu capital para captação de recursos. Como resultado, foi criada uma bolha especulativa com apoio governamental no início da década de 1970, marcada pela contradição na crença de aquecer o ambiente econômico alicerçada pelo endividamento pessoal, do qual alguns chegavam a vender ativos próprios para aquisição de ações na crença sobre a manutenção da rentabilidade das ações no curto prazo (que, evidentemente, não perdurou).

Caso os agentes se comportassem com perfil poupador conforme as expectativas dos formuladores dessas reformas, surgiria, então, um empecilho que o “milagre” fosse efetivado (Furtado, 1981). Ao contrário do que a corrente principal esperava, o aumento da renda gerou uma elevação no consumo, e não da poupança. Em outras palavras:

O colapso da Bolsa não engendrou nenhum efeito riqueza. Ao contrário, em 1972-1973 o ciclo expansivo da economia atingiu um estado de sobreexcitação. A ativação da Bolsa foi irrelevante na geração e sustentação do “milagre”. Além disso, a sua reversão não obstou a continuidade da expansão, apoiada que estava em outra dinâmica. (Macarini; 2008, p. 168)

Nesse sentido, Feijó (2024) afirma que o aumento do crédito foi responsável por uma “estratégia de industrialização de baixos salários” entre o final dos anos 1960 e início de 1970 que fomentou, em especial, o consumo de bens duráveis. Ao final desta década, por conta da aceleração inflacionária, os salários passariam a ser corrigidos semestralmente e no início da

década de 1980 em períodos ainda mais curtos.

Na interpretação de Tavares e Serra (1979), o processo de concentração de riqueza por si só não seria suficiente para a manutenção de um grande crescimento econômico alcançado pelo período do “milagre econômico”. Para que existisse uma demanda agregada crescente ao longo dos anos, sem o fator distributivo, houve um importante papel de aceleração do crédito como forma de incentivo ao consumo às camadas de renda média, dos quais os mecanismos financeiros foram dispostos ainda no governo de Castelo Branco (1964-1967). As exportações foram outro instrumento utilizado para que a distribuição de renda não fosse um fator impeditivo, estimuladas pelas desvalorizações cambiais.

Em suma, enquanto os formuladores de política acreditavam que o crescimento poderia ser ainda mais impulsionado pelo aumento dos lucros (*profit-led growth*), o que ocorria era um bom desempenho impulsionado pelo aumento da capacidade de compra dos agentes econômicos, durante um processo de concentração de renda, atrelado a medidas expansivas. Na visão do governo, portanto, seriam os aumentos de seus gastos e das exportações que garantiriam a manutenção do desempenho vigente para compensar a ausência de repasse salarial. Na prática, ocorria um crescimento com apoio de tais medidas (em grande parte, apoiadas por divisas externas), fadadas à piora das condições internacionais, e o aumento do crédito interno, que garantiam a manutenção de uma economia aquecida. Desse modo, assim que houve piora no campo externo, o país se encontrou altamente vulnerável e sem capacidade de manobras de novas políticas que apoiassem a continuidade do modelo de crescimento.

5. Conclusão

O presente artigo apresentou o contexto histórico, em primeiro lugar, passando pelo contexto ditatorial militar, que percorre pela configuração política de quando Costa e Silva assumiu a presidência em 1967, período de aprofundamento das políticas de repressão. O período analisado se encaixa no então intitulado “milagre econômico”, em que houve uma grande propaganda governamental sobre a boa fase econômica, mas que, do ponto de vista social, a realidade estava além da forma a qual a mídia tentava encobrir. O brasileiro médio, sem a ciência do verdadeiro quadro, passou assim por dificuldades econômicas após o final do milagre, em 1973, principalmente no tocante às desigualdades sociais/salariais, mas que foram mascaradas com o uma facilitação de obtenção de bens de consumo de longa duração e um do crédito por eles facilitado.

Após a contextualização histórica, é apresentada uma sequência de eventos internos e externos que culminaram no esgotamento do modelo de crescimento até então vigente, apesar de sua tentativa de continuidade pelo II PND. Em termos de modelo de desenvolvimento e estabilidade inflacionária, o país dependia quase exclusivamente de divisas externas, de modo que, a partir da virada para um cenário menos favorável ao crédito durante a década de 1970, ocorreu uma interrupção do desempenho acelerado.

Quanto à política de ISI, ainda que o país tenha alcançado uma melhor consolidação industrial, tal processo também estava em grande parte atrelado à dependência externa, fosse de bens de capital ou de bens intermediários. Sem encadeamento produtivo robusto e com dependência tecnológica, a indústria era desenvolvida como resposta às condições externas. O decênio seguinte, também conhecido como “década perdida” se inicia com a consequente elevação de preços decorrente do segundo choque de 1979, que gerou aumentos de custos de

produção internos e aumento da capacidade ociosa, além de descompasso entre realidade econômica e instituições/diagnósticos do governo.

Tal disparidade compreendia a necessidade de geração de desigualdade em termos distributivos, com o intuito de elevar a poupança, e, assim, incentivar o investimento. Diferente do que fora previsto, a acumulação de renda foi responsável pelo aumento no consumo daqueles pertencentes ao topo da pirâmide econômica. Os demais, que sofriam perdas salariais reais com a inflação, com o aumento de incentivo ao crédito por reformas financeiras promovidas desde Castelo Branco (1964-1967), eram capazes de estimular um aumento da demanda agregada e, assim, garantir que o “milagre” fosse concebível.

Referências

- ARAÚJO, V. A macroeconomia do governo Médici (1969-1974): uma contribuição ao debate sobre as causas do “milagre” econômico. **Economia Ensaios**, Uberlândia, v. 33, n. 1, p. 41-70, jul./dez. 2018.
- BARONE, R; BASTOS, P; MATTOS, F. A distribuição de renda durante o “milagre econômico” brasileiro: um balanço da controvérsia. Texto para Discussão. **IE/Unicamp**, Campinas, n. 251, fev. 2015.
- D'ARAUJO, M; CASTRO, C. **Ernesto Geisel**. Rio de Janeiro; Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997.
- CARNEIRO, R. **Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século XX**. São Paulo: Editora UNESP, IE – UNICAMP, 2002.
- CASTRO, A; SOUZA, F. **A economia brasileira em marcha forçada**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- COUTINHO, L. A especialização regressiva: um balanço do desempenho industrial pós-estabilização. In: VELLOSO, J. P. R. (org.). **Brasil: desafios de um país em transformação**. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1997. p. 81-106.
- EICHENGREEN, B; HAUSMANN, R. **Exchange rates and financial fragility**. NBER Working Papers 7418, National Bureau of Economic Research, 1999.
- FEIJÓ, C. A industrialização por substituição de importações (1930-1979) In: ARAUJO, E; FEIJÓ, C (Org.). **Industrialização e Desindustrialização no Brasil: Teorias, Evidências e Implicações de Política**. Editora Appris, 2024. p. 101-134
- FURTADO, C. **O Pós-Milagre: um estudo sobre a economia brasileira**. São Paulo: Paz e Terra, 1981.
- HERMANN, J. Auge e declínio de crescimento com endividamento: o II PND e a crise da dívida externa (1974-1984). In: GIAMBIAGI, F; VILLELA, A. **Economia Brasileira Contemporânea (1945-2010)**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- LANGONI, C. **Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil: uma reafirmação**, Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1973.
- MACARINI, J. Um aspecto da política econômica do "milagre brasileiro": a política de mercado de capitais e a bolha especulativa 1969-1971. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 38, p. 151-172, 2008.
- MALAN, P; WELLS, J. **Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil**. 1973.
- NELSON, R; WINTER, S. The Schumpeterian tradeoff revisited. **The American economic review**, v. 72, n. 1, p. 114-132, 1982.
- SCHWARCZ, L; STARLING, H. **Brasil: uma biografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- SUZIGAN, W; FURTADO, J. Instituições e políticas industriais e tecnológicas: reflexões a partir da experiência brasileira. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 40, p. 7-41, 2010.
- TAVARES, M.: Ajuste e reestruturação nos países centrais: a modernização conservadora. **Economia e Sociedade**, Campinas, n. 1, 1992.
- TAVARES, M. *Auge e declínio do processo de substituição de importações no Brasil*. In: BIELSCHOWSKY, R (Org.). **Cinquenta anos de pensamento na CEPAL**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2000. p. 217-238.
- TAVARES, M; SERRA, J. Além da estagnação. In: TAVARES, M. **Da substituição de Importações ao capitalismo financeiro, ensaios sobre a economia brasileira**, Zahar, Rio de Janeiro, 1979.

Entrevista: conversa entre duas gerações de historiadoras econômicas¹

*Maria Alice Rosa Ribeiro²
Cláudia Alessandra Tessari³*

Resumo

Esta entrevista integra o projeto da REPHE de promover diálogos entre gerações de historiadores econômicos, destacando trajetórias que evidenciam a riqueza e os desafios da área no Brasil. A conversa entre Maria Alice Rosa Ribeiro (ingressante em 1971) e Cláudia Alessandra Tessari (ingressante em 1993) revela percursos marcados por contextos históricos distintos, mas convergentes na paixão pela pesquisa, pelo ensino e pela construção institucional da História Econômica. Ambas compartilham formações híbridas – graduação em Economia e pós-graduação em História/História Econômica – e carreiras dedicadas à docência e à pesquisa. Maria Alice rememora sua experiência durante a ditadura militar, a formação em um curso de Economia conservador e a redescoberta da pesquisa histórica no mestrado, tornando-se referência em temas como industrialização, saúde pública e história empresarial. Cláudia, por sua vez, relata uma infância no interior paulista, a influência familiar conservadora e a descoberta da História Econômica ainda na graduação, orientando sua pesquisa para a transição do trabalho escravo para o livre e para a estruturação do trabalho sazonal. A entrevista também aborda a atuação de ambas na Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), enfatizando a importância da associação para a consolidação da área e para a formação de novas gerações. São discutidos ainda os desafios contemporâneos da disciplina, como a pressão da financeirização do ensino de Economia e a necessidade de manter vivo o estudo da transformação econômica no tempo. O diálogo, além de um registro biográfico e intelectual, oferece um painel sensível sobre as escolhas, as adversidades e as conquistas de mulheres pesquisadoras, realçando o papel fundamental do magistério e da pesquisa histórica para a compreensão das desigualdades e da formação socioeconômica brasileira.

Palavras-chaves: entrevista; historiografia econômica; biografia; historiografia feminina; historiadoras.

¹ Entrevista realizada em 17/2/2022. Transcrição realizada pela Equipe REPHE, sob curadoria das Autoras.

² Professora aposentada do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Araraquara. Historiadora econômica, doutora pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente, é pesquisadora colaboradora do Centro de Memória-Unicamp (CMU). Entrevistada.

³ Professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Osasco. Historiadora econômica, doutora pelo Instituto de Economia da Unicamp. Entrevistadora e organizadora da conversa.

Abstract

This interview is part of REPHE's project to promote dialogues between generations of economic historians, highlighting trajectories that illustrate the richness and challenges of the field in Brazil. The conversation between Maria Alice Rosa Ribeiro (who entered university in 1971) and Cláudia Alessandra Tessari (who entered university in 1993) reveals paths marked by distinct historical contexts, yet converging in a shared passion for research, teaching, and the institutional building of Economic History. Both share hybrid backgrounds – undergraduate degrees in Economics and postgraduate studies in History/Economic History – and careers dedicated to teaching and research. Maria Alice recalls her experience during the military dictatorship, her training in a conservative Economics program, and the rediscovery of historical research in her master's studies, becoming a reference in topics such as industrialization, public health, and business history. Cláudia, in turn, recounts a childhood in the countryside of São Paulo, a conservative family influence, and her discovery of Economic History already during her undergraduate studies, directing her research toward the transition from slave to free labor and the structuring of seasonal work. The interview also addresses the involvement of both in the Brazilian Association of Economic History Researchers (ABPHE), emphasizing the association's importance for consolidating the field and training new generations. Contemporary challenges of the discipline are also discussed, such as the pressure from the financialization of Economics education and the need to keep alive the study of economic transformation over time. Beyond a biographical and intellectual record, the dialogue offers a sensitive portrait of the choices, adversities, and achievements of women researchers, underscoring the fundamental role of teaching and historical research in understanding inequalities and Brazil's socioeconomic formation.

Keywords: interview; economic historiography; biography; women's historiography; women historians.

JEL Classification: A23; B31; B54.

DOI: 10.5281/zenodo.18452227

1. INTRODUÇÃO

Claudia Alessandra Tessari (CAT): Maria Alice, podemos iniciar nossa gravação?

Maria Alice Rosa Ribeiro (MARR): Vamos começar. Já está gravando.

CAT: Perfeito.

MARR: Hoje, pela manhã, Cláudia e eu nos reunimos para um diálogo sobre gerações de historiadoras econômicas. Esta é nossa proposta. A ideia de uma conversa entre gerações foi concebida e proposta por Luiz Eduardo Simões⁴⁵, nosso colega da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, ABPHE⁶, e professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele, extremamente gentil, sugeriu que conversássemos sobre nossas experiências, que, afinal, percorrem vivências distintas em tempos distintos. É sobre isso que conversaremos. Para evitar digressões excessivas e manter a objetividade, discutimos previamente um roteiro.

O roteiro inicia-se pela origem de nossas famílias, nosso nascimento e infância. Em seguida, trata da família, do local onde passamos a infância, dos irmãos, das influências, avós, tios...das pessoas próximas. Depois, a formação escolar e, posteriormente, o ingresso no ensino superior. Nós duas ingressamos em períodos bem distintos: eu em 1971, e a Cláudia em 1993. Portanto, 22 anos nos separam e demarcam nossas experiências e gerações. Posteriormente, trataríamos da pós-graduação – mestrado e doutorado – e nossas experiências nessa etapa. O que nos une é que ambas fizemos graduação em Economia, depois mestrado em História – no meu caso em História, no caso da Cláudia, em História Econômica, na Economia – e, em sequência, doutorado em História Econômica. Eu retornei à Economia porque, na época, o programa de pós-graduação de História da Unicamp não possuía uma linha consolidada em História Econômica. Ambas seguimos a carreira docente, outra afinidade que nos une. Seguimos lecionando, eu na Economia, a Cláudia também na Economia, e ambas pesquisando em História Econômica.

Será, grosso modo, sobre isso que falaremos: da experiência docente, da experiência de formação entre a Ciência Econômica e a História, e de nossa participação na Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, criada em 1993, no ano do ingresso da Cláudia na universidade, o que achei bastante significativo. É nisso que pensamos. E depois encerraremos nossa conversa.

Não combinamos quem começaria. Fiz apenas essa breve introdução para nos situarmos. Vou começar pela questão das origens e da família, do local de moradia; procurando ser mais sintética... Acho que tenho uma propensão a me alongar. Então, é isso. Você gostaria de fazer algum comentário inicial?

CAT: Não, Maria Alice, acho que você pode começar falando da sua trajetória. Apenas resalto que você tem larga experiência em reconstituição biográfica e intelectual de historiadores econômicos. Em nossa Associação, você é a historiadora que oficialmente realiza as biografias,

⁴ Historiador econômico. Editor da REPHE.

⁵ Os nomes mencionados no texto que se apresentam de forma incompleta, pouco conhecida ou desprovida de contexto são devidamente identificados e explicados nas notas de rodapé correspondentes.

⁶ Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, fundada em 1993. Espaço central de congregação, debate e divulgação científica para pesquisadores da área no Brasil.

reconstrói a memória intelectual dos mestres e mestras em história econômica. O roteiro baseou-se especialmente nessa sua expertise. Acho válido você iniciar, e depois eu retomo, falando sobre mim.

MARR: Está bem.

CAT: Estamos aqui. É uma honra estar aqui, Maria Alice, conversando com você, podendo ter esta conversa informal, que resultará numa entrevista escrita. É uma honra para mim, pois você é uma mestra para mim. Pode começar.

2. ORIGENS FAMILIARES E INFÂNCIA

MARR: A honra é minha, isso sim. É um prazer verdadeiro. Mas, antes de começar, Cláudia, para não nos alongarmos, eu poderia fazer a primeira parte, que trata da família até a entrada na universidade – um panorama – e daí você faz o seu. Depois continuamos intercalando: a experiência na universidade, na pós-graduação e a entrada na docência. Então, meu sotaque deve dizer tudo, apesar de estar em São Paulo há 47 anos. Sou gaúcha, de Porto Alegre. Nasci em 1952, e minha infância foi em Porto Alegre. Sou a terceira filha de um total de seis irmãos. Éramos sete, e eu era a terceira – continuo sendo a terceira na escadinha.

Meu pai foi professor universitário da Faculdade de Ciências Econômicas da URGs⁷. Ele fez Economia e também Ciências Sociais. Era muito atento às questões sociais e econômicas. Minha mãe, até meu nascimento, foi técnica de laboratório no Laboratório de Anatomopatologia da Faculdade de Medicina da URGs, também em Porto Alegre.

Minha infância, como disse, passou-se em Porto Alegre, num ambiente de intensa discussão política, porque meu pai, além de professor, foi vereador durante várias legislaturas – acho que quatro. Posteriormente, foi secretário da Educação e, depois, secretário da Administração. Quando ocorreu o golpe militar de 1964, eu tinha 12 anos. Meu pai era secretário da administração do prefeito Sereno Chaise⁸, que foi cassado. Meu pai não foi cassado, mas o Sereno foi preso. Lembro-me, não mais como criança, mas como pré-adolescente de 12 anos, de ir com meu pai visitá-lo na prisão. São episódios que marcaram profundamente minha infância, pois o golpe impactou diretamente minha família. Esse envolvimento do meu pai foi muito marcante.

A família era muito politizada, com discussões sobre política, sociedade, livros e filmes. Em casa, todos amam cinema e música. Como éramos muitos filhos – meu irmão mais novo tem 13 anos a menos que eu e todos tinham muitos amigos e os traziam para almoçar, esse ambiente doméstico era muito animado. Apesar do clima pesado pós-1964, tivemos uma infância de classe média urbana e com privilégios, com o padrão de vida de uma classe média intelectualizada e acadêmica.

Em minha família, havia uma questão de honra relacionada ao ensino. Ir bem na escola era uma obrigação inquestionável. Tive influência de duas tias maravilhosas, que eram bibliotecárias, solteiras e dedicadas ao trabalho. Admirava minha mãe, mas, depois do meu nascimento, ela não trabalhou mais fora. Para mim, o exemplo eram minhas tias, que trabalhavam fora – eu

⁷ Posteriormente UFRGS.

⁸ Político brasileiro, prefeito de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (janeiro a abril de 1964). Foi preso após o golpe militar de 1964. Maria Alice relata visitá-lo na prisão com seu pai, que era seu secretário.

achava extraordinário. Elas dirigiam automóveis; minha mãe, não. Havia todo esse padrão de influência. Uma de minhas tias, a Nana⁹, foi diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul e era muito preocupada com a cultura. Ela introduziu a Sala Mourisca na Biblioteca Pública, com debates com escritores. Um escritor vinha debater sua obra com o público, toda sexta-feira, se não me engano, à tarde. Era um ambiente de classe média urbana com preocupações culturais, e isso influenciou muito minha infância e adolescência.

A decisão de ingressar na universidade era natural. Era algo que precisava ser feito. Vou parar aqui. A Cláudia agora fala um pouco. Não sei se estou exagerando nas descrições, Cláudia. Por favor, dê seu retorno.

CAT: Estou achando ótimo. Por favor, prossiga. É muito interessante falar depois de você, Maria Alice, porque minha infância é bem diferente, minha origem é bem distinta da sua. Nasci em uma cidade do interior de São Paulo, muito pequena, até hoje pequeníssima, chamada Santa Cruz da Conceição. Fica entre duas cidades também muito pequenas: Leme e Pirassununga. Passei minha infância entre essas cidades, pois morei majoritariamente em Santa Cruz, minha cidade de origem e da minha família paterna. Cresci lá, embora tenha morado um pouco em Leme e também em Pirassununga. A proximidade é grande, 15 minutos entre elas. Essas cidades são todas marcadamente rurais. Santa Cruz e Leme são até hoje bastante rurais. Pirassununga é um pouco menos, por ser uma cidade militar, sediando a Academia da Força Aérea e na época também o Segundo Regimento de Carros de Combate. São dois grandes espaços do Exército e da Aeronáutica.

A família do meu pai é de Santa Cruz da Conceição, e a família da minha mãe é de Pirassununga. Nós, eles e eu, somos descendentes de italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX. Meu bisavô paterno veio no final do século XIX, ainda criança. Já meu avô materno, pai da minha mãe, veio no início do século XX. Portanto, há uma pequena diferença: minha mãe era da primeira geração descendente de italianos, e meu pai já era da segunda.. Isso criou uma diferença. Meu pai era de uma família imigrante italiana, mas um pouco enriquecida, já proprietária de terra, de média a extensa propriedade. Minha mãe era de uma família muito próxima da imigração, que já tinha melhorado as condições de vida, mas ainda era pobre.

Meus pais tiveram quatro filhos; sou a caçula. Todos com idades muito próximas. Duas coisas, assim, posso dizer que me marcaram. É impressionante como, fazendo esse retrospecto, vemos como essas marcas influenciam nossas escolhas e formação, como você relatou. Ambas as minhas famílias são muito conservadoras, nos costumes e politicamente. A família da minha mãe, mais conservadora nos costumes, mas a do meu pai também, muito católica.

Minha mãe era professora do ensino primário, alfabetizava crianças. Trabalhou por cerca de 10 anos, ou menos. Trabalhou por pouco tempo, até que, depois de começar a ter os filhos, decidi dedicar-se apenas à vida doméstica e à criação dos filhos. Ela gostava muito de estudar, valorizava muito o estudo, como você relatou também na sua família, mas era uma professora primária de uma cidade muito pequena e via no estudo uma questão não só de importância cultural, mas especialmente utilitária: era a porta de saída da pobreza para os imigrantes. Foi assim que ela e os irmãos mais velhos dela melhoraram de vida – todos professores, professores de matemática, professores primários. Havia essa visão utilitária. Em casa também, ser bom

⁹ Juliana Vianna Rosa. Tia de Maria Alice, bibliotecária. Foi diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e referência de mulher com vida profissional ativa fora do ambiente doméstico.

aluno era obrigação, ponto final. Havia uma frase muito comum: "Vocês não têm obrigação nenhuma aqui em casa. É só estudar. Então, estude e vá bem na escola". Minha mãe valorizava muito isso. Sempre tivemos livros em casa.

Meu pai era de uma família já um pouco enriquecida. Mas é preciso contextualizar – você que estuda riqueza, né, Maria Alice? Não é a riqueza dos grandes fazendeiros. Meus bisavô e tataravô paternos tinham grandes extensões de terra, mas não eram como se vê, grandes cafeicultores. Mas tinham terra, tanto que meu avô, pai do meu pai, sempre viveu de retalhar as terras e vender. Até hoje meus irmãos tem alguns pedacinhos lá. Só para dimensionar, não é a riqueza que você estudou desses grandes cafeicultores, talvez seja médio, de médio a pequeno. A família do meu pai continua ligada à área rural até hoje, de alguma forma, pelo fato de ainda terem alguns lotes ou glebas que arrendam para usinas de cana-de-açúcar.

A família do meu pai, nessa cidade muito pequena, Santa Cruz, é o que costumamos chamar de uma nano oligarquia. Têm uma relativa importância e domínio da política local. Meu pai foi vereador, em alguns mandatos, mais votado, presidente da Câmara – levando em conta que é uma cidade muito pequena, precisa de poucos votos; só a família, que é grande, já tem voto quase suficiente para eleger. Meu tio foi prefeito, dois de meus tios-avôs também foram. Cresci num meio em que se discutia muita política – essa micropolítica de cidade pequena.

Meu pai beneficiou-se do fato de ser de uma família com influência política, que dominava a política local. Em meados dos anos 1960, já depois do golpe militar, com 19 anos, obtive um cargo público, sem concurso, num banco estatal, a Caixa Econômica Estadual – quem se lembra, aqui no estado de São Paulo, ela era até maior que a Caixa Econômica Federal, tinha muitos correntistas. Meu pai, com 19 anos, tornou-se gerente do banco. Entrou como gerente porque era um cargo indicado no final dos anos 1960. Meu pai era de uma família de direita, apoiou a Arena, depois o PDS, e eu cresci nesse meio político.

Lembro-me de algo que me marcou muito: a primeira eleição para prefeito pós-redemocratização. Na cidade, eram dois tios que concorriam, os únicos dois candidatos a prefeito. Um tio pelo PMDB e outro pelo PDS. Claro que meu pai apoiava o PDS. Meu tio do PMDB ganhou a eleição. É assim... Quem conhece eleições em cidades pequenas sabe que mobiliza todo mundo; "caça-se voto", e eu aprendi a "caçar voto" junto. Era criança, era uma brincadeira para mim, adorei. Tinha 7, 8 anos, muito nova, sem pensar em questões de direita e esquerda. Não sei exatamente por que fui me formando – vou detalhar alguns passos – mas fui me formando uma pessoa de esquerda dentro de uma família de direita, de ambos os lados. Todos os meus irmãos são conservadores, meus tios, meu pai, se estivesse vivo, seria até hoje; meu pai era malufista. Acho que minha formação se deu por contraposição.

Meu pai tinha ensino superior; fez Direito, mas fez depois que já estava empregado na Caixa. Fez mais para poder manter sua posição durante sua ocupação como gestor do banco estatal. Nunca exerceu a advocacia. Meu pai gostava muito de ler, gostava de História, de poesia, mas não tinha um gosto requintado; não possuía esse refinamento na escolha de leituras ou músicas. Era uma pessoa que gostava muito de ler, mas também não era de modismo, era bastante crítico.

Minha mãe era muito dedicada aos cuidados com a casa. É impressionante, você me contou sobre suas tias, e eu fiquei pensando... Já refleti sobre isso numa fala que fiz no Corecon aqui em São Paulo. Minhas referências femininas tinham pouca vida pública. Minha mãe era professora, mas não exerceu a profissão por quase 20 anos. Depois, quando eu tinha 15 anos, ela

voltou a dar aula. Mas era professora... O contato dela era majoritariamente com mulheres na escola, porque era professora primária, alfabetizava crianças. E depois, dentro de casa. Tinha muito pouca vida pública. Minhas tias, com quem eu convivía, também. Mesmo as mães das minhas amigas, poucas trabalhavam fora de casa e poucas tinham vida pública. Vou contar mais adiante que isso teve impacto quando precisei assumir algumas posições públicas de maior destaque. Acho que até aí você falou... Você falou do ensino médio? Não, né, Maria Alice?

MARR: Não, do ensino médio eu não tinha falado, mas continue.

CAT: Vou falar do ensino médio, depois falamos sobre a universidade.

3. FORMAÇÃO ESCOLAR E ACESSO À GRADUAÇÃO

CAT: Pois bem, sobre minha juventude, antes da graduação, morei em Piracicaba. Pelo fato de meu pai ser gerente de um banco estatal, ele era transferido de agência para agência, sempre para agências maiores. Então, entre 1973 e 1982, vivi entre Santa Cruz, Leme e Pirassununga. Sempre tivemos um sítio; todas as férias, finais de semana e feriados eram passados lá. Costumo dizer que cresci no sítio, com intensa convivência com a área rural e essa ascendência imigrante. A família da minha mãe conservava mais traços italianos, por ser de família de imigração mais recente. A do meu pai, pouco. Meu avô materno era italiano; minha avó materna, analfabeta, analfabeta mesmo. Meu avô começou a ser alfabetizado na Itália e depois que veio para o Brasil não estudou mais, mas minha avó era analfabeta, porque era trabalhadora rural, trabalhava na colheita de café. Ela ainda falava com muito sotaque, convivía muito com a família italiana, com os italianos em Pirassununga. A família do meu pai, não.

Mas o que eu queria destacar... A família do meu pai estava muito ligada à área rural, e eu acho que isso se conecta às minhas escolhas de pesquisa. Nos pequenos sítios ao redor do nosso, eu convivía muito com brasileiros caipiras, que trabalhavam no nosso sítio e em outros, à meia. Tínhamos caseiros também, pessoas mais humildes do campo. Pelo fato de Pirassununga, Santa Cruz e Leme serem cidades com muita plantação de cana-de-açúcar, cresci vendo os caminhões de boias-frias¹⁰. Era muito comum; brinquei nos canaviais, fazíamos piquenique no meio do canavial. Convivi, não diretamente, mas vi muito o trabalho do boia-fria e desses pequenos sítiantes pobres que trabalhavam para os sítios do meu pai e dos meus tios.

Numa cidade muito pequena, a diferença entre o pequeno produtor enriquecido e o mais pobre era muito patente no campo. Mas cresci em Piracicaba, também uma cidade onde a cana-de-açúcar é muito importante. Piracicaba é mais populosa, urbanizada, industrializada, mas ainda com uma indústria muito ligada à agroindústria. Um grande centro canavieiro no estado de São Paulo, com usinas importantes, como a Cosan, de origem na família Ometto. A família Ometto é de lá, Dedini e Ometto. Piracicaba é uma cidade muito importante também para a história política, não só econômica de São Paulo. A Maria Alice sabe muito bem disso. É o berço – Itu, Piracicaba – do Partido Republicano Paulista. Piracicaba é a origem da família Prudente de Moraes, os Moraes Barros, que também são de Itu e Piracicaba. Portanto, Piracicaba convive muito com esse passado da Primeira República. Tanto que temos lá a primeira escola técnica prática agrícola, que hoje é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, um campus da USP. A Escola Prática de Agricultura foi criada em 1900; há também o

¹⁰ Termo popular para designar o trabalhador rural volante, especialmente na cultura da cana-de-açúcar. Contratado de forma temporária e precária, sem vínculo empregatício formal.

Engenho Central de 1881. Assim, esse final do século XIX e a Primeira República em Piracicaba permanecem muito presentes.

Estudei em Piracicaba, no Sud Mennucci, uma daquelas grandes escolas normais, também construída na última década do século XIX. Portanto, vivíamos e éramos marcados pela história da Primeira República, presente nos prédios, nas construções, na história que estudávamos na escola. Ao mesmo tempo, lá em Santa Cruz, no sítio, eu ouvia falar de antigas sedes de fazendas, antigas senzalas. Essa história também se fazia presente. Brincava em casarão abandonado, adorava entrar e pensar: "Nossa, quem será que viveu aqui?" Para ver como isso está muito presente na vida da gente, e como depois viria a ser tema no mestrado e no doutorado. Acho que é isso, Maria Alice. Tem tanta coisa para falar, mas acho que falei demais. Agora vamos seguir.

MARR: Vamos seguir. É superinteressante esse paralelo, esse contraste entre o urbano e o rural. Cláudia, eu nunca tive uma convivência com o rural, além de uma experiência específica: tenho uma tia, irmã do meu pai, que se casou com um paulista, aviador da FAB. Ela é gaúcha de Porto Alegre, ele estava na Base Aérea de Canoas, conheceram-se, casaram-se. Depois mudaram-se para São Paulo porque o pai dele queria que ele administrasse uma fazenda em Terra Roxa, município paulista. Próxima de Bebedouro, Barretos, de toda aquela região. Eles foram morar na fazenda, e meu tio decidiu acabar com a plantação de café e voltar-se para a policultura, porque nos anos de 1956-1957 o cafezal já estava menos produtivo. Então, todo ano, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu vínhamos para São Paulo. Íamos de avião de Porto Alegre até São Paulo, depois pegávamos outro avião para Ribeirão Preto para passar as férias na Fazenda Santa Alice, nome em homenagem à mãe do meu tio, o tio Jorge¹¹. O tio Jorge e a tia Therezinha¹² foram meu contato com o mundo rural. Era maravilhoso. Amávamos aquilo. Era policultura; ele tinha algodão, amendoim, goiabeira... Mais tarde, em 1966, ele montou a fábrica de goiabada, a fábrica de doces Ralston, que até hoje é administrada por meu primo. Esse foi meu rural, porque Porto Alegre é essencialmente urbano.

Apenas para contrapor o tema da política, na minha família: meu pai era getulista¹³, meu avô paterno era contador e getulista; o avô materno era médico e positivista. Meu pai foi trabalhista do PTB e participou da campanha da legalidade¹⁴, com o Brizola¹⁵. Meu pai nunca foi brizolista porque tinha divergências; acho que o Brizola era muito mais à esquerda que meu pai. Meu pai ainda está vivo, com 98 anos. Na campanha da legalidade há foto dele colocando o revólver na cintura para defender a posse do Jango¹⁶. Todo o movimento da legalidade... para mim foi marcante. Em 1961, eu tinha 9 anos. Então, são alguns contrapontos entre paulistas e gaúchos que nós duas estamos apresentando.

Estudei no primário em escola pública, no Instituto de Educação General Flores da Cunha. Depois, no ginásio, fui para um colégio mais próximo de casa, eu podia ir a pé com minhas

¹¹ Jorge Ralston, tio de Maria Alice, marido de Therezinha. Fazendeiro em Terra Roxa (SP), administrou a Fazenda Santa Alice e, posteriormente, a fábrica de doces Ralston.

¹² Therezinha Ribeiro Ralston, tia de Maria Alice, irmã de seu pai. Casada com Jorge Ralston.

¹³ Getúlio Vargas (1882-1954): Presidente do Brasil em dois períodos (1930-1945 e 1951-1954).

¹⁴ Movimento político-militar liderado por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, em agosto-setembro de 1961.

¹⁵ Leonel Brizola (1922-2004): Político brasileiro, governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.

¹⁶ João Goulart (1919-1976) - "Jango": Presidente do Brasil (1961-1964), deposto pelo golpe militar de 1964.

amigas. A minha mãe havia estudado lá, assim como as minhas tias. Um colégio de freiras franciscanas, conservador, de classe média, classe média alta. O colégio, porém, tinha um lado muito voltado para a organização de eventos de assistência social. Por exemplo, em agosto há enchentes em Porto Alegre, sempre houve..... As freiras organizavam campanhas de ajuda aos desabrigados. A gente ia arrecadar donativos, roupas, alimentos, água etc. Havia enchentes frequentes em Porto Alegre, e a gente se mobilizava na escola. Era algo muito importante para nós esse contato com pessoas pobres, que estavam sujeitas a perder suas casas, perder tudo por estarem em situação de vulnerabilidade. Era bem isso.

No colegial, que na época correspondia ao ensino médio – não me lembro mais da nomenclatura –, eu fiz o científico. Minha mãe queria que eu fizesse o normal, porque ela dizia: "Tem que fazer normal, virar professora, porque assim você já tem uma renda. Sendo professora, você já tem autonomia". Eu disse: "Jamais vou fazer isso. Vou fazer científico porque é aí que está o que quero, o meu caminho". Na época, havia o clássico (para quem ia para Letras, História, Sociologia) e o científico (para quem ia para áreas que envolviam matemática, Economia, Arquitetura). Colegas minhas seguiam mais para Economia e Arquitetura. Administração estava muito em moda, a administração de empresas. Então, fui para o científico, e já havia decidido. Acho que no científico comecei a ler muito, e uma coisa – sempre digo isso, e é verdade – o que me influenciou para cursar Economia foi a leitura de Celso Furtado *A pré-revolução brasileira* (1962). Aquilo me tocou profundamente. Por quê? Estou racionalizando agora. Na época, porque eu achava que o planejamento era a solução, a panaceia para todas as misérias, todos os males do mundo. Era uma questão de vontade, um voluntarismo. Ou seja, se planejássemos, se organizássemos, iríamos eliminar a miséria. Portanto, a decisão de estudar Economia está muito ligada a essa questão social, da pobreza, de superar a pobreza e a desigualdade. É claro que eu não pensava, Cláudia, com todas essas palavras – a desigualdade econômica, regional, social, cultural, enfim, todas essas dimensões, cuja base é econômica. Essa noção da base econômica, para mim, sempre foi fundamental. A vida é material, é a base, é de onde se tira o sustento. Para mim, isso sempre foi muito forte.

Essa decisão de fazer um curso superior em Economia está envolvida com isso. Não digo que não teve influência do meu pai ou do meu avô, mas não a percebo assim... Meu pai era professor da faculdade, mas estava licenciado, porque sempre tinha algum cargo político no município. Mas, na verdade, ele queria que eu fizesse Administração de Empresas, porque, na época, era o curso “do momento”. Eu entrei em 1971 na Faculdade de Ciências Econômicas da Federal do Rio Grande do Sul. Em 1971, estava no auge o "milagre econômico"¹⁷. Tivemos a crise econômica dos anos de 1960 que foi um dos motivos do golpe de 1964, e, em 1968, começa o milagre econômico. Essa ideia de uma classe média ir para a administração de empresas para se tornar os “executivos de colarinho branco”, ganhando muito bem, era dominante. Mas não era o que eu queria, porque sempre pensei em administração pública, não em administração privada, de empresas. Pensar em planejamento, essa ideia de organizar as coisas para superar problemas do subdesenvolvimento, como escrevia Furtado, era, sim, o que eu queria como carreira profissional.

Bom, o curso de Economia era extremamente reacionário. Extremamente, porque restaram os professores mais conservadores... Era uma mescla de professores velhos pró-ditadura militar –

¹⁷ Período de crescimento econômico acelerado no Brasil durante a ditadura militar, aproximadamente entre 1968 e 1973. Foi marcado por grande otimismo, expansão industrial e do consumo pela classe média, mas também por aumento da concentração de renda e repressão política.

inclusive tive professores que foram da comissão de expurgo dentro da universidade –, e péssimos professores no sentido do ensino da economia neoclássica, mais convencional. Os professores mais jovens, mais à esquerda, foram expulsos, aposentados compulsoriamente; esses não existiam mais. Então, tínhamos aqueles mais velhos – um inclusive foi professor do meu pai, que foi o responsável pela delação de colegas para a comissão de expurgos e aposentadorias compulsórias. Assim, o grupo mais progressista foi todo embora. Sobraram os velhos, como disse, e uma geração de jovens economistas formados nos Estados Unidos. Havia muito de Economia Rural, ministrada por jovens economistas de descendência italiana e alemã, da Serra Gaúcha, da "Colônia", como dizíamos. Pessoas que vieram para Porto Alegre estudar, fizeram Economia, depois foram para o exterior fazer mestrado, porque estava abrindo, nessa época (anos de 1970), muitos cursos para brasileiros, principalmente nos Estados Unidos: Tennessee, Ohio, Vanderbilt. Fui monitora da disciplina de Teoria Microeconômica ministrada pelo professor Edgar Augusto Lanzer¹⁸, que estava retornando dos Estados Unidos; ele estudou em Vanderbilt. Então, era essa nova geração. Os melhores professores eram do curso de Microeconomia, a parte de quantitativas - matemática – não era boa, mas estatística era razoável. Na estatística, nosso professor – digo "nosso" porque conheci o Maurício¹⁹ na graduação, ele foi meu colega; éramos da mesma turma - que era muito bom, era dedo-duro da polícia. Você é jovem, portanto, não teve professores ou mesmo, colegas espíões, alcaguetes²⁰ da polícia na sua vivência universitária. Imagine o clima. Logo, me envolvi com um grupo para estudar coisas que jamais imaginávamos estudar na faculdade: a leitura d'O *Capital*. Tínhamos um grupinho para ler e discutir, mas éramos vigiados dia e noite. Era impressionante. Eu tinha aulas pela manhã e, às vezes, para adiantar disciplinas, fazia disciplinas à noite. À tarde não funcionava a Faculdade de Economia. Então, aproveitava para estudar na biblioteca. Colocava capa falsa nos livros que lia para não dar na vista... foi assim... Nossa formação, em termos de conhecimento sobre o Brasil... era quase nula. Eu nunca li Furtado na faculdade. Lemos Furtado por iniciativa própria. A historiografia... fui ler historiografia brasileira por conta própria. História Econômica inexistia, era história da expansão do cristianismo... pessimamente ministrada. Era assim.

Pessoas que me influenciaram na universidade, fora o grupo de estudo (o Maurício, um primo meu, o Guto²¹, com quem começamos a ler Furtado e a discutir a questão do subdesenvolvimento, mas isso não era da grade curricular)... Quem influenciou foi o professor de Sociologia, pois tínhamos Introdução à Sociologia. Foi um professor que eu amava, José Fachel²². O Fachel era adorável; ele introduzia sutilmente discussões mais politizadas na aula, porque é difícil estudar sociologia, sociedade, classes sociais, sem falar de conflito. O Fachel foi superimportante, mas ele era da Sociologia. Fora de aula conversávamos mais. Como montamos um grupo de discussão sobre economia brasileira (Maurício, Guto, eu, e depois chegaram mais amigas, mas o núcleo éramos nós três), líamos Furtado e discutíamos muito mais coisas que

¹⁸ Professor de Teoria Microeconômica da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS. Maria Alice foi sua monitora. Havia retornado de estudos de pós-graduação nos Estados Unidos (Universidade Vanderbilt).

¹⁹ Mauricio Coutinho, economista, colega de graduação e posteriormente marido de Maria Alice. Professor do Instituto de Economia da Unicamp.

²⁰ Referência ao clima de repressão durante a ditadura militar (1964-1985). Maria Alice menciona que professores e colegas atuavam como informantes ("dedos-duros") da polícia política, criando um ambiente de vigilância e medo dentro da universidade.

²¹ Eduardo Augusto Maldonado: primo de Maria Alice e colega de graduação em Economia.

²² Professor de Sociologia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.

não víamos na faculdade, porque ela era extremamente reacionária.

Bom, esse foi o Fachel. Na faculdade, ele foi uma pessoa adorável – tão adorável que era raríssimo, Cláudia, ter maior contato com professor; a gente não tinha. Com o Fachel, não, ele nos convidou, acho que para seu aniversário, uma feijoada com cantoria, violão, todo mundo cantando Chico Buarque. Estou falando de 1971, 72, 73, 74, período em que permaneci na faculdade. Com Fachel foi assim: cantoria na feijoada, uma coisa gostosa. E excelentes aulas! Era o único.

O outro professor foi Haralambos Simeonidis²³, meu professor de Microeconomia. Acho que gosto um pouco de Teoria Microeconômica graças a ele; depois, como professora na universidade, lecionei Microeconomia. Mas, enfim, de Microeconomia foi o Haralambos. Uma simpatia e ensinava sabendo o que era o conteúdo da disciplina e mostrava os limites da teoria, do modelo microeconômico, para se compreender um mundo complexo. Ele também fez curso no exterior – era grego, acho que se naturalizou brasileiro, fez graduação na nossa faculdade, tornou-se professor e depois estudou fora, em Ohio. Para ver como era incrível e como eu o estimava: ele teve um problema cardíaco, um infarto, e nós fomos visitá-lo. Eu e mais duas colegas, Áurea²⁴ e Clarisse²⁵, fomos ao hospital. Depois, à casa dele... Mas era assim, porque era um professor que, de fato, ministrava uma disciplina que não era nada crítica ao sistema capitalista, conservadora, pura teoria neoclássica... Mas nós gostávamos mesmo era de estudar. E de nos envolver com outras coisas críticas à sociedade.

Ele adotava como manual o de Richard Bilas. “Se é Bilas, é bom!”. Trocadilho, que nós fazíamos de brincadeira, com a propaganda da empresa farmacêutica Bayer, “Se é Bayer, é bom”!. Era o manual de Teoria Microeconômica neoclássico; gostávamos de criticar, mas só podíamos criticar entendendo as premissas e porque eram restritivas para explicar o funcionamento da economia, dos agentes, do mercado, da determinação dos preços etc. Bom, enfim, a universidade foi assim. Paro aqui, você fala, e depois tratamos da pós-graduação, da continuidade do ensino.

CAT: Falei demais.

MARR: Não falou, não. Como disse, é bom falar depois de você, porque permite pensar os contrastes.

CAT: Entrei na graduação em 1993. Quando relatei minha infância, falei muito da história, como a história estava presente na minha vida, a história rural, dos casarões, da Primeira República em São Paulo. Daí as pessoas podem pensar: "Nossa, mas a graduação da Cláudia, então, é em História?" E minha graduação é em Ciências Econômicas, né? Como a sua, né, Maria Alice? Nossa graduação é em Ciências Econômicas.

Na minha trajetória escolar, intercalei escolas particulares com públicas. Fui alfabetizada em

²³ Professor de Microeconomia da UFRGS, de origem grega. Em 1982, a Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), instituiu o Prêmio Haralambos Simeonidis para as melhores teses, livros e artigos de Economia.

²⁴ Áurea Breitbach, colega de graduação de Maria Alice na UFRGS, mencionada como uma das pessoas que visitou o professor Haralambos Simeonidis quando ele adoeceu.

²⁵ Clarisse Castilhos: Colega de graduação de Maria Alice na UFRGS, também mencionada na visita ao professor Haralambos Simeonidis.

escola pública. Depois, o antigo ginásio (da 5ª à 8ª série, equivalente do 6º ao 9º ano do Fundamental II) fiz em escola privada, um colégio salesiano tradicional de Piracicaba. E, como relatei, a trajetória profissional do meu pai foi beneficiada pelo regime militar. Meu pai era de um grupo político na Caixa Econômica Estadual e na vida política do município, e depois também em Piracicaba, que apoiava o regime militar. Meu pai não foi concursado para entrar na Caixa, e foi demitido quando o regime terminou... foi demitido em 1988. Iniciou-se um processo de demissão. Eu não tinha essa visão na época, mas foi um processo de saneamento na Caixa, porque devia haver muitos problemas. Meu pai foi demitido junto. Ouvia, quando adolescente, ele repetindo: "Isso é perseguição política, isso é perseguição política". Tanto que ele lutou muito, torcia muito para que não houvesse o fim do regime militar, na votação indireta para presidente também. Então, diferentemente de você, que vivenciou sua família, seu pai lutando pela legalidade, eu vivi o contrário. Cresci - já no final da infância, entrada na adolescência - nesse fim do regime militar, mas ainda nessa família contrária à redemocratização. Isso impactou minha vida particular, da minha família, pelo fato de meu pai ter sido demitido do banco. Segundo ele, naquele momento, o que estava ocorrendo era "perseguição política", a demissão de várias pessoas ligadas ao grupo político que dominava a Caixa Econômica Estadual.

Mas o que eu queria frisar, e estava tentando conectar com a questão: por que escolhi Economia? Meu pai era... falo muito dele, teve grande influência sobre mim. Minha mãe queria que eu fizesse magistério, pelo mesmo motivo da sua mãe: "Já vai ter uma profissão, já começa a ganhar dinheiro, e depois você faz alguma faculdade". Além disso, entre minhas irmãs e meu irmão, eu era a que mais gostava do ambiente escolar. Quando minha mãe retornou ao trabalho fora de casa, voltou a dar aula, eu gostava de ir com ela à escola, de ser sua auxiliar, gostava daquele ambiente. Minhas outras irmãs não; elas não iam. Eu pedia: "Mãe, posso ir com você?" Passava o dia lá, fazendo lição, mas vendo-a lecionar. Gostava daquele ambiente; gostava muito de dar aula para meus coleguinhas, minhas amigas. Como sempre fui boa aluna, gostava de ensinar, sempre gostei muito de História e ia muito bem em Matemática. Só tirava dez em Matemática, era muito fácil. O gosto por essas duas disciplinas me colocava em dúvida: "Vou ser professora de História? Ou vou ser professora de Matemática?". Pensava em ser professora.

No entanto, minha mãe era professora da rede pública estadual nos anos 1980 e início dos 90. Quem não se lembra... Havia muitas greves duradouras; foi um momento de redução salarial, inflação, arrocho. E em São Paulo ainda havia o Maluf... que mandava bater em professor, então havia muitas greves. Eu via aqueles professores, que eram meus professores também, e pensava: "Quero ser professor, mas não quero ser pobre, não quero ganhar mal, não quero viver essa vida", porque eles reclamavam muito da vida como professor de escola pública. Eu não tinha uma boa visão do magistério. Queria, mas não queria. Queria, mas não queria aquela vida difícil que me parecia que eles tinham. E que, de fato, depois percebemos que era difícil mesmo - mas hoje podemos falar com nossa experiência.

O período da minha entrada na adolescência foi o da redemocratização, mas também o da crise do "milagre". Já vivíamos a crise do milagre, os anos 80, a "década perdida"²⁶, hiperinflação, os planos econômicos, a abertura. Então, aqueles militares sisudos que apareciam na TV deram lugar a outra figura pública muito importante: os economistas, que elaboravam os planos de

²⁶ Expressão usada para se referir aos anos 1980 na América Latina, caracterizados por estagnação econômica, crise da dívida externa e hiperinflação.

estabilização econômica. Tornaram-se figuras emblemáticas, até personagens de programas de comédia, de jingles– os jingles da Pakalolo com nomes de economistas... Aquilo me marcou. A cada novo plano econômico, uma nova esperança... a gente ouvia "vai cortar zero", e todo mundo queria entender: "Mas como é? Corta o zero, passa de cruzeiro para cruzeiro novo; depois não é mais cruzeiro, agora é cruzado, depois para cruzado novo; corta zeros novamente; e o plano Bresser, o plano "Verão...". Ouvia meu pai comentando em casa, minha mãe sempre sem entender o que ocorria. Para mim, havia a nítida certeza de que entender a economia era entender as outras dimensões da vida. Mesmo sem nunca ter lido Marx, sem saber o que era estrutura e superestrutura; para mim era: para entender este mundo, temos que entender a economia. E eu tinha, na figura do meu pai – em contraposição à minha mãe, uma figura muito doméstica –, um modelo. E vendo aqueles economistas, homens públicos, foi por ali que fiz minha escolha. "Eu quero fazer Economia", porque tinha essa vontade de ter uma vida profissional, gostava de História e Matemática, e foi assim que defini meu ensino superior.

Pelo fato de meu pai ter sido demitido do banco, ficamos com muita dificuldade financeira. Veja como o plano econômico marcou minha adolescência: meu pai foi demitido; minha mãe ainda não tinha voltado a dar aula; ela voltou por isso, para ter uma fonte de renda; meu pai sustentava quatro filhos em escola privada só com seu salário. Para enfrentar o problema financeiro, meu pai vendeu um dos sítios que possuía, um sítio relativamente grande, de 10 alqueires, em Santa Cruz, para aplicar o dinheiro, porque era a época do overnight. Vendeu o sítio e, então, o que aconteceu? Veio o Plano Collor e confiscou a poupança. Então, aquilo teve impacto direto na minha vida. E passamos um período de grande necessidade financeira, com o dinheiro confiscado. Veja: meu pai tinha votado no Collor²⁷, votou no Collor contra o Lula²⁸. Daí veio o Collor e confiscou a poupança. E eu acho que foi por aí minha escolha por fazer Ciências Econômicas.

Depois, como Maria Alice mencionou os professores que marcaram sua trajetória na Economia – não é por estar com você, Maria Alice, mas é a verdade –, vou ter que falar. Quem marcou minha vida na universidade? Primeiro, a universidade me colocou num outro mundo, abriu-me um novo universo. Conteí que sou de família de direita, conservadora. Minhas irmãs fizeram ensino superior – uma fez Engenharia na Unicamp, mora há mais de 20 anos nos EUA; a outra fez Farmácia na Universidade Metodista de Piracicaba, é bastante de direita, ainda mora no interior. Eu fiz graduação na Unesp, universidade pública paulista, e isso me marcou muito, abriu-me um novo mundo. Minhas inquietações sociais ali encontraram espaço, porque eu vivia nessa família, não tinha elementos para romper com a sua ideologia, mas pensava diferente. Tanto que falo muito do meu pai, pois minha mãe não falava sobre política. Tentava discutir política com meu pai, contrapor-me. Ele era muito rígido, dizia: "Fica quieta, você não sabe nada". Mas eu tinha questões... O que mais me impactava era a diferença social. Não tive espaço na minha família, e não tive uma adolescência politizada, tampouco na graduação engajei-me politicamente– embora a graduação tenha-me aberto um novo mundo. Quem me marcou na graduação?

No primeiro semestre, tive aula com uma professora que marcou minha trajetória: Maria Lúcia

²⁷ Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil (1990-1992). Seu plano econômico, lançado em 1990, incluiu o confisco de poupanças e aplicações financeiras.

²⁸ Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil (2003-2010; 2023-).

Lamounier²⁹. Na Unesp, eu fui da décima primeira turma de Economia. Portanto, na época, o curso era muito novo, tinha dez, onze anos, ainda era recente. A professora Maria Lúcia Lamounier lecionou História Econômica Geral I, e ela tinha acabado de chegar de Londres, recém-chegada mesmo, a ponto de perder o horário da aula por causa do fuso horário, pois chegara do exterior no dia anterior. Ela nos apresentou uma bibliografia; lemos Thompson, Le Goff, Hobsbawm também, uma bibliografia muito rica, variada, de autores diversos, recentes, pois ela acabara de doutorar-se. Nunca tinha me deparado com textos com tanto rigor analítico, e que explicavam tudo. Para mim, a História Econômica explicava tudo. Não apenas porque estudávamos a formação do capitalismo, mas parecia que eu estava entendendo o mundo. Ela me marcou muito. Boa professora. Tanto que, já no primeiro semestre, disse à minha mãe: "Mãe, vou trancar o curso, quero cursar História e ser professora de História Econômica". Conversando com minha mãe – sempre falo pouco dela, parece que não marcou tanto minha trajetória, mas marcou –, ela disse: "Não tranque seu curso, faça como essa professora de quem você gostou. Ela não fez história na graduação"... não é, não... acho que foi no segundo semestre que isso ocorreu... Já não me lembro se já tinha tido aula com você, Maria Alice... Mas minha mãe falou, mais ou menos assim: "Termine a graduação e faça depois o mestrado, vá se especializando nessa área". Então, eu me inclinei para a História Econômica desde muito cedo. Há prós e contras nessa inflexão precoce. Logo no primeiro ano de graduação eu já dizia: "Vou fazer mestrado". Aquela vontade de ser professora que eu quis negar quando adolescente reapareceu ali, quando decidi que queria fazer mestrado e ser professora de História Econômica. A professora Maria Lucia me marcou muito; depois fiz iniciação científica com ela, com admiração.

No segundo semestre, tive aula de História Econômica Geral II com outra professora que me marcou muito: Maria Alice Rosa Ribeiro. E é verdade, não é por estar diante da Maria Alice. Novamente, uma professora mulher, com atuação pública, carreira consolidada; acho que já tinha doutorado, a Maria Alice. Foi mais ou menos nessa época que, enquanto eu estava na graduação, a Maria Alice também foi para o exterior, fez bolsa-sanduíche, estava escrevendo, publicando livro, ganhou prêmio Jabuti com o livro dela. Das aulas da Maria Lúcia, lembro muito da bibliografia.. Com a Maria Alice, História Econômica Geral II, lemos Hobsbawm – um período que hoje é meu preferido para lecionar, e Hobsbawm é fundamental. O que me marcou nas aulas da Maria Alice, além da bibliografia, foi o rigor com que preparava a aula. Ela chegava, e era transparente que tinha lido, dominava o texto e discorria sobre ele. Enquanto outros professores, bons também, mas percebia-se que já haviam dado aquelas aulas muitas vezes, faziam bem, mas aquele rigor em preparar a aula novamente eles não tinham... Eu, filha de professora, via minha mãe preparar as aulas, ano após ano, e achava que devia ser assim. Sabia que tinha que preparar, mesmo que já tivesse lecionado muitas vezes. Eu via isso. Marcou-me também outra professora, menos, mas marcou – e veja que são professoras mulheres, que é a Cláudia Heller. As duas professoras que me marcaram são de História Econômica, Maria Alice e Maria Lúcia, e são professoras que permanecem presentes em minha trajetória até hoje. A professora Cláudia Heller também me marcou, pois ela era, acho, recém-concursada, e demonstrava grande esforço para lecionar. Deu-me aula de Estatística 2 ou 1, não lembro. Vi aquele esforço e tinha muita didática. Acho que era a primeira ou segunda vez

²⁹ Professora de História Econômica da UNESP/Araraquara. Foi a primeira professora de Claudia na graduação e sua orientadora de iniciação científica, exercendo profunda influência em sua escolha profissional pela pesquisa e docência em História Econômica.

que lecionava, e sabemos o esforço de um bom professor ao preparar um curso. Também ficava patente para mim aquela diferença. E Luciana Togeiro de Almeida, que ainda fazia doutorado na Unicamp, também me marcou pela didática. É impressionante, são todas mulheres, e isso me marca muito como professora. Sempre digo, conto aos meus alunos, que o que me fez – gosto de pesquisa, pesquiso –, mas o que me fez decidir fazer o mestrado – minha primeira escolha – foi querer ser professora de História Econômica em um curso de Economia. Acho que é isso. Acho que tinha mais coisas para falar. Agora, o que mais, Maria Alice? Agora entramos no mestrado.

4. PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO E DOUTORADO

MARR: No doutorado. É muito interessante, Cláudia, porque novamente os tempos históricos se entrelaçam: você está ingressando na graduação, e eu sou professora na graduação. É muito rica essa nossa conversa. E os contrastes, de gerações, de problemas, de vivências... Que eu fale do plano cruzado, do Collor; lembro do confisco da poupança, um horror. Bom, mas voltando à minha linha do tempo...

MARR: Está bom, continuando, Cláudia. Paramos na graduação. Em 1974, formei-me e já namorava o Maurício. Éramos colegas desde 1971, mas começamos a namorar só em 1973, para ser precisa em 19 de maio de 1973. Como disse, tínhamos um grupo de estudo com meu primo, algumas amigas também, que ocasionalmente abordava outros temas. Mas, em 1973, após um encontro regional de estudantes de Economia na faculdade, comecei a namorar oficialmente o Maurício. Então, era namoro sério. Em 1974, quando nos formamos – que foi no gabinete do diretor da faculdade, porque nossa turma decidiu não realizar festa devido à ditadura militar. Antigos dirigentes do Diretório Acadêmico de Economia, Contábeis e Administração, DAECA, foram atingidos pelo Decreto-lei nº. 477 de 26 de fevereiro de 1969, semelhante ao AI5 (Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968) para a expulsão de estudantes universitários. O clima era muito pesado. Éramos vigiados noite e dia. Sei disso porque minha tia, a Nana, diretora da Biblioteca Pública, um dia me disse: "Maria Alice, um sujeito casado com uma prima, - que era da polícia e dedo-duro - mostrou fotos de vocês..."", ou seja o nosso grupo estava sob vigilância. Um clima horrível.

Não tivemos festa de formatura. Foi na sala da diretoria da faculdade, e pronto. Depois fui trabalhar; era estagiária na Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul - FEE. Decidimos, Maurício e eu, antes da formatura, fazer o mestrado. Despontava um curso muito bom de pós-graduação em Economia na Unicamp, cuja primeira turma foi admitida em 1974. Prestamos a ANPEC³⁰, concurso nacional para ingresso na pós-graduação em Economia. Eu não passei. Fiquei arrasada. Tive até crise de asma – quando ficava nervosa, tinha asma; hoje estou curada. Fiquei muito mal, porque pensei: "Bom, vou ficar em Porto Alegre, e possivelmente serei contratada num concurso da FEE, pois trabalhava lá como estagiária e tinha um amigo que era meu chefe, um filósofo que resolveu fazer Economia, o Enéas de Souza. O Enéas entrou um ano depois da minha turma na faculdade de Ciências Econômicas, mas era mais velho, já formado em Filosofia. Acho que na época 1974 era um dos diretores da FEE. Era chefe do grupo em que eu trabalhava. Ele adorava meu trabalho. Possivelmente teria continuado na FEE como técnica e economista, pois era estagiária.

³⁰ Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia. Responsável pelo Exame Nacional da ANPEC, utilizado como processo seletivo para a maioria dos programas de pós-graduação em Economia (mestrado e doutorado) no Brasil.

Mas o Maurício disse: "Não, você vem comigo para Campinas, vamos casar", porque minha mãe exigia casamento – não podia simplesmente morar junto. Casamo-nos no civil, muito simples, em 7 de fevereiro de 1975. Vim para Campinas com o Maurício dez dias depois. Ele foi fazer o mestrado em Economia, e eu fiquei procurando trabalho. Disse que arrumaria emprego. Arranji na própria Unicamp, no Centro de Tecnologia e Assessoria Empresarial, CTAE, graças a indicação de Rui Albuquerque, amigo até hoje. Como pesquisadora, fui coordenadora de uma pesquisa para a elaboração do cadastro industrial. Foi ótimo; adorei. E ganhava bem, a bolsa do Maurício era pequena. Vivíamos muito bem com meu salário e a bolsa dele. Até nos permitia certos luxos: íamos ao cinema toda semana, claro. Uma vez por semana almoçávamos no Éden Bar – lembra desse restaurante em Campinas? – ou no Rosário, ou no City Bar. O City Bar frequentávamos menos, mais era o Éden e o Rosário. E cinema: uma vez por semana, cinema e jantar fora. Eu me preparava para prestar a ANPEC novamente, e surgiu o curso de História. Estava sendo inaugurado o mestrado em História. Um amigo, João Antônio de Paula, comentou: "A História está abrindo, parece interessante". Falei com o professor Peter Eisenberg, da História. A graduação em História começara recentemente, em 73, 74, e o mestrado iniciava em 1975. Peter ficou entusiasmado: "Uma economista, será ótimo", etc. Conteí sobre a pesquisa que coordenava, sobre os ramos industriais da 5a subregião de Campinas. Prestei o exame de admissão para História e passei. Muito bem; minha redação agradou a todos. Prestei o exame em 1975 e iniciei o mestrado em 1976. Fui da primeira turma. Foi muito bom.

De fato, tive então contato com a historiografia da História, pois na graduação em Ciências Econômicas, a História Econômica foi muito fraca – chamávamos de "história ecumênica", com um professor ligado à Democracia Cristã italiana, um terror. E outro professor, mais "de esquerda", era muito relaxado; não dava aula, não preparava, não orientava... A aula era uma confusão. Na graduação, então, não tive História. Foi na pós que desabrochei para a História, para a historiografia e, principalmente, para a pesquisa. E a pesquisa, Cláudia, é o que mais me apaixona, porque adoro arquivo. Amo entrar num arquivo, abrir um documento e ver toda uma vida brotar dali. É maravilhoso.

Professores que me marcaram: Stella Bresciani, minha orientadora. Acho-a incrível. Minha pesquisa de mestrado foi sobre a indústria têxtil paulista, do final do século XIX até 1930. O que fui investigar? Fui aos arquivos. Estava sendo aberto o arquivo Edgar Leuenroth, aqui na Unicamp. Vinha documentação muito rica da Fiesp; todo o acervo da Fiesp veio para cá e também da Biblioteca Roberto Simonsen. Envolvi-me com pesquisa e arquivo, algo prazeroso. Da indústria têxtil, vi não apenas seu nascimento, mas o da grande indústria. Não tratei do artesanato, manufatura e depois indústria. Não. Em São Paulo, a indústria é diferente da de Minas, onde há essa sequência. Aqui, é mais a grande indústria, como a Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, a fábrica Mariângela de Tecidos, na capital; a fábrica de tecidos Santa Francisca de Luís Vicente de Sousa Queirós, em Piracicaba; a Boyes também é importante; a importância dos imigrantes na formação dessa indústria. Estudei a questão do processo de trabalho, identificando os sujeitos. Meu mestrado envolveu-me com acervos e a temática operária, da indústria e dos operários. Pesquisando o processo de trabalho, deparando-me com o trabalho da mulher na indústria, na fábrica. Um documento inspirador foi um inquérito sobre a indústria têxtil, produzido pelo Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, de 1911. Um inspetor sanitário descrevia as condições de trabalho na fábrica. Fizeram um inquérito sobre a indústria têxtil. Foi assim que me deparei com a classe operária e o trabalho da mulher, porque a mulher não começou a trabalhar agora, no século XX ou XXI. Está lá atrás, no início da indústria, em 1880, 1890: a mulher operária, trabalhadora, no chão de fábrica. Em 1917, na

greve geral, as mulheres tiveram participação importante em especial as mulheres da indústria têxtil, da fábrica Maria Zélia, Mariângela, Rodolfo Crespi e outras. Tudo isso me envolveu profundamente na pesquisa.

Stella foi minha orientadora e, embora não fosse a sua "temática" de estudos, orientou-me com total liberdade para escrever e pesquisar. Ela dava sugestões, lia meu texto e discutia, mas com total liberdade. Outra professora que me marcou foi Déa Fenelon, historiadora com quem trabalhei em pesquisa durante o curso, também muito boa. E os professores José Roberto do Amaral Lapa e Peter Eisenberg. Amaral Lapa era uma pessoa muito legal; me deu aulas de historiografia brasileira, e também abordou técnicas e metodologia de pesquisa. Enfim, o curso foi muito bom, desabrochei para a pesquisa. Foi muito importante. E trabalhando temas de São Paulo, pois estava aqui.

Entre em 1976, defendi o mestrado em 1981. O Maurício já havia sido contratado como professor do Departamento de Economia. A tendência era ficarmos em Campinas. Pensei no doutorado, mas não havia doutorado em História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, só na Economia. Fui para a Economia, na área específica de História Econômica, que ainda não era oficial, mas existia. Escolhi como orientador Sergio Silva, que aceitou, e mudei de temática. Por quê? Aquela questão do inspetor sanitário, ao descrever a fábrica têxtil e os trabalhadores chamou-me muito a atenção. Discutia com outras pessoas sobre saúde pública, e havia a possibilidade de pesquisa que unisse Economia, História e Saúde Pública. O desenvolvimento do capitalismo em São Paulo e os problemas colocados pela grande imigração dos anos 1880. Isso uniu a expansão do capitalismo, a economia cafeeira, a entrada de imigrantes, as ferrovias – primeiro as ferrovias, depois os imigrantes. Quando fui para a História Econômica, daí já no Instituto de Economia, com Sergio Silva, minha pesquisa voltou-se para a história econômica e social. Essa interação sempre existiu; mesmo no mestrado, era uma história econômica e social. Sempre tive essa tendência, pois as pessoas pensam em Economia e esquecem que Economia é antes de tudo uma ciência social, trata da vida material na sociedade. A economia estabelece relações sociais, só se realiza nelas. Mas o que critico hoje, revendo meu doutorado, é a ausência dos escravizados, dos ex-escravos. Pois o período em que começa a minha pesquisa, década de 1880, havia escravizados nas ferrovias, nas fábricas etc. E com problemas como as grandes epidemias, apesar da epidemia de febre amarela atingir muito mais os imigrantes recém-chegados do que os ex-escravos. Isso é incrível, não? Pois, hoje tenho estudado a escravidão em Campinas, onde o contingente de escravizados foi o maior da província de S. Paulo, como registra o censo populacional de 1872. No História sem fim, o inventário da saúde pública, minha tese de doutorado, trabalhei muito mais com o nacional livre e, principalmente, com os imigrantes que vieram em massa trabalhar nas lavouras, no comércio e serviços e na indústria e foram atingidos pelas doenças e epidemias. A febre amarela especialmente atingiu aqueles que tinham baixa imunidade, justamente a população recém-chegada, os novos na região, os imigrantes estrangeiros. O período das grandes epidemias coincide com a grande imigração. Isso foi bastante trabalhado em meu doutorado.

Com o doutorado, iniciei meu processo de profissionalização como professora. Mas agora pulamos; você fala, e depois continuamos com o ingresso na academia como professoras.

CAT: Certo. Antes, uma pergunta, Maria Alice. Esse estudo com interface entre Economia, História Econômica, Saúde Pública em São Paulo (estudando a expansão capitalista, a imigração em massa, a expansão cafeeira e o início da industrialização e incorporando a questão

da saúde), como você situa sua pesquisa? Era, me parece – corrija-me se estiver errada –, muito inovador (e é até hoje), muito novo quando você pesquisou, não? Como você situa seu trabalho entre os estudos da época, na historiografia da época, no estado da arte da época?

MARR: Cláudia, de fato, era totalmente nova essa junção de Economia, Saúde Pública - Histórica Econômica, Saúde Pública. Completamente. Acho que por isso o estudo teve grande impacto, pois normalmente estudava-se saúde pública muito mais pela ótica do serviço em si, não por essa articulação com o movimento da sociedade, as transformações no processo produtivo, porque, na verdade, é isso: no momento, a economia cafeeira está no auge, a expansão para o oeste paulista em curso. Os capítulos trazem uma abordagem totalmente diferente, com essas interfaces, interdisciplinar e transdisciplinar, algo mais em voga agora. Antes, como disse, era sobre o serviço, como Rodolfo Mascarenhas, que tem um livro maravilhoso, mas uma visão voltada para o próprio serviço e sua função na sociedade, e não para como a sociedade se movimenta e impacta a saúde pública e os serviços correlatos que são o que interessa, ou seja, a trajetória social. Portanto, foi um trabalho que fugiu um pouco do padrão da historiografia da época. Meus dois trabalhos acadêmicos formam uma sequência de temas de estudos sobre São Paulo. Só estudei São Paulo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aliás, meus amigos e colegas gaúchos sempre reclamam: "Não entendo por que você não estuda o Rio Grande?". Porque moro em São Paulo, gosto de arquivo e os arquivos estão aqui. Iria me deslocar para o Rio Grande? Não daria certo.

É um trabalho que gostei muito de ter feito, Cláudia. E essa coisa de trabalhar o tempo, as transformações temporais da sociedade, o movimento populacional, o movimento produtivo, como se processa. Essa transformação, porque a História é isso. E articular com questões mais amplas e universais... Não tenho uma teoria, tenho muito mais interpretações sobre aquela realidade. Acho que... O curso de História me proporcionou isso: como não há uma verdade única, não existe a verdade, mas o que existe? Sobre acontecimentos, episódios, existem interpretações baseadas na historiografia, na produção dos mestres anteriores, e na forma como você trabalha sua documentação – seu olhar, sua subjetividade, está ali, na maneira como você observa. E articulando isso, sua subjetividade, sua leitura dos mestres que nos antecederam e seu olhar sobre a documentação, surge uma interpretação. Isso é muito rico, e essa área nos oferece muito, a História Econômica nos possibilita isso. Acho diferente na Economia... Enfim, não me imagino sendo outra coisa senão historiadora econômica. Bom, Claudinha, você fala agora.

CAT: Vou falar. Vamos lá.

MARR: Outro ponto importante, Cláudia: era a primeira vez que saía de Porto Alegre, a mudança para Campinas, diferente de você, que viveu em várias cidades – depois foi para Pira, e depois para Araraquara. Você tinha uma mobilidade... Eu não, era apenas porto-alegrense. E mudei-me já casada, enfim, tudo era diferente na época em que vim fazer o mestrado e o doutorado. Fale você, senão eu domino a conversa.

CAT: Acho que... Quando disse que as professoras marcaram minha graduação, já está claro por que fiz mestrado e doutorado em História Econômica. Já no primeiro ano, após ter aula com Maria Lúcia, interessei-me por fazer iniciação científica com ela. Ela tinha um projeto sobre o trabalhador livre na época da escravidão, no período de 1830 a 1888, enfocando o trabalhador livre, fosse imigrante, ex-escravo ou nacional. Engajei-me nesse projeto do segundo ano até o último semestre da graduação; tive bolsa do CNPq, portanto, dois anos e meio no mesmo

projeto com Maria Lúcia. É o que digo: minha inflexão para a História Econômica se deu desde o início da graduação. Ali eu disse: "Quero ser professora, quero fazer mestrado". Já tinha em mente o que faria. Claro. E é interessante porque eu tinha um certo deslocamento, pois na minha geração a maioria dos estudantes – Maria Alice, não sei se percebeu isso enquanto professora–, a maioria escolhia cursar Economia pensando mais em Administração, e também pelo início do processo de financeirização no Brasil, então alguns já almejavam trabalhar no mercado financeiro (menos que hoje, mas já havia isso). A maioria dos meus colegas visava profissionalizar-se para o mercado como economista, trabalhar na indústria, consultorias ou mercado financeiro, enquanto eu queria estudar História. Gostava das disciplinas de teoria econômica, mas principalmente história do pensamento econômico, história em geral, desenvolvimento econômico – preferia essas disciplinas. Isso também me levou, por conta desse deslocamento em relação aos colegas, que tinham interesses mais voltados ao mercado não acadêmico, a ter essa inflexão, a orientar-me mais para a pesquisa. Tratei a iniciação científica como uma verdadeira profissão. Passava as férias pesquisando; levava muito a sério. Primeiro, porque era uma fonte de renda. Meu ensino médio foi feito em escola pública devido às dificuldades financeiras da minha família, pelo desemprego do meu pai. No primeiro ano de graduação, minha mãe faleceu. Tinha, portanto, dificuldade para me manter em Araraquara, pois minha família morava em Piracicaba, e eu tinha que morar em república e pagar minhas contas. A iniciação científica foi uma fonte de renda, de sustento mesmo, e eu a encarava como um ofício, um trabalho. E também já tinha o desejo de me profissionalizar como professora e pesquisadora. É interessante, né?

Portanto, a escolha pela História Econômica não foi difícil. Não houve dúvida: "Ai, para que área vou?" Também é preciso lembrar que, na Unesp, no período de minha graduação, a área de História Econômica se destacava dentre as demais. As professoras e os professores que se destacavam com publicações, doutorado no exterior, eram de História Econômica. Tanto que, no período em que estive lá, as professoras junto com outros professores, engajaram-se na criação de um curso de pós-graduação na Unesp, capitaneado por professores de História Econômica. Vivi isso. Saí de lá durante o processo de formação do programa de mestrado; ouvia as professoras Maria Lúcia, Maria Alice e outros discutindo sobre isso. Foram também os anos de formação da ABPHE, na qual essas professoras tiveram atuação institucional importante, na sua fundação e na sua manutenção. Assim, essa área se destacava no perfil do curso de Economia daquele momento. Sei que depois o perfil mudou, mas naquele momento era a área que se destacava. Eu queria estar nessa área que se destacava. Havia muitos fatores me levando a seguir essa área.

Fui da primeira turma do programa de História Econômica no IE - Unicamp. A Maria Alice foi da primeira turma do programa de História na Unicamp, no IFCH. Eu fui da primeira turma de um programa de pós-graduação específico em História Econômica que o Instituto de Economia montou, com início em 1997 e duração curta, até 2000, 2001 no máximo. Depois, esse programa fundiu-se com outros para formar o programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico. A História Econômica tornou-se apenas uma linha dentro do Programa em Desenvolvimento Econômico. Mas fiz um mestrado em História Econômica; tenho o título de mestre em História Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp, um programa efêmero.

Maria Lúcia me ajudou, orientou-me durante a graduação a elaborar um projeto de mestrado. Como na Iniciação Científica eu havia estudado durante dois anos e meio a transição da escravidão para o trabalho livre, enfocando o trabalhador livre - que podia ser imigrante,

ex-escravo, ou o chamado brasileiro livre pobre-, uma questão que me chamava a atenção era o ex-escravo nesse mundo, nessa transição, porque o que se lia na época era principalmente a interpretação daquela tradição sociológica que estudou a questão do negro – uma tradição que mudou a interpretação sobre o negro no Brasil, mas que ainda preservava a ideia de que ele havia sido marginalizado, ocupando espaços marginalizados na formação do mercado de trabalho. Minha inquietação vinha daí: mas que lugar era esse? Será que era realmente marginalizado? Porque, afinal de contas, a documentação que pesquisei na iniciação científica pouco falava sobre o ex-escravo. Parecia que, com a abolição, só havia imigrantes. O ex-escravo desaparecia da documentação. Aquilo me inquietava.

Devo dizer que o que sei sobre pesquisa com documentos, de pesquisa em arquivo, aprendi com Maria Lúcia Lamounier. Só vim saber anos depois que, acho, fui uma das primeiras orientandas dela. Tínhamos reunião semanal – digo "tínhamos" porque éramos três bolsistas no projeto –, e ela ensinava tudo: fichamento, análise da fonte, texto e contexto. Tínhamos que mostrar o que havíamos feito, e ela corrigia até o fichamento da documentação. Realmente ensinou muito.

Fui para o mestrado já com projeto pronto. Estudei o ex-escravo nesse processo de transição, e recortei Piracicaba. Minha cidade de origem, onde eu cresci. Piracicaba era, em 1888, o terceiro município com maior número de escravizados no estado de São Paulo. Além disso, era uma região essencialmente canavieira, enquanto a historiografia tratava sobre a transição da escravidão principalmente de regiões cafeeiras. Minha hipótese era que essas características do município o tornava local privilegiado para observar a incorporação do ex-escravo no mercado de trabalho que se formava. Importante também para eu eleger Piracicaba como recorte espacial para a pesquisa foi o acesso à documentação, pois sabemos que isso é importante. É crucial destacar isso, talvez para nossos leitores e leitoras estudantes: temos que elaborar projetos viáveis. Viver de bolsa de mestrado, a Maria Alice contou que já era difícil na época dela; hoje, no Brasil, quase impossível. Portanto, precisa ser viável. Eu tinha a casa da minha família em Piracicaba onde me hospedar para realizar a pesquisa.. Temos que falar disso também. Maria Alice disse: "Pesquise onde moro, em São Paulo; não adianta sonhar em pesquisar num arquivo distante, tem que ser viável". Viabilidade inclui acesso à língua, custo de tempo e dinheiro. Também houve isso, a escolha da documentação. Maria Lúcia sempre dizia, quando eu pensava em elaborar o projeto de mestrado, que as ideias podem vir da bibliografia, mas também de uma documentação pouco explorada. Isso me marcou, pois as hipóteses (depois confirmadas) que deram origem ao meu projeto de doutorado foi a documentação que me mostrou. E o que defendi em minha dissertação de mestrado também foi a documentação que me mostrou. Parte das hipóteses iniciais foi confirmada, mas muita coisa foi a documentação que revelou.

Fui orientada no mestrado pelo professor Luiz Felipe de Alencastro, que também foi um ótimo orientador. Felipe, muito diferente de Maria Lúcia, não "pega na mão" no sentido de ler e corrigir minúcias, por outro lado, as conversas com ele são muito ricas, ele tem essa capacidade de ampliar o escopo da análise, auxiliar a tecer relações inovadoras. Luiz Felipe, com toda sua trajetória, formação na França, uma trajetória muito distinta da história econômica que aprendíamos aqui ampliava muito a discussão. Eu tendia a fechar a discussão em Piracicaba, no município, na política local, e ele tentava me fazer estabelecer relações mais amplas. O movimento abolicionista era um movimento político, relacionado a questões políticas muito mais amplas no Brasil, havia diferenças na política imperial, conservadores, saquaremas, e ele tentava me fazer perceber essa inter-relação. Todos os processos, inclusive os econômicos, são processos políticos. Foi fundamental Luiz Felipe alertar-me para esse aspecto. Acho que fui

muito beneficiada pelas duas orientações.

Quando terminava o mestrado – sempre tive que viver só de minha renda, desde a graduação, apenas com as bolsas, na graduação e depois no mestrado –, fui trabalhar. Falarei brevemente: fui trabalhar como analista econômica na Gazeta Mercantil³¹, em São Paulo, onde moro atualmente, pois ficaria sem bolsa e ainda não havia terminado o mestrado. Fiquei seis meses já trabalhando na Gazeta e terminando de escrever a dissertação. Luiz Felipe estava em Paris, pois nesse período ele transferiu-se para lá – era professor do IE-Unicamp, mas se candidatou para ser professor em Paris (Paris IV). Ele lá, eu aqui, trocando textos. Comecei a trabalhar em São Paulo. Isso permitiu-me, financeiramente, terminar o mestrado. Demorei um pouco para ingressar no doutorado. Elaborei o projeto, queria continuar, mas meu trabalho – pela primeira vez tinha uma renda mais alta, em um jornal que foi, por quase um século, o principal jornal de economia do Brasil. Estava em São Paulo, num grande centro, com uma experiência muito diferente e rica, trabalhando com grandes jornalistas... E, veja a coincidência: quem montou a área da Gazeta Mercantil, chamada Panorama Setorial, onde eu trabalhava – não escrevendo para o jornal, mas elaborando análises setoriais – era um historiador, um espanhol, Matias Molina. Ele foi um dos fundadores da revista Exame, depois um editor muito importante na Gazeta Mercantil, montou essa área e era o editor dela; portanto, um historiador importante no jornalismo econômico brasileiro. Conteí isso para explicar por que demorei a voltar ao doutorado. Estava em São Paulo e, nesse meio tempo, também houve as questões da vida pessoal: casei-me, separei-me, casei-me de novo e voltei ao doutorado depois de algum tempo – terminei o mestrado em 2000 e voltei ao doutorado em 2005. Portanto, fiquei cinco anos como analista econômica na Gazeta Mercantil, depois atuei um pouco como assessora econômica na Associação Brasileira da Indústria Química. Nesse meio tempo, já com título de mestre, comecei a lecionar em faculdade privada – contarei essa experiência depois.

Retornando ao doutorado... Ainda durante o mestrado, como estudei Piracicaba - e Piracicaba é uma região essencialmente açucareira, e o processo produtivo do açúcar no campo e na agroindústria é extremamente sazonal - verifiquei na documentação, principalmente em jornais, que em certos períodos do ano apareciam muitos anúncios solicitando trabalhadores, e em outros períodos quase nenhum. Comentei com Luiz Felipe, e ele disse: "Mas você tem que atentar para a sazonalidade do mercado de trabalho. A cana-de-açúcar é muito sazonal." Reparei que os anúncios para a colheita da cana-de-açúcar referiam-se a trabalhadores avulsos, temporários. Havia poucos anúncios para colono. Essa questão apareceu na minha dissertação, mas não teve maiores desdobramentos. Terminada a banca de defesa do mestrado, Maria Lúcia, que foi membro da banca, me entregou um texto de um autor argentino, Samuel Amaral, que tratava da sazonalidade da agricultura e seu impacto na oferta e demanda de trabalho temporário. Aquilo ficou na minha mente.

Quando li o texto, pensei: "Gente, acho que é isso que acontece em Piracicaba. Acho que vi isso na documentação, mas como a examinei sem essa hipótese, preciso revisita-la com essa hipótese agora, pois não era isso que buscava no mestrado". E veja: sempre vivi em cidades rurais canavieiras, vi muitos boias-frias, e havia uma questão que me incomodava muito. Como disse, minha família sempre teve relação com a área rural, e a diferença no campo entre os sítiantes caipiras pobres era muito marcante. Eu era chamada de caipira pelos meus primos da cidade,

³¹ A Gazeta Mercantil, fundada em 1920, foi um dos principais jornais econômicos do Brasil até o encerramento de sua edição impressa em 29 de maio de 2009.

havia preconceito. Quando chegávamos do sítio, pois passávamos férias e feriados lá, alguns primos diziam jocosamente: "Lá vem os caipiras do Moquém", nome do bairro onde nosso sítio estava localizado. Lembro-me também da minha inquietação quando via os boias-frias, eu voltando do feriado na estrada entre Leme, Santa Cruz e Pirassununga e os trabalhadores e trabalhadoras naqueles caminhões sem segurança alguma - na época ainda não era obrigatório o transporte de trabalhadores em ônibus. Quem já viu a figura do boia-fria, com chapéu grande de palha, lenços no rosto para proteção do sol e da folhagem cortante da cana-de-açúcar, rostos, roupas e mãos sujos de terra e de fuligem das folhas de cana queimadas, blusas de manga longa, mulheres com calças compridas embaixo das saias, crianças com olhos cansados... Acabei estudando justamente essas pessoas: primeiro o ex-escravo, depois o trabalhador pobre do campo, o brasileiro, chamado também de caipira, o trabalhador sazonal do período de 1880 a 1915, não ainda o boia-fria, mas o que viria a se constituir nele, com o advento do trabalho volante a partir dos anos 1950... Estudei aqueles que fizeram parte indiretamente da minha formação... Enfim, minha maior inquietação era a diferença social no Brasil.

Retomando o doutorado, estudei como o trabalho temporário era estruturante das atividades produtivas, tanto canavieira, mas especialmente cafeeira, naquele período de transição da escravidão para o trabalho livre. Essa tese partiu da inspiração vinda do texto do Samuel Amaral, autor argentino. Pode-se dizer que é uma tese inovadora; poucos estudam o trabalho temporário nesse período. A bibliografia que trata de São Paulo geralmente afirma que o trabalhador brasileiro, na transição da escravidão para o trabalho livre, foi marginal e acessório. Digo que não foi marginal e nem acessório; foi estruturante. Estrutturante porque estava alocado como mão de obra temporária no período fundamental que é a colheita. O essencial é colher, colher bem e no momento certo. Sem o trabalho temporário para atender à maior demanda de mão de obra da colheita, o processo produtivo não ocorreria de maneira lucrativa. Portanto, ele estrutura. Não estou dizendo que era quantitativamente maior que o trabalho fixo, do imigrante colono; digo que é estruturante, porque sem ele a atividade, estruturada como estava, não se realizaria naquele momento da transição. Posteriormente, o trabalho temporário vai se exacerbar e se tornar majoritário. Acho que foi isso quanto ao meu doutorado, né, Maria Alice?

MARR: Muito interessante, Cláudia. Penso no que você escreveu, e nessa característica realmente estruturante, da sazonalidade, da temporalidade, e naquela etapa fundamental, com aquele trabalhador nacional que depois se transformaria no boia-fria da cana etc. Desse espaço imenso da cana-de-açúcar que hoje domina quase todo o estado de São Paulo.

(Pausa para almoço)

5. CARREIRA DOCENTE E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CAT: Iniciando a terceira parte da gravação. Vida profissional.

MARR: Então, Cláudia... Minha vida profissional docente – pensemos assim –, pois tive experiência como monitora; como monitora, cheguei a dar algumas aulas, mas com a presença do professor, corrigia mais provas, e traduzia textos – no caso, capítulos do livro de Gould Ferguson, de Teoria Microeconômica, que só tinha em inglês. Já tive, portanto, uma experiência com a docência.

Após o mestrado, lecionei em várias instituições: em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, dava aulas da disciplina que aparecia, sem muita escolha. Depois, na São

Francisco, em Itatiba, perto de Campinas, também lecionei Introdução à economia para turma de Serviço Social. Em 1985, abriu concurso na Unesp de Marília, e uma amiga me avisou: "Vai abrir, é para lecionar economia para ciências sociais". Fui, prestei, passei e comecei a ir para Marília. Foi uma experiência totalmente diferente da rede privada, pois era uma universidade pública, e o compromisso com o ensino era de fazer bem – não que na privada não fizéssemos, mas era meu sonho estar numa universidade pública. Dava aulas de Introdução à economia para o curso de Ciências Sociais, mas promovia muitos debates com textos avulsos de economia, e em 1985, início da redemocratização, discutia-se muito. Fiquei um ano na Unesp de Marília.

Depois abriu concurso em Araraquara, no curso de Economia. O departamento de Economia estava começando a organizar as turmas para o ano de 1986. A graduação de economia tinha sido criada em 1983. Fui prestar o exame de seleção de docente. Estava muito contente porque a vaga era no curso de Economia, porque a organização do conteúdo da grade curricular era muito boa, mesclando conteúdo neoclássico de manuais com o pensamento crítico. Além disso, o concurso era na área de Economia Brasileira. Isso me interessou, porque poderia lecionar Formação Econômica do Brasil, disciplina que amo. Prestei, passei e comecei a lecionar em 1986 em Araraquara. Minha vida mudou radicalmente, pois em Marília eram seis horas de viagem – pegava o trem, dava aulas e voltava. Em Araraquara, não: mais perto, duas horas – uma hora e quarenta e cinco de carro –, e mudei-me para lá. Lecionei por 27 anos, somente em Araraquara. Foi ótimo, adorei. Envolvi-me muito com tudo.

No entanto, nem sempre podia lecionar as disciplinas de minha preferência. Por quê? Porque estava contratada pelo Departamento de Economia, embora na área de Economia Brasileira, logo tinha que dar disciplinas de Economia Brasileira, mas não era isso que ocorria. Na época, acredito que ainda seja assim –, não havia especialistas fixos, você ministrava as disciplinas necessárias, nas quais não havia docente disponível. Na prática, percorri toda a grade curricular da Economia. Acho que só não dei aulas de Estatística e Matemática; o resto tudo. Isso é muito bom, porque você tem uma visão global do curso, discute seus conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, privei-me de leituras em História Econômica, em Historiografia, em História Econômica do Brasil e do Mundo que adoraria ter feito, mas não tinha tempo, pois tinha que preparar outras disciplinas. Lecionei Teoria Microeconômica I, II, III, Economia Internacional, Economia Monetária, Contabilidade Nacional etc.; quase toda a grade. Por um lado é bom, por outro é péssimo, pois perco aquela leitura que gostaria de fazer e de aprofundar. E, ao percorrer a historiografia, quando pude dedicar-me mais à História Econômica, senti falta. Na verdade, percebi isso nos debates, especialmente na ABPHE, onde há leituras maravilhosas que não conhecia. Isso é o que queria comentar.

Do curso, como disse, envolvi-me muito, fui coordenadora da graduação, depois diretora de departamento por dois mandatos – não concluí o segundo, pedi demissão –, e envolvi-me com toda a discussão do ensino de Economia, participava da Associação Nacional de Graduação em Economia, ANGE³². Acabei desfocando um pouco da História Econômica. Por exemplo, as primeiras disciplinas de História Econômica Geral eram dadas pelos historiadores: Maria Lúcia, José Leonardo, José Ênio, Ana Lanna e outros. Havia muitos professores de História, que ministravam nessa área. Às vezes, quando sobrava uma disciplina, eu podia dar, e adorava, mas aí sentia falta de leituras. Formação Econômica do Brasil, quando ministrava, era o máximo; do contrário estava alocada em outras disciplinas.

³² Associação Nacional de Graduação em Economia.

O relacionamento com os alunos é do que mais sinto falta hoje, aposentada. O contato com os alunos nos renova, porque envelhecemos, mas os alunos sempre são novos, uma nova geração chega a cada ano. Acompanhá-los é maravilhoso, os debates, as discussões. Adoro esse contato. Quando lecionava Técnicas de Pesquisa em Economia, que antecedia a monografia – havia Monografia 1 e 2 –, podia discutir Economia Brasileira setorial, orientar um pouco os trabalhos, mas sempre na área de Economia Brasileira, não tanto História Econômica. Na verdade, orientei mais em Economia Brasileira, pois havia divisão com o pessoal de História.

Outra coisa muito boa foi a discussão para a criação do programa de pós-graduação, que não existia. Isso começou por volta de 1997, quando você (Cláudia) terminava o curso, e em 1998 foi inaugurado, com uma palestra maravilhosa de Tamás Szmrecsányi, idealizador e fundador da ABPHE, sobre a relação entre Economia e História, a importância da interação entre a teoria econômica e a pesquisa empírica. A pós-graduação foi um estímulo enorme. Reuniu um grupo muito próximo: Lucinha, Renato Colistete, Cláudia Heller, Fausto Saretta, eu – vejamos quem mais... O núcleo era esse. José Ênio Casalecchi já não estava; um ou outro historiador participava, mas menos. Foi Lucinha, Maria Lúcia Lamounier, que liderou – ela e Renato Colistete – a formação da pós. Era uma pós em Economia, mas com foco em História Econômica, pois nosso núcleo era de historiadores econômicos. Tivemos a participação, como convidados – muito bom –, de Flávio Saes e Renato Marcondes. Maurício Coutinho foi convidado a lecionar História do Pensamento Econômico, pois era uma área com menos professores. Foi uma experiência maravilhosa.

Em 2001, fiz meu concurso de livre-docência, com um trabalho que deu continuidade à pesquisa do doutorado, na área de história econômica e social das ciências e da tecnologia da saúde pública: instituições públicas de pesquisa científica e tecnológica (Instituto Butantan, Instituto Pasteur e Instituto Biológico) e as empresas farmacêuticas nacionais e sua transição e liquidação por meio da aquisição por multinacionais. Aliás o aniquilamento da indústria nacional na área da saúde pública ocorreu durante da ditadura militar. Minha livre-docência tratou disso, da história dessas empresas, que produziam vacinas, eram públicas e privadas nacionais. Na época o Butantan era o maior produtor, mas havia lacunas. Essas empresas tinham ligação entre ciência, tecnologia e saúde pública. Foi muito bom; adorei. Minha banca foi maravilhosa, só homens. Uma amiga feminista reclamou: "Maria Alice, só homens na sua banca". Respondi: "São homens que admiro, por quem tenho paixão". Eram: Tamás Szmrecsányi, Flávio Saes, José Ênio Casalecchi Wilson Suzigan e Jorge Miglioli. José Ênio Casalecchi era adorável, historiador da República, estudou fazendas de café, muito importante. Enfim, a livre-docência foi uma delícia.

Fiz a livre-docência em 2001, o programa de pós-graduação em Economia na Unesp havia começado em 1998; seguimos juntos. Esqueci de mencionar a associação. Podemos falar depois, mas em 1993, a formação da ABPHE, reforçou muito o conteúdo da pós, os debates, um estímulo enorme à História Econômica. Depois, entre jul-dez de 2006 e jul-dez de 2007, fui editora da revista **História Econômica & História de Empresas** da ABPHE. Foi muito bom. Como editora, a revista tinha sede na Unesp, campus de Araraquara. A Unesp foi extremamente generosa, pois todas as edições desse período, três números, foram publicadas com a cortesia da universidade que custeou a edição das revistas. Eu selecionava e enviava os textos para revisão. A editoração e a impressão eram de excelente qualidade, realizada no prédio da editora da Unesp de Araraquara. Tudo isso foi muito positivo.

Em síntese, marcaria, então: primeiro, na docência da graduação em Economia, a convivência com a grade curricular, envolver-me com tudo, o que é bom mas também tem lado negativo; o contato com os alunos – Cláudia, até hoje escrevo com alunos, em coautoria, com você, um prazer imenso, com Hélcio Batista Pereira, também, com Cristina de Campos, já escrevi. É muito estimulante. E é muito gratificante ver nossos alunos, seguir o seu percurso, ver onde foram trabalhar, o que fizeram. Muito gratificante na docência. Tivemos problemas – as greves nos anos 1980, 85-88, porque a inflação era alta, tínhamos que lutar semestralmente por reajustes. Mas amei. Todo o processo docente foi muito bom. Ressaltaria a pós-graduação. Tivemos problemas; depois nós nos retiramos, todos – foi triste, pois houve conflitos, porque o programa começou a ganhar projeção, e outros professores não integrantes queriam entrar. Oferecemos: "Mudaremos o nome para História Econômica, e vocês criam uma pós em Economia". Não toparam, obviamente. Na verdade, já havia um pacote construído. Isso foi por volta de 2007. A pós-graduação em Economia, área de concentração História Econômica durou de 1998 até 2006-2007, menos de dez anos, quando ganhou tremendo reconhecimento. Depois, o núcleo fundador se dispersou: Renato foi para a USP em São Paulo, Lucinha para USP de Ribeirão Preto, e eu me aposentei dois anos depois. Foi triste ver o que aconteceu com a pós-graduação que idealizamos – não era nossa, mas todos nós éramos de História Econômica. Foi prejudicial aos alunos, pois não puderam continuar a orientação com aqueles que se retiraram do programa de pós-graduação. Uma coisa inconcebível. Nunca entendi por que os outros professores não criaram a pós em Economia; ficaríamos com a História Econômica. Mas, isso é outra história. Fixo na experiência docente, que foi muito boa, muito...

CAT: Gratificante. É muito bonito ouvi-la, como professora, falando dessa relação com os estudantes. Eu disse que as professoras que me marcaram na graduação marcaram especialmente por serem professoras, mesmo. Claro, aprendi muito sobre pesquisa com Maria Lúcia – ela foi minha orientadora de iniciação científica também. Mas você foi minha professora; só fui conhecê-la como pesquisadora depois, já formada.

Iniciei minha carreira docente em uma faculdade privada. Lecionei oito anos em uma única instituição: FACCAMP – não a mais conhecida, de Campinas, mas a Faculdade Campo Limpo Paulista, anterior à de Campinas. Localiza-se em Campo Limpo Paulista, região de Jundiaí. É uma das cidades - Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Francisco Morato... - entre São Paulo e Jundiaí, ligada a esta, maior. A faculdade começou suas atividades a partir de um colégio. O proprietário era um professor de Matemática, autor de livros didáticos, Nelson Gentil, a quem sou muito grata pela oportunidade. Deu-me chance de lecionar sem experiência prévia, e ele era um grande professor. Tive a felicidade de atuar numa instituição privada cujo gestor-fundador era um professor que nunca abandonou a sala de aula, adorado pelos alunos. Era um empresário, mas antes de tudo, professor – diferentemente de muitos. Ele primava pela sala de aula, pagava bem os professores – muito melhor que a maior parte das faculdades privadas de São Paulo na época–, tanto que eu morava em São Paulo e deslocava-me até lá. Contratava mestres e doutores, pagava mais para doutores. Hoje, sabe-se do desmantelamento da docência no setor privado, da exploração docente. Lá, não; foi um ambiente de aprendizado. Lá aprendi a dar aula; fiquei oito anos, aprendi muito com o professor Nelson, com meus estudantes, que eram em sua maioria – eu lecionava à noite – trabalhadores, estudantes trabalhadores da região. Dei aula para frentistas de posto de combustível, operários, pais e mães de família, pessoas que estavam retornando aos estudos. Havia muito déficit de formação. Mas era gratificante ensinar essa população que acessava o ensino superior. Conduzi o doutorado em paralelo; defendi em 2010, após entrar em 2005. Tranquei um ano por causa do nascimento da

minha filha, Joana³³. Escrevi o doutorado com a Joana bebê. Fiz o exame de qualificação grávida.

Minha orientadora – não a mencionei – foi a Lígia Osório Silva. Fundamental como orientadora, excelente leitora, e como pessoa, numa fase importante de minha vida, marcada pela gravidez e pela transição profissional. Ela foi essencial para que eu não desistisse, entendendo questões femininas, da maternidade. Qualifiquei grávida e defendi a tese de doutorado quando Joana tinha três anos e meio. Escrevi a tese lecionando todas as noites em outro município – morava em São Paulo, lecionava em Campo Limpo, fazia doutorado em Campinas, e minhas fontes primárias em parte estavam em Itu... isso tudo com um bebê... Lígia foi fundamental. E claro, meu companheiro na época, Maurício Érnica³⁴, também.

Logo após defender o doutorado, em janeiro de 2010, soube da abertura de uma vaga para concurso numa universidade que estava criando um novo campus. Sou professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que passou por expansão com o REUNI³⁵. É uma universidade antiga, originária da Escola Paulista de Medicina, mas sua expansão para outras áreas ocorreu a partir de 2006, criando mais cinco campi. Em 2010, a Unifesp estava criando mais um, o campus Osasco. Fui a primeira concursada do campus e do curso – eu e mais cinco professores. Primeira professora concursada de um campus a ser criado e primeira concursada da graduação em Economia que seria criada nesse campus. Minha experiência docente começou na faculdade privada, mas quando vim para a universidade pública como profissional, tive uma experiência muito variada, mesclada com muita participação na gestão acadêmica... isso por ser a primeira professora de um campus universitário que se iniciava. O campus Osasco da Unifesp iniciou suas atividades num prédio de uma antiga faculdade municipal emprestado pela prefeitura,. Chegamos lá, e foi impactante, pois eu só tinha experiência no setor privado e, na universidade pública, apenas como estudante de pós, mas chegando lá em Osasco, eu era a primeira contratada (e única especificamente para o curso de Economia por um tempo) e tinha então que decidir tudo – claro, com a Congregação, a Câmara de graduação, mas mesmo isso ainda não existia no campus Osasco da Unifesp. Literalmente, tivemos que decidir (eu e os primeiros professores concursados comigo) onde seriam as salas de aula, participar da comissão que definiria a Secretaria Acadêmica, criar a Congregação, sua regimento, etc. Havia um prédio, mas um prédio não é uma faculdade.

Minha vida profissional na universidade, portanto, misturou-se muito com gestão. Assim passei os primeiros quase dez anos – entrei em 2010, hoje 2022 – muito envolvida na gestão universitária, sem deixar de lecionar. Quando ingressei como docente na Unifesp, já entramos no final do REUNI, com recursos escasseando, principalmente a partir de 2015 – entrei no final de 2010, vivi a escassez de vagas docentes e de técnicos e a escassez de recursos financeiros. Por isso, também lecionei muito nesse período – nesses 10, 12 anos. Lecionei muito junto com a gestão - fui a primeira coordenadora do curso de graduação em Economia, organizamos – eu e os colegas que chegavam – muitos concursos, concebemos o projeto pedagógico do curso etc. Fui também a primeira chefe do Departamento de Economia, quando tive que organizar o departamento, que era ainda inexistente. Fui vice-diretora acadêmica do campus Osasco e depois pró-reitora adjunta de planejamento da Unifesp.

³³ Filha de Claudia, nascida durante a realização de seu doutorado.

³⁴ Companheiro de Claudia durante a realização de seu doutorado e pai de sua filha Joana.

³⁵ Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, criado em 2007 pelo governo federal.

Ingressei na Unifesp para a área de História Econômica e diferentemente da Maria Alice, todas as aulas que lecionei foram (e são ainda) da área de História Econômica: História Econômica Geral I e II e FEB I e II. Na Unifesp, entre 2014 e 2016 participei da montagem do programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento. Maria Alice, vejo a experiência da Unesp com a pós-graduação em História Econômica, e a que vivi na Unicamp, cujo programa de pós-graduação em História Econômica também foi "absorvido" - esse é termo o correto - absorvido por outros programas. Em nosso mestrado da Unifesp, os professores de História Econômica – eu, Júlio César Zorzernon Costa, Fábio Alexandre dos Santos - e também outros professores de História- Murilo Leal Pereira Neto, Fábio Luís Barbosa – estiveram na sua formação inicial, mas quase todos eles já deixaram o programa. Vemos na área de Economia a dificuldade de manter a área de História Econômica. Vou dar um exemplo. Quase todos os meus orientandos de iniciação científica são alunos do primeiro ano da graduação. Já a partir do segundo ano, ingressam no mercado de trabalho via estágio, pois estão na região metropolitana de São Paulo, grande centro econômico e financeiro, e começam a abandonar a iniciação científica nessas áreas históricas - desenvolvimento econômico, história econômica, economia brasileira - e optam pelas áreas mais ligadas a finanças e mais “técnicas”, menos históricas. Sem contar a valorização da área quantitativa.

Cada instituição tem suas peculiaridades, mas sinto aqui na Unifesp que os alunos ingressam interessados em história, continuam gostando de história, mas durante sua profissionalização migram para outras áreas. Dos estudantes que ingressam no mestrado da Unifesp, poucos tiveram contato com História Econômica, ou tiveram de forma superficial, durante a graduação, e não vêm de cursos onde a área tem proeminência, como foi meu caso na Unesp, ou na Economia da Unicamp. No mestrado temos poucos orientandos na área. É uma característica dos estudantes de Economia; é uma luta constante para manter o interesse dos estudantes pela história – interesse para profissionalizar-se na área, não apenas gostar de ler história. Das monografias defendidas na graduação: poucas são em História Econômica. Você falou da sua livre-docência. Desde que entrei na universidade, por engajar-me muito em gestão, eu acho que pesquisei pouco. Recentemente, eu e outros pesquisadores – historiadores econômicos ou sociais, como Murilo Leal; economistas, da área de Economia brasileira, Flávio Tayra –, juntamente com estudantes de graduação, criamos um grupo de pesquisa em História Econômica e História de Empresas. Desenvolvemos um projeto amplo para estudar o grande capital nacional, empresas familiares nacionais pós-reestruturação produtiva. A questão é saber o que aconteceu com o capital brasileiro pós anos 1980 no Brasil. Muitas empresas brasileiras faliram, reestruturaram-se, foram compradas por multinacionais, como você pesquisou na indústria farmacêutica. A ideia central é saber o que aconteceu com o capital nacional: foi vendido para o capital multinacional?; aplicado em outra área?; migrou para o mercado financeiro?; foi para o agronegócio?

Quero destacar a dificuldade da área de História Econômica, seu desenvolvimento na Economia, num momento em que predomina o pensamento ortodoxo e a supervalorização dos métodos quantitativos em detrimento da história – não que não se possa fazer história quantitativa, usar métodos quantitativos como ferramenta. Mas é fundamental para nossa área pensar como manter nosso espaço, como nos adequar – não no sentido de nos conformarmos, mas de continuarmos com as características da História Econômica, absorvendo contribuições de outras áreas da Economia, sem perder o fazer histórico, isto é estudar a transformação ao longo do tempo. Tamás, nessa apresentação que você mencionou que ele preparou para a inauguração do programa de pós da Unesp - li o texto com meus alunos de pós, e ele enfatiza isso - a

transformação no tempo. A economia se transforma no tempo; estudamos a economia em sua transformação temporal, e é isso que devemos manter e demonstrar aos alunos, sua relevância. É isso, Maria Alice, da minha trajetória. Há mais, mas acho que já dá uma ideia.

MARR: Uma noção. Temos tanta coisa; você foi falando, fui recordando, poxa vida! São trajetórias cheias de contrastes e, ao mesmo tempo, que convergem para a História Econômica, nossas experiências profissionais e de ensino. E dentro dessa – não é contradição –, vivendo dificuldades desse campo do conhecimento, que é árduo.

6. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM HISTÓRIA ECONÔMICA (ABPHE). CONSIDERAÇÕES FINAIS.

CAT: De fato. Você poderia falar um pouco, Maria Alice, já que tratamos de algumas das dificuldades de nossa área, sobre a ABPHE. Você esteve no início, quando a Associação foi fundada, porque acho que parte das dificuldades tem a ver com isso: é um campo formado por poucos pesquisadores, ou melhor, por muitos que pesquisam em história econômica, mas estão vinculados a outras associações, participam de congressos de outras áreas.... Por que foi criada a ABPHE e qual foi sua participação, Maria Alice? Você é uma figura fundamental na área de história econômica no Brasil e na institucionalização da nossa área.

MARR: Acho, Cláudia, que a criação da associação foi uma iniciativa de diversos professores – Tamás Szmrecsányi, Maria Bárbara Levy, Eulália Lobo, Wilson Suzigan, Flávio Saes, Luiz Carlos Soares. A Universidade Federal Fluminense, UFF, tem grande peso, pois acolheu os antigos professores expulsos pela ditadura militar da Universidade do Brasil, depois Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como Eulália Lobo, Maria Yedda Linhares entre outros. Tudo isso foi muito importante. Em 1993, a formação da associação foi resultado do encontro dessas pessoas, principalmente de Maria Bárbara, que infelizmente faleceu pouco antes da fundação da ABPHE, em 1992, Eulália e o pessoal de São Paulo, Tamás e Flávio, o que potencializou uma área do conhecimento. Isso é importante: a criação da ABPHE mostrou que temos um espaço no conjunto do conhecimento da sociedade. Temos um espaço que deve ser valorizado, porque, no exterior – mesmo quando fui para o pós-doutorado na Universidade de Londres, não era na Economia que se estudava História Econômica, mas nas faculdade de Administração, o que prevalecia era a chamada Business History –, impressionava-me a história de empresas dedicar maior atenção à história econômica do que os departamentos de Economia. A ideia de pesquisar a história da indústria farmacêutica surgiu na Inglaterra, quando estive lá. Procurei ligar ciência, empresa farmacêutica e os institutos públicos de pesquisa científica - Butantan, Biológico, Pasteur e Manguinhos, mas estudei as instituições paulistas. Acho que a associação potencializou isso.

E não é à toa que a ABPHE completará 30 anos – pensava outro dia... Completará 30 anos em 2023. Sua longevidade deve-se ao empenho dos fundadores e das novas gerações – como você –, e a tantas mulheres maravilhosas que ingressaram nela. Isso dá vitalidade, qualidade à pesquisa. Nossos congressos são muito bem-organizados, com excelentes debates. Sempre se debate com a juventude, com os ingressantes, apesar das dificuldades. Eu, na Unesp, orientei muito mais monografias de graduação em Economia, setores industriais etc., e menos em História Econômica. Mas a associação foi um grande feito. Depois, a revista; sua continuidade. Os congressos de pós-graduação em História Econômica mantidos pela ABPHE, iniciados em Araraquara – iniciativa de Flávio Saes e Renato Marcondes: "Vamos começar". O primeiro congresso de pós-graduação da associação, foi na Unesp em Araraquara. Por quê? Nosso

programa de pós em Economia, com foco em História Econômica, estava em alta, muito dinâmico.

Enfim, vejo isso na associação. E desta conversa, Cláudia, destacou-se para mim o compromisso incrível das professoras – mulheres –, porque você teve filha, eu tive dois filhos, Pedro (1978) e Francisco (1982) mas tivemos companheiros, que nos estimulavam e apoiavam. Eu lecionava em Araraquara; o Maurício segurava as pontas aqui. Conteí que tive a sorte de contar com duas assistentes maravilhosas: Lica³⁶, nossa cozinheira, que trabalhou 34 anos comigo, e Silvinha³⁷, babá dos meninos, que depois cuidava da casa, pois durante a semana eu não estava em Campinas; o Maurício cuidava de tudo. Tive esse privilégio, pois senão não daria conta. Na época, não havia creche acessível; na Unicamp, como aluna, não havia creche para filhos de alunas. Era outro momento. Por isso admiro muito as mulheres, porque temos que pensar em mil coisas, e preparar aula, é incrível. Você falou, e me vi na lousa escrevendo, pois tinha que ler, preparar tudo. Foi muito enriquecedor. Enfim, toda essa experiência, essas trajetórias em momentos distintos. A formação da associação foi e continua fundamental, pois traz novas gerações. Isso dá vida e vigor.

Após aposentar-me, dedico-me integralmente à História Econômica. Retomei leituras interrompidas. Voltei a uma pesquisa que amo, com a documentação produzida pelo Poder Judiciário – inventários, testamentos, arrestos, cobranças, além de almanaques e outras fontes. Essa é minha atividade no Centro de Memória-Unicamp, CMU, cujo núcleo é a documentação judiciária. Alegro-me que o professor Amaral Lapa, fundador, sempre quis que eu voltasse, ficasse no CMU. Só retornei após sua morte, quando me aposentei em 2009. Continuar é muito importante, e a Associação nos reforça e valoriza essa área do conhecimento tão relevante. Acho que é isso.

CAT: Como uma geração mais nova que a sua, beneficiei-me dos caminhos abertos por você, pelos professores de sua geração. Agradeço essa abertura. Você mencionou o papel da ABPHE. Acho fundamental que ela seja o locus de congregação para quem faz História Econômica em várias áreas – Economia, Ciências Sociais, Administração (com história de empresas, menos no Brasil, mas crescente), História. E ela, que congrega essas diferentes pessoas. É fundamental, e nesse aspecto, entre outros, sua participação e a de todos os fundadores, há 30 anos – não é pouco tempo –, foi crucial.

MARR: É isso. Foi uma conversa muito prazerosa, de lembranças, coisas que marcaram nossas vidas. Foi espontâneo relembrar episódios, essa trajetória de...

CAT: Duas gerações.

MARR: Sim, gerações muito diferentes.

CAT: E que fica para nossas estudantes e nossos estudantes, como um caminho a...

MARR: Ser seguido. Isso mesmo, há muita coisa...

CAT: A trilhar...

³⁶ Conceição Maria da Silva de Oliveira, cozinheira que trabalhou por 34 anos na casa de Maria Alice.

³⁷ Sílvia Aparecida Barbosa, inicialmente babá dos filhos de Maria Alice e, posteriormente, responsável pela organização da casa.

RESENHA: WEBER, Isabella M. *Como a China escapou da terapia de choque: o debate da reforma de mercado*. São Paulo: Boitempo, 2023. 480 p.

O Debate da Reforma da década de 1980: a possibilidade de um modelo alternativo ao neoliberalismo

João Pedro Câmara Pereira

Mestrando em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão (PPGDSE - UFMA)

Bacharel em Ciências Econômicas pela UFMA

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6739015479056264>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4994-2398>

E-mail: camara.joao@discente.ufma.br

DOI: 10.5281/zenodo.18447533

Como a China escapou da terapia de choque: o debate da reforma de mercado, publicado no Brasil em 2023 pela editora Boitempo, é fruto da tese de doutorado de Isabella Maria Weber, defendida em 2018 na Universidade de Cambridge sob orientação de Peter Nolan. Economista alemã formada em 2012 pela *Freie Universität Berlin*, Weber leciona, desde 2019, na *University of Massachusetts Amherst* (Weber, 2021). Em razão do trabalho aqui apresentado, recebeu os seguintes prêmios: o *Joan Robinson Prize* em 2021, o *International Studies Association Best Interdisciplinary Book Award* em 2022, o *Keynes Preis* em 2023 e o *Hans-Matthöfer Preis* em 2024 (EAPE, [s. d.]; Weber, [s. d.]; Weber, 2021; Keynes-gesellschaft, 2025; ISA, 2026).

Em *Como a China escapou da terapia de choque*, Weber tem como objetivo principal explorar como os debates internos entre pesquisadores e funcionários e a experiência histórica da China moldaram sua abordagem para as reformas de mercado durante a década de 1980. Ela destaca a escolha da China por um caminho com reformas graduais, um processo que a autora define como “crescer no mercado”¹, em contraste com as reformas abruptas que caracterizaram a transição das economias planificadas para economias de mercado, como a União Soviética. A autora sublinha que a radicalidade dessas reformas levou essas economias a experimentar recessões

¹ Para Weber, o modelo de desenvolvimento econômico chinês adotado a partir da década de 1980 é mais adequadamente descrito como “crescer no mercado” do que como “crescer fora do planejamento”, haja vista que o crescimento do mercado não significou o declínio absoluto do plano, mas um aumento relativo da participação do mercado na economia nacional. Um dos arranjos que possibilitou esse crescimento relativo foi o sistema de preços de via de mão dupla. A autora retomou as nomenclaturas “crescer no mercado” e “crescer fora do planejamento” dos trabalhos de William A. Byrd (*The impact of the two-tier plan/market system in chinese industry* (1988)) e Barry Naughton (*Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978-1993* (1995)).

prolongadas e severas, que intensificaram o desgaste dos seus níveis educacionais e da saúde pública e, conseqüentemente, agravaram a pobreza.

O livro está estruturado da seguinte maneira: *Parte I - Modos de Criação de Mercado e Regulação de Preços*, a qual contém três capítulos, todos possuindo introdução, seções de desenvolvimento e conclusão; e *Parte II - Debate da Reforma de Mercado na China*, que abrange os capítulos 4 a 8, os quais mantêm a mesma organização interna dos capítulos da parte I. Esta edição ainda possui prefácio e nota aos leitores brasileiros, ambos escritos pela autora, além de listas de abreviaturas, figuras e imagens. As orelhas e a revisão técnica são assinadas por Elias Jabbour.

A pesquisa da autora apoiou-se em entrevistas com economistas e autoridades chinesas presentes nos debates da reforma, como Hua Sheng e Luo Xiaopeng, a maioria em mandarim, bem como com especialistas internacionais, como Adrian Wood. Ao todo, 51 pessoas foram entrevistadas entre 2016-17, seguindo a técnica de amostragem conhecida como bola de neve, em que cada entrevistado sugere novos participantes com base em sua rede de conhecidos. Uma lista com o nome de todos pode ser encontrada nas páginas 413 e 414. Esta edição também contém, entre as páginas 391 e 412, breves biografias dos principais economistas chineses da reforma.

Weber parte da premissa de que, embora profundamente integrada ao capitalismo global, a China não foi plenamente assimilada ao neoliberalismo, na contramão da maior parte das economias no último quartil do século XX. Para a autora, a resposta para essa questão reside no modelo de governança econômica adotado: os chineses não buscaram fortalecer o mercado como um fim em si mesmo, mas como instrumento de promoção do desenvolvimento econômico. A continuidade da ação estatal em setores estratégicos, *pari passu* à abertura e integração à economia global, contribuiu para o histórico recente de estabilidade e crescimento econômico contínuo chinês.

Como base para sua análise, Weber recorreu a duas obras clássicas do pensamento econômico chinês - o *Guanzi* e o *Debate sobre o sal e o ferro* -, para examinar as noções tradicionais chinesas acerca de preços e mercados que influenciaram a atuação do Estado chinês em diferentes momentos da sua história milenar. Essas obras, que contêm descrições de políticas econômicas adotadas pelo Estado imperial em épocas diversas, ajudam a esclarecer como existe na China, segundo Weber, uma tradição de pensamento econômico que não trata o Estado como um mero interventor no mercado, mas como um elemento que, nas suas relações com agentes privados, “[...] cria conjuntamente o mercado e a [própria] economia” (p. 44). Entretanto, a autora enfatiza que não pretende sugerir uma influência direta dos conceitos presentes nessas obras no pensamento dos reformistas chineses. Em vez disso, seu objetivo é destacar como o envolvimento com as concepções tradicionais chinesas de preços e mercados fornece uma perspectiva analítica útil para compreender as diferentes propostas de criação de mercado no contexto das reformas econômicas da

China. Assim, ela busca denotar paralelos entre os princípios contidos nessas obras clássicas e as abordagens debatidas durante o processo de reforma, sem, no entanto, afirmar uma relação de influência que perpassa séculos de história.

O ambiente em que a narrativa está centrada, qual seja, a primeira década de reforma sob Deng Xiaoping (1978-88), foi marcado por intensos e frutíferos debates sobre como avançar na incorporação de aspectos da economia de mercado na China. Nele, dois grupos antagônicos se formaram. Um alinhou-se à *terapia de choque*, ou *reforma de pacote*, seguindo os conselhos de visitantes estrangeiros, como funcionários do Banco Mundial e economistas reformistas do Leste Europeu, como o húngaro János Kornai e o iugoslavo Aleksander Bajt, que presenciaram as experiências de reforma em seus países nas décadas de 1950 e 1960. Wu Jinglian foi um de seus mais célebres expoentes. Outro grupo, por sua vez, defendeu a “[...] mercantilização gradual a partir das margens do sistema econômico” (p. 20), reformando o sistema de preços de forma experimental e gradual, seguindo o provérbio chinês de “atravessar o rio tateando as pedras”. Por muitos anos, seu representante de maior prestígio foi Xue Muqiao.

A decisão de reformar o sistema econômico chinês no final da década de 1970 decorreu de tensões acumuladas desde o período revolucionário. Embora o projeto comunista tivesse se legitimado pela promessa de “[...] criar uma nova sociedade, livre tanto da opressão feudal quanto da exploração capitalista” (p. 139), a erradicação da pobreza extrema ocupava um lugar de maior urgência para alguns revolucionários. Após a morte de Mao, a persistência de níveis elevados de pobreza, sobretudo nas áreas rurais, evidenciava os limites do modelo de desenvolvimento econômico vigente. O fracasso do Plano Decenal de inspiração soviética em alterar esse cenário, ainda sob Hua Guofeng, sucessor imediato de Mao, foi um fator decisivo que fortaleceu a rejeição do igualitarismo e coletivismo maoístas, abrindo espaço para a defesa da mobilização dos incentivos econômicos de empresas e indivíduos como estratégia para liberar as forças produtivas. Além disso, a estabilidade de preços mantida até então, ainda que interrompida por episódios como o Grande Salto Adiante e a Grande Fome (1958-1962), estava associada a um padrão de desenvolvimento urbano-industrial sustentado pela compressão dos preços agrícolas e por mecanismos de controle monetário no campo. Diante desse cenário, o enfrentamento da pobreza rural tornou-se o eixo inicial das reformas, exigindo a superação do receio político e ideológico em instrumentalizar as forças de mercado em prol da modernização do socialismo chinês.

Os debates em torno da reforma lograram reunir, nos mais diversos contextos, três gerações de pesquisadores: a mais antiga, formada por membros de longa data do Partido Comunista da China, como Xue Muqiao e Ma Hong, cujas atuações se consolidaram ainda no período revolucionário e nos primeiros anos da República Popular; uma intermediária, que havia concluído seus estudos acadêmicos antes da Revolução Cultural, como Liu Guoguang; e uma mais nova, que foi obrigada a abandonar e, em alguns casos, sequer iniciar, sua formação acadêmica para ir ao campo, a fim de ser “reeducada pelo trabalho”, conforme preconizado por Mao. Weber ressalta

que a vivência forçada na miséria da zona rural marcou profundamente essa última geração, o que levou estudiosos como Wang Xiaoqiang a um significativo esforço intelectual voltado à superação do estrangulamento material dos camponeses.

No interior da liderança do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping e Zhao Ziyang foram os dirigentes que exerceram maior protagonismo nos debates sobre a reforma econômica da década de 1980, ao lado de outras figuras relevantes, como Chen Yun e Hu Yaobang. Zhao era o quadro mais próximo dos economistas reformistas e, por longos anos, coube-lhe decidir se prevaleceriam as propostas da reforma de pacote ou as abordagens gradualistas. Quando Zhao, sob as ordens de Deng, instou os membros do partido a acelerar a reforma dos sistemas de preços e salários em 1988, Chen Yun, reformista cauteloso, opôs-se contundentemente, temendo o caos socioeconômico que as medidas causariam. Apesar do seu flerte com a terapia de choque ao final da década de 1980, Zhao é comumente lembrado por sua proximidade com os jovens pesquisadores alinhados à abordagem gradualista que trabalhavam em diferentes institutos de pesquisa e gozavam de prestígio dentro da estrutura burocrática chinesa.

Com a reabilitação política de quadros e intelectuais após a morte de Mao, como Xue Muqiao, consolidaram-se instituições, como a Academia Chinesa de Ciências Sociais, o Grupo de Desenvolvimento Rural e o Instituto de Pesquisa de Reforma do Sistema Econômico da China, nas quais os diferentes grupos reformistas passaram a desenvolver estudos e propostas de reforma da economia chinesa. É amplamente reconhecido que Deng Xiaoping desempenhou papel decisivo na mudança do tratamento conferido aos intelectuais, tanto na reintegração destes à vida política quanto no apoio à criação de um ambiente institucional no qual seus talentos pudessem ser aproveitados, mesmo quando Hua Guofeng ainda era o líder supremo do país. Essa mudança ocorreu no contexto de esforço mais amplo de restauração do prestígio da Economia como campo legítimo de estudo na China após a Revolução Cultural, período no qual foi considerada uma “ciência burguesa” e seus praticantes, rotulados como “direitistas” e “lacaio do capitalismo”. Em adição, a intensificação das viagens de funcionários e estudantes chineses a países estrangeiros, incentivadas ainda sob a liderança de Hua Guofeng, e das visitas de estrangeiros à China, refletiram a percepção de que o país poderia se beneficiar consideravelmente da abertura controlada a teorias e práticas econômicas de países tanto capitalistas quanto socialistas, após uma década de relativo isolamento durante a Revolução Cultural.

Cotejando o trabalho de Weber com o recente livro de Julian Gewirtz, *Parceiros Improváveis: reformistas chineses, economistas ocidentais e a formação da China global* (2018), o qual também aborda as bases intelectuais das reformas chinesas, constata-se o quão superior é o trabalho da economista alemã. Enquanto Gewirtz adota a tese de que as reformas foram levadas adiante na China devido, primordialmente, ao intercâmbio de ideias entre pesquisadores ocidentais e economistas e funcionários

chineses², Weber esmiúça o caráter plural das visões dos diferentes grupos envolvidos na reforma e demonstra que a abordagem gradualista prevaleceu em diversos momentos. Gewirtz estrutura sua interpretação a partir da contraposição entre o grupo alinhado às ideias ocidentais e aqueles que denomina “conservadores” e “ideólogos” - uma ala apresentada como contrária a movimentos radicais de reforma da qual faziam parte nomes como Chen Yun e Deng Liqun³ (Gewirtz, 2018). Na tentativa de sustentar a sua tese, o autor identifica uma suposta continuidade, na década de 1990, das reformas lideradas por Zhao na década de 1980, as quais teriam incorporado as recomendações associadas à terapia de choque. Outrossim, Weber constata que tanto essa leitura da posição de Zhao quanto a alegada continuidade carecem de sustentação empírica. O trabalho de Gewirtz, assim, é limitado e incorre no equívoco de reproduzir a narrativa de associação das mudanças na relação Estado-mercado na década de 1980 a um processo de ocidentalização da prática econômica chinesa. Ainda assim, sua obra oferece descrições de momentos-chave do período em análise que, na prosa de Weber, carecem do mesmo nível de detalhamento, como a passagem de Włodzimierz Brus, economista polonês reconhecido por defender um modelo de “socialismo de mercado”⁴, pela China entre dezembro de 1979 e janeiro de 1980.

O livro representa uma valiosa adição aos estudos das fundamentações teóricas das reformas que impulsionaram a ascensão da China à posição de grande potência econômica global. Com uma base bibliográfica extensa, a obra se torna leitura essencial para pesquisadores, assim como para aqueles interessados em economia política. Reconhecida com alguns dos mais prestigiados prêmios acadêmicos europeus, resta, no entanto, avaliar as repercussões da pesquisa de Isabella Maria Weber na China. De

² Não à toa, Wu Jinglian, defensor mais emblemático da reforma de pacote, é um dos economistas mais citados por Gewirtz, ao longo das mais de 380 páginas do seu livro.

³ A caracterização de Chen Yun e Deng Liqun como “conservadores” é problemática. Pela narrativa de Weber, percebe-se que ambos posicionaram-se no debate como reformistas gradualistas. À sua maneira, Gewirtz também reconhece o compromisso de Chen Yun com ideias reformistas, quando ressalta que o maior objetivo deste era fazer a economia planejada funcionar melhor, utilizando o mercado como ferramenta auxiliar (Gewirtz, 2018). Deng Liqun, em particular, participou ativamente da elaboração de documentos centrais do processo reformista e integrou o Grupo de Desenvolvimento Rural, entidade responsável por pesquisas empíricas decisivas para o desmonte do sistema coletivista maoísta de produção rural, ainda que tenha mantido, após os eventos da Praça da Paz Celestial de 1989, posições firmes contra a chamada “liberalização burguesa” e em defesa da “ditadura democrática popular”, enquanto figuras, como Zhu Rongji, defendiam maior abertura. Em suma, ao não enquadrar adequadamente as tensões internas que estruturavam o campo reformista, a interpretação de Gewirtz as retrata, equivocadamente, como uma oposição analiticamente pobre entre reformadores e conservadores.

⁴ O cerne do argumento de Brus era similar ao que Deng Xiaoping viria a defender em meados da década de 1980: não há, essencialmente, uma incompatibilidade ideológica e funcional entre práticas de mercado e socialismo. Segundo Weber, Brus, baseando-se nas ideias de Oskar Lange sobre o cálculo econômico socialista, argumentava que os mecanismos de mercado ajudariam a dinamizar o funcionamento das economias planejadas, por meio, por exemplo, da autonomia empresarial e do que ele chamou de conjunto correto de preços. Em sua interlocução com os chineses, o economista polonês recomendou a implementação de uma reforma em pacote, afirmando que, em vez de aplicar políticas isoladas, era essencial encarar a reforma econômica como uma transição completa do antigo sistema para um novo, pois uma abordagem fragmentada seria, em sua visão, inviável para promover mudanças estruturais profundas. Algumas das ideias de Brus podem ser encontradas no seu livro *The Market in a Socialist Economy* (1972).

qualquer forma, a autora desenvolveu um trabalho impressionante, consolidando sua obra como um dos marcos de sua geração.

Referências

EUROPEAN ASSOCIATION FOR EVOLUTIONARY POLITICAL ECONOMY (EAEPE). *Past Recipients of the Joan Robinson Prize*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://eaepe.org/past-robinson-prize/>. Acesso em: 4 jan. 2026.

GEWIRTZ, Julian. *Parceiros improváveis: reformistas chineses, economistas ocidentais e a formação da China global*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION (ISA). *IDSS Book Award*. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://www.isanet.org/Programs/Awards/IDSS-Book-Award>. Acesso em: 4 jan. 2026.

KEYNES-GESELLSCHAFT. *Preise der Keynes-Gesellschaft*. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://keynes-gesellschaft.de/preise-der-keynes-gesellschaft/>. Acesso em: 4 jan. 2026.

WEBER, Isabella M. *Curriculum Vitae*. Amherst, [s. d.]. Disponível em: https://peri.umass.edu/wp-content/uploads/joomla/images/CV.IMW_0220_website.pdf. Acesso em: 4 jan. 2026.

WEBER, Isabella M. *Biography*. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.isabellaweber.com/>. Acesso em: 4 jan. 2026.

Normas de Publicação

A REPHE publica textos inéditos referentes às áreas de História Econômica e Economia

Política. Os textos podem ser:

- Artigos: mínimo de dez páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Resenhas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Entrevistas: entre duas a sete páginas em caracteres tamanho 12, em espaço de entrelinha de 1,5.
- Os textos devem ser enviados ao e-mail editoriarephe@gmail.com. Juntamente com o texto, devem ser enviados um resumo de dez linhas (no caso dos artigos), uma versão em inglês do resumo, com palavras chave e um breve registro da qualificação acadêmica e profissional do(s) autor(es).
- As normas de citações, referências, gráficos e tabelas seguem os padrões da norma técnica vigente da ABNT.
- Os conceitos emitidos nos textos publicados pela revista são de responsabilidade dos autores.
- A REPHE tem chamada contínua de textos.

Submission Rules

REPHE publishes unpublished texts referring to the areas of Economic History and Political

Economy. The texts can be:

- Articles: minimum of ten pages in characters size 12, in spacing of 1.5.
- Reviews: Between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- Interviews: between two and seven pages in size 12 characters, in a line spacing of 1.5.
- The texts should be sent to editoriarephe@gmail.com. Along with the text, a summary of ten lines (in the case of articles), an English version of the abstract, with key words and a brief record of the academic and professional qualification of the author (s) should be sent.
- The citation standards, references, charts and tables follow the standards of the ABNT technical standard.
- The concepts emitted in the texts published by the magazine are the responsibility of the authors.
- REPHE has continuous call of texts.

© GEEPHE 2025

<http://rephe.net>

e-mail: editoriarephe@gmail.com